

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gesunde Entwicklung trotz widriger Umstände

Eine Untersuchung am Beispiel eritreischer
Flüchtlingskinder in der Schweiz

eingereicht von: Christina Wiesli

Begleitung: Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt

eingereicht am: 4. Januar 2018

Abstract

Die Bedingungen, unter denen Flüchtlingskinder aufwachsen, sind mit multiplen Risiken behaftet. Trotz dieser widrigen Umstände verläuft die kindliche Entwicklung in vielen Fällen gut. Im Rahmen dieser Arbeit werden Daten aus narrativen Interviews mit drei eritreischen Flüchtlingsfamilien bezüglich Faktoren untersucht, welche risikomildernd oder risikoerhöhend auf die Entwicklung eines Kindes mit Fluchterfahrung einwirken. Die qualitative Auswertung erfolgt einzelfallbezogen in Anwendung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse. Mögliche Wechselwirkungen der Faktoren werden auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Resilienzforschung herausgearbeitet. Darauf folgt eine Kontrastierung der drei Fälle.

Diese Arbeit eröffnet Einblick in die Lebenswelten eritreischer Flüchtlingsfamilien und impliziert Bedingungen, die für deren gesunde Entwicklung von grosser Bedeutung sein können.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	5
1.1 Heilpädagogische Relevanz	5
1.2 Persönlicher Bezug	6
1.3 Fragestellung.....	6
2. Ausgangslage	6
2.1 Ursachen der Flucht	7
2.2 Situation in der Schweiz	7
2.2.1 Asylgesuche	7
2.2.2 Flüchtlingsstatus.....	7
2.2.3 Alter	8
2.2.4 Beschulung.....	8
2.3 Zentrale Begriffe	9
2.3.1 Resilienz.....	9
2.3.2 Migration.....	9
2.3.3 Akkulturation.....	10
3. Theoretische Grundlagen	11
3.1 Resilienz	11
3.1.1 Ursprung und thematische Abgrenzung der Theorie	11
3.1.2 Resilienz heute.....	12
3.1.3 Das Risikofaktorenkonzept.....	14
3.1.4 Das Schutzfaktorenkonzept	16
3.1.5 Wechselwirkung der Faktoren.....	18
3.2 Umweltfaktoren	20
3.2.1 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner	20
3.2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY	23
3.3 Entwicklung im Kindes- und Jugendalter	24
3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson	24
3.3.2 Identitätsbildung in der Migrationssituation	26
3.4 Rolle des Bildungssystems	27
3.5 Fazit.....	28
4. Methodisches Vorgehen	28
4.1 Sekundäranalyse.....	28
4.2 Erhebungsmethodik Narrative Interviews.....	28
4.3 Auswertungsmethodik	29
4.3.1 Transkription.....	30
4.3.2 Einzelfallbezogene Auswertung	30
4.3.2.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	30
4.3.2.2 Kategorienbildung	31

4.3.3 Kontrastierung der drei Fälle	34
4.4 Fallbeschreibung / Stichprobenbeschreibung	34
4.4.1 Familie Elsa	34
4.4.2 Familie Samuel.....	35
4.4.3 Familie Daniela.....	35
5. Darstellung der Ergebnisse.....	36
5.1 Darstellung der einzelnen Fälle.....	36
5.1.1 Elsa	37
5.1.1.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung	37
5.1.1.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen.....	38
5.1.1.3 Mögliche Wechselwirkungen	40
5.1.2 Samuel	42
5.1.2.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung	42
5.1.2.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen.....	43
5.1.2.3 Mögliche Wechselwirkungen	45
5.1.3 Daniela	47
5.1.3.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung	47
5.1.3.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen.....	50
5.1.3.3. Mögliche Wechselwirkungen.....	52
5.2 Kontrastierung der Fälle	54
5.2.1 Umgebungsbezogene Risiko- und Schutzfaktoren - direkte Umgebung	54
5.2.2 Umgebungsbezogene Risiko- und Schutzfaktoren - weitere Umgebung.....	56
5.2.3 Traumatische Erlebnisse.....	56
5.2.4 Sekundäre Vulnerabilität	56
5.2.5 Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge	57
5.2.6 Kindbezogene Ressourcen	57
5.2.7 Kompetenz – Resilienz.....	57
5.3 Beantwortung der Fragestellung	58
6. Theoriebezug und Diskussion der Ergebnisse	62
6.1 Einordnung bezüglich theoretischer Aspekte	62
6.1.1 Elsa	62
6.1.2 Samuel	63
6.1.3 Daniela	65
6.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	67
6.2.1 Elsa	67
6.2.2 Samuel	67
6.2.3 Daniela	68
6.2.4 Die drei Fälle im Vergleich – Kontrastierung	68
6.3 Fazit für die schulische Heilpädagogik	70
6.4 Persönliches Fazit und Dank.....	72

Tabellenverzeichnis	73
Abbildungsverzeichnis	73
Literaturverzeichnis	74
Anhang	77
Anhang 1: Interview 1 Elsa.....	77
Anhang 2: Interview 2 Elsa.....	87
Anhang 3: Interview Samuel	98
Anhang 4: Interview Daniela	109
Anhang 5: Kategoriensystem Elsa Übersicht	148
Anhang 6: Kategoriensystem Samuel Übersicht.....	150
Anhang 7: Kategoriensystem Daniela Übersicht.....	152
Anhang 8: Kategoriensystem Elsa	154
Anhang 9: Kategoriensystem Samuel	168
Anhang 10: Kategoriensystem Daniela	176
Anhang 11: Faktoren aus den drei Fällen	194

1. EINLEITUNG

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Entwicklung von eritreischen Flüchtlingskindern, die in der Schweiz leben. In den vergangenen Jahren wurden die meisten Asylanträge in der Schweiz von Menschen eritreischer Herkunft gestellt. Darunter sind viele junge Erwachsene und Kinder (vgl. Staatssekretariat für Migration SEM, 2017). Die Flucht aus dem eigenen Land stellt aus entwicklungspsychologischer Sicht ein äusserst kritisches Ereignis dar, welches die Entwicklung eines Kindes enorm ins Wanken bringen kann (vgl. Leyendecker, 2012, S. 65). Diese Arbeit geht den Spuren einer gesunden Entwicklung trotz risikoe erhöhender Voraussetzungen nach. Dafür werden Interviews mit drei aus schulischer Sicht unterschiedlich gut integrierten eritreischen Kindern und deren Familien nach Faktoren untersucht, welche auf die Entwicklung der Kinder Einfluss nehmen. Das verwendete Interviewmaterial stammt aus einem Forschungsprojekt über eritreische Kinder im Zürcher Schulsystem EKIZ der Hochschule für Heilpädagogik HfH. In dieser Forschung werden die „Bedingungen des Aufwachsens eritreischer Kinder (...) an den Nahtstellen von Familie und Schule“ untersucht (Burkhardt und Lanfranchi, 2016, S. 21).

In Kapitel 2 dieser Arbeit wird die Ausgangslage der eritreischen Flüchtlingsfamilien in ihrem Heimatland und in der Schweiz aufgezeigt. Dabei wird auch eine Charakterisierung der heutigen eritreischen Diaspora¹ in der Schweiz vorgenommen. Darauf folgen die Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen. Die Resilienztheorie dient für die vorliegende Untersuchung als wegweisend. Weitere Theorien zu Einflüssen aus der Umwelt und zur Entwicklung des Menschen und damit verbundenen Aufgaben werden ebenfalls mit einbezogen. Zudem wird auf die Rolle des hiesigen Bildungssystems eingegangen.

Laut Ergebnissen aus der Resilienzforschung gelingt es einem (psychisch) widerstandsfähigen Kind, Entwicklungsrisiken weitestgehend zu kompensieren oder zu reduzieren und somit negative Einflüsse auszugleichen und gleichzeitig entwicklungsförderliche Kompetenzen zu erwerben (vgl. Wustmann, 2011, S.18). Die Frage richtet sich demzufolge nach günstigen Bedingungen für die Entwicklung dieser Widerstandsfähigkeit. Diese Zusammenhänge werden in dieser Arbeit am Beispiel eritreischer Flüchtlingskinder exploriert.

1.1 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ

In den vergangenen zehn Jahren (mit Ausnahme der Jahre 2009 und 2010) verzeichneten Menschen aus Eritrea die meisten Einreisen in die Schweiz. In der Zeit seit 2007 sind über 40'000 Asylgesuche von Menschen eritreischer Herkunft eingereicht worden (SEM, 2017). In der heutigen eritreischen Diaspora fällt auf, dass beispielsweise im Kanton Zürich über 90 Prozent der Erwachsenen zwischen 20 und 40 Jahre alt und die Kinder vor allem Kleinkinder sind (vgl. Schmutz und Widmer, 2013, S.1). In den kommenden Jahren werden demnach im Schweizer Schulsystem mehrere tausend eritreische Kinder eingeschult (vgl. Burkhardt und Lanfranchi, 2016, S. 20). Schmutz und Widmer äussern sich dazu wie folgt: „Die hiesigen Eritreer/innen haben das Leben quasi noch vor sich. Es lässt sich jetzt und in den kommenden Jahren noch relativ gut neu ‚aufgleisen‘“ (Schmutz und Widmer, 2013, S.1). In Bezug auf die Integration wird dem Bildungssystem und somit den Schulen und insbesondere den Lehrpersonen eine „Schlüsselrolle“ zugewiesen. Man geht davon aus, dass „Integration ohne ausreichende Bildung nahezu unmöglich“ ist (Matzner, 2012, S. 10).

¹ Diaspora meint eine Exilgesellschaft. Eine Bevölkerungsgruppe, die ihr eigenes Land verlassen und sich in einem neuen Land niedergelassen hat (vgl. Eyer und Schweizer, 2010, S.25). Die eritreische Diaspora in der Schweiz umfasst somit alle in der Schweiz lebenden Menschen eritreischer Herkunft.

In der Schweiz besuchten eritreische Kinder im Schuljahr 2015/2016 überdurchschnittlich häufig eine Klasse mit besonderem Lehrplan. Laut Angaben des Bundesamts für Statistik (BfS) war dieser Anteil viermal höher als der gesamtschweizerische Anteil an Kindern in Sonderklassen oder –schulen in ebendiesem Schuljahr (vgl. BfS, 31.5.2017).

1.2 PERSÖNLICHER BEZUG

Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach arbeitete ich in den ersten fünf Berufsjahren an einer Schule mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund. Es besuchten Kinder aus rund 30 verschiedenen Nationen unsere Schule. Der Anteil an Kindern mit einem Migrationshintergrund an der Schule lag in diesen Jahren bei rund 60 Prozent. Damals waren zwei Knaben aus Eritrea bei mir in der Klasse. Nach den ersten fünf Berufsjahren machte ich Stellvertretungen in verschiedenen Regel- und Sonderschulklassen. Auch in dieser Zeit arbeitete ich wiederholt mit Kindern und Eltern aus verschiedenen Kulturen zusammen. In einer Sonderklasse, welche ich ein Quartal lang begleitete, stammten drei von insgesamt acht Kindern aus Eritrea.

Während diesen sieben Jahren als Lehrperson von Regel- und Sonderklassen ist mir wiederholt aufgefallen, dass es für Kinder mit Migrationshintergrund, insbesondere mit Fluchterfahrung, Hürden in Bezug auf die Entwicklung gibt, welche bei Kindern ohne Migrationshintergrund nicht oder weniger zum Tragen kommen. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und demzufolge häufig auch bei den Schulleistungen sind zeitweise Schwierigkeiten aufgetreten ohne eine offensichtliche Begründung dafür. Aufgrund dieser Erfahrungen möchte ich mich vertieft mit den Faktoren, welche bei der Entwicklung eines Kindes mit Migrationshintergrund und insbesondere mit Fluchterfahrung begünstigend bzw. hemmend wirken können, auseinandersetzen. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Situation von eritreischen Flüchtlingskindern und deren Umfeld erhoffe ich mir Hinweise für die Gründe allfälliger Schwierigkeiten und Erfolge zu finden, um daraus Schlüsse für meine weitere pädagogische Arbeit ziehen zu können.

1.3 FRAGESTELLUNG

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage ergibt sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellung:

- ➔ Welche Risiko- und Schutzfaktoren hinsichtlich einer gesunden Entwicklung sind bei eritreischen Flüchtlingskindern und in deren Umfeld erkennbar?
- ➔ Wie können sich diese Faktoren auf die Entwicklung der einzelnen Kinder auswirken?
- ➔ Was trägt unter den jeweiligen Bedingungen zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung bei?
- ➔ Welche Konsequenzen lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für die heilpädagogische Arbeit ableiten?

2. AUSGANGSLAGE

Im vorliegenden Kapitel werden die Ursachen der Flucht und die Situation der eritreischen Flüchtlinge in der Schweiz aufgezeigt. Zudem werden in einem dritten Unterkapitel für diese Arbeit zentrale Begriffe geklärt.

2.1 URSACHEN DER FLUCHT

Eritrea gilt seit 1993 als international anerkannter, souveräner Staat. Davor kämpften sie in einem 30-jährigen Krieg um die Unabhängigkeit von Äthiopien (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 11). Unter dem amtierenden Präsidenten Isayas Afeworki wurde das Land hochgradig militarisiert. Zudem hat Afeworki alle Macht an sich gerissen. In Eritrea existiert weder Presse- noch Meinungsfreiheit (ebd.). Einer der Hauptgründe für die stetige Abwanderung aus Eritrea ist die unbegrenzte aktive Militärflicht, welche im Jahr 1998 im Zuge der Militarisierung eingeführt wurde. Selbst wenn Personen aus dem Militärdienst entlassen wurden, können diese jederzeit und grundlos wieder einberufen werden (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 27).

2.2 SITUATION IN DER SCHWEIZ

Im September 2005 gelangten die schweizerischen Asylbehörden zur Ansicht, dass die verhängten Strafen, wie langjährige Inhaftierungen und Folter, aufgrund einer Dienstverweigerung in Eritrea „unverhältnismässig hoch“ seien (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 41). Die Schweizer Asylrechtskommission (ARK) publizierte daraufhin im Jahr 2006 das Urteil, dass „die Bestrafung für Dienstverweigerung oder Desertion in Eritrea als politische Verfolgung (...) gelte und Personen aus Eritrea mit einem solchen Profil in der Schweiz als Flüchtlinge anzuerkennen seien“ (ebd.). Seit der Anerkennung dieser Umstände als Asylgrund sind die Asylanträge von Eritreern² in der Schweiz enorm gestiegen. Im Juni 2016 wurde eine Praxisverschärfung in Bezug auf die Asylgesuche aus Eritrea eingeführt (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, 2016). Laut Angaben des Staatssekretariats für Migration stammten in den vergangenen zehn Jahren mit Ausnahme der Jahre 2009 und 2010 die meisten Asylanträge von Menschen eritreischer Herkunft (SEM, 2017).

2.2.1 Asylgesuche

Seit der Anerkennung der Militärdienstverweigerung oder Desertion als Asylgrund haben die Asylgesuche aus Eritrea deutlich zugenommen. Seit Juni 2016 werden Personen, die illegal aus Eritrea ausgewandert sind und noch zu keinem Nationaldienst aufgeboten wurden oder von diesem befreit bzw. aus ihm entlassen wurden, in der Schweiz nicht mehr aufgenommen. Laut Angaben der Schweizer Flüchtlingshilfe SFH geht das Staatssekretariat für Migration davon aus, „dass diesen Personen wegen einer illegalen Ausreise in diesen Fällen keine Bestrafung mehr droht, die flüchtlingsrechtlich relevant wäre“ (SEM, 2016). In der folgenden Tabelle sind die Informationen aus den Asylstatistiken des Staatssekretariats für Migration zusammengefasst dargestellt. Es ist sowohl der steigende Trend hinsichtlich der eritreischen Bevölkerung in der Schweiz seit 2005 als auch der Rückgang der Gesuche seit der Änderung im Juni 2016 zu sehen:

Tabelle 1: Asylgesuche 1.1.2015 - 31.3.2017 nach SEM (2017)

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eritrea	181	1'207	1'661	2'849	1'724	1'799	3'356	4'407	2'563	6'923	9'966	5'178	939

2.2.2 Flüchtlingsstatus

Zurzeit leben laut aktuellen Angaben des Staatssekretariats für Migration rund 35'626 Eritreer in der Schweiz. 20'960 von ihnen zählen zur ständigen Wohnbevölkerung (davon sind 13'505 „Aufenthalter“ mit Ausweis B und 7185 „Niedergelassene“ mit Ausweis C). Dazu kommen 14'666 Personen, die sich derzeit im Asylprozess befinden (6113 „Asylsuchende“ mit Ausweis N und 8553 „vorläufig Aufgenommene“ mit Aus-

² In der vorliegenden Arbeit sind mit „Eritreer“ sowohl Frauen als auch Kinder und Männer eritreischer Herkunft bezeichnet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung der Begriffe verzichtet. An Stelle dessen wird das generische Maskulin verwendet.

weis F). Der grösste Teil der eritreischen Bevölkerung in der Schweiz zählt demnach bereits zur ständigen Wohnbevölkerung. Diese Zusammensetzung wird im folgenden Diagramm visualisiert:

Abbildung 1: Diagramm Aufenthaltsbewilligung Eritreer in der Schweiz nach SEM (2017)

2.2.3 Alter

Die in der Schweiz lebenden Eritreer sind eine auffallend junge Bevölkerungsgruppe. Laut SEM sind „die in die Schweiz reisenden eritreischen Migrantinnen und Migranten ... vorwiegend Personen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren“.

Die genaueren Zahlen zur Zusammensetzung der Bevölkerungsgruppe sehen wie folgt aus:

Abbildung 2: Diagramm Alter der Eritreer in der Schweiz nach SEM (2017)

2.2.4 Beschulung

Nach Angaben des Bundesamts für Statistik besuchten 4706 der rund 35'000 Eritreer im Schuljahr 2015/2016 eine obligatorische Schule in der Schweiz (BfS, 2017). Eine grosse Anzahl Kleinkinder wird in den kommenden Jahren eingeschult werden (siehe Kapitel 2.2.3 Alter). 642 dieser 4706 schulpflichtigen Kinder besuchten im Schuljahr 2015/2016 eine Klasse mit besonderem Lehrplan (Sonderschule oder Sonderklasse). Dies entspricht einem prozentualen Anteil von gut 13,6 %. Von den insgesamt 923'562 Kindern

besuchten 30'468 in ebendiesem Schuljahr eine Klasse mit besonderem Lehrplan. Der gesamtschweizerische Anteil an Kindern in Klassen mit besonderem Lehrplan lag demnach in demselben Schuljahr bei knapp 3,4% (BfS, 2017). Diese Zahlen zeigen auf, dass eritreische Kinder in der Schweiz überdurchschnittlich häufig eine Sonderklasse besuchen. In den folgenden beiden Diagrammen wird diese ungleichmässige Verteilung visualisiert:

Abbildung 3: Sonderbeschulung eritreischer Kinder nach BfS, (2017)

Abbildung 4: Sonderbeschulung insgesamt nach BfS, (2017)

2.3 ZENTRALE BEGRIFFE

Im vorliegenden Kapitel werden die Begriffe Resilienz und Migration geklärt. Zudem wird der Begriff der Akkulturation mit Fokus auf die Strategien der Integration und des Multikulturalismus definiert.

2.3.1 Resilienz

Die Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren dazu führen, dass bei vergleichbar schwierigen Ausgangslagen einige Menschen ihr Leben gut meistern, während andere an dieser Aufgabe scheitern (vgl. Leyendecker, 2012, S. 66). Resilienz beschreibt die Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber Entwicklungsrisiken unterschiedlichen Ursprungs (vgl. Wustmann, 2011, S. 18). Es handelt sich dabei nicht um ein festes Persönlichkeitsmerkmal. Resilienz entwickelt sich als Anpassungs- und Entwicklungsprozess in der Interaktion zwischen Anlage und Umwelt (vgl. Kronig, 2008, S. 212). Dabei nehmen personenbezogene und umweltbezogene Faktoren eine zentrale Rolle ein. Diese Faktoren können je nach Kontext und Ausprägung eine risikoe erhöhende oder risikomildernde Wirkung auf die Entwicklung eines Kindes haben (vgl. Wustmann, 2011, S. 54). Im Fokus der Resilienzforschung steht die wechselseitige Modulation zwischen Risiko, Schutz und Resilienz (vgl. Lanfranchi, 2016, S. 128).

2.3.2 Migration

Migration ist ein dauerhafter Wechsel einer Gruppe oder einzelner Menschen in eine andere Region (vgl. Treibel; zitiert nach Hedderich, Biewer, Hollenweger und Markowetz, 2016, S. 412). Dadurch entsteht eine räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunktes dieser Menschen (vgl. Hedderich et al., 2016, S. 412). Migration (lat. migratio, dt. Wanderung) beinhaltet sowohl den Prozess der Emigration (Ab- bzw. Auswanderung), als auch der Immigration (Zu- bzw. Einwanderung) in ein anderes Land (ebd.). Wanderungen von Einzelpersonen oder Gruppen in andere Regionen, Länder oder Erdteile sind fester Bestandteil der Menschheitsgeschichte (vgl. Matzner, 2012, S. 9). Schutz vor Verfolgung und die Suche nach Arbeit sind seit jeher

zentrale Ursachen von Migration (vgl. Hedderich et al. 2016, S. 412). Einen „Migrationshintergrund“ haben Bevölkerungsgruppen, Einzelpersonen oder deren Nachkommen, die in einen Staat eingewandert sind (ebd.). Flucht bezeichnet einen „spezifischen Typus von Migration, eine erzwungene Wanderung unter erschwerenden Bedingungen“ (Hedderich et al., 2016, S.413).

2.3.3 Akkulturation

Kultur ist eine unbewusste Sichtweise auf Bewertungen und Einschätzungen von allem, was uns begegnet. Im Verlauf unseres Sozialisationsprozesses werden uns Normen und Werte entsprechend unserer Kultur vermittelt, welche im Alltag in diversen Situationen eingeübt und damit gefestigt werden. Diese Strukturen bestehen auf der Makroebene des politischen Systems, wie auf der Mikroebene³ der Familie. Akkulturation kann auch als Erlernen einer zweiten oder einer weiteren Kultur verstanden werden. Durch diese Aneignung werden Bedeutungen für das Verhalten von Menschen und deren zu Grunde liegenden Einstellungen und Werte erschlossen. Dieses Verhalten einzuordnen und sich selbst kompetent in der neuen Umwelt zu bewegen, bedarf vieler und vielfältiger Kontakte mit der neuen Kultur. Akkulturation kann nicht als eindimensional betrachtet werden, sonst würde man davon ausgehen, dass eine graduelle Übernahme der Kultur des Aufnahmelandes auf Kosten der Kultur des eigenen Landes vorläge. Akkulturation findet auf der Ebene des Individuums, wie auch auf der Ebene der Gesellschaft statt (vgl. Leyendecker, 2012, S. 59-61). Im Folgenden werden für die individuelle Ebene die Strategie „Integration“, auf Ebene der Gesellschaft der „Multikulturalismus“ erläutert. Diese Strategien sind laut Leyendecker aus psychologischer Sicht zu präferieren (2012, S.61f.).

Integration

Integration bezeichnet die bekannteste und von den meisten Zuwanderern präferierte Strategie auf der Ebene des Individuums. Sie zielt auf eine „gleichberechtigte kulturelle Doppelorientierung der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft ab“ (Dollinger, Hörmann, Raithel, 2009, S. 251). Eine Balance zwischen beiden Kulturen zu finden und somit auch die sich im Verlauf des Prozesses ergebenden Widersprüche aushalten zu können, sind die angestrebten Ziele. Eltern ihrerseits haben die Aufgabe, den Kindern zum einen ihre Herkunftskultur zu vermitteln und sie zum andern bei der Orientierung „in der Aufnahmekultur zu unterstützen, bilinguale und bikulturelle Kompetenzen zu erwerben“ und auftretende Möglichkeiten wahrzunehmen und zu nutzen (vgl. Leyendecker, 2012, S. 60f.). Eine Integration ist nach Nieke vollständig erreicht, wenn Zuwanderer und Einheimische einander in den Chancen gleichgestellt sind (Nieke; zitiert nach Dollinger et al., 2009, S. 251).

Weitere Strategien auf Ebene des Individuums sind Marginalisation, Separation und Assimilation. Wobei es sich Personen mit der erstgenannten Strategie weder an der Kultur des Herkunfts- noch derjenigen des Aufnahmelandes orientieren. Sie leben abgeschottet vom Rest der Bevölkerung. Bei Separation handelt es sich um eine Strategie, bei welcher die Kultur des Aufnahmelandes weitestgehend ignoriert wird. Bei dieser Strategie besteht die Gefahr einer Parallelgesellschaft (vgl. Leyendecker, 2012, S. 61f.). Assimilation bedeutet die vollständige Anpassung an das Aufnahmeland (vgl. Dollinger et al., 2009, S. 251) und die damit verbundene Übernahme der Kultur des Aufnahmelandes, wobei gleichzeitig die Kultur des Herkunftslandes weitestgehend ignoriert wird.

³ Auf diese Ebenen wird im Kapitel 3.2.1 „Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner“ noch genauer eingegangen.

Multikulturalismus

Im Multikulturalismus koexistieren zwei Kulturen gleichberechtigt. Vielfalt und Diversität wird in der multikulturellen Gesellschaft akzeptiert. Diese Strategie auf Ebene der Gesellschaft entspricht der Idee der Integration auf der individuellen Ebene und ist aus psychologischer Sicht ebenfalls zu bevorzugen (vgl. Leyendecker, 2012, S. 62).

Akkulturationsprozesse verlaufen dynamisch und können nach drei Aspekten unterschieden werden:

Der *erste* trifft allgemein zu und besagt, dass der Grad an Akkulturation umso höher ist, je länger eine Person in einem Land lebt. Dies steht in Zusammenhang mit dem damit verbundenen wahrscheinlicheren Zugang zu Sprache und Kultur (vgl. Leyendecker, 2012, S. 63).

Der *zweite* Aspekt bezieht sich auf das Akkulturationstempo in Zusammenhang mit dem Alter. Entwicklungspsychologische Forschungen haben gezeigt, dass in der frühen Kindheit Neugier, Wissbegierde und Explorationsverhalten am höchsten sind. Im mittleren Erwachsenenalter hingegen stagnieren diese Verhaltensweisen, während sie im höheren Erwachsenenalter deutlich zurückgehen. Diese Erkenntnis kann auch auf den Akkulturationsprozess übertragen werden (vgl. Leyendecker, 2012, S. 63–64). Innerhalb Familien kann dies zu akkulturativen Diskrepanzen zwischen den Generationen führen und bedeuten, dass Jugendliche oder Kinder Kompetenzen erwerben, die für die ganze Familie bedeutsam sind (ebd.).

Der *dritte* Aspekt bezieht sich auf den Kontext, in dem Migration stattfindet. Es gibt Hinweise dafür, dass „spezifische Aspekte der Migrationserfahrung wie Herkunftsland, Diskriminierungserfahrungen, soziale Netzwerke, Nachbarschaft, Bildung, finanzieller und legaler Status, sowie Umstände und Zeitpunkt der Migration Einfluss auf die Chancen zur Akkulturation im Sinne von Integration haben (vgl. Leyendecker, 2012, S. 64).

Bei dieser Arbeit wird der Fokus insbesondere auf den dritten, von aussen beeinflussbaren Aspekt, gelegt. Im nachfolgenden Kapitel wird die Resilienztheorie vorgestellt, welche ebendiese komplexen Faktoren herausarbeiten und einander gegenüberstellen möchte, um die Entwicklungsbedingungen einer Person mit all ihren Facetten zu erfassen.

3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die vorliegende Untersuchung dargelegt. Dafür werden in einem ersten Teil zentrale Erkenntnisse und Konzepte aus der Resilienzforschung und deren Ursprung vorgestellt. Im Anschluss daran werden vertiefende Theorien zu Einflüssen aus der Umwelt (nach Urie Bronfenbrenner und der Weltgesundheitsorganisation WHO) und zur menschlichen Entwicklung im Allgemeinen (nach Erik H. Erikson) und in der Migrationssituation erläutert.

3.1 RESILIENZ

In diesem Kapitel wird der Ursprung der Resilienztheorie, deren thematische Abgrenzung zu anderen Forschungsbereichen und das heutige Verständnis der Theorie mit darin enthaltenen zentralen Konzepten aufgezeigt.

3.1.1 Ursprung und thematische Abgrenzung der Theorie

Der Begriff der Resilienz stammt vom englischen Wort „resilience“ ab und kann mit Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität übersetzt werden (vgl. Wustmann, 2011, S. 18). Der Ursprung von Resilienz liegt in

der Entwicklungspsychopathologie, welche vor allem in den 1970er-Jahren den Zusammenhang zwischen Risikoeinflüssen und der Entwicklung von Kindern untersuchte. Dabei wurde der Fokus je länger je mehr auf Kinder gerichtet, welche sich trotz besonders schwieriger Bedingungen gesund entwickelten. Ab Ende der 1970er-Jahre wurde insbesondere in Grossbritannien und Nordamerika systematische Resilienzforschung betrieben (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.14-16). Der Blickwechsel weg von der Pathologie und der damit verbundenen Sicht auf Ursachen, hin zur Resilienz mit Fokus auf die Ressourcen wurde massgeblich durch die Studien des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky geprägt. Dieser legte bei seinen Untersuchungen unter dem Begriff der Salutogenese das Augenmerk auf Schutzfaktoren und Ressourcen. Dabei ging er der Frage nach, was Menschen dabei unterstützt, sich auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu entwickeln (vgl. Wustmann, 2011, S. 26). Ein weiteres bekanntes Konzept, welches eine alternative Sichtweise zur Orientierung an Defiziten einnimmt ist Coping (vgl. Welter-Enderlin, 2016, S. 15). Während sich die Salutogenese hauptsächlich mit den Fragen nach Schutzfaktoren zur Bewahrung von Gesundheit beschäftigt und es sich bei Coping um Strategien zur Bewältigung von kritischen Ereignissen handelt, fokussiert die Resilienzforschung mehr auf den Prozess der gelungenen Anpassung und Bewältigung (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.14; Welter-Enderlin, 2016, S. 12). Dabei geht es nicht nur um das reine Überstehen einer Krise, sondern diese bietet gleichzeitig auch Anlass für Entwicklung. In diesem Sinne geht die Resilienzforschung davon aus, dass man aus einer überstandenen Krise gestärkt hervor geht (vgl. Lanfranchi, 2016, S. 126f.; Welter-Enderlin, 2016, S.15). Lange Zeit wurde vom „unverwundbaren Kind“ ausgegangen, das sich unabhängig der Umstände gesund entwickelt. Nach und nach wurde das Interesse an den zugrunde liegenden Prozessen grösser, was zu einem Forschungszuwachs in ebendiesem Bereich führte (vgl. Wustmann, 2011, S. 27). Die erste bis heute bekannteste und grösste Studie in diesem Bereich ist die „Kauai-Längsschnittstudie“. Im Rahmen dieser Studie wurden alle Bewohner der hawaiianischen Insel „Kauai“ mit dem Geburtsjahr 1955 über 40 Jahre hinweg von einer Forschungsgruppe begleitet. Ein Drittel dieser 698 Menschen dieses Jahrgangs lebte unter hohen Risikobelastungen. Wiederum ein Drittel dieser Gruppe entwickelte sich trotz dieser Umstände positiv. Im Verlauf dieser Studie konnten protektive oder schützende Bedingungen in Form von Prozessen und Faktoren festgestellt und deren Zusammenspiel erforscht werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in darauffolgenden Studien bestätigt, ergänzt und voneinander abgegrenzt (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.16; Wustmann, 2011, S. 87, 103).

3.1.2 Resilienz heute

Eine in der heutigen Zeit im deutschen Sprachraum allgemein anerkannte Begriffsbestimmung stammt von Corina Wustmann und beschreibt Resilienz unter Einbeziehung der externalen und internalen Kriterien als „psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (2011, S. 18). Damit von Resilienz gesprochen werden kann, müssen nach Wustmann folgende beiden Bedingungen erfüllt sein (ebd.):

- Bestehen einer signifikanten Bedrohung für die Entwicklung des Kindes
- Eine erfolgreiche Bewältigung derer, im Sinne einer gesunden Entwicklung

Resilienz impliziert, dass etwas trotzdem gelungen ist, obwohl es anders erwartet worden war. Die Entwicklung von Resilienz ist insofern beeinflussbar, als dass es sich dabei nicht um eine genetische Voraussetzung, sondern um die Entstehung durch die „Interaktion von Anlage und Umwelt“ handelt (vgl. Kronig, 2008, S. 212; Leyendecker, 2012, S. 66f.). Migration wurde von Entwicklungspsychologen als ein Prozess be-

schrieben, der „wie nur wenig anderes in unserem Leben alles in Unordnung bringt und durcheinanderwirbelt“ (Leyendecker, 2012, S. 65). Auch Migranten der zweiten Generation sind in besonderer Weise gefordert, indem sie eine Balance zwischen der häuslichen und der ausserhäuslichen Kultur finden müssen. Der Erwerb von Bildung ist ein wichtiger Erfolgsindikator in der Migrationssituation (ebd.). Kinder mit Migrationshintergrund haben überproportional häufig Eltern mit geringen finanziellen Mitteln, vergleichbar kleinen sozialen Netzwerken und geringer Bildung, die zudem über mehr Stress berichten als einheimische Familien. Sie kennen das Bildungssystem meist nicht aus eigener Erfahrung und können somit weniger Hilfestellung diesbezüglich leisten (vgl. Leyendecker, 2012, S. 66). Die Qualität von Resilienz besteht im Umgang mit Veränderungen im Leben und deren Integration in die neue Situation (vgl. Kramer, 2008, S. 80). Sobald wir Kenntnis darüber haben, was Kinder und deren Familie stärkt und was dazu beiträgt, dass sie die altersentsprechenden Kompetenzen erwerben können um die bevorstehenden Aufgaben zu meistern, dann können wir auch unser pädagogisches Handeln darauf ausrichten.

Für die Entwicklung von Resilienz gibt es persönliche Faktoren, die positiven Einfluss nehmen können (Leyendecker, 2012, S. 67). Weitere Kausalfaktoren sind im direkten oder weiteren Umfeld der Person und in den Beziehungen zwischen den einzelnen Einflussgruppen wie Familie, Schule oder Peers zu finden (vgl. Kronig, 2008, S. 212). In der Theorie von Bronfenbrenner (siehe Kapitel 3.2.1 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner) wird auf die einzelnen Lebensbereiche in der unmittelbaren Umgebung (Mikrosystem) und auf deren Beziehungen untereinander (Mesosystem) vertieft eingegangen.

In der Resilienzforschung spielen Risiko- und Schutzfaktoren eine zentrale Rolle. Es wird davon ausgegangen, dass sich bei jeder Person und in deren Umgebung eine Reihe von Risikofaktoren im Sinne von risik erhöhenden Merkmalen und von Schutzfaktoren im Sinne von risikomildernden Merkmalen finden lässt (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.20; Wustmann, 2011, S. 36). Während risikoe erhöhende Merkmale die Entstehung einer psychischen Störung begünstigen, wirken auf der anderen Seite die risikomildernden Faktoren als Puffer bzw. tragen zur Förderung von Resilienz bei. Diese Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich darüber hinaus aber auch gegenseitig. Diese Mechanismen der Wechselwirkung sind Gegenstand der Resilienzforschung (ebd.). Neben dieser Charakteristik von Resilienz sind zwei weitere Merkmale zu nennen. Zum einen gilt sie im Verlauf des Lebens als veränderbar und zum anderen als situationspezifisch und somit nicht auf alle Lebenssituationen und -räume übertragbar. So können Kinder beispielsweise hinsichtlich schulischer Leistungsfähigkeit resilient sein, jedoch hinsichtlich sozialer Kontaktfähigkeit nicht resilient sein. Die bereits genannte Veränderbarkeit wird massgeblich von sogenannten „Phasen erhöhter Vulnerabilität“ beeinflusst (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.37; Wustmann, 2011, S. 30f.). Bronfenbrenner spricht in diesem Zusammenhang von Übergängen im Leben eines Menschen (siehe Kapitel 3.2.1 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner). Diese Übergänge können ihre Ursache sowohl in der Entwicklung des Kindes und den damit verbundenen Aufgaben haben (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson) oder in Veränderung in der Umgebung wie beispielsweise bei der Flucht aus dem Heimatland (vgl. Lanfranchi, 2016 S. 128). Die beschriebene Charakteristik von Resilienz kann wie folgt zusammengefasst werden (vgl. Wustmann, 2011 S. 28):

- Resilienz als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess
- Resilienz als variable Grösse
- Resilienz als situationspezifisch und multidimensional

Um diese Interaktionsprozesse zu beschreiben und um Resilienz besser zu erklären, wurden verschiedene Konzepte entwickelt. Im nachfolgenden Abschnitt wird in einem ersten Schritt auf das Risikofaktoren- und

das Schutzfaktorenkonzept näher eingegangen, um in einem zweiten Schritt deren Wechselwirkungen auf der Grundlage von Modellen zu betrachten. Beide Konzepte und die anschließenden Modelle verstehen sich als Wahrscheinlichkeitskonzept, nicht als Kausalitätskonzept (vgl. Wustmann, 2011, S. 36).

3.1.3 Das Risikofaktorenkonzept

Unter dem Begriff Risikofaktoren werden Merkmale, die sich als „krankheitsbegünstigend, risikoerhöhend und entwicklungshemmend“ auswirken, verstanden. Von ihnen geht eine gewisse Gefährdung für die gesunde Entwicklung eines Kindes aus (Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 21). Beim Risikofaktorenkonzept werden zwei Merkmalsgruppen unterschieden. Zum einen die kindbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren, welche sich auf die biologischen und psychologischen Merkmale des Kindes beziehen. Zum anderen die Risikofaktoren, auch Stressoren genannt, welche sich auf die psychosozialen Merkmale in der Umwelt des Kindes beziehen. Speziell genannt werden auch traumatische Ereignisse, welche eine extreme Form von Risikoeinflüssen darstellen (vgl. Wustmann, 2011, S. 39). Lanfranchi erwähnt im Zusammenhang mit Risikoeinflüssen auch den Misfit nach Largo, auf welchen in diesem Kapitel ebenfalls eingegangen wird (2016, S. 130). Weiter werden die Wirkungen der Risikobedingungen und die Phasen erhöhter Vulnerabilität im Verlauf der Entwicklung thematisiert.

Vulnerabilitätsfaktoren

Als kindbezogene Vulnerabilitätsfaktoren gelten nach Wustmann (2011, S.38) beispielsweise schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit, geringe kognitive Fähigkeiten, geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von An- bzw. Entspannung und verschiedene angeborene Krankheiten. Die Vulnerabilitätsfaktoren werden aufgeteilt in primäre und sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren, wobei erstere von Geburt an vorhanden sind und zweitere durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt erworben werden (vgl. ebd.; Wustmann, 2011, S. 36f.).

Risikofaktoren

Zu den risikoerhöhenden Faktoren in der *direkten* Umwelt, den sogenannten Risikofaktoren oder Stressoren zählen nach Hollenweger und Kraus de Camargo (2011, S. 247-252), Lanfranchi (2016, S.126), Sturzbecher und Dietrich, Ball und Peters (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 23f.), Walsh (2016, S.62-78), Wustmann (2011, S.38, 113) beispielsweise⁴ ein niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut, chronische familiäre Disharmonie, elterliche Trennung und Scheidung, von fehlendem Optimismus geprägte Einstellungen, niedriges Bildungsniveau der Eltern, alleinerziehender Elternteil, unklare Kommunikation (z.B. leugnen, vertuschen, Heimlichtuerei), sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr), häufige Umzüge und Schulwechsel⁵, soziale Isolation der Familie, fehlende Flexibilität für Veränderung und Anpassung, Passivität bei der Lösung von Problemen, lose Verbundenheit und fehlende Verbindlichkeit unter den

⁴ Bei dieser Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung von Angaben aus den notierten Quellen. Teilweise überschneiden sich die Aussagen der einzelnen Quellen, teilweise werden Aussagen in einer zweiten Quelle konkretisiert. Froma Walsh bezieht sich bei ihren Schilderungen insbesondere auf die Schlüsselprozesse familialer Resilienz, welche sowohl eine Wirkung auf die einzelnen Mitglieder, als auch auf die Einheit der Familie haben. Die von ihr genannten Faktoren können je nach Ausprägung zu Erholung oder zu einer schlechten Anpassung führen, weshalb einige sowohl im Risiko- als auch im Schutzfaktorenkonzept ihre Anwendung finden. Diese Liste ist das Ergebnis aus der Durchsicht der angegebenen Quellen und weiterer, in denen zum vorliegenden Teilbereich keine Informationen gefunden werden konnten. Die nachfolgenden Aufzählungen im Kapitel 3.1.2 und 3.1.4 wurden mit derselben Vorgehensweise zusammengestellt.

⁵ Dieser Faktor ist unter der Kategorie „Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge“ zu finden.

Familienmitgliedern, Mobbing und Ablehnung durch Gleichaltrige und unangemessene Leistungserwartungen.

In der *weiteren* Umgebung sind risikoe erhöhende Bedingungen laut ebendiesen Quellen beispielsweise ein Migrationshintergrund in Verbindung mit niedrigem sozioökonomischem Status, ungleich verteilte Bildungschancen in einem stark selektionierenden Schulsystem oder Migration aus wirtschaftlichen Gründen oder Flucht vor politischer oder religiöser Verfolgung

Traumatische Erlebnisse

Traumatische Erlebnisse stellen eine ausserordentlich hohe Belastung in Form von extremen Risikoeinflüssen dar (vgl. Wustmann, 2011, S. 39). Laut DSM-IV (Diagnostisches und statistisches Manual Psychischer Störungen, 1996) wird ein traumatisches Ereignis wie folgt definiert:

Das traumatische Ereignis beinhaltet das direkte persönliche Erleben einer Situation, die mit dem Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu tun hat, oder die Beobachtung eines Ereignisses, das mit dem Tod, der Verletzung oder der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit einer anderen Person zu tun hat oder das Miterleben eines unerwarteten oder gewaltsamen Todes, schweren Leids, oder Androhung des Todes oder einer Verletzung eines Familienmitgliedes oder einer nahestehenden Person (zitiert nach Wustmann, 2011, S. 19).

Nachkommen von traumatisierten Personen werden ebenfalls dazu gezählt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erfahrungen mit der genetischen Struktur weiter gegeben werden (vgl. Florin und Käppeli, 2017, S. 6). Solche traumatischen Erfahrungen stören in jedem Fall das seelische Gleichgewicht. Sie können überwunden werden und somit nachlassen oder bei einer nicht gelungenen Verarbeitung zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung PTBS⁶ führen, welche therapiert werden muss (vgl. Florin und Käppeli, 2017, S. 9-15).

Misfit

Lanfranchi bringt zusätzlich zu den Risikofaktoren auch die nicht gelungene oder nicht gelingende Passung von Person und Umwelt als risikoe erhöhende Bedingung an. Ein Misfit im Sinne von Largo liegt vor, „wenn die emotionalen und / oder körperlichen Bedürfnisse nicht genügend befriedigt werden, wenn es in seinem Umfeld keine oder nur geringe Anerkennung bekommt oder wenn es über- oder unterfordert wird“ (2016, S. 130).

Wirkung der Risikobedingungen

Laut Erkenntnissen aus der Forschung treten solche Risikobedingungen selten isoliert, sondern häufig zusammen auf und verstärken sich gegenseitig. Demzufolge sind viele Kinder mit multiplen Risikobelastungen konfrontiert. Ebenfalls zu beachten ist, wann ein Kind solchen Risiken ausgesetzt ist. In der Resilienzforschung wird von sogenannten „Phasen erhöhter Vulnerabilität“ gesprochen. Auf diese wird nachfolgend genauer eingegangen. Neben dem Zeitpunkt stellt sich auch die Frage nach der Zeitdauer im Sinne der Chronizität. Lang andauernde und wiederkehrende Risikoeinflüsse beeinflussen das biopsychosoziale Wohlbefinden nachhaltig. Bei der Einschätzung der vorliegenden Belastung ist zudem die Geschlechtszugehörigkeit

⁶ Florin und Käppeli weisen darauf hin, dass die Symptome aufgrund eines Traumas innerhalb von ca. 8 Wochen nachlassen sollten. Mögliche Symptome sind unter anderem Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Essstörungen, Konzentrationsprobleme, psychische Erkrankungen. Wenn die Symptome sogar zunehmen, ist wahrscheinlich, dass eine PTBS vorliegt. In so einem Fall bedarf es professioneller Behandlung (2017, S. 10).

von Bedeutung. Während Jungen in den ersten zehn Lebensjahren als anfälliger für Risikobelastungen gelten, sind Mädchen in der Adoleszenz verletzlicher. Welche Auswirkung widrige Umstände tatsächlich auf die Entwicklung eines Menschen haben, ist ausserdem in entscheidendem Masse von der subjektiven Bewertung der Risikobelastung durch das Kind abhängig (vgl. Wustmann, 2011, S. 43f.).

Phasen erhöhter Vulnerabilität

Ob Risikobelastungen tatsächlich eine negative Auswirkung auf die Entwicklung eines Kindes haben, ist unter anderem davon abhängig, in welcher Entwicklungsphase sich ein Kind befindet. Im Verlauf des Lebens gibt es immer wieder Phasen, in denen ein Mensch anfälliger für Belastungen ist, die so genannten Phasen erhöhter Vulnerabilität. Solche Phasen können mit dem Entwicklungsstand der Person zusammenhängen, in dem sich die Person beispielsweise in der Pubertät befindet und somit den Übergang ins Erwachsenenleben durchläuft. Im Kapitel 3.4.1 „Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson“, wird auf diese Entwicklungsstufen und die damit verbundenen Aufgaben vertieft eingegangen.

Sie können aber auch mit Veränderungen in der äusseren Welt zu tun haben. Beispiele dafür sind Wohnortwechsel oder ein Klassenwechsel. Solche Übergänge finden immer dann statt, wenn sich eine Person mit neuen Themen oder Personen auseinandersetzt (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.25; Wustmann, 2011, S. 30f.). Auf diese Übergänge wird in Kapitel 3.2.1 „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner“ noch näher eingegangen.

Die Verwundbarkeit eines Individuums oder der damit verbundene Einfluss einer belastenden Bedingung kann durch positive, vermittelnde Einflüsse ausgeglichen oder gemildert werden (vgl. Walsh, 2016 S. 47). Auf diese Einflüsse wird im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen.

3.1.4 Das Schutzfaktorenkonzept

Durch Schutzfaktoren wird die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöht. Ebenfalls wird durch deren Vorhandensein das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindert oder gemildert (vgl. Rutter; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 28). Schutzfaktoren unterscheiden sich von entwicklungsförderlichen Bedingungen. Letztere wirken sich unabhängig eines vorhandenen Risikos positiv auf die Entwicklung eines Kindes aus (vgl. Wustmann, 2011, S. 45). Risikomildernde Bedingungen oder eben Schutzfaktoren bezeichnen zum einen die internalen bzw. personalen Ressourcen in Form von Eigenschaften eines Kindes und zum andern externale bzw. soziale Ressourcen in Form von Schutzfaktoren im Umfeld eines Kindes. Scheithauer und Petermann haben die nachfolgende genauere Klassifizierung herausgearbeitet (zitiert nach Wustmann, 2011, S. 46f.):

- **Kindbezogene Faktoren** in Form von Eigenschaften wie beispielsweise Temperament, welche von Geburt an vorhanden sind.
- **Resilienzfaktoren** in Form von Eigenschaften, welche das Kind in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, sowie aufgrund altersspezifischer Entwicklungsaufgaben erwirbt.
- **Umgebungsbezogene Faktoren** in Form von Merkmalen in der Familie oder im weiteren sozialen Umfeld. Im Verlauf der Pubertät gewinnt das ausserfamiliäre Umfeld und insbesondere die Peers immer mehr an Bedeutung (vgl. Opp, 2008, S. 235).

Bei dieser Dreiteilung wird ersichtlich, an welchen Stellen die Förderung von Resilienz angesetzt werden kann. Zum einen bei den Resilienzfaktoren, durch Förderung der jeweiligen Kompetenzen, und zum anderen durch eine Anreicherung der Umgebung in Form von Unterstützungs- und Förderangeboten (vgl. Opp, 2008,

S. 238). Bei den umgebungsbezogenen Faktoren nehmen Luthar et al. in Anlehnung an das Modell der Ökologie der menschlichen Entwicklung von Bronfenbrenner zudem eine Unterteilung in „mikrosoziale Faktoren in der direkten Umgebung des Kindes ...“ und „Faktoren des Makrosystems ...“ vor (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.29).

Kindbezogene Faktoren

Zu den kindbezogenen Faktoren zählen nach Leyendecker (2012, S. 67) und Wustmann (2011, S. 43, 115) Eigenschaften wie positive Temperamenteigenschaften (die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen, wie: flexibel, offen, aktiv), männliches Geschlecht (in der Pubertät) bzw. weibliches Geschlecht (in der Kindheit), ob jemand das erstgeborene Kind ist, aber auch intellektuelle Fähigkeiten.

Resilienzfaktoren

Zu den Resilienzfaktoren zählen nach Kustor-Hüttl (2011, S. 90), Lanfranchi (2016, S. 128), Leyendecker (2012, S. 67), Werner (zitiert nach Hildenbrand, 2016, S. 24), Wustmann (2011, S. 105-106, 115) beispielsweise Problemlösefähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ein positives Selbstkonzept, Fähigkeit zur Selbstregulation und Umgang mit Stress, internale Kontrollüberzeugung, hohe Sozialkompetenz (Empathie, Kooperations- und Kontaktfähigkeit, Verantwortungsübernahme), ein aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (bspw. Aussuchen von Menschen und Gelegenheiten, die das eigene Leben positiv beeinflussen können), schulisches Engagement, eine optimistische Lebenseinstellung, Kohärenzgefühl⁷, religiöser Glaube, Talente und Interessen, Zielorientierung und Planungskompetenzen.

Umgebungsbezogene Faktoren

Zu den umgebungsbezogenen Faktoren in der *unmittelbaren* Umgebung, (dem sogenannten Mikrosystem und Mesosystem nach Bronfenbrenner) zählen nach Kustor-Hüttl (2011, S. 89-91), Leyendecker (2012, S. 67-70), Walsh (2016, S. 62-64), Werner (zitiert nach Hildenbrand, 2016, S. 24) und Wustmann (2011, S. 107- 116)⁸ beispielsweise mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert, familiärer Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität, Verbundenheit, eine flexible Anpassung an neue Situationen unter Miteinbezug des Früher und Heute, allgemeine positive Überzeugungen (einen Sinn finden, Optimismus), religiöse Überzeugungen, konstruktive bzw. klärende Kommunikation, gemeinsame und proaktive Lösung von Problemen, harmonische Paarbeziehung der Eltern, soziales Eingebundensein der Familie in informelle und formelle Netzwerke, ökonomische Ressourcen, transparente und konsistente Regeln, autoritativer / demokratischer Erziehungsstil⁹, eine hohe aber angemessene Erwartungshaltung an die sich entwickelnde Person, belastbare prosoziale Beziehungen zu Gleichaltrigen, Lehrpersonen bzw. Erzieherinnen mit der Bereitschaft, die Kinder zu fördern und zu unterstützen, die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen,

⁷ Nach Antonovsky beinhaltet das Kohärenzgefühl die drei Dimensionen der Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Bedeutsamkeit. Aufgrund dieser Dimensionen entscheidet das Individuum ob es eine Aufgabe als sinnvoll bewertet bzw. ob es sich lohnt, sich dafür einzusetzen (vgl. Wustmann, 2011, S. 106).

⁸ Einige der hier aufgeführten Quellen nehmen bei der Auflistung der Ressourcen eine Unterteilung in „innerhalb der Familie“ und „in den Bildungsinstitutionen“ vor. Auf eine solche Einteilung wird aufgrund der Annahme, dass diverse Voraussetzungen wie beispielsweise ein autoritativer Erziehungsstil in allen Lebensbereichen eine Ressource darstellen kann, verzichtet. Durch die Sichtung der Literatur wird diese Annahme gestützt, indem beispielsweise bei Wustmann (2011, S. 116) die klaren Strukturen bei den Bildungsinstitutionen genannt werden und ebendiese bei Walsh (2016, S. 71f.) als familiäre Ressource aufgeführt sind.

⁹ Dieser Erziehungsstil umfasst einige der separat aufgeführten Faktoren in Bezug auf das schulische oder familiäre Zusammensein. Er beinhaltet unter anderem: emotionale Wärme, Wertschätzung, konstruktive Kommunikation, klare und konsistente Verhaltensregeln, produktive Rückmeldung, Kontrolle, Monitoring (vgl. Wustmann, 2011, S. 108f.).

kultursensitives Handeln der Lehr- und Erziehungspersonen und ein konstruktives Zusammenspiel der einzelnen Lebensbereiche.

Im Zusammenhang von Migration und Schule wird von verschiedenen Seiten betont, dass die Schule im Idealfall als ein sicherer Ort empfunden wird, als eine Insel der Ordnung, ein Ort der Zuwendung, und Freundschaftsbeziehung, der Bestätigung der eigenen Werthaftigkeit oder gar ein Fluchtpunkt für Kinder mit teilweise unsicheren familiären Verhältnissen sein kann. Dazu gehören kompetente Lehrpersonen, welche als emotionale Stütze erlebt werden. Zudem soll die Schule eine strukturgebende Wirkung haben (vgl. Göppel; zitiert nach Kustor-Hüttl, 2011, S. 89; Lanfranchi, 2016, S. 121; Leyendecker, 2012, S. 67-70).

Zu den umgebungsbezogenen Faktoren in der *weiteren* Umgebung (dem sogenannten Exo- und Makrosystem nach Bronfenbrenner) zählen nach Lanfranchi (2016 S. 131f.), Werner (zitiert nach Hildenbrand, 2016, S. 24) und Wustmann (2011, S.111–116) beispielsweise kompetente und fürsorgliche Erwachsene, Ressourcen auf kommunaler Ebene (Beratungsstellen, Gemeindefarbeit, Frühförderstellen), gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Schule im Sinn einer „caring community“ und nicht für reine Wissensvermittlung (Möglichkeit zur aktiven Verantwortungsübernahme und Selbstbestimmung, Einfühlungsvermögen und soziale Perspektivenübernahme), Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft und organisatorische Rahmenbedingungen in der Schule, die alle Kinder stärken.

Wirkung der Schutzfaktoren

Wustmann betont, dass insbesondere die stabile Bezugsperson in Zeiten starker Belastung eine tragende Rolle einnehmen kann (2011, S. 71f.). Das Vorhandensein verschiedener schützender Bedingungen kann zu einer Summierung oder einer gegenseitigen Verstärkung führen. So kann es beispielsweise sein, dass das Selbstbild an positive Beziehungen gekoppelt ist. Man spricht von der Kumulation der risikomildernden Bedingungen im Fall von multiplen Ressourcen (vgl. Wustmann, 2011, S. 47). Zudem ist die Wirkung der vorhandenen Faktoren vom Geschlecht der sich entwickelnden Person abhängig. Während bei Mädchen vor allem personale Eigenschaften wie Temperament, Selbstwertgefühl oder Problemlösefähigkeiten bedeutsam sind, verlassen sich Jungen eher auf die soziale Unterstützung durch andere Personen wie die Mutter oder die Lehrperson (ebd.).

3.1.5 Wechselwirkung der Faktoren

Grundsätzlich geht man von einem Zusammenspiel der risikoe erhöhenden und risikomildernden Faktoren in Anlage und Umwelt aus. Je nach Person und Kontext können gleiche Faktoren zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dabei spricht man von der „Heterogenität der Effekte“. Aus diesem Grund muss jeder Fall einzeln und problemspezifisch und differenziert betrachtet werden. Dies im Sinne von „Risiko wofür?“ – „Schutz wogegen?“ (Lösel und Bender; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 54). Lanfranchi spricht diesbezüglich von einer „zirkulär ressourcenorientiert[en], statt linear defektologisch[en]“ Erfassung von Entwicklungsgefährdung (2016, S. 121). Zu berücksichtigende Gesichtspunkte bei der Einschätzung der Wechselwirkungsmechanismen sind nach Wustmann, (2011, S. 54):

- Kombination und Abfolge der Risikobedingungen
- Interaktion der Faktoren im Verlauf der Zeit
- Wirkung von Risikofaktoren in Phasen erhöhter Vulnerabilität
- Kumulation und gegenseitige Verstärkung von risikoe erhöhenden Faktoren

- Kumulation und gegenseitige Verstärkung von risikomildernden Faktoren¹⁰
- Alters- und Geschlechtsunterschiede
- Beteiligung verschiedener Einflüssebenen (Kind, Familie, Schule, ...)
- Interaktion von schützenden Bedingungen mit Risikobedingungen
- Bedeutung der kindlichen Kompetenz bei der Auseinandersetzung mit Risiken

Mögliche Gründe für eine gesunde Entwicklung trotz hoher Belastung können unter anderem sein, dass Schutzbedingungen als Puffer für Risiken wirken, Risikokinder unterschiedlich belastet sind oder dass diese Kinder Bewältigungsstrategien und entscheidende Kompetenzen entwickelt haben bzw. in der Situation entwickeln, die zur Entstehung von Resilienz beitragen (ebd.). Einen grafischen Überblick über dieses Zusammenspiel gibt die nachfolgende Abbildung:

Abbildung 4: Risikoerhöhende und -mildernde Bedingung in der kindlichen Entwicklung nach Lanfranchi (2016), Wustmann (2011)

Auf der linken Seite der Abbildung finden sich die risikoerhöhenden Bedingungen als Belastungen für die Entwicklung des Kindes. Sie werden kindbezogenen (primäre und sekundäre Vulnerabilität) und umweltbezogenen Faktoren (Risikofaktoren) zugeordnet. Lanfranchi weist unter besonderer Berücksichtigung der Migrationssituation darauf hin, dass sich eine Phase erhöhter Vulnerabilität aufgrund des Übergangs vom Herkunfts- ins Aufnahmeland ergibt. Im Falle von zusätzlichen entwicklungsbedingten Risikobelastungen erschweren sich die Bedingungen im Sinne der Kumulation, wodurch die Kinder mit multiplen Risikobelastungen konfrontiert werden. Bei zusätzlichen traumatischen Erlebnissen sei eine Risikobelastung in extremer Form erreicht (vgl. 2016, S. 128).

¹⁰ In ihrer Aufzählung erwähnt Wustmann diesen Gesichtspunkt nicht, allerdings betont sie an einer anderen Stelle in ebendiesem Werk diese Kumulation der risikomildernden Bedingungen (2011, S. 47), weshalb sie in dieser Aufzählung ergänzt werden.

Auf der rechten Seite der Abbildung finden sich die schützenden Bedingungen als interne oder externe Ressourcen des Kindes. Sie werden in kindbezogene, Resilienz- und umgebungsbezogene Faktoren, sowie in entwicklungsförderliche Bedingungen unterteilt, wobei letztere unabhängig des vorhandenen Risikos eine positive Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes haben (vgl. Wustmann, 2011, S. 55 f.).

Erst anhand einer solchen Gegenüberstellung können Aussagen über die Belastung des Kindes, seiner Familie und über den möglichen Entwicklungsverlauf gemacht werden (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 128; ebd.).

Bei der Einschätzung der einzelnen Fälle kommen verschiedene Modelle zu Anwendung. Diese messen den einzelnen Einflusebenen unterschiedliche Bedeutungen zu. So wird beispielsweise im „Modell der Kompensation“ von einer Kompensation der risikoe erhöhenden Faktoren durch die risikomildernden Faktoren ausgegangen (vgl. Wustmann, 2011, S. 57f.). Bei dem „Modell der Herausforderung“ wird Stress und Risiko durch die sich entwickelnde Person als herausfordernd erlebt. Somit liegt der Fokus auf dem Bewältigungsprozess, in welchem das Kind an Kompetenz gewinnt und sich neue Bewältigungsstrategien aneignet, welche wiederum in zukünftigen Situationen eine Ressource darstellen (vgl. Wustmann, 2011, S. 59f.). Im dritten Modell, dem „Modell der Interaktion“ steht eine interaktive Beziehung zwischen Ressourcen und Belastungen in Vordergrund. In diesem Fall hat der risikomildernde Faktor eine moderierende Wirkung auf das Ausmass der Risikobedingung und nimmt somit indirekt Einfluss auf die Entwicklung des Kindes (vgl. Wustmann, 2011, S. 60f.). Eine Erweiterung zu ebendiesem Modell stellt das „Modell der Kumulation“ dar, in welchem die Anzahl der Faktoren im Vordergrund steht, welche sich addieren können. In diesem Modell ist die Belastung umso grösser, je mehr Risikobedingungen und je weniger Schutzbedingungen vorhanden sind. Zudem verringert sie sich, je mehr risikomildernde Bedingungen und je weniger risikoe erhöhende Bedingungen vorhanden sind (ebd.). In der vorliegenden Arbeit dient ebendieses dritte Modell der Interaktion und die Ergänzungen dazu durch die Kumulation als Grundlage für die Auswertung der Ergebnisse in Kapitel 5.

3.2 UMWELTFAKTOREN

In diesem Kapitel werden zwei Konzepte zur Einschätzung der Umwelteinflüsse vorgestellt. Im ersten Teil „die Ökologie der menschlichen Entwicklung“ nach Bronfenbrenner und im zweiten Teil ein Auszug aus der von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten „internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen“ ICF-CY.

3.2.1 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner (1917 – 2005) beschreibt in seiner Ökologie der menschlichen Entwicklung eine „theoretische Perspektive für die Erforschung“ der Entwicklung des Menschen (1981, S. 19). Mit Ökologie ist „eine vom Menschen gestaltete und gestaltbare Umwelt“ bezeichnet (Bronfenbrenner, 1981, S. 9). Bronfenbrenner (1981) beschreibt seine Theorie wie folgt:

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind (S. 37).

Bronfenbrenner (1981) geht von einer Abhängigkeit aus, die zwischen der Verwirklichung menschlicher Fähigkeiten und dem sozialen und institutionellen Kontext der individuellen Tätigkeit besteht (S. 16).

Die sich entwickelnde Person wird nicht als „Tabula rasa“ betrachtet, welche durch die Umwelt geformt wird. Vielmehr wird sie als „wachsende dynamische Einheit, die das Milieu, in dem sie lebt, fortschreitend in Besitz nimmt und umformt“ (S. 38) bezeichnet. Zudem betont er, dass Interaktion zwischen Personen und deren Umwelt in beiden Richtungen wirkt und somit durch Reziprozität gekennzeichnet ist (ebd.). Er hebt ausserdem hervor, dass die für die Entwicklungsprozesse relevante Umwelt nicht ausschliesslich dem direkten Lebensbereich um die Person entspricht, sondern mehreren Lebensbereichen und deren Verbindungen und Einflüssen aus dem weiteren Umfeld (ebd.).

Im nachfolgenden Abschnitt wird auf das Mikrosystem und das Mesosystem eingegangen, welche mit dem Leben der Jugendlichen die grösste Übereinstimmung in Form der direkten Umwelt finden. Auf das Exo- und Makrosystem wird ebenfalls eingegangen, da diese in der Resilienztheorie unter den umgebungsbezogenen Faktoren der weiteren Umgebung mit einbezogen werden. Das von Bronfenbrenner nachträglich ergänzte Chronosystem findet in der vorliegenden Arbeit unter dem Begriff der Übergänge bzw. Phasen erhöhter Vulnerabilität Anwendung.

Mikrosystem

Man kann sich dieses System als Heimat von Orten und Personen vorstellen, welche die direkte Umgebung der sich entwickelnden Person beschreiben. Diese Ebene beschreibt den Kern der Umwelt einer Person und umfasst die verschiedenen, unmittelbaren Lebensbereiche (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 19).

Dazu gehören beispielsweise Familienmitglieder, Nachbarn und falls das Kind schon in der Schule oder im Kindergarten ist, die Lehrperson oder die Kindergärtnerin. Ebenso wie Personen wird in diesem innersten System auch Orten mit denen die Person direkt in Kontakt kommt, wie beispielweise die eigene Wohnung, der Spielplatz oder das Klassenzimmer, Beachtung geschenkt. Die Verbindungen zwischen anderen, einem Lebensbereich angehörenden Personen sind ebenfalls von Bedeutung. So beispielsweise bestehende Beziehungen innerhalb der Familie, zwischen den einzelnen Mitgliedern. Alle diese Wechselbeziehungen zusammen werden als Mikrosystem bezeichnet (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 22). Bronfenbrenner (1981) definiert das Mikrosystem wie folgt: „Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt.“ (S. 38)

Aktivitäten sind „über eine bestimmte Zeit fortgesetztes Verhalten“. Dabei ist entscheidend, dass die Beteiligten dabei intrinsisch motiviert sind (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 60). Rollen werden nach Bronfenbrenner (1981) aufgrund gestellter Erwartungen an eine Person in einer gewissen gesellschaftlichen Stellung definiert und beschreiben einen „Satz von Aktivitäten und Beziehungen“ derer (S. 97). Verfolgt eine Person eine oder mehrere Aktivitäten einer anderen Person innerhalb eines Lebensbereichs oder nimmt sogar selbst daran teil, besteht zwischen den beiden eine Beziehung (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 71).

Ein Lebensbereich, beispielsweise das Elternhaus oder die Schule, kann nur als „günstiger Entwicklungskontext wirken“, wenn die Verbindungen zu den anderen Lebensbereichen erstens bestehen und zweitens dies in einer förderlichen Art tun (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.21f.).

Das Mesosystem

Während das Mikrosystem die Beteiligten innerhalb eines Lebensbereichs und deren Verbindungen umfasst, bezieht sich das Mesosystem auf die Verbindungen von zwei oder mehrerer dieser Bereiche (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 199). Ein Beispiel dafür wäre die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus. Diese Zwi-

schenverbindungen können einen ebenso grossen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen haben, wie diejenigen innerhalb eines Bereichs (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 19).

Das Exosystem

Bronfenbrenner (1981) definiert das Exosystem als „einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die diejenigen in ihrem Lebensbereich beeinflussen oder von ihnen beeinflusst werden“ (S. 224). Ein Beispiel dafür sind die Berufsbedingungen der Eltern (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 19). Lebensbereiche mit denen eine Person möglicherweise nie direkt in Kontakt kommt, nehmen Einfluss auf ihre Entwicklung. Dies geschieht, indem diese Bereiche Einfluss auf Personen oder Orte in der unmittelbaren Umgebung der sich entwickelnden Person haben (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 24). Bei Entwicklungsveränderungen einer Person in einem Zweipersonen-System (einer sogenannten Dyade), trifft diese Veränderung wahrscheinlich auch auf die zweite Person zu (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 80).

Das Makrosystem

Das Makrosystem ist die Ebene der übergeordneten, für eine Kultur oder Subkultur gemeinsamen Ideologien (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 242). Nach Bronfenbrenner (1981) bezieht sich der Begriff Makrosystem auf die „in einer Kultur oder Subkultur beobachtete ... Ähnlichkeit seiner konstituierenden Mikro-, Meso- und Exosysteme, wie auch auf die dieser Ähnlichkeit zu Grunde liegenden Weltanschauungen und Ideologien“ (S. 241-242). Flammer (2009) fügt die Vermutung an, dass Bronfenbrenner damit Mechanismen wie „Vorurteilsübernahme, Normübernahme, Auseinandersetzung (coping) mit Lebensproblemen, aber auch das Zurechtfinden mit physikalischen und institutionellen Begebenheiten“ anspricht (vgl. S. 255).

Das Chronosystem

Erst nachträglich ergänzte Bronfenbrenner seine Systemtheorie durch das Chronosystem. Er wies aber bereits 1981 auf mögliche Unvollständigkeiten hin, in dem er beispielweise anmerkte, dass „Milieuänderung ... auf jeder und auf allen Ebenen der ökologisch verstandenen Umwelt stattfindet [und beispielsweise im Falle von Emigration] ... über die Grenzen des Makrosystems [hinaus führt]“ (S. 43-44). Mit dem ergänzten Element Chronosystem sind markante Übergänge in der Biografie bezeichnet (vgl. Flammer, 2009, S. 255). Er unterschied dabei zwischen normativen und nonnormativen Ereignissen, während erstere als „in jeder Biografie an bestimmten Punkten zu erwartende Ereignisse“ und letztere als „aussergewöhnliche Ereignisse“ zu verstehen sind. Das Hauptanliegen dieser Ergänzung stellt der Einfluss der zeitlichen Komponente dar. Demnach ist es wichtig aufgrund einer Lebensgeschichte eine aktuelle Situation einzuschätzen.

Ökologische Übergänge

Ökologische Übergänge bezeichnen Veränderungen im Leben eines Menschen. Sie finden auf allen Systemebenen statt. So beispielsweise im Mikrosystem durch einen Rollenwechsel oder im Mesosystem durch „die Vergrösserung der Zahl von Lebensbereichen, zu denen eine sich entwickelnde Person Zugang hat“ (Flammer, 2009, S. 253). Solchen Übergängen kommt im Hinblick auf den Entwicklungsverlauf eine grosse Bedeutung zu. Es kann sehr entscheidend sein, wie solche Übergänge von statten gehen. Sie müssen demnach besonders sorgfältig geplant sein, da in solchen Phasen immer Entwicklung stattfindet (vgl. Flammer, 2009, S. 254).

Die Umwelt aus ökologischer Perspektive wird „topologisch als eine ineinandergeschachtelte Anordnung konzentrischer, jeweils von der nächsten umschlossener Strukturen“ beschrieben (Bronfenbrenner, 1981, S. 38). Wobei diese Strukturen die einzelnen Systeme bezeichnen. In der folgenden Grafik wird diese Anordnung veranschaulicht:

Abbildung 5: Verschachtelte Systeme als Entwicklungskontext nach Flammer (2009)

3.2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY

Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) ist ein Instrument zur Erfassung der Besonderheiten eines sich entwickelnden Kindes oder Jugendlichen und den damit verbundenen Einfluss durch die Umwelt. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Einordnung der unterschiedlichen Aspekte von Gesundheit entwickelt. Die ICF-CY ist von der ICF (WHO 2001) abgeleitet. Das CY steht für „children and youth“ und bezeichnet somit die Anpassung des Instruments auf diese Phase der Entwicklung (vgl. Hollenweger, 2011, S. 9-10).

Die ICF-CY ist unterteilt in die Bereiche Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten / Partizipation und Umweltfaktoren. Diese grobe Unterteilung dient als erste Kategorisierung, welche in einem weiteren Schritt entlang der Unterkategorien als Grundlage für Beobachtungen in den entsprechenden Bereichen dient.

Bei Erfassungen mit ICF-CY wird auf die Wechselwirkungen ein besonderes Augenmerk gelegt. Dem zu Grunde liegt die Überzeugung, dass Wechselwirkungen dynamisch sind und somit Veränderungen in einem Bereich auch in einem oder mehreren der anderen Bereiche stattfinden (vgl. Hollenweger, 2011, S. 46f.).

Für die vorliegende Arbeit gibt insbesondere der Bereich „Umweltfaktoren“ Hinweise darauf, welche Faktoren im Umfeld eines Kindes oder Jugendlichen bedeutsam für dessen Entwicklung sein können. Die Klassifikation der Umweltfaktoren in der ICF-CY ist unterteilt in die fünf Bereiche Produkte und Technologien, Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, Unterstützung und Beziehung, Einstellungen, Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze (vgl. Hollenweger, 2011, S. 56). Innerhalb der Umweltfaktoren wird der Fokus

auf die „Unterstützung und Beziehung“ und die „Einstellungen“ gelegt, da diese mit der Fragestellung in der vorliegenden Arbeit die meiste Übereinstimmung finden.

Unterstützung und Beziehung umfasst sowohl Personen als auch Tiere, welche der sich entwickelnden Person Unterstützung (praktisch, physisch oder emotional), Fürsorge, Schutz und Hilfe bieten. Beziehungen zu anderen Personen in deren Wohnung, in der Schule, beim Spielen oder in anderen Bereichen ihres alltäglichen Lebens sind dabei eingeschlossen. In diesen Bereich gehören der engste Familienkreis, Freunde, Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder, Autoritätspersonen und andere Fachleute (vgl. Hollenweger, 2011, S. 247-249).

Der Bereich *Einstellungen* befasst sich mit beobachtbaren Konsequenzen von Normen, Werten, Sitten, Bräuchen, Weltanschauungen, tatsächlicher oder religiöser Überzeugungen. Diese Einstellungen beeinflussen sowohl individuelles als auch soziales Verhalten in Beziehungen und Kontakten in Gemeinden. Im weiteren Umfeld reichen deren Einflüsse bis hin zu politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen. Zu diesem Bereich zählen sowohl die Einstellungen von oben genannten Personen, als auch gesellschaftliche Einstellungen, Normen und Weltanschauungen (vgl. Hollenweger, 2011, S. 250-252).

3.3 ENTWICKLUNG IM KINDES- UND JUGENDALTER

In diesem Kapitel wird auf die Phasen der Entwicklung und die damit verbundenen Aufgaben eingegangen. Hierfür wird das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson vorgestellt. In einem zweiten Unterkapitel wird auf die Aufgabe der Identitätsbildung im Kontext der Migrationssituation näher eingegangen.

3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson

Erik H. Erikson (1902 – 1994) präsentierte ein Modell zur Entwicklung des Menschen, welches die psychologischen Faktoren unter sozialem Einfluss betrachtet. Er vereint somit Psyche und Sozialverhalten in einer Theorie (vgl. Flammer, 2009, S. 95). Nach Erikson verläuft die menschliche Entwicklung entlang einem inneren Entwicklungsplan. Dieser Entwicklungsplan durchläuft im Verlauf eines Lebens acht Stufen. Jede dieser acht Stufen ist geprägt von einer „Krise“, welche Spannungen zwischen sogenannten ‚syntonischen‘ (= positiven) und ‚dystonischen‘ (= negativen) Tendenzen“ der entsprechenden Entwicklungsaufgabe darstellt (Flammer, 2009, S. 96). Diese Krise zu bewältigen stellt nach Erikson die eigentliche Entwicklungsaufgabe dar. Werden solche Krisen bewältigt, erwirbt der Mensch dadurch eine zentrale Stärke. Diese Stärken sind in den ersten drei Stufen beispielsweise Hoffnung, Wille und Zielstrebigkeit (vgl. Flammer, 2009, S. 96-97). Der Adoleszenz schenkt Erikson besondere Beachtung, indem er für diese Stufe die „besondere Problematik der Identitätsfindung“ formuliert (vgl. Erikson, 1970, S. 131).

Anhand der folgenden Tabelle werden die acht Stufen nach Erikson zusammengefasst dargestellt, um anschliessend auf die darin enthaltenen Aufgaben der für die vorliegende Arbeit bedeutsamen Stufen „Schulalter“ und „Adoleszenz“, genauer einzugehen. Auf die ersten drei Stufen wird kurz eingegangen, da diese eine wichtige Grundlage für die zu bewältigende Krise in der Adoleszenz darstellen.

Tabelle 2: Die acht Stufen der Entwicklung nach Erikson (vgl. Flammer, 2009, S. 97)

Stufe	Krise	Modalität	Zentrale Stärke	Elementare Apathie
1 Kleinkindheit (1. Lebensjahr)	Vertrauen vs. Misstrauen	gegeben, bekommen, geben	Hoffnung	Rückzug
2 Frühe Kindheit (2./3. Lebensjahr)	Autonomie vs. Scham und Zweifel	halten und festhalten, lassen und loslassen	Wille	Zwang
3 Spielalter (4./5. Lebensjahr)	Initiative vs. Schuldgefühl	tun, tun-als-ob (= spielen)	Zielstrebigkeit	Hemmung
4 Schulalter (6. Lebensjahr bis Pubertät)	Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl	etwas „Richtiges“ machen, etwas mit anderen zusammen machen	Kompetenz	Trägheit
5 Adoleszenz	Identität vs. Identitätsdiffusion	Wer bin ich (wer bin ich nicht)? Das Ich in der Gemeinschaft	Treue	Zurückweisung
6 Junges Erwachsenenalter	Intimität, Solidarität vs. Isolierung	Sich im anderen verlieren und finden	Liebe	Exklusivität
7 Mittleres Erwachsenenalter	Generativität vs. Selbstabsorption	schaffen, versorgen	Fürsorge	Ablehnung
8 Hohes Erwachsenenalter	Integrität vs. Verzweiflung	Sein, was man geworden ist; wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird	Weisheit	Verachtung

Kleinkindheit – Urvertrauen vs. Urmisstrauen (1. Lebensjahr)

In diesem ersten Lebensjahr geht es in erster Linie darum, das Urvertrauen aufzubauen (vgl. Flammer, 2009, S. 96). Dieses wird über die interaktive Auseinandersetzung mit der Umwelt und den damit verbundenen ersten Erfahrungen der Selbstwirksamkeit aufgebaut. Dieser Entwicklungsschritt gilt als grundlegend für die gesamte folgende Entwicklung (ebd.).

Frühe Kindheit - Autonomie vs. Scham und Zweifel (2. bis 3. Lebensjahr)

Auf der Stufe der frühen Kindheit geht es in erster Linie um die Emanzipation von der Mutter oder einer anderen primären Bezugsperson. Diese Entwicklung wird durch die neu erlangten Fähigkeiten des Weggehens, des Sprechens und anderer begünstigt (vgl. Flammer, 2009, S. 98). Weggehen hängt eng zusammen mit Verlust von Schutz und kann somit, insbesondere wenn die Loslösung zu früh erfolgt, Scham auslösen. Zweifel entstehen in diesen Situationen dann, wenn sich die Verlässlichkeit der Umwelt bei der Lösung als nicht genügend erweist (ebd.).

Spielalter – Initiative vs. Schuldgefühl (4. bis 5. Lebensjahr)

Auf dieser Stufe geht es darum zu erkunden, „welche Art von Person“ das Kind werden will. Eine systematische Erkundung der Realität ist das Mittel dazu und zeigt sich durch Neugier, erkunden von Räumen und durch Fragen. Die übernommene Initiative steht in Zusammenhang mit einer Schuldangst. Dieser Konflikt, wird häufig zumindest vorübergehend durch die Übernahme von Rollen (im Spiel) gelöst (vgl. Flammer, 2009, S. 99).

Schulalter - Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät)

In dieser Phase wird das Kind „freier für die übrige Welt.“ Diese Öffnung zeigt sich insbesondere in Bezug auf die Welt der Sachen, den Kindergarten oder die Schule. Auf dieser Stufe, oft in Zusammenhang mit dem Schuleintritt, entwickeln die Kinder eine „Motivation fleissig zu sein“. Durch diese Aneignung lernt das Kind „Anerkennung durch die Herstellung von Dingen zu gewinnen“ (vgl. Flammer, 2009, S. 99). Erikson (1970) spricht in diesem Zusammenhang von einem angestrebten „Bestätigungsgefühl“ (S. 126). Mit der Suche nach Bestätigung geht das „Problem der Möglichkeit des Misslingens“ einher. Misserfolg kann in diesem Zusammenhang zu Minderwertigkeitsgefühlen, als eine Form der Entfremdung von sich selbst führen (ebd.).

Adoleszenz – Identität vs. Identitätsdiffusion

Auf der fünften Stufe steht die Identitätsproblematik im Zentrum. In dieser Phase müssen die Elemente der vorhergehenden Stufe wie Vertrauen, Autonomie, Initiative und Fleiss miteinander verwoben werden. Zu dieser an sich schon herausfordernden Aufgabe kommen „neuartige körperliche Veränderungen, entsprechende Erwartungen der Umwelt und spürbare Triebansprüche“ hinzu (Flammer, 2009, S. 100). Auf der Suche nach einer Identität stellt sich der oder die Jugendliche zeitweise selbst in Frage (vgl. Erikson, 1970, S. 131). Bei dieser Suche sind soziale Felder und neue Rollen in Verbindung mit Verliebtheit, Jugendgruppen, Berufsentscheidung, Einübung der Treue oder politische Tätigkeiten wichtige Übungsfelder (vgl. Flammer, 2009, S. 100). In dieser Phase wird das Kindheitsmilieu durch die Gesellschaft ersetzt. Es geht um die Fragen „Wer bin ich?“ und um die Auseinandersetzung der Ich-Identität mit der Grossgruppenidentität (vgl. Erikson, 1970, S. 131ff.). Die Bildung der Ich-Identität ist in dieser Phase abhängig von der sozialen Bestätigung der Umwelt (vgl. Odag-Wieacker, 2016, S. 73).

3.3.2 Identitätsbildung in der Migrationssituation

Jugendliche mit Migrationserfahrung sind mit zwei verschiedenen Kulturen konfrontiert. Das kommt insbesondere in der Phase der Identitätsentwicklung zum Tragen, da die Grossgruppenidentität der Eltern nicht so fortgesetzt werden kann (vgl. Odag-Wieacker, 2016, S. 72) und somit eine Synthesearbeit zu leisten ist (vgl. Keupp, 2009, S. 176). Dieser „Bruch im Kontinuitätserleben“ (Odag-Wieacker, 2016, S. 72) kann zu Irritationen im Selbstbild führen (ebd.). Die unverarbeitete Trauer der Eltern kann zudem durch Funktionsstörungen derer zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Entwicklung der Töchter und Söhne führen (ebd.). Identitätsarbeit hat ausser der nach innen gerichteten, auf das Subjekt bezogenen Dimension, mit dem Ziel der Kohärenz und Selbstanerkennung, auch eine äussere Komponente. Nach aussen ist eine Passungsarbeit zu leisten, deren Ziele Anerkennung, Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit und Integration sind (vgl. Keupp, 2009, S. 176). Die Entfaltung der Identität ist von den individuellen, materiellen und sozialen Ressourcen einer Person abhängig, wobei die individuellen Ressourcen sowohl körperliche (beispielsweise das Immunsystem), als auch psychische (beispielsweise emotionale Sicherheit in Bezug auf die eigene Person) und kognitive (beispielsweise Intelligenz und Bildung) Widerstandsquellen einschliessen (vgl. Keupp, 2009, S. 177).

Unterstützung von aussen kann beispielsweise in Form von Ich-stützenden Interventionen zur Kontrollübernahme und Überprüfung der Realität gegeben werden. Ein ebenso bedeutsamer Teil ist die Anerkennung und Neugier gegenüber den familiären Ressourcen und eine wertschätzende Begegnung mit möglichen traditionellen Haltungen (vgl. Odag-Wieacker, 2016, S. 72). Durch die Annahme des Fremden können narrative Prozesse im Selbst in Gang gesetzt werden (ebd.). Diese Selbstnarration steht für den Prozess, indem ein Individuum „sich selbst verstehen, anderen mitteilen und so ... [seine Geschichte] in das Gesamtgewebe einer Kultur ... einweben [kann]“ (Keupp, 2009, S.176). Durch die Anregung dieses Austausches können Brücken zwischen den Repräsentanzen des Herkunftslandes und der hiesigen Gesellschaft angeboten werden (vgl. Odag-Wieacker, 2016, S. 72).

Auf der Suche nach der eigenen Identität und dem gleichzeitigen Streben nach der familiären und gesellschaftlichen Akzeptanz ihrer Herkunftskultur, bewegen sich die Jugendlichen in einem grossen Spannungsfeld (ebd.). An dieser Stelle kann Unterstützung durch innerliche und äusserliche Vermittlung zwischen ihren und den Werten ihrer Familie geboten werden (vgl. Odag-Wieacker, 2016, S. 73). Bei der Identitätsentwicklung und der damit verbundenen Ablösung von den Eltern können Gleichaltrige eine Art zweite Familie wer-

den. Positive Beziehungserfahrungen mit Gleichaltrigen besitzen sowohl protektive als auch entwicklungs-förderliche Wirkung (vgl. Opp, 2008, S. 235 – 236). Das Zugehörigkeitsgefühl „connectedness“ zu verschie-denen Gruppen wie beispielsweise Peers, Schulklasse, Schule und andere, gilt als zentraler Faktor für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls, hoher Motivation, Wohlbefinden und psychischem Wachstum (vgl. Opp, 2008, S. 239). Ziel ist die Vervielfältigung der Identität (Rollen), denn wenn diese sich vervielfälti-gen, teilen sich die Leidenschaften (vgl. Keupp, 2009, S. 176).

Walzer (1992) formuliert zur Veranschaulichung: „Wenn ich mich sicher fühlen kann, werde ich eine komple-xere Identität erwerben Ich werde mich selbst mit mehr als einer Gruppe identifizieren; Ich werde Ameri-kaner, Jude, Ostküstenbewohner, Intellektueller und Professor sein“ (zitiert nach Keupp, 2009, S. 176).

3.4 ROLLE DES BILDUNGSSYSTEMS

Schulen und deren Personal stehen vor der Herausforderung, einen geeigneten Umgang mit den erhebli-chen Veränderungen bezüglich der ethnischen und sozialen Herkunft ihrer Schülerschaft zu finden. Für die gelingende Integration spielt die Schule eine entscheidende Rolle (vgl. Matzner, 2012, S. 10). Laut Esser ist die „strukturelle Assimilation¹¹“, insbesondere in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt der „Schlüssel für jede Art der sozialen Integration in das Aufnahmeland“ (Esser, 2001, S 69).

Als Antwort auf diese Herausforderung für das Bildungssystem wurden diverse Konzepte unter den Namen „interkulturelle Pädagogik“ oder (etwas allgemeiner gefasst:) „Migrationspädagogik“ veröffentlicht. Allen ge-meinsam ist das Anliegen der grundlegenden Anerkennung von Gleichwertigkeit und das damit verbundene multikulturelle Verständnis mit einer respektvollen Haltung gegenüber Andersheit (vgl. Foitzik, 2013, S. 7; Mecheril, 2010, S. 19; Nieke, 2008, S. 12; Over, 2012, S. 40). Zur Umsetzung werden Ziele auf der persönli-chen und auf der institutionellen Ebene formuliert. Auf der persönlichen Ebene wird zum einen die Sichtwei-se auf das Gegenüber thematisiert. Das Ziel ist eine differenzierte Betrachtung, welche die Person als Gan-zes wahrnimmt und die tatsächlichen Gründe für beobachtetes Verhalten erschliesst, um nicht vorgefertigte Muster auf das Gegenüber zu übertragen (vgl. Foitzik, 2013, S. 3-5). Auf der Ebene der Institutionen und Dienste wird eine Umgestaltung im Sinne einer „interkulturellen Öffnung“ angestrebt (vgl. Foitzik A., 2013, S. 7; Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 90). Ziel dabei ist, dass „ihre Funktionsweise und ihre Angebote auf die Realität einer Migrationsgesellschaft ausgerichtet sind und es Migranten grundsätzlich möglich gemacht wird, Dienstleistungsangebote wahrzunehmen“ (Kalpaka et al., 2010, S. 90).

Der Begriff „Othering“ beschreibt im Gegenzug den ablaufenden Prozess der Interaktionen, in welchen Men-schen zu „den Anderen“ gemacht werden. Oft liegt diesem Prozess keine abwertende Absicht zu Grunde (vgl. Foitzik, 2013, S. 6; Do Mar Castro Varela & Mecheril, 2010, S. 42). Dabei entsteht eine gesellschaftli-che Konstruktion von Fremdheit. In Anwendung der Reflexionskompetenz müsste in diesem Zusammen-hang die Frage nach dem eigenen Beitrag dazu „dass die Anderen die Anderen bleiben“, gestellt werden. Laut Foitzik (2013), kann „der Blick auf kulturelle Differenz fruchtbar sein, wenn (...) damit nicht vorgefertigte Bilder über ‚andere‘ reproduziert [werden], sondern die Sozialisationserfahrung einer Gruppe beschrieben [wird]“ (S. 3).

In einer Untersuchung von Jungbluth (1994) konnte nachgewiesen werden, dass die Anforderungen des Lernzielniveaus, welche an Migranten gestellt werden, von sozialen Stereotypen geprägt sind (zitiert nach Kronig, 2008, S.220). Eine jüngere Untersuchung im Rahmen des Projekts Wachstum des Sonderpädagogi-

¹¹ „Assimilation im Sinne von Hartmut Esser bedeutet nicht spurlose Auflösung aller Unterschiede zwischen den Men-schen, sondern lediglich die Verringerung systematischer Unterschiede (...) und die Angleichung an (...) betreffende Merkmale“(Esser; zitiert nach Matzner, 2012, S. 10).

schen Angebots WASA im Jahr 2007 führte zu vergleichbaren Ergebnissen. Gemäss dieser Studie wird „die Zuweisungspraxis von diskriminierenden Zuschreibungen beeinflusst“ (Lanfranchi, 2007, S. 136). Zudem werden auf organisatorischer Ebene der Schulen Selektionierungen aufgrund organisatorischer Kalküle vorgenommen, wenn es ihrer Logik zweckmässig erscheint (ebd.).

Aufgrund dieser Befunde muss davon ausgegangen werden, dass Schulprobleme von Schülern mit Migrationshintergrund in einem Zusammenhang mit ihrer sozialen Position im Aufnahmeland stehen (ebd.). Umso wichtiger ist es, dass Entscheidungen sowohl auf persönlicher, als auch auf institutioneller Ebene reflektiert und bei Bedarf angepasst werden. Nur so können gleiche Aufstiegschancen für Migranten wie für die Aufnahmegesellschaft im Sinne des Multikulturalismus (siehe Kapitel 2.2.3 Akkulturation) erreicht werden.

3.5 FAZIT

Für diese Arbeit steht die Sichtweise der Resilienztheorie als grundlegende Ausrichtung im Fokus. Dabei geht es um die Erforschung einer gesunden Entwicklung trotz widriger Umstände. Die Theorien zur Umwelt und Entwicklung dienen dabei dem differenzierteren Verständnis dieser Bedingungen. Durch Hintergrundinformationen zur psychosozialen Entwicklung im Allgemeinen und in der Migrationssituation soll aufgezeigt werden mit welchen Entwicklungsaufgaben die drei Jugendlichen konfrontiert sind. Hintergründige Informationen über die Zusammensetzung der Einflüsse aus der Umwelt geben das Konzept von Bronfenbrenner und das Kategoriensystem der ICF-CY.

Die Rolle des Bildungssystems wird auf der Grundlage der anfänglich thematisierten Akkulturationsprozesse Integration bzw. Multikulturalismus und im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der Informationen für die Heilpädagogik und für die aus der Arbeit hervorgehenden Konsequenzen für ebendiese thematisiert.

4. METHODISCHES VORGEHEN

Im diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Erhebung und Auswertung der Daten aufgezeigt. Die daraus entstandenen Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel 5 dargestellt.

4.1 SEKUNDÄRANALYSE

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Sekundäranalyse. Das verwendete Material stammt aus dem Forschungsprojekt Eritreische Kinder im Zürcher Bildungssystem (EKiZ), der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich. Diese Forschungsarbeit wurde in Zusammenarbeit von Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt und prof. Dr. Andrea Lanfranchi durchgeführt.

4.2 ERHEBUNGSMETHODIK NARRATIVE INTERVIEWS

Es wurden narrative Interviews mit drei sozial belasteten eritreischen Familien geführt, die nach dem Verfahren der Fallkontrastierung aus dem Patienten- und Bekanntenkreis einer eritreisch-deutschen Jugendpsychiaterin im Kanton Zürich ausgewählt wurden. Das Kriterium hierbei war die gut bzw. nicht so gut gelungene schulische Integration. Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht bei jeder Familie ein Kind im Jugendalter. Die Interviews wurden jeweils von den beiden gleichen Interviewern durchgeführt. Es wurden bei allen Interviews Tonbandaufnahmen gemacht.

Narrative Interviews werden ohne einen vorgängig festgelegten Leitfaden geführt. Mit ihnen soll die Perspektive der Befragten möglichst gut erfasst werden. Im Unterschied zu standardisierten Interviews bestehen bei

narrativ geführten Interviews keine vom Interviewer im Voraus festgelegten Antwortkategorien (vgl. Küsters, 2009, S. 20f.). Das narrative Interview kann in drei Phasen eingeteilt werden.

In der *ersten* Phase, der sogenannten „Aushandlungsphase“ gibt die interviewende Person den Informanten ein Thema vor und setzt einen Erzählstimulus (vgl. Glinka, 2016, S.11-14). Dieser Stimulus sollte sehr offen sein und keine allzu grossen Einschränkungen wie beispielsweise in Form einer zeitlichen Eingrenzung beinhalten (vgl. Küsters, 2009, S. 55f.). In der vorliegenden Arbeit wurde dieser beispielsweise durch die Aussage „...Ich wollte zuerst fragen, dass Sie mir über ihre Familie erzählen“ (Zeile 13-14 im Interview 1 mit der Familie von Elsa, siehe Anhang 1). Die Informanten werden in dieser Phase dabei unterstützt, ihre Erzählungen in Gang zu setzen. Zudem ist Ziel dieser Phase, die grobe Erzählthematik auszuhandeln. Dem Informanten wird in dieser Phase das uneingeschränkte Rederecht bis zum Abschluss der jeweiligen „Geschichte“ erteilt. Die Interviewenden hören aufmerksam zu (ebd.).

Die *zweite* Phase bildet die Haupterzählung. In dieser Phase beschränkt sich die Rolle der Interviewenden darauf, das Erzählen durch Blickkontakt, „hm“-Sagen, Nicken oder Ähnliches zu bestärken. Sie sollen mit der Erzählerdarstellung einführend mitgehen. Kurze emotionale Rückmeldungen wie lachen, seufzen oder kurze Aussagen um Mitgefühl auszudrücken dürfen vom Interviewer zum Ausdruck gebracht werden. Diese Haupterzählung wird in den meisten Fällen vom Befragten mit einem Satzsatz, einer so genannten Koda, beendet. Dies im Sinne von „Ja, da bin ich nun“ oder ähnlichen Aussagen (vgl. Glinka, 2016, S. 14-17; Küsters, 2009, S. 57-61).

Die *dritte* Phase bildet der Nachfrageteil. In dieser Phase wird in einem ersten Schritt gezielt nachgefragt zu Themen, die nicht vollständig bzw. lückenhaft erzählt wurden oder nur angedeutet wurden. Auch Verständnisfragen können an diesem Punkt gestellt werden. Oft wird dabei die Chronologie des Erzählens der Interviewten aufgenommen. In einem zweiten Schritt dieser Phase können Themen auch von den Interviewenden eingebracht werden, indem die Informanten zu Beschreibungen und Argumentationen aufgefordert werden. Auf allfällige Widersprüche sollte nicht näher eingegangen werden (vgl. Glinka, 2016, S. 17-21; Küsters, 2009, S. 61-64).

Mit der Familie von Elsa wurden zwei Interviews geführt. Das erste Interview fand am 6. Mai 2015 in der Praxis von Dr. Fana Asefaw statt. An diesem Interview nahmen Elsa und ihre Mutter teil. Das zweite Interview fand am 3. Juni 2015 in der Familienwohnung in Frauenfeld statt. An diesem Interview nahmen zusätzlich ihre Geschwister Angela und Stefan teil. Bei beiden Interviews wurde eine Übersetzerin beigezogen. Mit den anderen beiden Familien wurde je ein Interview durchgeführt. Beide Interviews fanden bei der jeweiligen Familie zu Hause statt. Bei dem Interview mit Samuel und seiner Familie waren ausser Samuel und seiner Mutter auch seine beiden jüngeren Brüder, die Grossmutter, ein Onkel und Dr. med. Fana Asefaw (eine Freundin der Mutter) anwesend. Das Interview fand am 30.5.2015 statt. Bei dem Interview mit der Familie von Daniela waren ausser ihr und ihrer Mutter noch ihre beiden älteren Brüder Aron und Elia anwesend. Das Interview fand am 30.9. 2015 statt.

4.3 AUSWERTUNGSMETHODIK

Die insgesamt vier narrativen Interviews mit den drei Familien werden einzelfallbezogen, mittels einer inhaltlichen Strukturierung, qualitativ analysiert. In diesem Kapitel wird sowohl auf die Transkription, als auch auf die einzelnen Schritte bei der Auswertung eingegangen.

4.3.1 Transkription

Alle Interviews wurden von derselben Mitarbeiterin, Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt, wörtlich transkribiert. Dafür wurden Tonbandaufnahmen verwendet. Im Interview mit Samuel und seiner Familie wird ab Zeile 28 „sinngemäss in verständlicherem Deutsch“ transkribiert. Dies wurde an der entsprechenden Stelle im Transkript so vermerkt. An einigen Stellen wurden Platzhalter „(unverständlich)“ eingefügt um zu signalisieren, dass dazu noch mehr gesagt wurde, das Gesagte jedoch nicht verstanden werden konnte.

Für die vorliegende Arbeit wurden die Transkriptionen von Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt unverändert übernommen (siehe Anhang 1-4). Es wurden weder an der Darstellung noch an der Formulierung oder der Rechtschreibung Änderungen vorgenommen. Die Auszüge aus den Interviews wurden auch für die entsprechenden Stellen im Kategoriensystem eins zu eins aus den Transkriptionen übernommen (siehe Tabelle 3 und Anhang 5-10).

4.3.2 Einzelfallbezogene Auswertung

Die Auswertung der Interviews erfolgt einzelfallbezogen. Aufgrund der Annahme von einer „Heterogenität der Effekte“ ist eine solche Herangehensweise im Bereich der Resilienzforschung zu bevorzugen. Die Fälle sollten möglichst differenziert, einzeln und problemspezifisch betrachtet werden. Die hierfür verwendeten Informationen wurden aus den Interviews so übernommen, wie sie von den jeweiligen Personen genannt wurden, ohne diese zu hinterfragen oder zu überprüfen. Die so erhaltenen Informationen wurden mittels der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse einzelfallbezogen qualitativ ausgewertet und anschliessend mit den Ergebnissen aus den jeweils anderen beiden Fällen kontrastiert.

4.3.2.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Daten werden dafür mittels der „inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Kuckartz kategorisiert. Diese Methode zur Kategorisierung der Interviews erfolgt ausgehend von der Fragestellung in sieben Phasen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 77-78).

Im *ersten* Schritt wird das vorliegende Material gesichtet und eine erste Gewichtung vorgenommen. Wichtige Textstellen werden markiert. Allenfalls werden Memos bezüglich allfälliger Besonderheiten oder spontaner Auswertungsideen verfasst. Zum Schluss dieses ersten Schrittes werden kurze Fallzusammenfassungen verfasst. Diese werden als Fallbeschreibung oder Beschreibung der Stichprobe verwendet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 79).

In der *zweiten* Phase beginnt der Codierprozess mit einer eher groben Codierung von Hauptkategorien. In vielen Fällen werden diese Kategorien entlang des Leitfadens zur Erhebung der Daten gebildet. Da es sich bei den Interviews um narrative Interviews handelt, war eine solche Orientierung nicht möglich. Für eine erste grobe Kategorienbildung wurden sowohl die Interviews hinsichtlich angesprochener Themen gesichtet, als auch mögliche Orientierungspunkte aus der Theorie herausgearbeitet (siehe nachfolgendes Kapitel 4.3.2.2). Bei der differenzierteren Auseinandersetzung mit dem Material können auftretende Themen mit Randnotizen festgehalten werden. In dieser Phase gilt die Regel, dass alles Relevante und Auffällige festgehalten werden soll. Zudem wird als Überprüfung eine Art Vortest mit einem Teil des Materials gemacht, um die Hauptkategorien auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Dafür wird 10-25% des Materials probeweise codiert (vgl. Kuckartz, 2014, S. 79f.).

In einer *dritten* Phase wird das gesamte Material des jeweiligen Falls hinsichtlich der Hauptkategorien vollständig codiert. Dabei wird der ganze Text Zeile für Zeile von Beginn bis zum Ende durchgegangen und

einzelne Textabschnitte den Hauptkategorien zugeordnet. Nicht sinntragende Textstellen bleiben dabei uncodiert. In Zweifelsfällen wird eine Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes vorgenommen. Da ein Textabschnitt mehrere Themen beinhalten kann, ist eine Mehrfachcodierung möglich. Die Grösse des Textsegments sollte so gewählt sein, dass die Textstelle auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich ist. Bei Arbeiten im Team findet an dieser Stelle ein Zwischenschritt statt, um die Qualität des Codierungsprozesses zu sichern. Bei Einzelarbeiten wird empfohlen, in Zweifelsfällen die Kategoriendefinitionen zu verbessern und Ankerbeispiele festzuhalten (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80-83).

Alle codierten Textstellen werden im *vierten* Schritt pro Hauptkategorie zusammengestellt. An diesem Punkt wird die Chronologie des Interviews aufgehoben (vgl. Kuckartz, 2014, S. 83).

In der *fünften* Phase werden die Kategorien anhand des Materials weiter ausdifferenziert. Dies zumindest in denjenigen Kategorien, die bei der Auswertung eine zentrale Rolle einnehmen. Es werden zu diesen Hauptkategorien so genannte Subkategorien gebildet, welche in den einzelnen Fällen verschieden ausfallen können, da sie in erster Linie vom Material her (induktiv) gebildet werden. Diese Subkategorien werden zuerst als eine ungeordnete Liste entlang dem Material pro Hauptkategorie zusammengestellt. Dabei werden alle vorkommenden Themen als mögliche Subkategorien der entsprechenden Hauptkategorien notiert. In einem nächsten Schritt werden die Themen geordnet und systematisiert. In dieser Phase sollen relevante Dimensionen erfasst und Subkategorien allenfalls zu allgemeineren Subkategorien zusammengefasst werden. Es gilt das Kriterium der Überschaubarkeit und Sparsamkeit. Die Kategorien sollen so einfach wie möglich, jedoch so differenziert wie nötig ausfallen. Für die einzelnen Subkategorien soll am Ende dieser Phase eine Definition formuliert und ein prototypisches Beispiel pro Subkategorie, ein so genanntes Ankerbeispiel, festgehalten werden. Um der Forderung nach Vollständigkeit nachzukommen, sollte zudem eine Subkategorie „sonstiges“ gebildet werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 83-88).

In einem erneuten Durchlauf, dem *sechsten* Schritt, wird das bereits entlang der Hauptkategorien codierte Material hinsichtlich der Subkategorien erneut codiert. Dabei muss das gesamte Material des jeweiligen Falls erneut gesichtet werden. In diesem Arbeitsschritt kann es zu allfälligen Anpassungen der Subkategorien kommen. Bei Anpassungen muss das gesamte Material ein weiteres Mal gesichtet und auf die Änderung hin geprüft werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 88).

Im *siebten* Schritt folgt eine Auswertung, welche auf den Kategorien basiert und die Darstellung der Ergebnisse. Bei der vorliegenden Arbeit werden in diesem Schritt die erarbeiteten Kategorien der einzelnen Fälle im Sinne des Modells „Risikoerhöhende und -mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung“ (siehe Abbildung 5) dargestellt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93-98).

4.3.2.2 Kategorienbildung

Um die Kategorien zu bilden, wurde in einem ersten Schritt das Material komplett durchgeschaut. Bei dieser ersten Sichtung wurden auffällige Textstellen in den Interviews markiert und Notizen bezüglich allgemeiner Thematiken in den Interviews gemacht.

In einem nächsten Schritt wurden verschiedene theoretische Ansätze hinsichtlich allfälliger Hinweise auf mögliche Kategorien gesichtet und eine entsprechende Liste erstellt. Für die letztendliche Bildung der Hauptkategorien wurden wichtige Hinweise in der Resilienztheorie (siehe Kapitel 3.1) gefunden. Um diese Bereiche klarer zu definieren, wurden die Theorien von Erikson (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson) und von Bronfenbrenner (siehe Kapitel 3.2.1 Die Ökologie der

menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner) mit einbezogen. Folgende Hauptkategorien wurden definiert:

- **Stressoren:** Diese Kategorie wurde aufgrund der Definition von Resilienz, dass „eine signifikante Bedrohung für die Entwicklung des Kindes vorliegen muss“ (vgl. Wustmann, 2011, S.18) erstellt.
- **Personenbezogene Faktoren:** Diese Kategorie wurde aufgrund der Tatsache, dass bei jedem Fall eine Person im Zentrum steht und aufgrund der Erkenntnis aus der Forschung, dass persönliche Faktoren die Entwicklung von Resilienz beeinflussen (vgl. Leyendecker, 2012, S. 67) definiert.
- **Umgebungsbezogene Faktoren – direkte Umgebung:** Die umgebungsbezogenen Faktoren wurden als Hauptkategorie definiert, da es sich bei der Entwicklung von Resilienz um einen Austausch von Anlage und Umwelt handelt (vgl. Kronig, 2008, S. 212; Leyendecker, 2012, S. 66f.). In der Resilienztheorie wird häufig eine Unterscheidung zwischen dem familiären und dem weiteren sozialen Umfeld gemacht (vgl. Werner E. zitiert nach Hildenbrand, 2016, S. 24; Wustmann, 2011, S. 37). Erikson beschreibt in seiner Theorie allerdings, dass soziale Felder ausserhalb der Familie, wie Gleichaltrige, in der Adoleszenz zunehmend an Bedeutung gewinnen (siehe Kapitel 3.3.1). Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden für diese Hauptkategorie alle Personen und Orte miteinbezogen, mit welchen die Person selbst aktiv in Kontakt ist.
- **Umgebungsbezogene Faktoren – weitere Umgebung:** Für die genauere Definition dieser Kategorie wurden die Erkenntnisse über die verschiedenen Systeme von Bronfenbrenner miteinbezogen. In seiner Theorie beschreibt Bronfenbrenner, dass die unmittelbare Umgebung (Mikrosystem) und die darin bestehenden Verbindungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen (Mesosystem) einen starken Einfluss auf die sich entwickelnde Person haben. Den übrigen Systemen schreibt er eine indirekte Beeinflussung zu (siehe Kapitel 3.2.1). Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die umgebungsbezogenen Faktoren in die Kategorien „direkte Umgebung“, welche das Mikro- und Mesosystem beinhaltet, und „weitere Umgebung“, welche das Exo- und Makrosystem beinhaltet, unterteilt. Luthar et al. haben ebenfalls eine Orientierung an der Theorie von Bronfenbrenner vorgeschlagen. Dabei wurde eine Unterteilung in „mikrosoziale Faktoren in der direkten Umgebung des Kindes ...“ und „Faktoren des Makrosystems ...“ vorgeschlagen (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S. 29). Aufgrund der oben genannten Argumente aus der Theorie wurde dieser Vorschlag für die vorliegende Arbeit nicht übernommen.
- **Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität:** In der Resilienztheorie haben Phasen erhöhter Vulnerabilität einen erheblichen Einfluss darauf welche Auswirkung vorhandene Bedingungen auf die Entwicklung haben (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2015, S.25; Wustmann, 2011, S. 30f.). Bronfenbrenner betont seinerseits, dass Übergänge im Leben eines Menschen eine sensible Phase bezeichnen und „gut vonstatten gehen“ sollten (Flammer, 2009, S. 254f.) Zudem fügt er seiner Theorie zu einem späteren Zeitpunkt das Chronosystem an, welches markanten Übergängen in der Biografie besondere Beachtung schenkt (ebd.). In der Theorie von Erikson wird ausserdem deutlich, dass verschiedene Phasen im Leben eines Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben verbunden sind und sich je nach Krise mehr oder weniger auf die Sensibilität der sich entwickelnden Person auswirken. Die Adoleszenz wird von ihm als eine besonders kritische Phase bezeichnet (vgl. Erikson, 1970, S. 131; Flammer, 2009, S. 100). Die drei Hauptpersonen der vorliegenden Untersuchung sind im Lebensalter zwischen 12 und 16 Jahren und haben alle eine Flucht aus dem Heimatland hinter sich. Aufgrund dieser Umstände und der dargelegten Erkenntnisse aus der Theorie wurde diese fünfte Hauptkategorie definiert.

Diese fünf Kategorien wurden anhand des ersten Interviews mit der Familie von Elsa und einiger kurzer Auszüge aus den Interviews mit den anderen Familien überprüft. Dabei wurde das entsprechende Material

ein erstes Mal entsprechend den Hauptkategorien durchkodiert. Dieser Vortest zeigte, dass mit diesen Kategorien gearbeitet werden kann.

In der nächsten Phase wurde das gesamte Material entlang dieser fünf Kategorien kodiert. Im Anschluss an diese Phase wurden in einem nächsten Schritt alle kodierten Textstellen pro Fall und Hauptkategorie zusammengestellt.

In der darauffolgenden Phase wurde das Material zum ersten Fall differenziert gesichtet. Dabei wurden alle auftretenden Themen in einer Liste festgehalten. In der Liste zum Fall von Elsa wurden beispielsweise Begriffe wie: einen Sinn sehen, Familiennachzug, Unterstützung holen, Tradition aus Heimat und andere festgehalten.

Diese Liste wurde in einem nächsten Schritt geordnet. Einzelne Themen konnten dabei zu möglichen Subkategorien zusammengefasst werden. Beispielsweise konnten die Begriffe „Beharrlichkeit/Proaktivität“ und „Unterstützung holen“ zur Subkategorie „Lösung von Problemen“ geformt und zu einem späteren Zeitpunkt noch durch die „Kommunikation“ ergänzt zu „Kommunikation und Lösung von Problemen“ zusammengefasst werden. Zur Benennung und Zusammenfassung dieser Subkategorien wurde nach passenden Begriffen und Definitionen aus der Theorie zu den angesprochenen Themen im Fall gesucht. Diese Definitionen pro Kategorie wurden in Form von Kodierregeln verfasst. Nach der Benennung der Subkategorien im ersten Fall, wurde das gesamte Material dieses Falls durchkodiert und die entsprechenden Textstellen zusammengestellt. Dabei wurden zentrale Aussagen im jeweiligen Coding mit Farbe markiert.

Nach diesem Schritt folgte die Auswertung mit derselben Methode im zweiten Fall und anschliessend im dritten Fall. Im Verlauf dieser Zeit des Kodierens der anderen beiden Fälle wurden teilweise Themen herausgearbeitet, welche im Fall zuvor als solche nicht auffielen. Mit einer weiteren Durchsicht der vorherigen Fälle konnte festgestellt werden, dass diese Themen auch in den Fällen zuvor auftraten, allerdings weniger dominant. Ein Beispiel dafür ist die Kontinuität bzw. die Übergänge, welche im Fall von Elsa noch nicht als auffällig erachtet wurde, jedoch im Fall von Samuel und Daniela deutlich zum tragen kam. Auch im Fall von Elsa wurden mit der gezielten Suche danach Informationen zu diesem Thema gefunden, sodass diese Hauptkategorie nachträglich ergänzt werden konnte. Hierfür wurde das gesamte Material zum Fall von Elsa ein weiteres Mal systematisch durchgearbeitet und entsprechend kodiert. Solche Anpassungen, insbesondere auf der Ebene der Subkategorien, wurden in dieser Zeit der Bearbeitung wiederholt vorgenommen. Gegen Ende dieses Arbeitsschrittes erfolgte ausserdem die Auflösung der zuvor festgelegten Hauptkategorie „Stressoren“. Deren Codings konnten anderen Kategorien zugeordnet werden, so beispielsweise: den „personenbezogenen Belastungen“, den „anderen Informationen über das direkte Umfeld“, dem „weiteren Umfeld“ oder der Subkategorie „strukturelle und organisatorische Muster der Familie“. Die Kategoriensysteme der drei Fälle glichen sich im Verlauf der Auswertung immer mehr einander an und waren nach der abschliessenden Bearbeitung der Fälle identisch. In der nachfolgenden Tabelle ist ein Auszug aus dem Kategoriensystem mit den entsprechenden Kodierregeln und Ankerbeispielen dargestellt. Die vollständigen Kategoriensysteme zu den drei Fällen sind im Anhang 8-10 abgelegt.

Tabelle 3: Auszug aus Kategoriensystem Elsa: Hauptkategorie Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung

Subkategorie: Überzeugung / Einstellungen	
Ankerbeispiel (Zeile 425-428 Interview I)	Kodierregel
I1: und welche Religion? KM: Orthodox I1: da feiert man nicht Weihnachten E: Am 6. Januar	Informationen zu Überzeugungen, oder beobachtbaren Konsequenzen davon, von Personen im unmittelbaren Umfeld (Mikrosystem) von Elsa. „Überzeugungen“ beinhaltet: einen Sinn finden, optimistische / pessimistische Einstellung, Transzendenz und Spiritualität (vgl. Walsh, 2016, S. 62-70).

Subkategorie: Strukturelle und organisatorische Muster der Familie	
Ankerbeispiel (Zeile 377-379 Interview II)	Kodierregel
I1: Sie haben gute Kinder, hm? KM: Sie sind sehr gut, auch guten Charakter. Wir sind oft zu Hause, wir bleiben gern zu Hause zusammen.	Informationen über das Zusammenleben der Familie. In diesen Bereichen fallen Informationen über: Flexibilität (Anpassung an neue Situation), Verbundenheit und Verbindlichkeit innerhalb der Familie, soziale und ökonomische Ressourcen betreffend der Familie (vgl. Walsh, 2016, S. 63, 71-74).
Subkategorie: Kommunikation und Lösung von Problemen	
Ankerbeispiel (Zeile 323-326 Interview II)	Kodierregel
S: Kann ich nicht verstehen, entschuldigung ikü übersetzt ikü: Er hat Angst, dass es keine Probleme gibt, wenn er sagt... ... von beiden. Die Mutter sagt, es ist kein Problem.	Informationen über die Herangehensweise der Familie. In diesen Bereich fallen der Ausdruck von Gefühlen, die Klarheit von Aussagen und die gemeinsamen Problemlösestrategien (vgl. Walsh, 2016, S. 64, 74-78).

4.3.3 Kontrastierung der drei Fälle

Im Anschluss an die einzelfallbezogene Auswertung folgte die Kontrastierung der drei Fälle. In diesem Schritt wurden die gewonnenen Informationen über die drei Jugendlichen und deren Umfeld miteinander verglichen, und allfällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Im Anhang 11 befindet sich eine Tabelle mit den herausgearbeiteten Faktoren aus den drei Fällen, zur besseren Nachvollziehbarkeit der Quervergleiche .

4.4 FALLBESCHREIBUNG / STICHPROBENBESCHREIBUNG

Die vorliegende Untersuchung wurde mit insgesamt drei eritreischen Familien durchgeführt. Im Zentrum jedes Falls steht ein Kind im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. In diesem Kapitel werden die drei Jugendlichen und ihre Familien unabhängig von den Ergebnissen in einem kurzen Text vorgestellt.

4.4.1 Familie Elsa

Elsa ist eine junge Frau im Alter von 16 Jahren. Zusammen mit ihrer Mutter und drei ihrer Geschwister lebt sie zum Zeitpunkt des Interviews seit gut drei Jahren in der Schweiz. Elsa ist die zweitjüngste der Familie. Ihre ältesten beiden Geschwister sind schon vor längerer Zeit zusammen aus Eritrea nach England geflüchtet und leben seither in London. Der Vater der sechs Kinder ist in Eritrea geblieben. Es besteht wenig Kontakt zum Vater. Elsa und ihre fünf Geschwister wurden alle in Saudi-Arabien geboren, wo die Familie in dieser Zeit lebte. Im Alter von fünf Jahren zog Elsa mit ihrer Familie nach Eritrea. Nach ihrer Ankunft in Eritrea wurden die ältesten beiden Geschwister nach England geschickt. Sechs Jahre später floh die Mutter mit den vier Kindern in den Sudan. Der älteste der vier Kinder, konnte so dem Militärdienst entkommen. Vom Sudan ging die Familie weiter nach Katar, von wo aus sie mit dem Flugzeug nach Zürich reisten. Elsa lebt zum Zeitpunkt des Interviews zusammen mit ihrer Mutter, ihrem drei Jahre älteren Bruder Stefan, der zwei Jahre älteren Schwester Angela und dem ein Jahr jüngeren Bruder Nathan in einer Wohnung in Frauenfeld. Die Familie lebte zu dieser Zeit seit fast drei Jahren an diesem Ort. Davor hatten sie einen fünfmonatigen Aufenthalt in einem Durchgangsheim in Oberembrach. Den ersten Monat in der Schweiz verbrachten sie im Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen. Die Familie bezieht 100% Sozialhilfe. Stefan macht ein Praktikum im Rahmen des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV), für welches er ebenfalls einen kleinen Lohn von 400 Franken im Monat bekommt. Zum Zeitpunkt der Interviews besucht Elsa seit gut drei Monaten eine private Sonderschule. Davor hat sie die zweite Oberstufenklasse an einer Regelschule in Frauenfeld besucht. Aufgrund psychischer Probleme wurde sie während drei Monaten hospitalisiert. Sie litt zu diesem Zeitpunkt unter Stress in Verbindung mit Schlafstörungen und Appetitlosigkeit. Nach der Hospitalisation wechselte sie an die Sonderschule. Zur Zeit des Interviews geht es ihr gesundheitlich gut. Nach ihrer

Schulzeit möchte sie eine Lehre machen. Ihre Schwester Angela besucht eine Schule für Menschen mit einer Sehbehinderung in Altstetten. Nach ihrer Schulzeit möchte sie eine Lehre als Büroassistentin machen. Der jüngere Bruder Nathan besucht die 2. Sek A in Frauenfeld und möchte danach eine KV-Lehre machen. Die Familie verbringt viel Zeit miteinander zu Hause und pflegt eher wenig soziale Kontakte.

4.4.2 Familie Samuel

Samuel ist ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren. Er lebt zusammen mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Brüdern in einer Wohnung in Bülach. Samuel ist das älteste von vier Kindern. Das zweitälteste Kind der Familie, Samuels Schwester, lebt zusammen mit einer Tante und der Grossmutter mütterlicherseits in Eritrea. Samuel ist als Fünfjähriger zusammen mit seinen Eltern aus Eritrea geflüchtet. Auf ihrer Flucht machten sie mehrere Zwischenhalte. Im Sudan blieben sie für einige Wochen und wurden dann mit einem LKW weiter nach Libyen transportiert. In Libyen blieb die Familie für etwa ein Jahr und wartete auf eine Möglichkeit, das Mittelmeer zu überqueren. Danach reisten sie mit einem Schiff bis nach Malta. In Malta wurde der kleine Bruder Felipe geboren. Die Familie blieb für gut zweieinhalb Jahre in Malta, von wo sie nach Deutschland reisten und dann über Deutschland in die Schweiz kamen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist die Familie seit gut sechs Jahren in der Schweiz. Die ersten fünf Monate in der Schweiz verbrachten sie im Durchgangshaus in Embrach. Nach dieser Zeit zogen sie nach Dachsen/SH in eine Wohnung, die einem Heim angehörte. Dort wird der damals 9-jährige Samuel aufgrund seiner Deutschkenntnisse in die 2. Klasse eingeschult. Er besuchte die 2. bis 5. Klasse in Dachsen. In dieser Zeit hatte Samuel grosse Probleme mit dem Schulstoff und der sozialen Integration. Ebenfalls in dieser Zeit betrügt der Vater die Mutter mit deren Freundin, die daraufhin schwanger wird. Gewalt von Seiten des Vaters machten der Familie zusätzlich zu schaffen. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwanger und bringt kurze Zeit später den jüngsten Bruder Micha zur Welt. Etwa drei Jahre später trennt sie sich von ihrem Mann und findet selbst die heutige 4-Zimmerwohnung für sich und die Kinder in Bülach. Zum Zeitpunkt des Interviews lebt die Mutter mit ihren drei Söhnen seit ca. drei Jahren in dieser Wohnung. Die Mutter arbeitet zu 50% als Frisörin in einem afrikanischen Salon in Zürich. Die Familie pflegt viele soziale Kontakte zu Personen innerhalb der Verwandtschaft und ausserhalb der Familie. Die Mutter ist zudem mit einem Eritreer in Kontakt, welchen sie sich als mögliche zukünftige Vaterfigur für die beiden kleineren Kinder erhofft. Dies für den Zeitpunkt, wenn Samuel auszieht. Zudem plant sie ihre zum Zeitpunkt des Interviews 13-jährige Tochter Amina ebenfalls in die Schweiz zu holen und ist dafür in Kontakt mit einem Anwalt. Samuel ist zum Zeitpunkt des Interviews in der zweiten Sek C in Bülach und möchte danach eine Ausbildung als Fitnessinstructor machen. In seiner Freizeit spielt er in einem Verein Fussball und verbringt viel Zeit mit seinen Kollegen. In Bülach fühlt er sich wohl und hat viele Freunde in der Nachbarschaft gefunden. Seine Schwester Amina ist in Eritrea in einer Privatschule. Felipe besucht die zweite Klasse in Bülach. Die Mutter spricht diesbezüglich von Problemen, weshalb sie sich regelmässig mit seiner Lehrerin trifft. Der jüngste Bruder, Micha, besucht den Kindergarten in Bülach.

4.4.3 Familie Daniela

Daniela ist eine Jugendliche im Alter von 12 Jahren. Sie ist das jüngste von vier Kindern. Zum Zeitpunkt des Interviews lebt sie seit gut vier Jahren in der Schweiz. Alle Kinder der Familie wurden im Sudan geboren, wo sie als Flüchtlinge lebten. Von da aus reiste der Vater der Kinder zusammen mit einer anderen Frau in die Schweiz. Die Mutter blieb alleine mit den vier Kindern für einige Zeit im Sudan. Später entschied sie, mit den Kindern in eine Region zu fliehen, wo sie nicht mehr als einzige Christen unter vielen Muslimen leben muss-

ten. Sie gingen nach Kairo. Die Mutter und die vier Kinder lebten vor ihrer Reise in die Schweiz für gut dreieinhalb Jahre in Kairo, wo die Kinder in gute Schulen gingen. Laut der Mutter sei in dieser Zeit alles gut gewesen, ausser dass die Kinder den Vater vermissten. Von Kairo reiste die Familie mit dem Flugzeug nach Zürich. In der Zeit in der Schweiz hat die Familie an insgesamt sieben verschiedenen Orten gewohnt. Darunter waren verschiedene Wohnungen, eine Jugendherberge und eine Familienherberge. Im Haus im Zürcher Seefeld wohnt die Familie zum Zeitpunkt des Interviews seit vier Wochen.

Der Vater war bei der Einreise der Familie bereits seit achteinhalb Jahren in der Schweiz. Den Familiennachzug für seine Frau und seine Kinder unterstützte der Vater nur zögerlich. Nach der Ankunft in der Schweiz lebten alle vier Kinder mit dem Vater und der Mutter mehr als drei Jahre zusammen in einer Wohnung im Seefeld. Nach dieser Zeit trennte sich die Mutter aufgrund seiner Alkoholprobleme von ihm. Bis zum Zeitpunkt des Interviews fand keine Versöhnung zwischen den Eltern statt. Die Familie bezieht 100% Sozialhilfe. Zum Zeitpunkt des Interviews besucht Daniela die 6. Klasse im Seefeld. Im Fach Mathematik erhält sie keine Noten. Für die Oberstufe hat sie eine Empfehlung für die Sonderschule. Daniela ist zum Zeitpunkt des Interviews aufgrund psychischer Probleme in Behandlung bei einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie. Ihr Bruder Aron besucht die 1. Sek B im Seefeld und würde gerne in die Sek A wechseln. Der nächstältere Bruder Elia war vor einiger Zeit an einer Sonderschule. Zum Zeitpunkt des Interviews ist er in der 3. Sek C im Seefeld und würde ebenfalls gerne eine höhere Stufe besuchen. Das älteste der vier Kinder, Johanna, besucht die 10. Klasse in Wetzikon. Sie ist aufgrund schlechter Erfahrung mit Gleichaltrigen am neuen Wohnort auch nach dem Umzug an der Schule in Wetzikon geblieben. Dafür nimmt sie jeden Tag einen langen Schulweg auf sich. Daniela hat am neuen Wohnort bereits eine Freundin gefunden.

5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Bei den einzelnen Familien wurden multiple Risiko- und Schutzfaktoren herausgearbeitet. Die genannten Informationen aus den Interviews wurden hierfür so übernommen, wie sie von den Familienmitgliedern genannt wurden, ohne diese zu hinterfragen oder zu überprüfen. Diese Ressourcen und Belastungen decken sich teilweise mit den Ergebnissen der jeweils anderen Familien. Es sind aber auch Unterschiede zu erkennen. In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die Ergebnisse der einzelnen Fälle dargestellt und in einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse aus der Kontrastierung der drei Fälle präsentiert. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellung.

5.1 DARSTELLUNG DER EINZELNEN FÄLLE

Die Ergebnisse aus den einzelnen Fällen werden in je drei Teilen präsentiert. Zuerst werden die risikoerhöhenden Bedingungen aufgezeigt, darauf folgt die Darstellung der risikomildernden Bedingungen. Zum Schluss der einzelfallbezogenen Darstellung folgen die Wechselwirkungen im jeweiligen Fall. Die Darstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Fällen erfolgt entlang dem Modell „Risikoerhöhende und -mildernde Bedingung in der kindlichen Entwicklung“ (Abbildung 5). Die Wechselwirkungen werden unter Berücksichtigung der Aspekte der „Interaktion“ und „Kumulation“ (siehe Kapitel 3.1.5) herausgearbeitet.

5.1.1 Elsa

Die kodierten Daten aus den beiden Interviews mit Elsa und ihrer Familie werden in diesem Kapitel geordnet nach Belastungen und Ressourcen präsentiert. Im Anschluss daran wird auf die Wechselwirkungen unter den Faktoren eingegangen.

5.1.1.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung

Im Fall von Elsa wurden multiple risikoerhöhende Bedingungen herausgearbeitet. Diese werden im vorliegenden Kapitel aufgezeigt.

Kindbezogen (primäre Vulnerabilität)

In den beiden Interviews mit der Familie von Elsa wurden keine Hinweise auf vorhandene kindbezogene Belastungen gefunden.

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – direkte Umgebung

Die Mutter der vier Kinder ist alleinerziehend (19ff.)¹². Es bestehen insgesamt wenige Verbindungen zur Aussenwelt. So hat die Familie beispielsweise keinen Kontakt zum Vater der Kinder, welcher in Eritrea wohnt (II 271ff., II 298ff., II 351ff.). Die Mutter sagt dazu, dass er ihnen eigentlich folgen sollte, dann aber doch nicht gekommen ist (II 351ff.). Es ist kein Familiennachzug für ihn geplant, obwohl dieser von den Schweizer Behörden genehmigt wurde (179ff.). Die Mutter erwähnt auch, dass es sich bei der Hochzeit um eine organisierte Hochzeit handelte (II 343ff.). Auch zu den ältesten beiden Geschwistern, welche bereits früher aus Eritrea nach England geflüchtet sind, hat die Familie nur wenig Kontakt (221ff.). Es kommt im Interview sogar vor, dass sie gar nicht erwähnt werden und stattdessen von vier Kindern gesprochen wird (218ff.). Ein weiterer Hinweis für diese eher lose Verbundenheit gibt die Mutter indem sie sagt, dass sie eigentlich nach London wollte zu den Kindern, aber dachte, dass es in Europa dann überall gleich sei. Zudem sei das „businessmässig die einzige Möglichkeit“ gewesen, da seien sie in der Schweiz gelandet (308ff.). Insgesamt scheint die Familie über wenig soziale Ressourcen zu verfügen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Abgeschiedenheit vom Rest der Familie, sondern auch auf andere soziale Kontakte in der Umgebung (II 447ff.). So berichtet die Mutter beispielsweise, dass sie nichts über das Leben anderer Eritreer in der Schweiz wisse und, dass jeder seinen eigenen Weg gehe. Neben der eher isolierten Lebensweise stellen die ökonomischen Ressourcen einen weiteren Risikofaktor dar. Die Familie lebt von der Sozialhilfe und muss mit einem kleinen Einkommen auskommen (II 34ff., II 539ff.).

Die Einstellung der Mutter gegenüber Behörden und Schulen ist von fehlendem Vertrauen geprägt (41ff., 52ff., 68ff., 265ff.). So äussert sie wiederholt die Meinung, dass sie als Familie wenig unterstützt wurden und man ihnen teilweise nicht geglaubt habe. Eine weitere risikoerhöhende Bedingung könnte die unklare Kommunikation innerhalb der Familie darstellen (183ff., 218ff., 429ff., II 262ff., II 286ff., II 320ff., II 351ff.). Beispiele dafür sind unter anderem die Aussagen der Mutter, dass sie „keine Ahnung habe, wo ihr Mann jetzt sei“ oder dass sie im Verlauf des Interviews klarstellen muss, dass sie „eigentlich sechs Kinder“ hat. Bei der Lösung von Problemen scheint die Mutter eine eher passive Rolle einzunehmen, indem sie bei anstehenden Entscheidungen die Verantwortung abgibt oder lediglich von zu wenig Chancen berichtet, ohne selbst aktiv zu werden (265ff., 303ff.).

¹² Die Angaben in der Klammer verweisen auf die jeweiligen Zeilen im Interview (siehe Anhang 1-4), an welchen die beschriebenen Informationen gefunden wurden. Bei Elsa werden Quellenangaben aus dem zweiten Interview mit „II“ bezeichnet. Der Leserefreundlichkeit halber wurden die Quellen zu derselben Thematik an verschiedenen Stellen im Interview in jeweils einer Klammer angegeben.

In der früheren schulischen Umgebung von Elsa herrschte ein wenig wertschätzendes Klima. Sie wurde mit zu hohen schulischen Ansprüchen und gleichzeitig fehlender Unterstützung konfrontiert (II 97ff.).

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – weitere Umgebung

Die weitere Verwandtschaft der Familie scheint wenig miteinander verbunden zu sein. So leben beispielsweise die beiden Geschwister in England nicht in derselben Stadt wie deren Onkel (149ff., 231ff.). Und sechs Geschwister der Mutter leben auf der ganzen Welt verteilt.

Ein weiterer Risikofaktor stellt die eigene Geschichte der Mutter dar (142ff., 205ff., 213ff., II 333ff.). Sie hat bereits mit 9 Jahren ihren Vater verloren und nach dessen Tod nicht weiter zur Schule gehen können. Als Jugendliche ist sie in den Sudan geflüchtet.

Der Grund für die Flucht der Familie aus Eritrea liegt in der Militärdienstpflicht von Stefan, dem ältesten der vier Kinder (II 257ff.). In der Schweiz gestaltet sich die Zusammenarbeit der Behörden teilweise eher schwierig. So wurden beispielsweise die Informationen über die Sehbehinderung von Angela bei dem Umzug nach Frauenfeld nicht an die neue Gemeinde und Schule weitergeleitet (68ff., 80ff.). Für Elsa und Stefan wird das separative Bildungssystem in der Schweiz spürbar (239ff., II 86ff., II 114ff.). So wird Elsa in eine Sonderschule eingeteilt und Stefan findet nach zweijähriger Suche keine Lehrstelle. Er macht ein Praktikum im Rahmen des RAV.

Traumatische Erlebnisse

Elsa ist mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus Eritrea geflüchtet (303ff., II 257ff.). Ihre Mutter ist im Alter von 13 Jahren schon einmal aus Eritrea geflüchtet (211ff.).

Sekundäre Vulnerabilität (erworben)

Rund zwei Jahre nach ihrer Ankunft in der Schweiz erkrankte Elsa an psychischen Problemen (95ff., II 84ff., II 97ff., II 105ff.). Elsa berichtet diesbezüglich von Stress und dass sie nicht mehr schlafen und essen konnte. Sie sagt auch, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollte.

Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge

Elsa wurde im Jahr 1999 in Saudi-Arabien geboren und kehrte mit ihrer Familie im Jahr 2004 nach Eritrea zurück (129ff., II 424ff.). Kurz nach der Rückkehr nach Eritrea wurden die beiden ältesten Geschwister nach England geschickt (223ff.). 2012 flüchtete die Mutter mit den vier Kindern in den Sudan, von da aus gelangten sie nach Katar, um dann mit dem Flugzeug nach Zürich zu fliegen (26ff.).

In der Schweiz wurden sie von der Polizei nach Kreuzlingen gebracht, wo sie einen Monat blieben. Die darauffolgenden fünf Monate verbrachten sie im Durchgangszentrum in Oberembrach. Zum Zeitpunkt der Interviews leben sie seit fast drei Jahren in Frauenfeld (40ff., II 141ff., II 262ff.). Elsa war vom Oktober 2014 bis Januar 2015 hospitalisiert. Seit Februar 2015 (zum Zeitpunkt der Interviews seit 5 bzw. 6 Monaten) besucht sie eine Sonderschule (II 90ff.).

Elsa ist zum Zeitpunkt der Interviews 16-jährig und befindet sich somit in der Adoleszenz (II 49ff.).

5.1.1.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen

Im Fall von Elsa wurden multiple risikomildernde Bedingungen herausgearbeitet, welche in diesem Kapitel aufgezeigt werden.

Kindbezogen

Elsa war in Eritrea eine gute Schülerin (II 249ff.). Von ihren Geschwistern wird sie als „eher frech“ beschrieben (II 516ff.).

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – direkte Umgebung

Elsa scheint eng mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern verbunden zu sein (108ff., 348ff., II 438ff., II 523ff.). Sie äussert sich durchwegs positiv über diese Familienmitglieder. Zudem verbringen sie viel Zeit in der Familie und unterstützen einander bei alltäglichen Aufgaben. Auch die Mutter spricht positiv über ihre Kinder und scheint sich mit viel Fürsorge um diese zu kümmern (II 29ff., II 377ff.). Die Bedürfnisse der einzelnen werden wahrgenommen und berücksichtigt (114ff., II 510ff.). Zudem scheinen im familiären Zusammenleben klare Strukturen zu bestehen. So trifft sich die Familie beispielsweise für gemeinsame Mahlzeiten oder führt Rituale aus der Heimat durch. Die Mutter scheint zu wissen, wo sich die Kinder zu verschiedenen Tageszeiten befinden (348ff., II 389ff.). Neben den Traditionen aus der Heimat orientiert sich die Familie auch an der Kultur des Aufnahmelandes (358ff., 438ff., II 367ff., II 389ff.). Dies beispielsweise indem sie die Geburtstage der Kinder feiern. Die Mutter stellt zudem Vergleiche zwischen der Herkunfts- und der Aufnahmekultur her, was auf eine flexible Anpassung hindeutet. Ausserhalb der Familie pflegt Elsa positive Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen (II 65ff.). Sie spricht von Treffen in der Freizeit mit Peers. Diese hätten ebenfalls einen Migrationshintergrund. Die Familie nutzt für die Freizeitgestaltung Angebote wie den Fussballclub, das Schwimmbad, das Fitnesscenter oder den Deutschkurs (65ff., 123ff., II 220ff., II 314ff., II 502ff.). Mit der Wohnsituation in Frauenfeld ist die Familie zufrieden (316 ff., 342 ff., II 48 ff.). Die Mutter sagt diesbezüglich, es habe genug Platz, sie seien zufrieden. Die ganze Familie hat einen religiösen Glauben und geht regelmässig in die Kirche (425ff., II 227ff., II 333ff., II 456ff.). Eine weitere Quelle für sinnstiftende Überzeugungen können für Elsa die Ansichten ihres älteren Bruders Stefan darstellen. Dieser sieht die Situation der Familie in einem Sinnzusammenhang und kann somit ein Kohärenzgefühl herstellen (II 173ff., II 200ff.). Hierfür stellt er unter anderem Vergleiche zwischen der eigenen Familiengeschichte und derer anderer Familien mit „schlimmeren Geschichten“ an.

Für ein Treffen mit den beiden Geschwistern aus England in der Schweiz nimmt sich die Mutter konkrete Schritte Richtung Ziel vor und setzt diese um (II 466ff.). Sie sagt dazu, dass sie zurzeit daran sei, das mit der Bewilligung oder dem Pass zu organisieren. Bezüglich der neuen Schule äussert sich Elsa positiv (II 86ff.). Sie sagt, sie fühle sich da wohl und es gehe ihr gut. Alle vier Geschwister haben den Wunsch / Plan nach der Schule eine Lehre zu machen und dann zu arbeiten (239ff., 257ff., II 372ff., II 484ff.).

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – weitere Umgebung

Die älteren Geschwister, Stefan und Angela, berichten beide von positiven Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen. Diese kommen aus verschiedenen Ländern. Sie sprechen Deutsch zusammen (II 220ff., II 504ff.). Die beiden ältesten Geschwister in England machen beide ein Studium an der Universität in London (274ff.). Der Onkel aus England hat die Familie bereits einige Male in der Schweiz besucht (II 398ff.). Die Familie der Mutter hatte in Eritrea einen hohen sozioökonomischen Status (II 328).

Kompetenz und Resilienz

Elsa berichtet zum Zeitpunkt des Interviews von weniger Stress und dass sie wieder schlafen könne (101ff.). Diese überwundene Krise deutet auf erfolgreiche Selbstregulation hin. Zudem beweist Elsa eine Fähigkeit Probleme zu lösen, indem sie sich einen Ferienjob sucht, um ihr knappes Taschengeld etwas aufzubessern

(II 49ff.). Hinweise auf Planungsfähigkeiten gibt sie durch die Äusserung ihres Wunsches, nach der Schule eine Lehre zu machen und dann zu arbeiten (312ff., II 11ff.). Die Lehrstelle möchte sie sich dann selbst suchen (II 63ff.). Bezüglich ihrer Zukunft äussert sie zudem den Plan, mit 18 oder 19 Jahren von zu Hause auszuziehen (II 16ff.).

Ihre Treffen mit Freunden weisen auf die Fähigkeit hin, Kontakte zu knüpfen und diese zu pflegen (II 65ff.). Ihre Hobbys und Interessen werden deutlich durch ihre Freizeitbeschreibung, worin sie die Sportarten Fussball und Schwimmen erwähnt (II 65ff.).

5.1.1.3 Mögliche Wechselwirkungen

Die oben beschriebenen Ressourcen und Belastungen werden im nachfolgenden Abschnitt in einen möglichen Zusammenhang gebracht. Diese Aussagen zu einem möglichen Zusammenspiel der Faktoren wurden entlang der Fragen „Risiko wofür?“ – „Schutz wogegen?“ (siehe Kapitel 3.1.5.) erarbeitet. Dabei handelt es sich nicht um lineare Zusammenhänge wie das im Falle von entwicklungsförderlichen Bedingungen der Fall wäre. Es handelt sich hierbei vielmehr um mögliches Interagieren zwischen vorhandenen Ressourcen und Belastungen und um mögliche Kumulationen. Dieselbe Vorgehensweise gilt für die Wechselwirkungen in den nachfolgenden beiden Fällen von Samuel und Daniela.

Auf den Risikofaktor der alleinerziehenden Mutter könnten Bedingungen wie ihr fürsorglicher Umgang mit den Kindern, die klaren Strukturen im familiären Zusammenleben und die enge Verbundenheit der Mutter mit ihren vier Kindern mildernd wirken. Möglicherweise verliert die Tatsache der alleinerziehenden Mutter durch die beschriebenen Umstände an Bedeutung. Es ist zudem zu vermuten, dass diese familiären Muster und Strukturen besonders in Familien mit vielen Übergängen in der Geschichte Halt geben können. So folgt wenigstens das Leben innerhalb der eigenen vier Wände bekannten Mustern, dies als Gegensatz zu immer wieder neuen Umgebungen.

Die Familie führt ein eher isoliertes Leben. So besteht beispielsweise keine enge Verbindung zum Kindsvater oder zu den beiden Geschwistern in England. Auch zur weiteren Verwandtschaft bestehen nur wenige Kontakte. So wird einzig der Onkel aus England als gelegentlicher Besucher genannt. Der Rest der Familie der Mutter lebt auf der ganzen Welt verteilt. Auch in der Schweiz hat die Familie wenig soziale Ressourcen auf die sie zurückgreifen kann. Die Mutter berichtet diesbezüglich beispielsweise, dass sie wenig über das Leben anderer eritreischer Familien in der Schweiz wisse. Dieses isolierte Leben scheint allerdings nur die Familie als Ganzes zu betreffen. So berichten sowohl Elsa als auch Stefan und Angela von positiven Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen. Zudem sollte in diesem Zusammenhang den Hinweisen auf eine flexible Anpassung an die Aufnahmegesellschaft Beachtung geschenkt werden. Die Familie führt einerseits Traditionen, wie das Teekochen mit Popcorn aus dem Herkunftsland fort, nimmt aber andererseits auch Rituale aus der Schweiz, wie das Geburtstag feiern auf und macht Vergleiche zwischen der Kultur des Herkunfts- und des Aufnahmelandes. Der isolierten Lebensweise der Familie als risikoerhöhender Faktor könnte demnach ihre flexible Anpassung an die Situation und die sozialen Kontakte der Kinder entgegenwirken bzw. einen mildernden Effekt erzielen. Die flexible Anpassung weist zudem darauf hin, dass Informationen von aussen trotz weniger Kontakte aufgenommen werden.

Die Familie lebt von der Sozialhilfe und muss mit knappen ökonomischen Ressourcen auskommen. Elsa reagiert darauf mit der Suche nach einem Ferienjob um ihr Taschengeld etwas aufzubessern. Sie scheint eine passende Lösung für das vorliegende Problem gefunden zu haben und reagiert mit Eigenaktivität indem

sie selbst die Verantwortung für ihr Geld übernimmt. Es ist anzunehmen, dass das Risiko der knappen finanziellen Ressourcen dadurch für Elsa an Bedeutung verliert.

Dem weiteren sozialen Umfeld wie Behörden und Schule bringt die Mutter wenig Vertrauen entgegen. Dies könnte mit ihrer eigenen Geschichte als Flüchtling in ihrer Jugend und im Erwachsenenalter zusammenhängen. Zudem hat sie nach ihrer Ankunft in der Schweiz die Erfahrung gemacht, dass ihr von Seiten der Behörden Misstrauen (bezüglich dem Sehvermögen von Angela) entgegengebracht wurde. Ausserdem wurden wichtige Informationen in ebendiesem Fall nicht an die neue Gemeinde weitergegeben. Diese Faktoren könnten das Misstrauen der Mutter weiter negativ verstärkt haben. Trotz dieser Bedingungen nimmt die Familie als Ganzes und einzelne Mitglieder daraus öffentliche Angebote / Chancen wahr und nutzt sie. So besucht beispielsweise die Mutter einen Deutschkurs, Stefan einen Fussballverein und Angela ein Fitnessstudio. Als ganze Familie besuchen sie regelmässig den Gottesdienst in einer Kirche. Somit entzieht sich die Familie trotz fehlendem Vertrauen nicht der Öffentlichkeit. Diesem fehlenden Vertrauen der Mutter kann aus Sicht von Elsa zudem das Kohärenzgefühl von Stefan etwas Milderung bringen. So erlebt Elsa auf der einen Seite eine eher pessimistische Einstellung der Mutter und auf der anderen Seite mehr Optimismus in Verbindung mit einem hergestellten Sinnzusammenhang für die Situation der Familie durch ihren grossen Bruder. Eine weitere Quelle für Sinnhaftigkeit stellt der religiöse Glaube der Familie dar.

Im Verlauf der beiden Interviews gibt es diverse Hinweise auf eine unklare Kommunikation innerhalb der Familie. Andererseits gibt es aber auch Hinweise für die gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung der Bedürfnisse anderer Familienmitglieder. Sowohl eine klare Kommunikation als auch ein empathischer Umgang untereinander tragen zu einem besseren Verständnis bei und können sich allenfalls gegenseitig beeinflussen. In diesem Fall könnte die differenzierte Wahrnehmung des Gegenübers und die Anerkennung dessen Bedürfnisse eine risikomildernde Wirkung auf die Folgen der unklaren Kommunikation erzielen.

In der früheren Schule erlebte Elsa ein Schulklima, das von wenig Wertschätzung geprägt war. Sie wurde mit zu hohen Anforderungen und wenig entgegengebrachtem Verständnis konfrontiert. Es wäre zudem gut möglich, dass sie in dieser Hinsicht wenig Unterstützung von der Mutter bekam, da diese selbst wenig Schulerfahrung sammeln konnte und zudem das hiesige Schulsystem nicht aus eigener Erfahrung kennt. Die positiven Erfahrungen und das Wohlbefinden in der neuen Schule könnten eine mildernde Wirkung auf die zuvor erfahrene Belastung haben. Zudem könnten die Schulerfahrungen aus Eritrea, welche erfolgreich waren, eine weitere Ressource in diesem Zusammenhang darstellen.

Elsa besucht jetzt eine Sonderklasse. Auch ihr Bruder Stefan erfährt die Separation im Schweizer Bildungssystem, indem er keine Chance auf eine Lehrstelle erhält. Alle vier Kinder äussern den Zukunftsplan, eine Lehre zu machen und dann zu arbeiten. Diese Zielsetzungen könnten eine Motivation und somit eine risikomildernde Bedingung für allfällige Auswirkungen geringer Chancen darstellen.

Bei der Lösung von Problemen scheint die Familie verschiedenen Mustern zu folgen. Zum einen gibt die Mutter bei diversen Entscheidungen die Verantwortung ab und wirkt dadurch wenig eigenaktiv bzw. optimistisch was ihre eigene Wirksamkeit betrifft. Zum anderen werden konkrete Schritte Richtung Ziel geplant und umgesetzt. Elsa scheint für ihr eigenes Leben mehr Verantwortung zu übernehmen. So möchte sie sich beispielsweise selbst eine Lehrstelle suchen und mit 18 oder 19 von zu Hause ausziehen. Ausserdem wird sie von ihren Geschwistern als „eher frech“ beschrieben, was möglicherweise auf einen wachen, aber nicht allzu fordernden Charakter hinweist. Diese Eigenschaften von Elsa könnten einen Hinweis auf mehr Optimismus und damit verbundener Eigenaktivität sein, was wiederum den Einfluss durch die zeitweise passiven Herangehensweisen der Mutter mildern könnte.

Im Interview berichtet Elsa von Stress und damit verbundenen Schlafstörungen. Dieses psychische Ungleichgewicht kann als erworbene Verletzlichkeit (sekundäre Vulnerabilität) bezeichnet werden. Sie weisen auf ein ungünstiges Zusammenspiel der damaligen Ressourcen und Belastungen hin, wodurch es zu einem „Bruch“ kam. Aus heutiger Sicht, wo Elsa sich als gesund bezeichnet, kann das Überwinden dieser Krise als zusätzliche Ressource bzw. als Resilienzfaktor im Sinne von Selbstregulation gesehen werden. Weitere Faktoren, welche Hinweise für ihre emotionale Gesundheit sein können, sind ihre Problemlösefähigkeiten, ihre Kontaktfähigkeit sowie ihre Hobbys und Interessen.

5.1.2 Samuel

Im diesem Kapitel werden die Belastungen und Ressourcen im Fall von Samuel aufgezeigt. In einem nächsten Schritt wird auf die Interaktion und Kumulation der Faktoren eingegangen.

5.1.2.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung

Bei Samuel wurden multiple risikoerhöhende Bedingungen herausgearbeitet. Diese werden im vorliegenden Kapitel dargestellt.

Kindbezogen (primäre Vulnerabilität)

Im Interview mit der Familie von Samuel wurden keine Hinweise auf vorhandene kindbezogene Belastungen gefunden.

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – direkte Umgebung

Die Mutter hat Samuel bereits im Alter von 16 Jahren geboren (35ff.).

Zum Zeitpunkt des Interviews lebt die Mutter mit den drei Knaben alleine in einer Wohnung, getrennt vom Vater (114ff., 259ff., 372ff.). Sie konnte die deutsche Sprache lange nicht. Jetzt spricht sie gebrochen Deutsch. Sie spricht jedoch nicht wie ihre Kinder Schweizerdeutsch (14ff., 223ff., 497ff.). Als die Eltern noch beide bei der Familie waren, führten sie eine wenig harmonische Paarbeziehung. Der Vater zeigte sich gewalttätig gegenüber der Mutter, betrog sie mit ihrer besten Freundin, trank Alkohol und übernahm laut der Mutter keine Verantwortung für die Kinder (254ff., 290ff.).

Samuel sagt über den aktuellen Kontakt zum Vater, dass er ihn wenig sehe (260ff.). Dieselben Besuchspläne gelten auch für die jüngeren Brüder. Der mittlere der drei Brüder, Felipe, vermisst seinen Vater sehr (357ff.). Zum Zeitpunkt des Interviews ist zudem noch unklar, ob und wann die Schwester Amina im Rahmen eines Familiennachzuges in die Schweiz kommen kann (316ff.). Die Familie bezieht zu 50% Sozialhilfe (330ff.).

Im Alter von 9 Jahren wurde Samuel in die 2. Klasse eingeschult (228ff.). Zu diesem Zeitpunkt hat er noch fast kein Deutsch gesprochen (231ff.). Samuel sagt, dass er an diesem Ort das einzige Kind mit Migrationshintergrund gewesen sei. In der Zeit in Dottikon hatte er wenige Freunde. Er spricht von sich in dieser Zeit als „Einzelgänger“. Auch die Mutter bestätigt das und spricht zudem von fehlendem Selbstvertrauen in dieser Zeit (228ff., 278ff., 282ff.).

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – weitere Umgebung

Über die Situation im Heimatland berichtet die Mutter zum einen vom wiederholten Militärdienst des Vaters, zum anderen aber auch über die fehlende Arbeitsmoral der Männer der „neuen Generation“, welcher auch ihr Mann angehöre. Die jungen Männer arbeiten laut der Mutter nicht gerne und hätten viele Probleme wegen der Politik (158ff., 164ff.).

Aufgrund der erwarteten bedrohlichen Umstände auf der Flucht nach Europa, liess die Familie das zweitälteste Kind Amina in Eritrea. Die Mutter sagt diesbezüglich „ist gefährlich, besser eines in Eritrea lassen, eines bringen“ (45ff., 81ff.).

Die Lehrerinnen von Felipe sind laut der Mutter mit ihm in der Schule nicht so zufrieden (366ff.)

Traumatische Erlebnisse

Samuel ist als fünfjähriger mit seinen Eltern aus Eritrea geflüchtet. Er hat gesehen, wie Menschen eingesperrt wurden, um Platz für andere zu schaffen und wie Menschen wegen Platzmangel vom Lastwagen oder vom Boot geworfen wurden (185ff., 194ff, 267ff.).

Im familiären Zusammenleben in der Schweiz hat Samuel zudem gesehen, wie sein Vater die Mutter mit einem Messer töten wollte (486ff.).

Sekundäre Vulnerabilität (erworben)

Samuel hatte in der früheren Schulzeit in Dottikon Probleme mit dem Schlaf. Zudem beschreibt die Mutter ihn zu dieser Zeit als „wenig selbstbewusst“ und spricht von Ängsten, die er damals hatte (278ff.).

Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge

Samuel flüchtete als Fünfjähriger mit seinen Eltern in den Sudan (58ff.) Seine jüngere Schwester Amina blieb in Eritrea. (45ff., 81ff.) Die drei blieben ein paar Wochen im Sudan und gingen von da aus mit einem LKW nach Libyen (185ff., 193ff.). In Libyen blieben sie für ein paar Monate und fuhren dann mit einem Schiff nach Malta (199ff.). Dort blieb die Familie 2 Jahre und 7 Monate in Malta. Das dritte Kind, Felipe, kam auf Malta zur Welt (58ff., 199ff.). Nach dieser Zeit ging die Familie kurz nach Deutschland und von dort aus in die Schweiz (58ff.,199ff.).

In der Schweiz kamen sie zuerst ins Asylheim in Effretikon. Dort blieben sie für gut 4 Monate (199ff., 215ff., 247ff.). Nach der Zeit in Effretikon zog die Familie nach Dottikon, eine ländliche Gemeinde im Kanton Schaffhausen. Dort besuchte Samuel die 2. bis 5. Klasse (228ff., 242ff., 247ff.). Während dieser Zeit kam der kleinste Bruder Micha zur Welt (110ff.).

Nach fast drei gemeinsamen Jahren in der Schweiz trennte sich die Mutter vom Vater der Kinder (110ff., 254ff.). Sie zog mit den drei Knaben nach Bülach, eine kleine Stadt im Kanton Zürich. Samuel war zu dieser Zeit am Ende der fünften Klasse (215ff., 242ff.). Zum Zeitpunkt des Interviews sind sie seit etwa 3 Jahren in der Wohnung in Bülach (122ff., 242ff.).

Samuel ist 15-jährig und befindet sich am Ende der Pubertät und somit in der Adoleszenz (32ff.).

5.1.2.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen

Bei Samuel wurden multiple risikomildernde Bedingungen herausgearbeitet, welche in diesem Kapitel aufgezeigt werden.

Kindbezogen

Samuel wird von seiner Mutter als „ganz stark“ beschrieben (11ff.). Er ist der Erstgeborene in seiner Familie und zudem ein Junge (18ff.).

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – direkte Umgebung

Es besteht eine enge Verbundenheit zwischen der Mutter und den drei Kindern und unter den Kindern (298ff., 340ff., 366ff., 431ff., 498ff., 482ff., 491ff., 514ff.). Diese wird deutlich durch den grossen Einsatz der

Mutter und durch die gegenseitige Unterstützung der Familienmitglieder. Samuel scheint ein wenig die Vaterrolle übernommen zu haben. Über Mütter, die nicht so sehr für ihre Kinder da sind, äussert sich die Mutter negativ und hat eine Reihe an Vorschlägen, was diese anders machen müssten. Hieraus wird deutlich, mit welcher Verbindlichkeit die Mutter ihre Aufgaben in der Familie sieht. Sie zeigt sich ihrem Einsatz in der Familie gegenüber optimistisch, indem sie sich selbst als stark beschreibt. Durch diese Aussage spricht sie ihre Selbstwirksamkeit an (151ff., 431ff.). Auch bezüglich der Erziehung von Samuel und der anderen beiden Kinder äussert sie sich sehr zuversichtlich. Sie sieht darin eine Investition in die Zukunft aller drei Kinder. Es wird deutlich, dass es für sie unter anderem Sinn macht, den Tag so klar zu strukturieren (18ff., 443ff., 465ff.). Diese klaren Regeln und Strukturen werden beispielsweise in einem geregelten Tagesablauf oder in den herrschenden Verhaltensregeln innerhalb der Familie deutlich (74ff., 191ff., 419ff., 440ff., 447ff., 483ff., 492ff.).

Die Familie hat sich flexibel an die neue Umgebung angepasst. Sie pflegen aber auch Kontakte zu Personen zu Hause in Eritrea und zum Vater der Kinder (260ff., 316ff., 332ff.). Mit dem Vater gibt es klare Abmachungen bezüglich Besuchszeiten (358ff.). Die Familie nimmt Inputs von aussen, wie beispielsweise den italienischen Namen für den auf Malta geborenen Felipe auf (50ff.). Sie macht auch Vergleiche zwischen der eritreischen und der schweizer Kultur. Dies beispielsweise bezüglich der Anzahl Küsse zur Verabschiedung oder in dem sie ihre frühe Hochzeit mit der dritten Welt in Verbindung bringt (39ff., 138ff., 518ff.). Die Mutter bezeichnet soziale Kontakte ausserdem als „sehr hilfreich für ihre Kinder“. Sie schliesst zudem einen „neuen Vater“ für die Kinder, der nicht aus Eritrea kommt, nicht aus (381ff.).

Die Familie verfügt über viele soziale Ressourcen. Die Mutter erzählt diesbezüglich von vielen Freunden und Kollegen (24ff.). Den Kontakt zu seinem Vater beschreibt Samuel als gut (260ff., 306ff.).

Im Bereich der Lösung von Problemen nimmt die Familie eine proaktive Haltung ein. So findet die Mutter zum Beispiel selbst eine Wohnung oder holt sich Unterstützung von einem Anwalt. Zudem beschreibt die Mutter, wie sie sich für ihre Kinder einsetzt, mit anderen spricht und von sich aus Kontakte aufnimmt. Der Gefahr auf der Flucht gibt sich die Familie nicht einfach hin, sondern trifft die Entscheidung, die Tochter zur Sicherheit zu Hause zu lassen. Auch denkt die Mutter bereits über die Zeit nach, wenn Samuel nicht mehr zu Hause wohnt und sucht bereits nach einem Mann, der die Rolle des Vaters dann übernehmen könnte (81ff., 247ff., 298ff., 316ff., 396ff., 408ff., 435ff., 482ff., 491ff., 514ff.). Die Mutter arbeitet 50% in einem Coiffeursaloon in Zürich (330ff.).

Auch andere Angebote werden von der Familie wahrgenommen. So besucht die Mutter beispielweise regelmässig die Familienberatung, die ganze Familie die Kirche, Samuel den Fussballverein und Felipe und Micha spielen Klavier (119ff., 147ff., 310ff., 357ff.).

Die Kirche besucht die Familie aufgrund ihres religiösen Glaubens (18ff., 24ff., 33ff., 273ff., 492ff.).

Der Umgang unter den Familienmitgliedern ist geprägt von gegenseitiger Empathie und klarer Kommunikation. So zeigt sich die Mutter empathisch gegenüber Samuel, indem sie seine früheren Probleme in ihre heutigen Erwartungen an ihn mit einbezieht (343ff.).

Klarheit in der Kommunikation wird beispielsweise geschaffen im Gespräch von Samuel mit seiner Mutter bezüglich der Zukunft der Familie. Ein weiteres Beispiel für Klärung ist die Nachfrage der Mutter nach dem Ziel des laufenden Interviews (372ff., 408ff.).

Ausserhalb der Familie pflegt Samuel Freundschaften mit Gleichaltrigen (147ff., 205ff., 238ff.). Er betont, dass seine Kollegen ebenfalls „Ausländer“ sind und dass er ab dem Zeitpunkt, als er Kollegen gefunden hat, „nicht mehr der einzige Ausländer“ war (205ff., 231ff.).

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – weitere Umgebung

Die Mutter arbeitet in einem Coiffeursaloon für Frauen in Zürich. Die Arbeitszeiten dort sind immer von 10:30h bis 16:30h (9ff., 458ff., 520ff.).

Zu ihrer Verwandtschaft mütterlicherseits pflegt die Familie einen guten Kontakt. Die Mutter und ein Onkel sind beispielsweise gerade zum Zeitpunkt des Interviews zu Besuch (332ff., 516ff.).

In Eritrea kümmern sich die Grossmutter und die Tante mütterlicherseits um Amina (81ff.) Sie besucht in eine Privatschule in Eritrea (76ff., 332ff.).

Die anderen Geschwister der Mutter leben ebenfalls in Europa. Jemand in der Schweiz, die anderen drei in Deutschland. (98ff.) Sie kommen aus einer Familie mit einem hohen sozioökonomischen Status. Der Vater war Ingenieur, die Mutter war bei den Kindern (135ff., 180ff.).

Die Mutter pflegt Kontakt zu einem Kollegen, den sie auf der Flucht kennen gelernt hat und den sie sich als ihren zukünftigen Partner vorstellen könnte. Er arbeitet mit Kindern und geht auch in die Kirche (383ff.).

Kompetenz und Resilienz

Zr Zeit des Interviews ist Samuel gesund und hat einen ruhigen Schlaf. Zudem scheinen die Ängste der Vergangenheit anzugehören (269ff.). Diese überwundene Krise deutet auf die Fähigkeit zur Selbstregulation hin. Zudem beweist Samuel eine hohe Sozialkompetenz indem er einerseits Verantwortung in der Familie übernimmt und andererseits durch seine Kontaktfähigkeit mit Gleichaltrigen (18ff., 282ff., 340ff., 371ff., 461ff.). Er verfügt ausserdem über ein Talent im Sport. Seine eigenen Äusserungen diesbezüglich weisen zudem auf ein positives Selbstkonzept in Verbindung mit Selbstvertrauen hin (119ff.). Er macht Zukunftspläne und sagt dazu, dass er nach der Schule eine Ausbildung als Fitnessinstructor machen möchte (119ff.). Während dem Interview sagt Samuel, dass er bald ins Fussballtraining gehen müsse. Er habe dem Trainer aber schon gesagt, dass er etwas später kommt. Auch das hat er geplant und kommuniziert. Weitere Hinweise auf seine kommunikativen Fähigkeiten werden deutlich, als die Mutter erzählt, dass Samuel sie auf die Zukunft der Familie nach seinem Auszug angesprochen hat (265ff., 343ff.). Die Mutter spricht zudem seine Kommunikationsfähigkeiten und seinen respektvollen Umgang mit Menschen direkt an (343ff.).

5.1.2.3 Mögliche Wechselwirkungen

Der Risikofaktor der alleinerziehenden Mutter könnte durch die enge Verbundenheit in der Familie und durch die Verantwortungsübernahme von Samuel an Bedeutung verlieren. Ebenfalls könnten mögliche Risiken aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse der Mutter dadurch gemildert werden. Das Familienleben scheint sehr strukturiert zu sein. So ist beispielsweise der Tagesablauf grösstenteils vorgegeben und die Verantwortlichkeiten sind verteilt. Diese Struktur wird zusätzlich durch die regelmässigen Arbeitszeiten der Mutter begünstigt. Es ist auch zu bedenken, dass die vorher bestandene Paarbeziehung zwischen den Eltern wenig harmonisch verlief. So gesehen ist die Tatsache der alleinerziehenden Mutter nicht nur ein Risiko, sondern bringt gleichzeitig mit sich, dass den Gewaltausbrüchen und Alkoholproblemen des Vaters mit mehr Distanz begegnet werden kann. Die Mutter scheint einen autoritativen Erziehungsstil zu pflegen, indem sie empathisch auf die Situation und Gefühle ihrer Kinder eingeht und trotzdem klare Erwartungen an ihre Kinder bezüglich Regeln im Zusammenleben hat. Ihre Empathie wird beispielsweise deutlich, indem sie die Erwartungen an Samuel und seine Schulleistungen unter Einbezug seiner bisherigen Geschichte formuliert. Der Einsatz der Mutter in der Familie zum einen, aber auch ihre negativen Äusserungen über Mütter, die sich weniger verlässlich um ihre Kinder kümmern, machen deutlich, für wie verbindlich die Mutter ihre Aufgabe in der Familie sieht.

Die neue Generation der Männer in Eritrea, wozu sie auch ihren Mann zählt, beschreibt die Mutter bezüglich deren fehlender Arbeitsmoral. Dies stellt einen deutlichen Gegenpol zu ihrer eigenen Herangehensweise dar. Sie selbst nimmt in verschiedenen Situationen eine proaktive Haltung an. So suchte sie sich beispielsweise selbst eine Wohnung oder die Unterstützung eines Anwalts. Auch den Gefahren auf der Flucht setzte sich die Familie nicht einfach aus, sondern traf die Entscheidung, ein Kind zur Sicherheit zu Hause zu lassen. Ein weiterer Hinweis auf Eigeninitiative gibt die Tatsache, dass die Mutter einer Arbeit nachgeht oder dass sie sich bereits mit der Zukunft der Familie ohne Samuel auseinandersetzt. In der Anpassung an die neue Situation beweist die Familie zusätzlich zur Offenheit auch Flexibilität. So werden Kontakte zu Menschen im Heimatland aktiv gepflegt und die Treffen mit dem Vater sind geregelt. Es wirkt als würde nichts einfach „unter den Teppich gekehrt“ sondern für alles eine Lösung gesucht. Die Offenheit gegenüber der neuen Lebenswelt zeigt sich beispielsweise im italienischen Namen des Bruders Felipe, der auf Malta geboren wurde oder in den Vergleichen zwischen den Kulturen, welche die Mutter herstellt.

Die Familie verfügt über viele soziale Ressourcen in der Verwandtschaft. Diese sind unter anderem die Grossmutter und die Tante, welche sich in Eritrea um die daheimgebliebene Tochter Amina kümmern oder die restlichen Geschwister der Mutter, die ebenfalls in der Schweiz oder in Deutschland wohnen. Die belastende Tatsache, dass Amina in Eritrea ist und nicht klar ist, ob und wann sie in die Schweiz nachkommen kann, wird möglicherweise durch die Unterstützung der Grossmutter und Tante gemildert. Zusätzlich könnte der Besuch einer Privatschule von Amina die Sorgen um die daheim gebliebene Schwester mildern. Auch ausserhalb des familiären Netzwerks verfügt die Familie über viele soziale Ressourcen, welche ihrerseits vermutlich durch die Offenheit der Familie begünstigt werden.

Für Samuel mildern die regelmässigen Kontakte zu Gleichaltrigen und die sozialen Ressourcen der Familie möglicherweise auch die Belastung der knappen Kontakte zu seinem Vater. Die Beziehung zu seinem Vater beschreibt er als gut. Auch diese Tatsache kann begünstigen, dass er die Trennung vom Vater als weniger schlimm empfindet. So hat er zwar nicht viel, aber immerhin guten Kontakt zu ihm. Die Mutter hat für Samuel möglicherweise eine Vorbildfunktion in Sachen ‚Freundschaften schliessen und pflegen‘.

Die Familie pflegt einen religiösen Glauben und geht regelmässig in die Kirche. Auch andere sinnstiftende Überzeugungen innerhalb des familiären Umfelds werden sichtbar. So beschreibt sich beispielsweise die Mutter selbst als stark und gibt somit einen Hinweis auf eine optimistische Einstellung hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit. Zudem beschreibt die Mutter die Erziehung von Samuel als Investition in die Zukunft und stellt somit einen Sinnzusammenhang zwischen dem gegenwärtigen Engagement und der Zukunft der Familie her.

Weiter trägt die Klarheit in der Kommunikation insbesondere zwischen Samuel und seiner Mutter dazu bei, dass sie die Planung der Zukunft gemeinsam angehen können. Die Mutter äussert sich zudem positiv über die kommunikativen Fähigkeiten ihres Sohnes, welche sie möglicherweise durch ihre eigene Art zu kommunizieren fördert. So fragt die Mutter beispielsweise nach dem Ziel des Interviews und signalisiert somit einerseits Interesse und andererseits, dass sie bemüht ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Weiter äussert sie sich über die Erwartungen an Samuel mit Einbezug seiner Geschichte und zeigt somit ihre Empathie und ihre Fähigkeit, diese emotionalen Wahrnehmungen zu verbalisieren. Weitere Hinweise auf die Planungsfähigkeit und die Klarheit in der Kommunikation zeigen sich in der Aussage von Samuel, dass er bald gehen muss, und dass er den Fussballtrainer bereits informiert hat, dass er etwas später kommt. Zudem hat er bereits das Ziel, später eine Ausbildung als Fitnessinstructor zu machen. Die Mutter ihrerseits macht bereits

Pläne, einen Kollegen als möglichen Partner für sie und als Vaterfigur für die jüngeren Kinder nach dem Auszug von Samuel zu gewinnen.

Samuel war in seiner Vergangenheit wiederholt traumatischen Ereignissen ausgesetzt. Dies sowohl auf der Flucht in die Schweiz als auch nachher im familiären Zusammenleben. In seiner ersten Schule hatte er zudem eine Rolle als Einzelgänger. Es wäre gut möglich, dass diese Ereignisse, in Kombination mit den vielen Übergängen, es Samuel erschwert haben, sich in seiner ersten Schulklasse in der Schweiz zu integrieren. Begünstigend waren hierfür möglicherweise auch seine geringen Deutschkenntnisse zu diesem Zeitpunkt. Samuel selbst stellt zudem einen Zusammenhang her zwischen seiner Rolle als Einzelgänger und der Zusammensetzung der Klasse ohne weitere Kinder mit Migrationshintergrund. Seine Mutter beschreibt ihn im Interview als „sehr stark“. Möglicherweise bezieht sich die Mutter mit dieser Aussage sowohl auf seine Geschichte, als auch auf seinen guten Gesundheitszustand zur Zeit des Interviews.

Es ist davon auszugehen, dass die Tatsache der überwundenen Krise als „Einzelgänger mit Schwierigkeiten in der Schule“ ihn zusätzlich stärkt und in diesem Sinne eine Ressource darstellt. Weiter deutet seine Gesundheit trotz traumatischer Erlebnisse auf eine Ressource in Form von Fähigkeit zur Selbstregulation hin. Andere Hinweise auf eine Entwicklung im Sinne einer resilienten Anpassung geben seine Fähigkeit, Verantwortung für sein Leben und das seiner Familie zu übernehmen. Seine hohe Sozialkompetenz zeichnet sich zudem durch seine Fähigkeit, Kontakte zu Gleichaltrigen aufzunehmen und zu pflegen aus. Hinzu kommen sein Interesse und Talent im Sport. Die Aussage über seine guten Leistungen im Sport weist ausserdem auf ein positives Selbstkonzept hin. Bereits erwähnt wurden seine optimistische Einstellung und der damit verbundene religiöse Glaube und die Fähigkeit seine Zukunft zu planen.

5.1.3 Daniela

Im vorliegenden Kapitel werden die herausgearbeiteten Belastungen und Ressourcen von Daniela aufgezeigt und im Anschluss daran zu einander in Beziehung gesetzt.

5.1.3.1 Risikoerhöhende Bedingungen – Belastung

Im Fall von Daniela wurden multiple risikoerhöhende Bedingungen herausgearbeitet. Diese werden in diesem Kapitel dargestellt.

Kindbezogen (primäre Vulnerabilität)

Daniela spricht von Schwierigkeiten mit den Schulfächern Französisch und Mathematik. In Mathematik erhält sie zum Zeitpunkt des Interviews keine Noten (1139ff., 1160ff.). Die Mutter erzählt diesbezüglich zudem, dass Daniela Schwierigkeiten damit hat, sich Dinge zu merken (1200ff.).¹³

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – direkte Umgebung

Die Mutter lebt alleine mit den Kindern (217ff., 582ff.). Bis zum Zeitpunkt des Interviews hat sie sich allerdings nicht offiziell vom Vater getrennt. Der Vater trinkt zu viel Alkohol (645ff., 747ff.). Daniela erzählt diesbezüglich, dass sie nur wollte, dass der Vater sich wohl fühle und dass er sich wahrscheinlich vor der Familie schäme. Die Mutter habe zum Vater gesagt „wir sollten uns ein bisschen trennen“ (642ff., 656ff., 671ff., 689ff.). Über die gemeinsame Zeit mit dem Vater in der Schweiz erzählt die Mutter, dass er zu viel getrunken

¹³ Aufgrund der Angaben im Interview kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob diese Schwierigkeiten mit Französisch und Rechnen ein Faktor ist, den Daniela von Geburt weg mitbringt (primäre Vulnerabilität), oder ob es eine Folge ihrer Erlebnisse ist (sekundäre Vulnerabilität). Eine der möglichen Folgen von traumatischen Erlebnissen im kognitiven Bereich sind Konzentrations- und Gedächtnisstörungen (vgl. Florin M. und Käppeli M., 2017, S. 17). Falls dieser Zusammenhang bei Daniela zutrifft, handelt es sich um sekundäre Vulnerabilität.

und zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht habe (747ff.). Vor der Zeit in der Schweiz war die Mutter in Afrika für 8 Jahre und 6 Monate alleine mit den Kindern. Zuerst haben sie mit dem Vater im Sudan gelebt. Der Vater hat die Mutter in dieser Zeit betrogen und ist dann mit dieser anderen Frau in die Schweiz. Er wollte zudem eine andere Frau in der Schweiz heiraten (1570ff., 1590ff., 1615ff.). Die Mutter berichtete diesbezüglich, dass der Vater die Familie fast vergessen habe (705ff., 782ff.).

Die Mutter ist noch einige Zeit im Sudan geblieben und dann mit den Kindern weiter nach Ägypten. (357ff., 363ff., 377ff.). Zum Zeitpunkt des Interviews ist der Kontakt zum Vater der Kinder nicht geregelt. Sie sehen ihn manchmal zufällig (580ff., 619ff., 626ff.). Der Vater wusste anfangs nicht, dass die Familie wieder im selben Ort wie er wohnt (635ff.). Daniela hat ihren Vater erst in der Schweiz das erste Mal getroffen. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war er bereits nicht mehr bei der Familie (369ff., 386ff.).

Bei der Mutter löst es Stress aus, wenn es einem der Kinder nicht gut geht. Dies äussert sie in Bezug auf die Schulsituation von Elia und Johanna, aber auch im Zusammenhang mit dem Unfall von Daniela. Auf den Unfall hin, als Daniela im Sudan in die Kanalisation gefallen ist, wurde die Mutter ohnmächtig (393ff., 1477ff., 1525ff.). Zudem berichtet sie von Ängsten. Als Beispiel dafür nennt sie die Situation als sie mit den kleinen Kindern in die Schweiz kam und nur „sie verstand“ oder als sie nicht wusste, ob Daniela beim Unfall etwas passiert ist. Sie sagt, dass die Ängste danach mehrere Monate nicht weggingen (1539ff., 1564ff.).

Das älteste Kind der Familie, Johanna, besucht eine Schule am früheren Wohnort und steht dafür morgens um 5 Uhr auf. Die Mutter erwähnt dies auch auf die Frage, wer ihr zu Hause helfe (25ff., 785ff.).

Bei der Lösung von Problemen nimmt die Familie teilweise eine eher passive Rolle ein. Dazu sagt die Mutter, dass die Leute helfen, weil sie sehen, dass ihre Familie Hilfe brauche. Aus der Zusammenarbeit mit dem Sozialamt berichtet sie von der Anfrage bezüglich den Geldern für Freizeitgestaltung, dass es nicht so gut klappe. Auf den Hinweis sie solle da hingehen und das sagen antwortet die Mutter mit „schon sagen“ (183ff., 216ff., 1598ff., 1620ff., 1866ff.). Die Mutter scheint insgesamt wenig Vertrauen in das institutionelle Umfeld wie Behörden und Schule zu haben. So äussert sie sich beispielsweise kritisch gegenüber den Bildungschancen, die ihre Kinder bekommen haben oder bezüglich der Unterstützung vom Sozialamt als einmal der Strom ausfiel oder bei der Finanzierung für Freizeitangebote. Sie hat sich die Hilfe daraufhin bei der Polizei geholt. Auch einige Lehrer ihrer Kinder beschreibt sie als wenig verständnisvoll (344ff., 940ff., 959ff., 1726ff., 1819ff., 1847ff., 1861ff., 1932ff.). Die Mutter zeigt sich insgesamt eher pessimistisch. So beispielsweise, was die Wohnmöglichkeiten, die Unterstützungsangebote oder die Bildungschancen für die Familie betrifft (92ff., 393ff., 940ff., 959ff., 1074ff., 1704ff., 1718ff.). Zudem äussert sie sich über das Leben in der Schweiz allgemein sehr kritisch. Sie sagt diesbezüglich, dass sie es in der Schweiz „so viel mehr schwierig“ gefunden hat und dass sie hier viel mehr Probleme hat als vorher (389ff., 1646ff.). Sie berichtet auch von Stress und Schmerzen, welche sie aufgrund der Schulen von Elia und Johanna hatte (393ff.). Die Mutter äussert sich wiederholt negativ über die Wohnsituation von früher und zum Zeitpunkt des Interviews (83ff., 111ff., 135ff., 307ff., 325ff., 345ff.).

Die Klasse, in der Daniela zur Zeit des Interviews ist, hört dem Lehrer nicht recht zu. Es sei zu laut und so könne sie nicht richtig lernen. Daniela sagt, die Klasse müsse in dieser Hinsicht noch viel lernen (1316ff., 1332ff., 1352ff.). Zudem wird deutlich, dass sie sich in der Klasse nicht so richtig wohl fühlt (1316ff.).

Die Mutter hat den Deutschkurs bis zum Niveau A1 besucht. Sie spricht gebrochen Deutsch und kein Schweizerdeutsch (831ff., 849ff.). In Eritrea hat sie die Schule bis Ende der Grundschule besucht (971ff.).

Die Familie wohnt in einem alten Haus, an dem viel gearbeitet werden muss. Zudem war es für deren Einzug nicht gereinigt übergeben worden (94ff., 162ff., 1676ff.). Im Zusammenhang mit der Wohnsituation spricht die Mutter wiederholt von hohen Ausgaben, was auf die knappen finanziellen Ressourcen der Familie hindeutet. Die Familien lebt von den Geldern des Sozialamtes (94ff., 137ff.).

Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) – weitere Umgebung

Die Mutter ist in ihrer Kindheit, im Alter von 13 Jahren, bereits schon einmal aus Eritrea geflohen (500ff., 524ff.). Daraufhin wurde ihre Mutter ins Gefängnis gesperrt. (537ff.) Sie ist das achte von 10 Kindern (514ff., 1010ff.). Der Vater der zehn Kinder ist im Militär gestorben (514ff.). In Eritrea hatte die Familie, trotz hohem sozioökonomischem Status, in Armut gelebt (1056ff.).

Im Sudan wurde die Familie nach mehr als 4 Jahren Aufenthalt als Flüchtlinge anerkannt. Die UN kam damals in den Sudan. Kurz darauf ging der Vater in die Schweiz (416ff.). Die Familie musste in Ägypten 2 Jahre lang warten bis eine Bewilligung für die Einreise in ein nächstes Land gegeben wurde (403ff.). Die Mutter beschreibt das Leben in Ägypten als einfacher. Da gebe es aber keine Versicherungen und das Geld für die guten (Privat-)Schulen sei ebenfalls ein Problem (1652ff.)

Der Vater hat in der Schweiz Freunde gefunden, die laut Daniela und ihrer Mutter ebenfalls zu viel Alkohol trinken (685ff.).

Das neue Haus im Seefeld wurde der Familie durch das Sozialamt vermittelt (129ff.)

Die Mutter spricht davon, dass der Umgang am neuen Wohnort, weniger respektvoll sei als am vorherigen (1234ff.). In diesem Zusammenhang erzählt die Mutter, dass Johanna in der Vergangenheit von drei Mädchen aus dem Seefeld geschlagen wurde (1217ff.).

Daniela wird möglicherweise für die Oberstufe in eine Sonderschule eingeteilt (1174ff.).

Es werden Entscheide über die Zuteilung der einzelnen Kinder in die Klassen und den damit verbundenen Niveaus gefällt, welche für die Familie nicht nachvollziehbar sind (919ff.). Elia besucht zum Zeitpunkt des Interviews die Sek C und Aron die Sek B. Laut der Familie ist Elia in der Sek B weil er in der Integrationsklasse war und nicht so gut Deutsch konnte (919ff., 936ff.).

Elia hatte in der früheren Schule, als er in der Integrationsklasse war, einen Lehrer, der Schweizer bevorzugt hat. Zu Elia habe er einmal gesagt, er dürfe etwas (wie einen Streit) nicht machen mit seiner Aufenthaltsbewilligung (895ff.). An einer anderen Schule sei er von der Lehrperson in eine Schule für verhaltensauffällige Kinder geschickt worden, ohne dass die Familie richtig darüber informiert wurde. Die Mutter sagt dazu, dass die Lehrerin „gegen Elia“ war (1083ff., 1096ff.).

In Wetzikon ist er eine Zeit lang nicht mehr zur Schule gegangen. Er hatte dort Probleme mit dem Lehrer (329ff.).

Traumatische Erlebnisse

Daniela ist mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in die Schweiz geflüchtet (467ff., 750ff.). Ihre Mutter ist im Alter von 13 Jahren schon einmal aus Eritrea geflüchtet (509ff., 524ff.).

Sekundäre Vulnerabilität (erworben)

Daniela hat als Kind viel geweint, weil sie ihren Vater vermisst hat. Diesbezüglich wird von Stress im Kopf und Ängsten berichtet (369ff., 447ff., 593ff.). Daniela wünscht sich zum Zeitpunkt des Interviews noch immer, dass der Vater da ist. Sie sagt, das sei für sie „ein bisschen traurig“, ihn nicht regelmässig zu sehen

(671ff.). Daniela ist aufgrund psychischer Probleme in Behandlung bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin und -Psychotherapeutin (1165ff.).

Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge

Daniela wurde im Sudan geboren (497ff.). Mit 4 Jahren floh sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern nach Ägypten (456ff.) Nach 3 Jahren und 7 Monaten in Ägypten flogen sie nach Zürich (497ff., 750ff.)

In der Schweiz hat die Familie 3 Jahre und 6 Monate mit dem Vater zusammengelebt (740ff.).

Sie lebten an vielen verschiedenen Orten für unterschiedlich lange Zeiträume. Diese sind nach Angaben der Mutter: 3 Jahre in Schlieren (299ff.), dann 1 Jahr in Zürich Seefeld in der Familienherberge (299ff., 313ff.). In dieser Zeit gab es viele Wechsel bei den anderen Bewohnern (335ff.). Daraufhin folgten 6 Monate in Zürich, Schlachthofstrasse (313ff.), dann 6 Monate in Oerlikon. In dieser Zeit gingen die Kinder weiter im Seefeld zur Schule (313ff.). Darauf folgte 1 Monat in der Jugendherberge an der Langstrasse in Zürich, dann 1 Jahr oder 7 Monate in Wetzikon in einer Notwohnung (133ff., 313ff.).¹⁴

Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt die Familie seit gut drei Wochen im Haus im Seefeld (92 ff.). Die ersten zwei Wochen waren die Kinder noch nicht in der Schule (257ff.). Sie wissen nicht, wie lange sie in diesem Haus bleiben können. Elia sagt: Ich glaub Maximum so 4 Jahre (137ff.).

Daniela ist zum Zeitpunkt des Interviews 12 Jahre alt und ist in der Pubertät (36ff.).

5.1.3.2 Risikomildernde Bedingungen – Ressourcen

Bei Daniela und in ihrer Umgebung wurden multiple risikomildernde Bedingungen herausgearbeitet. Diese werden im vorliegenden Kapitel dargestellt.

Kindbezogen

Im Interview wurden keine Hinweise auf kindbezogene Eigenschaften, welche von Geburt an vorhanden waren, gefunden.

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – direkte Umgebung

Es ist eine gewisse Verbundenheit in der Familie zu erkennen. So hilft beispielsweise die ganze Familie im Haus mit. Sie sprechen von „wir“ wenn es um die Renovations- und Reinigungsarbeiten im Haus geht (94ff., 124ff.). Die Mutter spricht ausserdem positiv über ihre Kinder (357ff.). Es ist ihr wichtig, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie eine gute Schule besuchen und dann später eine gute Arbeit finden (1079ff.). Diese Verbundenheit hat sich zu Beginn der Zeit in der Schweiz auch gegenüber dem Vater gezeigt. So haben sich die Eltern damals versöhnt und die Familie hat 3 Jahre und 6 Monate zusammengelebt. Die Mutter sagt dazu, dass der Vater sich entschuldigt habe (740ff., 1633ff.).

Im Gespräch werden Unklarheiten im Verständnis aufgrund der Sprachkenntnisse geklärt. So übernimmt beispielsweise Elia das Gespräch über den Grossvater und dessen Ausbildung, als die Mutter mit ihren sprachlichen Möglichkeiten nicht weiter kommt (1033ff.).

Im Haus, in dem die Mutter mit ihren vier Kindern wohnt, haben sie viel Platz und zudem einen Garten zur Verfügung (144ff., 160ff.).

In einigen Situationen in der Vergangenheit ist die Familie Problemen und Widerständen mit einer proaktiven Haltung begegnet. So floh die Mutter beispielsweise mit den Kindern nach Ägypten um unter anderen Christen zu leben. Zudem wollte sie dort eine gute Schule für die Kinder finden (398ff., 416ff., 435ff.).

¹⁴ Diese Angaben der Mutter decken sich nicht mit den Angaben zur Einreise in der Schweiz und der bisherigen Aufenthaltsdauer. Es ist zu vermuten, dass es sich bei den genannten Zeiträumen um ungefähre Angaben handelt.

Später erhielt die Familie in Ägypten die Möglichkeit nach Kanada oder Australien weiter zu reisen um dort zu leben. Die Mutter setzte sich jedoch dafür ein, dass sie mit ihren Kindern in die Schweiz zum Vater der Kinder reisen konnte (467ff.). Das älteste der vier Kinder, Johanna, hat sich ausserdem entschlossen, die ehemalige Schule weiterhin zu besuchen, auch wenn sie dafür jeden Morgen früh aufstehen muss (1217ff.). Ein weiteres Beispiel für diese Haltung ist, dass die Mutter der Meinung ist, dass es sich lohnt, möglichst viel selbst zu können. Sie macht dafür ein Beispiel mit dem Reparieren von Velos und sagt diesbezüglich, dass man nur Geld bezahlen muss, wenn man es nicht selbst könne (1785ff.).

Diese proaktive Haltung zeigt die Mutter zudem bei der Kontaktaufnahme. So hat die Mutter zu vielen Leuten Kontakt aufgenommen und auch selbst nach einer Wohnung gesucht (854ff.). Elia sagt dazu: „Wir haben viele Kontakte“. Durch die Kontakte hat die Mutter nach eigener Aussage auch viel Deutsch gelernt (831ff.). Die Familie hat viele Personen, die sie beispielsweise mit dem Haus unterstützen. So erzählen sie zum Beispiel von einer Tibeterin, die sie erst seit kurzem kennen und die der Familie schon einen Rasenmäher gebracht und Vorhänge genäht hat. Sie hat auch mit Daniela für die Schule geübt. Oder ein Mann, der bei ihnen auf dem Sofa ist, wird beschrieben mit: er ist neu und hat geholfen. Die meisten Leute kennen sie aus der Kirchgemeinde (66ff., 167ff.). Die Familie hat religiöse Überzeugungen und besucht regelmässig die Kirche. Die Mitglieder der Kirche unterstützen die Familie. Dies unter anderem auch zu dem Zeitpunkt, als der Vater ein zweites Mal heiraten wollte (183ff., 196ff., 206ff., 223ff., 1552ff., 1598ff.).

Eine weitere Quelle der Sinnhaftigkeit in der Familie stellt das Kohärenzgefühl, welches Elia herstellt, dar. Er stellt einen Zusammenhang zwischen den Problemen früher in der Schule mit Hausaufgaben etc. und der damaligen Situation der Familie her. Er sagt dazu, dass die Familie „früher nicht stabil gewesen sei“, jetzt aber schon und darum können sie „zeigen, was sie drauf haben“ (1246ff., 1273ff.). Er erzählt daraufhin auch, dass er bis jetzt am neuen Ort alle Hausaufgaben gemacht hat (1697ff.).

Daniela, Aron und Elia zeigen Interesse an der Freizeitgestaltung. Daniela und Elia würden gerne in die Musikschule gehen, Aron wollte ins Kung-Fu und Elia wollte zusätzlich noch ins Boxen (1824ff., 1847ff.).

Die beiden Geschwister Elia und Johanna möchten nach der Schule eine Lehre in der Pflege machen. Elia ist zum Zeitpunkt des Interviews in der 3. Sek C und Johanna im 10. Schuljahr. Elia sagt dazu, er möchte dann arbeiten und weiter lernen (805ff., 816ff.) Elia erzählt zudem, dass er gerne ein „Sozialprojekt“ machen möchte (1777ff.). Aron möchte ebenfalls zuerst die Schule fertig machen und dann arbeiten (866ff.). Seine Mutter sagt ihm, er solle von der Sek B in die Sek A wechseln (866ff.).

Daniela hat in ihrer neuen Klasse bereits eine Freundin gefunden. Sie sagt über dieses Mädchen, dass sie eine Schweizerin sei und vielleicht ins Gymnasium gehen werde und im Vergleich zu den anderen „ein bisschen normal“ sei (1358ff., 1365ff.).

Daniela erhält zudem Unterstützung von ihrer Therapeutin, mit welcher sie sich zum Zeitpunkt des Interviews regelmässig trifft (1160ff., 1915ff.).

Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) – weitere Umgebung

Die Familie bekommt jeden Monat zusätzlich zum Geld der Sozialhilfe 100 Dollar von der UN aus Ägypten (488ff.).

Die Schule im Seefeld, in der drei der Kinder zum Zeitpunkt des Interviews sind, sei einfacher als in Wetzikon, wo die Familie vorher gewohnt hat (269ff., 879ff.). Elia kennt seinen Lehrer zudem noch von früher als er das erste Mal im Seefeld zur Schule ging. Er findet ihn einen guten Lehrer (278ff., 1125ff.).

Als die Mutter im Alter von 13 Jahren fliehen musste, floh sie zu ihrem älteren Bruder und dessen Familie (500ff.). Ein Verwandter der Mutter väterlicherseits, setzte sich für die Freilassung ihrer Mutter aus dem Gefängnis ein (546ff.). Sowohl die Familie der Mutter als auch diejenige des Vaters hatten in Eritrea einen hohen sozioökonomischen Status (990ff., 1033ff., 1056ff.).

Die Schulsozialarbeiterin von Daniela informiert die Familie teilweise über Möglichkeiten. Dies tat sie beispielsweise bezüglich der Gelder für Freizeitaktivitäten (1835ff.).

Kompetenz und Resilienz

Daniela äussert sich darüber, dass man im Französisch durch lernen gute Noten machen kann (1146ff.). Sie möchte zuhören und mitarbeiten im Schulunterricht (1316ff.). Diese Aussagen geben einen Hinweis auf ihr schulisches Engagement und die interne Kontrollüberzeugung in diesem Bereich. Zudem scheint sie eine gewisse Lernbegeisterung zu haben (1316ff.).

Eine weitere Kompetenz, welche auf eine Anpassung im positiven Sinne hinweist, stellt ihr aktives und zugleich flexibles Bewältigungsverhalten dar. Dieses wird deutlich, indem sich Daniela Menschen sucht, die sie in ihrem Leben weiter bringen können (1364ff., 1358ff., 1912ff.). Sie reagiert aktiv auf die Umstände in der Klasse und sucht sich eine Freundin, die in ihren Augen einen positiven Einfluss auf ihre Zukunft haben kann. Den anderen Kindern gegenüber begegnet sie freundlich aber distanziert.

Weiter zeigt sie Interesse an Freizeitbeschäftigungen wie dem Besuch der Musikschule und somit die Bereitschaft, sich von der Stresssituation zu distanzieren und einen Ausgleich zu schaffen (1824ff.).

Daniela hat religiöse Überzeugungen. Diese werden deutlich, als sie ihr Glück beim Unfall im Sudan allein Gott zuschreibt (1552ff.). Daniela hilft zu Hause mit und übernimmt somit Verantwortung im Zusammenleben der Familie (785ff.).

5.1.3.3. Mögliche Wechselwirkungen

Der Risikofaktor der alleinerziehenden Mutter könnte durch das gemeinsame Verantwortungsgefühl in der Familie an Bedeutung verlieren. So sprechen sie beispielsweise wiederholt davon, wie sie gemeinsam etwas am neuen Haus gereinigt oder repariert haben. Weitere Hinweise auf die Verbundenheit der Mutter mit den Kindern gibt die Mutter, indem sie einerseits positiv über ihre Kinder spricht und sie andererseits deutlich zum Ausdruck bringt, wie sehr sie sich wünscht, dass es ihren Kindern gut geht. Die Mutter spricht sogar davon, dass es in ihr einen Stress auslöse, wenn es einem der Kinder nicht gut geht oder dieses in ihren Augen zu wenige Chancen erhält. Die einzelnen Kinder ihrerseits setzen sich ein, wenn die Mutter etwas nicht richtig versteht, was auf Bemühungen im Bereich der Klarheit in der Kommunikation hinweist. Die Älteste der vier Kinder ist im zehnten Schuljahr in Wetzikon und deshalb oft nicht zu Hause. Dies könnte dazu beitragen, dass die jüngeren Kinder mehr Verantwortung in der Familie übernehmen. Die Mutter erwähnt das allerdings auf die Frage, wer zu Hause am meisten helfe. Dies lässt vermuten, dass die Unterstützung von Johanna zu Hause ein wenig fehlt. Es ist auch nicht zu vergessen, dass diese Zusammensetzung der Familie bereits über mehrere Jahre so in Afrika bestanden hat und es in diesem Sinne nicht eine neue Situation ist. Die Verbundenheit und das gegenseitige Wohlwollen könnten ebenfalls eine mildernde Wirkung auf den Umstand der ungeklärten Verhältnisse mit dem Vater der Kinder darstellen. Diese Unklarheiten was die Kommunikation und die Begegnungen mit dem Vater betrifft, dürften insbesondere für Daniela eine Belastung darstellen. Sie hat ihren Vater bereits in Afrika sehr vermisst, was damals zu Stress führte. Ihrem Bedürfnis, dem Vater nahe zu sein, wird wenig Beachtung geschenkt, obwohl dieser jetzt ganz in der Nähe

lebt. Die Kombination des fehlenden Vaters und der tendenziell pessimistischen Einstellung und die Ängste der Mutter, könnte im Fall von Daniela ein erhöhtes Risiko darstellen.

Bei der Lösung von Problemen sind neben der Kommunikation auch in anderen Bereichen Hinweise auf eher passive Muster aufgetreten. So scheint es die Mutter beispielsweise für selbstverständlich zu empfinden, dass der Familie geholfen wird. Auch bezüglich Anfragen auf dem Sozialamt scheint sie wenig aufsässig zu sein, sondern nach einer einmaligen Anfrage zu finden „ich habe es ja schon gesagt“. Dieser eher passiven Haltung gegenüber steht eine ganze Reihe von proaktiven Begegnungen der Familienmitglieder mit Problemen. So ist die Mutter beispielsweise mit den Kindern vom Sudan nach Ägypten geflohen, in der Hoffnung, dort eine gute Schule und eine sichere Umgebung für ihre Kinder zu finden. Sie hat sich ausserdem dafür eingesetzt, dass die Familie in die Schweiz reisen konnte und nicht wie vorgeschlagen nach Kanada oder Australien. Auch Johanna hat sich entschlossen, den weiten Schulweg auf sich zu nehmen, um weiterhin in Wetzikon in die Schule zu gehen. Die Mutter äusserte zudem die Einstellung, dass man für alles, was man nicht selbst tun könne, Geld bezahlen müsse, wenn andere dies für einen tun müssen. Die bereits überwundenen Krisen, denen aktiv begegnet wurde und die somit erfolgreich überstanden wurden, könnten in der aktuellen Situation eine Ressource darstellen und sich somit positiv auf die Bewältigung weiterer Aufgaben auswirken.

In der neuen Klasse im Seefeld ist es Daniela zum Zeitpunkt des Interviews nicht so richtig wohl. Sie berichtet in diesem Zusammenhang von respektlosem Verhalten von Seiten der Klasse dem Lehrer gegenüber, dass es oft sehr laut sei und dass sie deshalb nicht so gut lernen könne. Daniela reagiert darauf mit freundlicher Distanz gegenüber den aus ihrer Sicht auffälligen Kindern der Klasse. Gerade für Daniela, die aus der Zeit in der früheren Klasse schon von Schwierigkeiten mit einigen Schulfächern berichtete, dürfte diese schulische Umgebung eine deutlich risikoerhöhende Bedingung darstellen. Es wird auch deutlich, dass sie eigentlich gerne lernen würde um sich so gut auf ihre Zukunft vorzubereiten. In dieser Hinsicht teilt sie die Meinung der Mutter und fühlt sich dadurch vermutlich auf ihrem Weg gestärkt. Zudem könnte ihr schulisches Engagement dazu beitragen, dass sie trotz der schwierigen Umstände im Schulzimmer gut lernen kann. Dies allenfalls in ihrer Freizeit. Auch ihre Freundin, die sie am neuen Ort schon gefunden hat, dürfte für sie eine Ressource darstellen. Dieses Mädchen ist für Daniela möglicherweise emotional durch das nicht alleine sein in der Klasse, wie auch für schulische Schwierigkeiten eine Unterstützung.

Die Mutter zeigt sich im Umgang mit Behörden und der Schule eher misstrauisch. Dieses fehlende Vertrauen könnte mit ihrer eigenen Geschichte und den damit verbundenen Erfahrungen mit willkürlichen oder aufgeschobenen Entscheidungen in Zusammenhang stehen. Auch andere Familienmitglieder haben durch ihre Aussagen deutlich gemacht, dass sie Entscheide, wie beispielweise die Zuteilung der Klassen, nicht nachvollziehen können. Die Tatsache, dass die Mutter selbst nur die Grundschule besucht hat und keine Erfahrungen mit dem schweizer Schulsystem hat, könnte für die Kinder möglicherweise ein Mangel an Unterstützung diesbezüglich bedeuten. Diese eher risikoerhöhenden Bedingungen werden möglicherweise durch die vielen sozialen Ressourcen der Familie wieder gemildert. So hat die Familie trotzdem Ansprechpartner und Unterstützung, wenn auch eher weniger von „offizieller“ Seite. Dieses fehlende Vertrauen scheint die Familie nicht daran zu hindern, Angebote wie Musikunterricht oder Sportvereine zu nutzen. Der Kirche gegenüber und der damit verbundenen Gemeinde scheint die Familie zudem viel Vertrauen entgegen zu bringen und sie als Unterstützung zu erfahren. Der religiöse Glaube stellt ausserdem eine Quelle von Sinnhaftigkeit dar. Diese Ressource zeigt sich beispielsweise bei der Argumentation von Daniela auf die Frage, wieso sie den Unfall so gut überstanden habe. Ihre klare Antwort darauf lautet „Gott“. Die Einstellung des Bruders Elia

könnte für Daniela eine weitere Quelle der Sinnhaftigkeit darstellen. Dies indem er Zusammenhänge zwischen den früheren Misserfolgen in der Schule und der damaligen Situation herstellt. Zudem sagt er über die aktuelle Situation, dass sie „so richtig anfangen können zu zeigen, was sie drauf haben“. Mit diesen Aussagen stellt Elia eine Kohärenz her und macht eine proaktive Haltung deutlich. Diese Quellen des Optimismus könnten für Daniela eine mildernde Wirkung auf die Risiken durch die eher pessimistisch eingestellte Mutter haben.

Zum Zeitpunkt des Interviews weiss die Familie nicht, wie lange sie am neuen Wohnort bleiben kann. Der Bruder spricht diesbezüglich von „Maximum 4 Jahre“. Diese Unsicherheit könnte eine Belastung für Daniela und ihre Familie darstellen. Trotz dieser Unsicherheit machen alle Geschwister von Daniela bereits Pläne für die Zukunft bezüglich Berufsausbildung etc. Auch hindert es die Familie nicht daran ihre Gegenwart möglichst angenehm zu gestalten. Dies tun sie beispielsweise durch das Einrichten des neuen Hauses, das Schliessen von Freundschaften, dem Erfüllen von Aufträgen wie Hausaufgaben oder dem Nachgehen von Hobbys. Auch Daniela scheint sich auf die Situation einzustellen und trifft Entscheidungen, die ihre Zukunft möglichst positiv beeinflussen können. Ein Beispiel dafür ist die Wahl der Freundin in der neuen Schulklasse. Dies deutet auf ein flexibles und aktives Bewältigungsverhalten von Daniela hin. Eine weitere Anpassung im positiven Sinne kann im schulischen Engagement von Daniela gesehen werden, welche sie durch ihre Aussage zum Üben im Französisch deutlich macht. Durch diese Aussage, dass in diesem Fach durch Üben Erfolg erzielt werden kann, wird zudem eine internale Kontrollüberzeugung diesbezüglich deutlich. Ein weiterer Hinweis auf eine positive Anpassung im Sinne von Resilienz wird in ihrem Interesse am Klavierspielen und der damit verbundenen Bereitschaft, sich von der Stresssituation innerlich zu distanzieren und abzulenken, deutlich.

5.2 KONTRASTIERUNG DER FÄLLE

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Quervergleich der drei Fälle präsentiert. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufgezeigt.

5.2.1 Umgebungsbezogene Risiko- und Schutzfaktoren - direkte Umgebung

Alle drei Mütter sind alleinerziehend. In allen drei Familien nehmen die Väter keine tragende, unterstützende Rolle ein. Die Familie von Elsa hat keinen Kontakt zum Vater der Kinder. Er hätte in die Schweiz nachkommen sollen, ist dann aber doch nicht gekommen. Die Mutter von Samuel spricht von fehlender Verantwortungsübernahme. Der Kontakt zum Vater ist geregelt, aber nicht häufig. Die Mutter von Daniela sagt, der Vater habe die Familie fast vergessen. Zum Zeitpunkt des Interviews, hat die Familie keinen Kontakt zu ihm. Der Vater von Elsa ist in Eritrea. Die Väter von Samuel und Daniela sind beide in der Schweiz. Der Vater von Samuel ist arbeitslos. Derjenige von Daniela hat hin und wieder kleinere Jobs aber keine fixe Arbeitsstelle. Beide haben Probleme mit Alkohol und beide haben ihre Frau mit einer anderen betrogen.

Die Mütter von Elsa und Daniela zeigen beide wenig Vertrauen in Schule, Behörden und Ämter. Beide berichten zudem davon, dass sie die Polizei benachrichtigen mussten, sodass ihnen geholfen wurde. Diese tendenziell pessimistische Einstellung zeigt sich bei der Mutter von Daniela auch in Bezug auf andere Begebenheiten im Leben der Familie in der Schweiz.

Bei allen drei Jugendlichen besteht eine gewisse Verbundenheit mit ihren Müttern und Geschwistern. Im Fall von Daniela wird diese Verbindung insbesondere durch die gemeinsamen Arbeiten am neuen Haus ersicht-

lich. Bei den anderen beiden Familien werden darüber hinaus auch weitere Hinweise im Sinne von positiven Äusserungen über einander, Empathie und Berücksichtigung der Bedürfnisse einzelner Mitglieder deutlich.

Alle drei Mütter kümmern sich mit viel Fürsorge um ihre Kinder und erachten deren Wohlbefinden als sehr wichtig. Zudem scheinen alle Familien viel Zeit miteinander zu Hause zu verbringen. Bei den Familien von Elsa und Samuel werden ausserdem klare Strukturen und im Fall von Samuel auch Regeln im familiären Zusammenleben deutlich. In ebendiesen beiden Familien gibt es zudem Hinweise auf eine flexible Anpassung an die neue Situation, indem sie sowohl die Kultur des Herkunftslandes als auch diejenige des Aufnahmelandes in ihre Alltagsgestaltung einbauen. Die Familie von Samuel hält ausser der Kultur des Herkunftslandes auch noch die Verbindung zu Personen im Herkunftsland aufrecht.

Bei der Lösung von Problemen werden in den Familien von Elsa und Daniela unterschiedliche Haltungen deutlich. Während sie in einigen Bereichen eine eher passive Haltung in Verbindung mit Abgabe von Verantwortung zu haben scheinen, nehmen sie in anderen Situationen eine deutlich proaktivere Rolle ein. Bei der Familie von Samuel werden keine Hinweise auf Passivität deutlich. Die Familie scheint Problemen insgesamt mit einer proaktiven Haltung zu begegnen. Die Mutter von Samuel arbeitet 50%. Die Mütter der beiden Mädchen sind nicht berufstätig und berichten von knappen finanziellen Ressourcen.

Im Bereich der Kommunikation und der damit angestrebten Klarheit werden bei den drei Familien unterschiedliche Muster deutlich. Während bei den Familien der beiden Mädchen mehrere Hinweise auf eine wenig klärende Kommunikation sichtbar werden, scheint die Kommunikation in der Familie von Samuel deutlich zielführender zu sein. In der Familie von Daniela werden Klärungen auf Ebene des Sprachverständnisses im Deutsch vorgenommen.

Hinsichtlich der sozialen Ressourcen unterscheiden sich die Familien deutlich. Während die Familie von Elsa insgesamt wenig Kontakte zur Aussenwelt pflegt, scheinen die sozialen Ressourcen der Familie von Daniela sich vorwiegend auf Personen, die Hilfestellung leisten, zu beschränken. Sie sprechen von vielen Kontakten, allerdings meist in Bezug auf die verrichteten Arbeiten. Die Familie von Samuel pflegt viele soziale Kontakte.

Alle drei Jugendlichen erleben positive Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen. Daniela hat zudem zur Zeit des Interviews regelmässige Treffen mit ihrer Therapeutin. Alle drei Kinder unterscheiden bei den Peers zwischen „Ausländern“ und Schweizern. Elsa und Samuel betonen beide, dass ihre Freunde auch „Ausländer“ seien, wobei Samuel einen Zusammenhang zwischen seiner früheren Rolle als Einzelgänger und den fehlenden Ausländern in seiner damaligen Klasse herstellt. Daniela hingegen sagt, dass ihre neue Freundin eine Schweizerin sei.

Mit der Wohnsituation zum Zeitpunkt des Interviews zeigen sich die Familien unterschiedlich zufrieden. Die Mutter von Elsa erwähnt diesbezüglich, dass sie gross sei und genug Platz habe. Die Mutter von Daniela äussert sich eher kritisch und spricht von vielen Mängeln des Hauses. Die Mutter von Samuel hat die Wohnung selbst gesucht.

Alle drei Familien haben religiöse Überzeugungen und gehen regelmässig in die Kirche. Zudem haben die beiden Mädchen beide einen älteren Bruder, der die Situation der Familie in einem Zusammenhang mit ihrer Geschichte sieht. Eine solche Quelle für Sinnhaftigkeit stellt in der Umgebung von Samuel seine Mutter dar, welche das Engagement in der Familie als Investition in die Zukunft sieht.

Alle Kinder der drei Familien zeigen Interesse an Freizeitaktivitäten. Zudem haben alle älteren Kinder der Familien den Plan eine Lehre zu machen und anschliessend zu arbeiten.

Alle drei Jugendlichen berichten von negativen Erfahrungen aus der bisherigen Schulzeit in der Schweiz. Elsa berichtet von zu hohen Ansprüchen und gleichzeitig fehlender Unterstützung. Samuel erzählt aus seiner Zeit in der 2. und 3. Klasse, dass er wenig Deutsch verstand und in dieser Zeit keine Freunde hatte. Daniela spricht von einem unangenehmen Klima, bei dem sie nicht gut lernen könne und davon, dass sie sich nicht recht wohl fühle in der aktuellen Klasse.

5.2.2 Umgebungsbezogene Risiko- und Schutzfaktoren - weitere Umgebung

Alle drei Mütter kommen aus Familien mit vielen Kindern. Die Mutter von Elsa ist die mittlere von 7 Kindern, die Mutter von Samuel eines von 6 Kindern und die Mutter von Daniela ist das achte von 10 Kindern.

Die Familien von Elsa und Daniela scheinen eine eher lose Verbundenheit zur Verwandtschaft zu haben. Die Familie von Samuel pflegt Kontakt zur Verwandtschaft.

Die Familien von Elsa und Daniela haben beide in der Schweiz Erfahrungen mit Separation im Bildungssystem gesammelt. Elsa besucht eine Sonderschule. Daniela wird möglicherweise für die Oberstufe in eine Sonderschule eingeteilt und ihr grosser Bruder Elia hat bereits Erfahrungen mit Sonderschulen gemacht. Der Bruder von Elsa, Stefan findet keine Lehrstelle und macht deshalb ein Praktikum im Rahmen des RAV.

Alle drei Familien berichten vom Einfluss durch das Militär in Eritrea. Die Familie von Elsa gibt die Militärdienstpflicht des Bruders Stefan als Fluchtgrund an, die Familie von Samuel berichtet von einem wiederholten Militärdienst ohne ersichtliches Ende des Vaters und die Mutter von Daniela nennt das Militär als Fluchtgrund in ihrer eigenen Kindheit.

Die Mütter von Elsa und Daniela haben beide ihren Vater mit 9 Jahren verloren. Beide haben die Schule danach nicht mehr besucht und sind aus Eritrea geflüchtet. Die Mutter von Samuel hat mit 15 Jahren geheiratet und mit 16 das erste Kind bekommen. Danach hat sie in einem Coiffeursalon gearbeitet.

Alle drei Mütter kommen aus Familien, die in Eritrea einen hohen sozioökonomischen Status hatten.

5.2.3 Traumatische Erlebnisse

Alle drei Jugendlichen sind mit Mitgliedern ihrer Familie geflüchtet. Diese Flucht hat sich in allen drei Fällen auf mehrere Abschnitte ihres Lebens verteilt.

Elsa und Daniela sind auf der Flucht mit dem Flugzeug über das Mittelmeer gekommen. Samuel und seine Eltern sind mit einem Boot gereist. Samuel hat auf seiner Flucht wiederholt miterlebt, wie Menschen lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt wurden. Die Mütter von Elsa und Daniela sind beide in jungen Jahren aus Eritrea geflüchtet (Trauma in der zweiten Generation).

5.2.4 Sekundäre Vulnerabilität

Alle drei Jugendlichen berichten von Stress, in Verbindung mit Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder Ängsten. Im Fall der beiden Mädchen, Daniela und Elsa ist es zu psychischen Problemen gekommen, welche therapiert werden mussten. Elsa und Samuel bringen diesen Stress mit der Schule in Verbindung, während Daniela vor allem davon spricht, dass sie ihren Vater vermisst.

5.2.5 Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge

Die Jugendlichen Daniela und Samuel sind zum Zeitpunkt des Interviews 15- und 16-jährig und befinden sich am Ende der Pubertät und somit in der Adoleszenz. Elsa ist mit 12 Jahren in der Pubertät.

Alle drei Jugendlichen haben auch vor der Einreise in die Schweiz schon an verschiedenen Orten auf der Welt Teile ihres Lebens verbracht. So wurden beispielsweise Elsa und Daniela nicht in Eritrea geboren. Daniela ist an ihrem Geburtsort, im Sudan, einige Jahre geblieben und von da aus nach Ägypten und dann nach Europa. Elsa ist 5 Jahre nach ihrer Geburt in Saudi-Arabien nach Eritrea zurückgekehrt. Von da aus ging sie 8 Jahre später über den Sudan und Katar in die Schweiz. Samuel ist zwar in Eritrea geboren, hat aber ebenfalls früh, als 5-jähriger, das Land verlassen und hat auf dem insgesamt etwa dreijährigen Weg in die Schweiz an verschiedenen Orten gelebt. Auch die Zeit in der Schweiz war bei allen drei, aber insbesondere im Fall von Daniela, von vielen Übergängen geprägt. Zum Zeitpunkt des Interviews sind Elsa und Samuel beide seit etwa drei Jahren am selben Wohnort, wobei Elsa in dieser Zeit eine Hospitalisation und einen Schulwechsel hatte. Die Familie von Daniela wohnt zum Zeitpunkt des Interviews seit etwa vier Wochen im Haus in Seefeld. Die neue Klasse hat Daniela zu diesem Zeitpunkt erst für zwei Wochen besucht.

Bei allen drei Familien hat sich zusätzlich zur Wohnumgebung auch die Zusammensetzung der Familie durch Trennungen von Geschwistern, durch Trennung oder Versöhnung mit dem Vater oder durch Geburten von jüngeren Geschwistern mehrere Male verändert.

5.2.6 Kindbezogene Ressourcen

Im Bereich der kindbezogenen Ressourcen gibt es keine Hinweise auf Gemeinsamkeiten. Einzig bei den Beschreibungen zu den Temperamentseigenschaften von Elsa und Samuel wird eine Überschneidung deutlich. Elsa wird als „eher frech“ und Samuel als „ganz stark“ beschrieben. Beide Beschreibungen geben einen Hinweis auf eine gewisse Proaktivität.

5.2.7 Kompetenz – Resilienz

Alle drei Jugendlichen verfügen über Fähigkeiten im Bereich der Sozialkompetenz. Sie können Freundschaften schliessen, diese pflegen und tragen zudem alle zu Hause die Verantwortung für das familiäre Zusammenleben mit, indem sie beispielsweise im Haushalt helfen. Die Kontaktfähigkeiten werden bei Elsa und Samuel anhand der Beziehungen zu verschiedenen Peers und bei Daniela indem sie bereits nach kurzer Zeit in der neuen Klasse eine Freundin gefunden hat, deutlich.

Zudem zeigen alle Interesse daran, ihre Freizeit mit Sport oder Musik zu verbringen. Dieses Interesse deutet darauf hin, dass alle drei die Bereitschaft mitbringen, einen Ausgleich zu schaffen und sich von allfälligen Problemen zu distanzieren.

Bei allen drei Jugendlichen gibt es Hinweise auf Zielorientierung und Planungskompetenz. So äussern Elsa und Samuel bereits das Ziel eine Lehre zu machen und von zu Hause auszuziehen, während Daniela sich möglichst optimal auf ihre Zukunft vorbereiten möchte, indem sie sich unterstützende Personen in der Umwelt sucht.

Elsa und Samuel haben beide eine Krise in Form von Schlafstörungen und Appetitlosigkeit oder Ängsten überwunden und bezeichnen sich zum Zeitpunkt des Interviews als gesund. Elsa war hierfür in Behandlung während Samuel sich ohne professionelle Unterstützung erholt hat. Beide scheinen somit über gewisse Fä-

higkeiten im Bereich der Selbstregulation zu verfügen. Zudem stellt diese überwundene Krise für beide rückblickend eine Ressource dar. Dies im Sinne einer positiven Erfahrung im Umgang mit Herausforderungen.

5.3 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse können die eingangs formulierten Fragen wie folgt beantwortet werden:

Welche Risiko- und Schutzfaktoren hinsichtlich einer gesunden Entwicklung sind bei eritreischen Flüchtlingskindern und in deren Umfeld erkennbar?

In allen drei Fällen wurden multiple Risikobelastungen in Kombination mit vielfältigen Schutzfaktoren herausgearbeitet.

Elsa

Im Fall von Elsa wird eine *Risikobelastung* deutlich, welche unter anderem die Komponenten der alleinerziehenden Mutter, die Abwesenheit des Vaters und die knappen ökonomischen Ressourcen der Familie beinhaltet. Hinzu kommen negative Schulerfahrungen in Verbindung mit zu hohen Ansprüchen an ihre Leistungen und gleichzeitig fehlende Unterstützung in der Schule. Die Reaktion der Familie auf die Situation macht weitere risikoe erhöhende Bedingungen sichtbar. So führen sie ein ziemlich isoliertes Leben mit insgesamt wenigen sozialen Kontakten, nutzen zeitweise eine wenig klärende Kommunikation und reagieren (insbesondere die Mutter) zeitweise passiv auf vorhandene Problemstellungen. Elsa hat durch ihre Flucht eine traumatische Erfahrung gemacht. Hinzu kommt die Flucht ihrer Mutter in jungen Jahren, als Trauma zweiter Generation. Im weiteren Umfeld sind die herrschenden Bedingungen in Eritrea, die Fluchterfahrungen der Mutter und die selektionierenden Strukturen des hiesigen Bildungssystems zu nennen. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Übergängen im Leben von Elsa durch wiederholte Wohnorts- und Schulwechsel. Elsa befindet sich mit 16 Jahren in der kritischen Phase der Identitätsbildung. Zwei Jahre nach ihrer Ankunft in der Schweiz erkrankte Elsa an psychischen Problemen.

Zu den schützenden bzw. *risikomildernden* Bedingungen zählen die kognitiven Fähigkeiten von Elsa und ihre förderlichen Temperamentsmerkmale. In ihrer Umgebung wurden Hinweise auf schützende Bedingungen wie die enge Verbundenheit in der Familie, die fürsorgliche Mutter, die klaren Strukturen im familiären Zusammenleben, der flexible Miteinbezug der Herkunfts- und der Aufnahmekultur, sowie die als angenehm erlebte Wohnsituation und die religiösen Überzeugungen deutlich. In der neuen Klasse fühlt sich Elsa wohl und pflegt positive Beziehungen zu Gleichaltrigen. Elsa verfügt neben der Kontaktfähigkeit auch über Kompetenzen in den Bereichen Selbstregulation, Problemlösefähigkeiten und Planungsfähigkeiten.

Samuel

Bei Samuel wird eine *Risikobelastung* deutlich, welche sich unter anderem aus den Faktoren der sehr jungen und alleinerziehenden Mutter und den seltenen Kontakten zu seinem Vater zusammensetzt. Samuel hat zudem in seiner früheren Klasse schlechte Erfahrungen gemacht, welche in Verbindung mit seinen damalig geringen Deutschkenntnissen und der Rolle als Einzelgänger stehen. Er war an diesem Ort das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Belastungen in der weiteren Umgebung von Samuel sind die unsicheren Bedingungen in Eritrea und der damit verbundene Militärdienst seines Vaters. Des Weiteren sind die Tatsache, dass seine Schwester aus Sicherheitsgründen zurückgelassen wurde und die Probleme seines kleinen Bruders in der Schule zu nennen. Hinzu kommen eine ganze Reihe von traumatischen Erlebnissen, welche zum

einen seine Flucht an sich, die dabei erlebten lebensbedrohlichen Situationen für andere Flüchtlinge, aber auch den miterlebten Tötungsversuch seines Vaters beinhalten. In der früheren Schule hatte Samuel Schlafprobleme, Stress und war wenig selbstbewusst. Hinzu kommen wiederholte Übergänge durch familiäre Veränderung, Wohnorts- und Schulwechsel. Zudem befindet sich Samuel mit 15 Jahren in der kritischen Phase der Identitätsbildung.

Zu den *risikomildernden* Bedingungen zählen bei Samuel seine förderlichen Temperamentsmerkmale und dass er der Erstgeborene und ein Junge ist. In seiner näheren Umgebung wurden Faktoren deutlich, wie seine enge Verbundenheit mit der Familie, die Stärke seiner Mutter und ihr autoritativer Erziehungsstil mit viel Empathie, Wärme und klaren Strukturen sowie auch die Flexibilität der Familie bei der Anpassung an die neue Situation. Die Familie führt eine klärende Kommunikation, geht proaktiv bei der Lösung von Problemen vor und nimmt Angebote in der Umgebung wahr. Sie verfügen ausserdem über viele soziale Ressourcen und haben religiöse Überzeugungen. Auch in der weiteren Umgebung sind multiple Schutzfaktoren vorhanden. Dazu zählen die geregelten Arbeitszeiten der Mutter, die enge Verbundenheit zur Verwandtschaft und die Unterstützung durch diese, sowie der Mann, den sich die Mutter als möglichen zukünftigen Partner vorstellen könnte.

Samuel selbst verfügt über wichtige Kompetenzen in den Bereichen Selbstregulation, Sozialkompetenz in Form von Verantwortungsübernahme und Kontaktfähigkeit, Talent im Sport, Planungsfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten und über ein positives Selbstkonzept.

Daniela

Die *Risikobelastung* von Daniela setzt sich unter anderem aus den Faktoren ihrer eigenen kognitiven Fähigkeiten, der alleinerziehenden Mutter, dem fehlenden Kontakt zu ihrem Vater (obwohl sie diesen vermisst), der tendenziell passiven Rolle ihrer Mutter bei der Lösung von Problemen, deren insgesamt eher pessimistischen Einstellung, der Ängste und dem Stress ihrer Mutter und deren kurzen schulischen Ausbildung und knappen Deutschkenntnisse zusammen. Zudem wohnt die Familie in einem alten Haus, an dem viel gearbeitet werden muss und verfügt über knappe ökonomische Ressourcen. In der neuen Schulklasse von Daniela herrscht ein eher unruhiges und wenig konzentrationsförderndes Klima, indem sich Daniela nicht so richtig wohl fühlt. Aus der weiteren Umgebung nehmen risikoerhöhende Bedingungen wie das stark selektierende Bildungssystem, die negativen Schulerfahrungen ihres Bruders Elia (mit „othering“ und Sonderschulzuweisung) und das soziale Umfeld des Vaters, in dem viel Alkohol getrunken wird, Einfluss. Daniela hat durch ihre Flucht eine traumatische Erfahrung gemacht. Hinzu kommt die Flucht ihrer Mutter mit 13 Jahren, als Trauma zweiter Generation. Enorm viele Übergänge durch Wohnorts- und Schulwechsel und durch Veränderungen in der familiären Konstellation prägen zudem die Geschichte der Familie. Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt die Familie seit gut drei Wochen in der aktuellen Wohnung und weiss nicht, wie lange sie dort bleiben kann. Daniela befindet sich mit 12 Jahren in der Phase der Pubertät. Ihren Vater hatte sie lange Zeit vermisst, weshalb sie Ängste und Stress hatte. Daniela leidet zum Zeitpunkt des Interviews an psychischen Problemen.

Zu den *risikomildernden* Bedingungen zählen bei Daniela die Verbundenheit in der Familie, in Form von gegenseitiger Unterstützung, der viele Platz (und der Garten) am neuen Wohnort, die religiösen Überzeugungen und das Kohärenzgefühl ihres Bruders Elia. Zudem zeigt die Mutter eine gewisse Proaktivität bei der Aufnahme von Kontakten, wodurch die Familie über viele soziale Ressourcen verfügt, die der Familie bei gewissen Arbeiten Unterstützung bieten. Proaktivität wird auch in einigen anderen Problemsituationen deut-

lich. Des Weiteren werden bestehende Angebote wahrgenommen, zudem haben alle älteren Geschwister bereits Pläne bezüglich einer Ausbildung nach der Schulzeit und Daniela hat in ihrer neuen Klasse schon eine Freundin gefunden, die sie als gute Schülerin beschreibt. Im weiteren Umfeld sind multiple Schutzfaktoren vorhanden zu denen die monatliche Zahlung über 100 Dollar von der UN in Ägypten, die tieferen Leistungsanforderungen der Schule im Seefeld, die schulische Sozialarbeiterin von Daniela und die aktuelle Lehrperson von Elia zählen. Daniela selbst verfügt über wichtige Kompetenzen wie aktives, flexibles Bewältigungsverhalten, Verantwortungsübernahme im familiären Zusammenleben und Planungsfähigkeiten. Zudem zeigt sie schulisches Engagement und Lernbegeisterung und verfügt über internale Kontrollüberzeugungen. Des Weiteren hat sie religiöse Überzeugungen und zeigt Interesse an Freizeitbeschäftigungen.

Wie können sich diese Faktoren auf die Entwicklung der einzelnen Kinder auswirken?

Die Wirkungen, welche von Risiko- und Schutzfaktoren ausgehen, können unterschiedlich aussehen.

Es kann beispielsweise eine Kumulation der Faktoren geben oder aber Interaktionen bzw. Wechselwirkungen der Faktoren, die anhand der einzelnen Fälle zu betrachten sind.

Kumulation der Faktoren

Hierbei stellt sich die Frage „wie viel Risiko“ und „wie viel Schutz“ vorhanden ist. Mit einem Blick auf die Falldarstellungen von Samuel und Daniela wird deutlich, dass im Fall von Samuel im Verhältnis zu den vorhandenen Risikofaktoren deutlich mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, als im Fall von Daniela. Bei Daniela überwiegen die Risikofaktoren. Hinzu kommen Kumulationen der Risiko- und Schutzfaktoren. So führt in der Familie von Samuel vermutlich die Offenheit und positive Einstellung der Mutter dazu, dass die Familie über viele soziale Ressourcen verfügt, wodurch neue Ressourcen entstehen. Im Fall von Daniela ist zu vermuten, dass die Kombination des fehlenden Vaters und der tendenziell pessimistischen Einstellung und Ängste der Mutter ein erhöhtes Risiko darstellt, indem sich die Auswirkungen der einzelnen Risikofaktoren in Kombination mit dem jeweils anderen Faktor erhöhen.

Wechselwirkungen der Faktoren

Bei diesen Auswirkungen steht die interaktive Beziehung zwischen Ressourcen und Belastungen im Zentrum. Es stellt sich die Frage nach dem „Risiko wofür?“ und „Schutz wogegen?“. Beispiele für solche Pufferwirkungen werden in den folgenden Beschreibungen aufgezeigt.

Die knappen ökonomischen Ressourcen der Familie von Elsa könnten für Elsa zu Folge haben, dass sie zu wenig Taschengeld bekommt. Es handelt sich demnach um ein Risiko in Form von möglicher Geldnot. Elsa löst das Problem selbst, indem sie sich einen Ferienjob sucht und somit ihr Taschengeld aufbessern kann.

In der Familie von Samuel ist die Vaterrolle nicht durch einen Partner der Mutter besetzt. Samuel übernimmt seinerseits die gemeinsame Verantwortung für die Familie mit der Mutter, wodurch das Risiko gemildert werden kann.

Daniela berichtet von einer unruhigen Klasse und über das Risiko, dass sie so zu wenig lernen könne. Sie sucht sich in dieser Umgebung eine Freundin, die einen positiven Einfluss auf ihre Zukunft haben kann und sorgt somit für Milderung des Problems der getrübbten Zukunftsperspektive.

Diese Beispiele beruhen alle auf Initiative der drei Jugendlichen. Es kann auch zu Wechselwirkungen der Faktoren im Umfeld kommen, welche nicht aktiv durch die sich entwickelnde Person beeinflusst werden. Ein

Beispiel hierfür ist das Kohärenzgefühl des älteren Bruders von Daniela, Elia, welches eine mildernde Wirkung auf die Einflüsse durch die wenig optimistische Einstellung ihrer Mutter haben kann.

Was trägt unter den jeweiligen Bedingungen zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung bei?

Auch diese Frage muss einzelfallbezogen beantwortet werden, da sie die individuellen Bedingungen, unter denen die Jugendlichen aufwachsen, einschließt.

Bei Elsa ist anzunehmen, dass die positiven Beziehungen zu Gleichaltrigen einen bedeutenden Einfluss haben. Die Verbundenheit in der Familie und der wohlwollende und strukturierende Erziehungsstil der Mutter scheinen zu einem haltgebenden Zuhause zu führen und somit eine protektive Wirkung auf ihre Entwicklung zu haben. In ihrer Situation wird anhand der schulischen Umstände von früher und zum Zeitpunkt des Interviews deutlich, wie wichtig unterstützende Erwachsene und angemessene Leistungsanforderungen im schulischen Umfeld sein können.

Im Fall von Samuel scheinen die starke Mutter und die positiven Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen eine zentrale Rolle einzunehmen. Hinzu kommen die Verbundenheit im familiären Zusammenleben und seine verantwortungsvolle Rolle in der Familie. Samuel sagt zudem, dass andere Kinder mit Migrationshintergrund in Schule und Nachbarschaft für ihn bedeuten, dass er Freundschaften schließen kann.

Daniela selbst erwähnt, dass sie die frühere Möglichkeit zur Verantwortungsübernahme in der vorherigen Schule als positiv erlebt hat. Sie verfügt zudem über personenbezogene Ressourcen wie beispielsweise interne Kontrollüberzeugung, religiöse Überzeugungen, Lernbegeisterung und ein aktives und flexibles Bewältigungsverhalten, das ihrem Leben eine positive Wende geben kann. In ihrem Fall ist anzunehmen, dass Kontinuität und eine stabile erwachsene Bezugsperson bedeutsame Ressourcen für sie darstellen könnten.

Anhand der drei Fälle wird deutlich, wie zentral das Vorhandensein einer stabilen emotionalen Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson ist. Die Besetzung dieser Rolle kann im Verlauf der Pubertät von Erwachsenen auf Gleichaltrige übergehen.

Welche Konsequenzen lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für die heilpädagogische Arbeit ableiten?

Anhand der dargestellten Ergebnisse aus den drei Fällen wird deutlich, dass eine einzelfallbezogene Betrachtung der Bedingungen sinnvoll ist. Die Grundbedürfnisse der drei Jugendlichen sind vermutlich vergleichbar, führen jedoch durch die unterschiedlichen Kontexte mit je vorhandenen Ressourcen und Risiken zu unterschiedlichen Konsequenzen. Eine Unterstützung von aussen sollte präventiv erfolgen oder dort ansetzen, wo Bedarf herrscht und etwas zu ändern ist. Beeinflussbar sind zum einen die Resilienzfaktoren und zum anderen die Umweltbedingungen.

Im Fall von Elsa kann die Erweiterung der Resilienzfaktoren beispielsweise durch angemessene Leistungsansprüche und unterstützende Erwachsene und damit verbundener Möglichkeiten auf Erfolg, durch die Förderung der Kommunikationsfähigkeiten und durch Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Selbstregulation erfolgen. Empowerment ihrer Familie und eine behutsame Begleitung von ihrem Übergang in die Berufswelt können weitere bedeutsame Aspekte für ihre Entwicklung sein. Eine erneute Einschätzung der schulischen Möglich-

keiten und darauf abgestimmte Chancen für ihre weitere Schulzeit und die spätere Berufslehre können für Elsa einen entscheidenden Schritt in Richtung gesunde Entwicklung darstellen.

Im Fall von Samuel sind aufgrund der recht stabilen Situation keine eigentlichen Kompensationen angezeigt, sondern eher präventive Massnahmen gefordert. Sein Selbstbewusstsein weiter zu stärken, ihn bei seinem Übergang in die Berufswelt achtsam zu begleiten, seine sportlichen Talente und damit verbundene Fähigkeiten zur Selbstregulation weiter zu fördern und seine Planungskompetenzen hinsichtlich der Lehrstellensuche und der eigenständigen Wohnsituation zu fördern, könnte für seine gesunde Entwicklung von Bedeutung sein.

Im Fall von Daniela kann die Förderung der Resilienzfaktoren beispielsweise durch Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme, Förderung der Fähigkeiten in den Bereichen Selbstregulation, Umgang mit Stress und durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen erfolgen. In ihrer Umwelt könnten Veränderungen hin zu konstanten Beziehungsangeboten von Erwachsenen, Empowerment ihrer Familie, Anreicherung der Umwelt durch Unterstützungsangebote (bspw. für die Schulfächer Französisch und Mathematik) und durch zugängliche Freizeitangebote unterstützend wirken. Eine erneute Einschätzung ihrer schulischen Möglichkeiten, nach einiger Erholungszeit, und eine darauf abgestimmte Zuteilung für die Oberstufe, könnte für Daniela und ihre Zukunft ebenfalls von Bedeutung sein.

6. THEORIEBEZUG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Bei der Entstehung dieser Arbeit konnten diverse Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von eritreischen Flüchtlingskindern und deren personen- und umweltbezogenen Voraussetzungen herausgearbeitet werden. Diese werden in diesem Kapitel zu anderen Teilen der Arbeit, insbesondere der Theorie, in Beziehung gesetzt und im Anschluss daran interpretiert und diskutiert. Darauf hin werden daraus abgeleitete Konsequenzen für die Berufspraxis und Forschung im Bereich der schulischen Heilpädagogik aufgezeigt. Die Arbeit wird mit einem persönlichen Fazit und Danksagungen abgerundet.

6.1 EINORDNUNG BEZÜGLICH THEORETISCHER ASPEKTE

Die Hinweise auf Ressourcen und Belastungen in den Situationen der drei Jugendlichen aus den Interviews decken sich weitgehend mit den Erkenntnissen aus der Forschung und den Theorien, welche in Kapitel 3 „Theoretische Grundlagen“ aufgezeigt wurden. Die Übereinstimmung mit den Faktoren aus der Resilienzforschung ist in Kapitel 5 „Darstellung der Ergebnisse“ ersichtlich. Anhand einiger Ergebnisse können weitere Zusammenhänge der einzelnen Theorien untereinander und mit den vorliegenden Fällen aufgezeigt werden:

6.1.1 Elsa

Elsa lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern. Sie führen ein ziemlich isoliertes Leben.

→ An dieser Stelle deuten die Informationen auf eine gewisse Stagnation im Akkulturationsprozess (Kapitel 2.3.3 Akkulturation) hin, da die Familie die benötigten vielfältigen Kontakte weitestgehend umgeht. Es bestehen weder vermehrte Kontakte zu Personen der Herkunfts- noch der Aufnahmekultur.

Den Behörden in der Schweiz scheint die Mutter wenig Vertrauen entgegen zu bringen. Trotz dieser Skepsis und der isolierten Lebensweise der Familie werden einige Hinweise auf eine gewisse Flexibilität in der An-

passung an die neue Situation deutlich, indem die Familie Rituale aus der Herkunfts- und Aufnahmekultur in ihr Leben integriert.

→ Diese Berücksichtigung deutet auf eine Offenheit für beide Kulturen und somit auf eine Akkulturationsstrategie (Kapitel 2.3.3 Akkulturation) im Sinne von Integration hin.

Elsa hat die Schule in der vergangenen Zeit in der Schweiz als wenig unterstützend und als anspruchsvoll erlebt. In Eritrea war sie eine gute Schülerin. Zum Zeitpunkt des Interviews besucht Elsa eine Sonderschule. Vor dem Schulwechsel in die Sonderschule war sie aufgrund psychischer Probleme einige Monate hospitalisiert.

→ Diese Informationen über den schulischen Erfolg im Herkunftsland, der auf eine gewisse schulische Intelligenz hinweist und über die Schullaufbahn in der Schweiz, könnten auf unzureichende Bildungschancen (siehe Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems) hindeuten.

Im Alter von fünf Jahren ist Elsa mit ihrer Familie von ihrem Geburtsort nach Eritrea gereist. 8 Jahre später, im Alter von 13 Jahren, ist sie mit ihrer Familie aus Eritrea geflüchtet und in die Schweiz gekommen. Ihre Mutter ist ebenfalls bereits im Alter von 13 Jahren ein erstes Mal aus Eritrea geflüchtet.

→ Diese Ereignisse im eigenen Leben und im früheren Leben der Mutter deuten auf verschiedene traumatische Erfahrungen (siehe Kapitel 3.1.3 das Risikofaktorenkonzept) hin. Es ist davon auszugehen, dass sowohl die eigene Fluchterfahrung als auch die Auswirkungen der früheren Flucht der Mutter einen Einfluss auf die Entwicklung von Elsa in Form eines risikoerhöhenden Faktors darstellen. An dieser Stelle kann nicht beurteilt werden, ob es sich bei der psychischen Erkrankung von Elsa um die Auswirkungen einer Posttraumatischen Belastungsstörung PTBS handelt. Die genannten Symptome wie Schlafstörungen, Essstörungen und Stress können das weder gänzlich bestätigen noch widerlegen.

Elsa ist zum Zeitpunkt der Interviews 16 Jahre alt. Sie berichtet von positiven Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen.

→ Elsa befindet sich im Alter von 16 Jahren am Ende der Pubertät und somit in der Adoleszenz (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson) und ist demnach mit der Aufgabe der Identitätsbildung konfrontiert. Diese Entwicklungsphase stellt insbesondere in der Migrationssituation eine enorme Herausforderung dar (siehe Kapitel 3.3.2 Identitätsbildung in der Migrationssituation). Bei dieser Identifikation der Ich-Identität mit der Grossgruppen-Identität, wie Erikson die Aufgabe beschreibt, sind die Jugendlichen mit einem Bruch im Kontinuitätserleben konfrontiert. Dies, laut Odag-Wieacker, weil die Grossgruppen-Identität, wie sie ihre Eltern aus der Heimat kennen und möglicherweise auch vermitteln, eine andere ist. Zudem besteht in dieser Phase der Entwicklung eine gewisse Abhängigkeit von sozialer Bestätigung aus der Umwelt. Diese Abhängigkeit in Kombination mit der selektionierenden Struktur im hiesigen Bildungssystem (siehe Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems) und der zeitweise noch fehlenden Kontinuität kann ein weiteres Risiko für die gesunde Entwicklung der Jugendlichen darstellen. Die Peers sind in dieser Phase der Entwicklung von grosser Wichtigkeit und können eine Art zweite Familie für die Jugendlichen darstellen.

6.1.2 Samuel

Die Mutter arbeitet mit einem 50%-Pensum in einem Coiffeursaloon. Ihre Arbeitszeiten dort sind klar geregelt.

→ Diese Informationen über die Arbeit der Mutter in Kombination mit den Informationen über die geregelten Abläufe im Familienalltag zeigen deutlich den Einfluss der weiteren Umgebung, in diesem Fall des Exosys-

tems (siehe Kapitel 3.2.1 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner), auf das Leben einer Person. In diesem Fall wird ersichtlich, dass die klar geregelten Bedingungen bei der Arbeit die Struktur im familiären Zusammenleben begünstigen oder sogar erst möglich machen.

Die Familie pflegt viele soziale Kontakte. Dies sowohl in der Verwandtschaft als auch zu anderen Personen. Sie scheinen sich ausserdem flexibel an die neue Situation anzupassen. Dabei werden sowohl Elemente aus der Herkunfts- als auch aus der Aufnahmekultur in den Alltag eingebaut.

→ Diese Informationen weisen auf einen Akkulturationsprozess im Sinne von Integration hin (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation). Durch die vielfältigen sozialen Kontakte wird eine Akkulturation gefördert. Der Miteinbezug beider Kulturen ist ein Hinweis auf Integration.

Samuel hat in seiner Vergangenheit wiederholt traumatische Erfahrungen gemacht. Seine Flucht an sich aber auch die beschriebenen Umstände bei der Fahrt mit dem LKW oder der Überfahrt mit dem Boot, stellen äusserst kritische Erlebnisse dar. Hinzu kommt der Tötungsversuch des Vaters. Zum Zeitpunkt des Interviews wird Samuel als sehr stark beschrieben. Auch seine eigenen Äusserungen unterstützen diese Aussage. Er hat keine Therapien in Anspruch genommen.

→ Samuel ist gesund, trotz dieser wiederholten traumatischen Erfahrungen und einer andauernden erhöhten Risikobelastung. Er scheint ein Beispiel dafür zu sein, wie ein Kind eine Situation trotz signifikanter Bedrohung bewältigen kann und daran wächst (siehe Kapitel 3.1.2 Resilienz heute). Es könnte sich auch um ein Beispiel dafür handeln, wie traumatische Erfahrungen und deren Auswirkungen im Verlauf der Zeit nachlassen können (vgl. 3.1.3 das Risikofaktorenkonzept).

Viele Informationen aus dem Interview weisen auf eine optimistische Einstellung der Mutter in Verbindung mit proaktivem Verhalten hin.

→ Diese Eigenschaften der Mutter weisen möglicherweise auf eine bedeutsame Ressource von Samuel hin. Laut Wustmann (siehe Kapitel 3.1.4 das Schutzfaktorenkonzept) verlassen sich Jungen eher auf soziale Unterstützung durch andere Personen, während sich Mädchen eher auf ihre personalen Ressourcen stützen. Diese soziale Unterstützung scheint Samuel von seiner Mutter zuverlässig zu bekommen.

Samuel pflegt seltenen aber guten Kontakt zu seinem Vater. Zudem berichtet er von verschiedenen Gleichaltrigen, die ihn „wie den besten Kollegen“ aufgenommen haben. Samuel ist zum Zeitpunkt des Interviews im Alter von 15 Jahren. Er macht Pläne für die Zukunft, in der er nicht mehr bei der Familie ist.

→ Mit 15 Jahren befindet sich Samuel nach Erikson (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson) am Ende der Pubertät und somit in der Phase der Adoleszenz. In dieser Phase befindet er sich in der Identitätsfindung. Wie bereits im vorhergehenden Fall ausführlich beschrieben, gehen mit dieser Aufgabe in der Migrationssituation zusätzliche Herausforderungen einher. Die Gleichaltrigen lösen Familienmitglieder oft als wichtigste Bezugspersonen ab, was im Fall von Samuel einen positiven Effekt (hinsichtlich dem seltenen Kontakt zum Vater) erzeugen könnte.

Samuel berichtet im Interview, dass er in der früheren Schule „der einzige Ausländer“ war. Er sagt zudem auf den Kommentar der Mutter, er habe jetzt Kollegen, dass er auch nicht mehr „der einzige Ausländer“ sei.

→ Diese Informationen deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Möglichkeit Freundschaften zu schliessen und der kulturellen Zusammensetzung der Umgebung hin. In diesem Sinne würde ein Umfeld mit weiteren Kindern mit Migrationshintergrund – im Vergleich zu einem rein schweizerischen Umfeld die Chan-

ce auf soziale Kontakte erhöhen. Dieser Zusammenhang konnte bei der Sichtung der Theorie so nicht gefunden werden und könnte demnach eine neue Erkenntnis darstellen.

6.1.3 Daniela

Daniela lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihren drei älteren Geschwistern. Die Familie scheint über einige soziale Ressourcen zu verfügen, welche insbesondere als Unterstützung für Arbeiten im Haus oder Vergleichbares kontaktiert werden.

→ Diese vielfältigen sozialen Kontakte geben einen Hinweis auf eine gute Grundlage für die Akkulturation der Familie (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation). Über eine bevorzugte Akkulturationsstrategie, im Sinne der kulturellen Ausrichtung, konnten im Interview keine Informationen gefunden werden.

Der Bruder, Elia, übernimmt im Interview das Gespräch, als die Mutter mit ihren Deutschkenntnissen nicht mehr weiter kommt. Er übersetzt für sie.

→ Diese Situation deutet auf eine gewisse akkultorative Diskrepanz (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation) zwischen ihm und seiner Mutter hin.

Die Mutter der vier Kinder äussert sich im Interview wiederholt pessimistisch. Zudem spricht sie von Ängsten, die sie hat und von fehlendem Vertrauen gegenüber den Behörden. Diverse Schilderungen weisen zudem auf eine zeitweise wenig proaktive Haltung hin. Sie gibt beispielsweise die Verantwortung für diverse Entscheidungen ab. Daniela berichtet von keinen weiteren engen Bezugspersonen ausserhalb der Familie. Erwähnt werden ihre Therapeutin, die neue Lehrperson, die Sozialarbeiterin der Schule, die Frau aus der Kirche, die ihr schon beim Lernen geholfen hat und ihre neue Freundin.

→ Die Informationen über die Mutter könnten einen Hinweis darauf sein, dass sie für Daniela eine eher wenig stabile Bezugsperson (siehe Kapitel 3.1.4 das Schutzfaktorenkonzept) darstellt. Dies könnte bedeuten, dass Daniela nicht über diese Ressource der konstanten und stabilen Bezugsperson verfügt, da keine weitere Person diese Rolle zu übernehmen scheint. In der Theorie wird betont, dass diese stabile Beziehung insbesondere in Zeiten erhöhter Belastung eine tragende Rolle einnehmen kann.

Daniela hat ihren Vater lange Zeit sehr vermisst. Sie spricht diesbezüglich von Stress im Kopf. Er war bis zu ihrem 8. Lebensjahr nicht im selben Land wie sie. Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt der Vater ganz in der Nähe. Sie sieht ihren Vater nicht oder wenn, dann nur zufällig. Sie sagt, das sei ein bisschen traurig für sie.

→ Diese Informationen über die Bedürfnisse von Daniela und die fehlende Anerkennung und Befriedigung derer, weisen auf einen möglichen Misfit hin (siehe Kapitel 3.1.3 Das Risikofaktorenkonzept). Hier im Sinne von unzureichender, emotionaler Bedürfnisbefriedigung.

Das Leben von Daniela ist geprägt von vielen Wohnorts- und Schulwechselln. Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt sie am neunten Ort seit ihrer Geburt. In der Wohnung in Seefeld ist die Familie zum Zeitpunkt des Interviews seit gut drei Wochen. Die neue Schule besucht sie seit knapp zwei Wochen. Daniela besucht das letzte Jahr der Primarschule. Die Familie äussert sich darüber, dass sie nicht wissen, wie lange sie in diesem Haus bleiben können.

→ Diese Informationen weisen auf enorm viele Übergänge allein durch Wohnortwechsel hin. Diese stehen mit wiederholten Phasen erhöhter Vulnerabilität in Verbindung. Zum Zeitpunkt des Interviews befindet sich die Familie in einem solchen Übergang. Daniela wird zudem am Ende des laufenden Schuljahres erneut einen Schulwechsel erleben, da sie dann in die Oberstufe kommt. Wustmann spricht bezüglich solch lang-

andauernden, wiederkehrenden Risikoeinflüssen von Chronizität (Kapitel 3.1.3 das Risikofaktorenkonzept). Es wird davon ausgegangen, dass solche chronischen Risikoeinflüsse das biopsychosoziale Wohlbefinden nachhaltig beeinflussen.

Daniela ist zum Zeitpunkt des Interviews 12-jährig. Über die neue Klasse berichtet sie, dass es dort sehr laut sei und dass sie deshalb nicht so gut lernen könne. Dies würde sie aber gerne.

→ Es kann davon ausgegangen werden, dass Daniela sich in der Pubertät befindet. Nach Erikson entspricht diese Phase dem Schulalter und beinhaltet das Streben nach Anerkennung (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson). Die von Daniela beschriebene Motivation fleissig zu sein, dient laut Erikson dazu, über das „Herstellen von Dingen“, Anerkennung zu bekommen. Die Situation in der Klasse könnte ein Hindernis in Bezug auf dieses Ziel darstellen, da sie unter den beschriebenen Umständen vermutlich weniger „herstellen“ kann, was mit weniger Anerkennung diesbezüglich einhergeht.

Daniela wird möglicherweise für die Oberstufe in eine Sonderschule eingeteilt. Zum Zeitpunkt des Interviews erhält sie keine Noten in Mathematik und spricht von Schwierigkeiten im Fach Französisch. Ihr Bruder Elia besucht die Sek C und Aron die Sek B. Laut der Familie ist Elia ein ebenso guter Schüler wie Aron. Sie erklären die Zuweisung von Elia damit, dass er die Integrationsklasse besucht hat und nicht so gut Deutsch konnte. Sie sagen ausserdem „einmal Sek C, immer Sek C“. Elia wurde vor einiger Zeit in eine Sonderschule für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche eingeteilt. Die Mutter dachte, dass es sich dabei um eine „gute Schule“ handle.

→ Diese Informationen über die Zuteilungen der beiden Brüder und die Interpretation der Familie könnten Hinweise auf Zuweisungen sein, welche nicht in erster Linie von den schulischen Leistungen abhängen (vgl. Kapitel 2.2.4 Beschulung und Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems). Bezüglich der Zuteilung von Daniela liegen zu wenige Informationen vor, um beurteilen zu können, ob diese Sonderschulempfehlung ihren schulischen Möglichkeiten entspricht.

Elia berichtet von seinem Lehrer in der Integrationsklasse, dass dieser Kinder mit einem Schweizerpass bevorzugt habe.

→ Es scheinen Aussagen und Handlungen von dieser Lehrperson ausgegangen zu sein, welche Elia „zu dem Anderen“ gemacht haben. In der Theorie wird dafür der Begriff „Othering“ verwendet (siehe Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems). Folgen davon sind gesellschaftliche Konstruktionen von Fremdheit, welche der Idee des Multikulturalismus (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation) entgegenwirken.

Elia stellt einen Zusammenhang zwischen der familiären Situation früher und den damaligen Problemen in der Schule her. Er sagt dazu, dass sie früher „nicht stabil“ waren, jetzt aber schon.

→ Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Betrachtung der Anpassung an eine Situation in Verbindung mit der aufgewendeten Zeit sinnvoll sein kann. Einen ebensolchen Aspekt beschreibt Leyendecker bezüglich der Akkulturation (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation). Dieser besagt, dass der Grad an Akkulturation umso höher ist, je länger deren Aufenthaltsdauer beträgt.

Daniela scheint über eine gewisse internale Kontrollüberzeugung zu verfügen. Diese wird anhand ihrer Einschätzung der Möglichkeit, eine gute Note durch Üben zu erreichen, deutlich. Zudem wird ein aktives und zugleich flexibles Bewältigungsverhalten durch die Wahl einer Freundin, die sie weiter bringen kann, deutlich.

→ Auf diese personenbezogenen Ressourcen verlassen sich Mädchen meist mehr, als auf die soziale Unterstützung durch soziale Kontakte (siehe Kapitel 3.1.4 das Schutzfaktorenkonzept). Im Fall von Daniela könnte eine solche Präferenz eine zusätzliche risikomildernde Bedingung darstellen.

6.2 INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Im vorliegenden Kapitel werden in einem ersten Teil die Ergebnisse der drei Familien einzeln in je einem Unterkapitel interpretiert und diskutiert. Im Anschluss daran folgt die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus der Kontrastierung der drei Fälle.

6.2.1 Elsa

Elsa hat in ihrer Vergangenheit viele Erfahrungen gemacht, welche im ersten Moment risikobehaftet waren. Das Leben in der Schweiz birgt für die Familie zum Zeitpunkt des Interviews noch einige Unklarheiten, welche insbesondere bei der Mutter zu Skepsis führen. Die Familie scheint sich in einem langsam fortschreitenden Akkulturationsprozess in Richtung Integration zu befinden. Dieser wird aufgrund der begrenzten Kontakte zur Aussenwelt gebremst. Für die Identitätsbildung von Elsa dürfte es von grosser Bedeutung sein, eine Person an ihrer Seite zu haben, die ihr in der Phase der schrittweisen Orientierung an der Grossgruppenidentität beisteht. Im besten Fall ist das eine Person, welche einerseits die Kultur in der Schweiz schon etwas besser kennt und andererseits Interesse für die Herkunftskultur von Elsa mitbringt und so einen Austausch zwischen beiden Kulturen anregt. Diese „Vermittlerrolle“ während der Identitätsbildung in der Migrationssituation wird auch von Odag-Wieacker empfohlen (siehe Kapitel 3.3.2 Identitätsbildung in der Migrationssituation).

Mit ihrer Familie scheint sich Elsa wohl zu fühlen. Das Klima in der Familie wirkt insgesamt sehr wohlwollend. Vermutlich kann die Familie von den gemeinsam überwundenen Krisen, aus denen sie gestärkt herausgehen konnte, nachträglich profitieren.

Elsa wurde nach ihrer Hospitalisation in eine Sonderschule eingeteilt, die sie zum Zeitpunkt des Interviews seit gut drei Monaten besucht. Aufgrund der Informationen in den Interviews ist zu vermuten, dass es Elsa in einem erholten Zustand möglich wäre, eine Regelschule zu besuchen. Dies mit ihren persönlichen Voraussetzungen des schulischen Potentials, das sie bereits zu früheren Zeiten entfalten konnte, und den passenden, förderlichen Rahmenbedingungen. Es bleibt zu hoffen, dass sich ihr diese Möglichkeit nach einiger Erholungszeit erneut bietet.

Die Situation von Elsa scheint sich zum Zeitpunkt des Interviews ziemlich stabilisiert zu haben. Sie sagt, es gehe ihr gut. Zudem äussert sie bereits den Plan mit 18 oder 19 Jahren von zu Hause auszuziehen, was auf einen gewissen Erfolg mit der Aufgabe der Identitätssuche hinweist. Ihre Situation scheint eine positive Wende genommen zu haben und ihre Entwicklung scheint einen positiven Verlauf zu nehmen.

6.2.2 Samuel

Samuel war in der Vergangenheit wiederholt höchst traumatischen Situationen ausgesetzt. Seit er zusammen mit seiner Mutter und seinen beiden kleinen Brüdern in Bülach wohnt, scheint Ruhe in das Leben der Familie eingekehrt zu sein. Es besteht eine enge Verbundenheit zwischen den vier. Im familiären Zusammenleben wird Samuel sehr geschätzt und gebraucht. Er übernimmt viel Verantwortung für sich und die Familie. Auftretenden Problemen scheint die Familie aktiv entgegen zu treten und nach passenden Lösungen dafür zu suchen. Frühere Krisen in Form von Schlafstörungen, Stress in der Schule oder fehlenden

Freundschaftsbeziehungen, scheint Samuel gut überwunden zu haben. Der Aufgaben der Adoleszenz, sich eine Identität in der Grossgruppe zu bilden, scheint Samuel ebenfalls aktiv entgegen zu treten. Er äussert sich bereits darüber auszuziehen, was auf einen gewissen Erfolg bei der Lösung dieser Aufgabe hinweist. Er scheint gestärkt aus früheren Krisen hervor gegangen zu sein. Seine Gesundheit wirkt zum Zeitpunkt des Interviews stabil und seine Entwicklung scheint einen positiven Verlauf zu nehmen.

6.2.3 Daniela

Das Leben von Daniela ist geprägt von vielen Übergängen innerhalb der Familie und in Form von Wohnorts- und Schulwechseln. Es ist zu vermuten, dass der Aspekt bezüglich dem Grad der Akkulturation in Verbindung mit der Aufenthaltsdauer in einem Land (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation) durch die chronisch wiederkehrenden Übergänge an Bedeutung verliert.

Die Mutter scheint Daniela ebenfalls wenig Konstanz zu bieten und zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt. Durch den aktuellen Übergang, aufgrund des Umzugs nach Seefeld und dem damit verbundenen Schulwechsel, kann über allfällige Ressourcen am neuen Ort noch keine Einschätzung gemacht werden. Daniela hat in der neuen Klasse jedoch schon eine Freundin gefunden. Aufgrund des Alters von Daniela und der damit verbundenen Phase der Entwicklung ist zu vermuten, dass diese Freundschaft eine Beziehung zu einer stabilen erwachsenen Bezugsperson nicht ersetzen kann. Daniela befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews in therapeutischer Behandlung aufgrund psychischer Probleme. Daraus kann geschlossen werden, dass die Entwicklung von Daniela zum Zeitpunkt des Interviews nicht optimal verläuft. Es ist zu hoffen, dass sie die neue Klasse mit der Zeit trotz anfänglicher Skepsis als „sicheren Ort“ (siehe Kapitel 3.1.4 Das Schutzfaktorenkonzept) erleben kann und dass sie in ihrer Umgebung eine stabile erwachsene Bezugsperson findet. Zudem ist zu hoffen, dass die schulische Zukunft von Daniela nicht von dieser emotional instabilen Phase abhängt, sondern dass zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie sich erholen konnte, neue Einschätzungen vorgenommen werden.

6.2.4 Die drei Fälle im Vergleich – Kontrastierung

Bei der Kontrastierung der Fälle sind viele Gemeinsamkeiten aber auch einige Unterschiede aufgetreten. Dieses Ergebnis legt die Frage nahe, ob insbesondere bei den Gemeinsamkeiten Punkte darunter sind, welche, aufgrund der Kriterien, bei der Auswahl der Stichprobe von Bedeutung waren. In diesem Sinne könnten einige Faktoren darunter sein, welche „typisch eritreisch“, „typisch für die Pubertät“ oder „typisch für Flüchtlinge“ sind. Im vorliegenden Kapitel wird eine Interpretation der Ergebnisse vorgenommen, welche ebendiese Fragen mit einbezieht.

Alle drei Mütter sind alleinerziehend. Sie kümmern sich mit viel Fürsorge um ihre Kinder.

→ Diese Tatsache lässt vermuten, dass die Abwesenheit der Väter in eritreischen Familien keine Seltenheit ist. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Einelternfamilie in Form von Mutter mit Kindern bei eritreischen Familien in der Schweiz die gängigste Familienform ist. Eine mögliche Erklärung gibt die Mutter von Samuel indem sie bezüglich ihrer eigenen Mutter sagt: „Ja, Mutter zu Hause, in Afrika ist das so...“(138). Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass sich die Mutter bei ihnen traditionellerweise um die Kinder kümmert. Die Gründe für eine Trennung sind damit aber noch nicht geklärt.

Alle drei Väter übernehmen keine tragende Rolle in der Familie.

→ Eine mögliche Erklärung für diese Rolle der Väter und die Trennung der Eltern gibt ebenfalls die Mutter von Samuel. Sie sagt dazu: „Die Jungen sind eine neue Generation, hatten viele Probleme, niemand arbeitete gerne, haben die Arbeit gesehen, aber haben gefunden, das ist nicht gut mit der Politik.“(158ff.). Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass die jungen Männer, wozu sie auch den Vater ihrer Kinder zählt, in ihren Augen wenig Verantwortung übernehmen. Auch die Situation in Eritrea wird dabei angesprochen. Durch den wiederholten Militärdienst (siehe Kapitel 2.1 Ursachen der Flucht) der Väter sind viele Mütter über längere und teilweise für unbestimmte Zeit alleine mit den Kindern. An einer anderen Stelle im Interview sagt sie auch, dass er keine Verantwortung für die Kinder übernimmt. Wenn also die Väter in Eritrea traditionellerweise das Geld für die Familie nach Hause bringen, stellt sich die Frage, wie das in der Schweiz aussieht. Bei den beiden Vätern von Daniela und Samuel ist es so, dass sie keiner bzw. keiner geregelten Arbeit nachgehen. Es ist ihnen demnach nicht möglich ihre Rolle so (als Ernährer, „Verdiener“...) wahrzunehmen. Beide dieser Familien berichten zudem von Alkoholkonsum der Väter. Ob dieser Konsum eine Folge der unzureichenden Chancen, ihre Rolle wahrzunehmen ist, kann aufgrund der Informationen nicht eingeschätzt werden. Ein solcher Zusammenhang wäre aber durchaus denkbar. Eine weitere mögliche Erklärung für diese Rolle der Väter, könnte in der Auswahl der Stichprobe liegen. Es wäre durchaus denkbar, dass Familien von alleinerziehenden Müttern ein grösseres Hilffssystem aufbauen und somit auch eher für eine solche Untersuchung, wie die vorliegende, zugänglich sind, während sich Zweielternfamilien aufgrund des geringeren Bedürfnisses an Verbindungen zur Aussenwelt möglicherweise eher gegen eine solche Teilnahme aussprechen würden.

Die Mütter von Elsa und Daniela bringen den Behörden in der Schweiz wenig Vertrauen entgegen.

→ Gründe dafür könnten ihre Erfahrungen mit dem Staat in ihrer Heimat und dessen wenig sozial orientiertem System sein (siehe Kapitel 2.1 Ursachen der Flucht). Diese beiden Mütter sind aufgrund der unsicheren Lage beide bereits in jungen Jahren aus Eritrea geflüchtet. Zudem hat die Mutter von Daniela mit ihrer Familie viele „Übergangslösungen“ in der Schweiz erlebt, indem sie wiederholt für kürzere Zeit an einem Ort gewohnt haben. Die Mutter von Elsa hat die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation der Behörden in der Schweiz nicht gut funktioniert hat, weshalb wichtige Informationen nicht weiter geleitet wurden. In diesem Sinne wurden auch in der Schweiz weitere Gründe für eine skeptische Haltung gegenüber den Behörden geliefert.

Die Mütter von Elsa und Daniela haben die Schule in Eritrea abgebrochen nachdem beide ihren Vater im Alter von 9 Jahren verloren haben.

→ Aufgrund der über Jahrzehnte andauernden unsicheren Verhältnisse in Eritrea (siehe Kapitel 2.1 Ursachen der Flucht), sind die Mütter in einer Zeit des Krieges gross geworden. Es ist anzunehmen, dass viele der heute in der Schweiz lebenden Eritreer keine abgeschlossene schulische Ausbildung haben. Gründe dafür können wie im Fall der beiden Mütter ein früher Tod des Vaters, aber auch andere Ursachen für knappe finanzielle Mittel oder andere Bedrohungen, welche zu einer Flucht führten, sein.

Alle drei Mütter kommen aus Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status.

→ Diese Tatsache lässt vermuten, dass eritreische Flüchtlinge in der Schweiz nicht selten aus Familien mit hohem sozioökonomischem Status kommen. Möglicherweise sind es auch insbesondere diese Familien, die eine Flucht nach Europa auf sich nehmen bzw. sich diese leisten können. Dabei ist aber zu bedenken, dass in Zeiten des Krieges häufig auch Familien mit ebendiesem Status in Armut leben müssen. Der Bruder von

Daniela, Elia, antwortet auf die Feststellung, dass sie aus einer sehr guten Familie kommen mit: „trotzdem gab es Armut.“ und gibt somit einen Hinweis in diese Richtung.

Alle drei Familien haben religiöse Überzeugungen.

→ Diese Tatsache lässt vermuten, dass Religion in Eritrea einen sehr hohen Stellenwert hat. Insbesondere in Zeiten der Not könnte eine solche Quelle für Sinnhaftigkeit eine wichtige Ressource darstellen. Zudem ist die religiöse Gemeinschaft in der Schweiz für viele Eritreer der Ort, an dem sie Menschen aus ihrem Heimatland treffen.

Alle drei Jugendlichen übernehmen zu Hause Verantwortung. Zudem gibt es bei allen Jugendlichen Hinweise auf eine Zielorientierung und Planungskompetenzen. Alle drei zeigen ausserdem Interesse an ausserfamiliären Freizeitaktivitäten.

→ Diese drei Kompetenzen der Jugendlichen stehen möglicherweise in Verbindung mit ihrem Alter und den damit verbundenen Phasen der Entwicklung (siehe Kapitel 3.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung). Ein Grund für die Verantwortungsübernahme im familiären Zusammenleben könnten zudem die akkulturativen Diskrepanzen zwischen ihnen und ihren Müttern sein (siehe Kapitel 2.3.3 Akkulturation).

Alle drei Jugendlichen berichten von negativen Erfahrungen in der bisherigen Schulzeit in der Schweiz.

→ Diese Tatsache weist darauf hin, dass die Schule wiederholt nicht als sicherer Ort, sondern sogar als zusätzliche Belastung erlebt wurde. Gründe dafür können im stark selektionierenden hiesigen Bildungssystem liegen, in dem der Blick weg von den Ressourcen des Einzelnen, hin zu pauschal formulierten Standards für alle gerichtet wird. Folgen davon können wiederum Zuweisungen sein, welche von diskriminierenden Zuschreibungen geprägt sind (siehe Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems). Diese möglichen Reaktionen könnten eine Erklärung für die deutlich höheren Zahlen bei der Sonderbeschulung von Eritreern im Vergleich zum gesamtschweizerischen Durchschnitt sein (siehe Kapitel 2.2.4 Beschulung). Diesbezüglich ist allerdings anzunehmen, dass diese diskriminierenden Zuschreibungen nicht aufgrund einzelner Nationalitäten wie beispielsweise bei Eritreern gemacht werden, sondern wie in der Untersuchung von Jungbluth oder Lanfranchi (siehe Kapitel 3.4 Rolle des Bildungssystems) nachgewiesen, die Zuweisungen von Migranten im Allgemeinen betrifft.

6.3 FAZIT FÜR DIE SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK

Bei der Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 5.3) wurde bereits deutlich, in welche Richtung die Unterstützung durch die Schule bei Elsa, Samuel und Daniela gehen könnte. In diesem Kapitel werden etwas allgemeiner gültige Konsequenzen, welche sich aus der Untersuchung ergeben haben, aufgezeigt. Dabei wird sowohl auf Konsequenzen für die tägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, als auch für die Forschung und Ausbildung im Bereich der Heilpädagogik eingegangen.

Handlungsempfehlungen für die schulische Heilpädagogik

Mindestens eine stabile Bezugsperson ist für jede kindliche Entwicklung von zentraler Bedeutung. Bei der Identitätsbildung in der Migrationssituation kommt hinzu, dass der Austausch zwischen den beiden Kulturen angeregt werden sollte. Daraus ergibt sich für die Schule die Konsequenz, sich dessen einerseits bewusst sein zu müssen und andererseits bei Bedarf diese Rolle zu besetzen, oder die Besetzung durch einen anderen Lebensbereich zu fördern. In einem ersten Schritt geht es um signalisiertes Interesse an der Herkunftskultur. Es soll nicht ausgefragt, aber zugehört werden.

In Zeiten von Übergängen und damit verbundenen vulnerablen Phasen steigt das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Diesem Bedürfnis kann im familiären Umfeld aufgrund der herrschenden Umstände oft nicht nachgekommen werden. Daraus ergibt sich für die Schulen die Konsequenz, das Sicherheitsgefühl beispielsweise in Form von klaren Strukturen und damit verbundener Voraussehbarkeit zu fördern. Beispiele dafür sind klare Tagesabläufe und Rituale, welche die Schule zu einer „sicheren Insel“ werden lassen können.

Aus den Schilderungen von Daniela wurde das Bedürfnis deutlich, kleine, realisierbare Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Dieses Miteinbeziehen der Kinder und Jugendlichen kann sich zusätzlich auch auf Entscheidungsprozesse beziehen, was für Kinder aus einem Land mit wenig Mitbestimmungsrecht eine bedeutende Annäherung an die Demokratie in der Schweiz sein kann.

Der Bedarf an angemessenen Leistungsanforderungen, sowohl auf sprachlicher, als auch auf anderen schulischen Ebenen, wurde ebenfalls deutlich. Daraus ergibt sich für die schulische Heilpädagogik die Konsequenz, die (sprachlichen) Anforderungen (bspw. durch die Nutzung von „leichter Sprache“¹⁵ und Visualisierungen) zu senken, solange der Bedarf da ist. Es geht um eine Abstimmung der Anforderungen auf die Voraussetzungen der Kinder. Dies mit dem Ziel, Erfolg zu ermöglichen und in diesem Sinne positive (Schul-) Erlebnisse zu schaffen. Denn bereits kleine Erfolgserlebnisse können entscheidend zum Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugung beitragen.

Bronfenbrenner beschreibt eine Person als „wachsende dynamische Einheit, die das Milieu, in dem sie lebt, fortschreitend in Besitz nimmt und umformt“ (Bronfenbrenner, 1981, S. 38). Ebendiese Umformung wäre eine wünschenswerte Entwicklung im weiteren Umfeld. Dies als eine Anpassung der zugrunde liegenden Struktur der Bildungsinstitutionen und des Arbeitsmarktes an die Situation der multikulturellen Gesellschaft. Mögliche Antworten der Schulen auf diese Forderungen auf individueller und institutioneller Ebene wurden bereits in Kapitel 3.4 „Rolle des Bildungssystems“ angesprochen. Weitere Hinweise und Hintergründe zur Thematik der Migrationspädagogik bzw. interkulturellen Pädagogik geben unter anderem die Werke von Paul Mecheril u.a. (2010) und Wolfgang Nieke (2008).

Es geht im Allgemeinen darum, weitere Risikoeinflüsse zu vermeiden und Schutzfaktoren zu stärken bzw. deren Anzahl zu erhöhen. Hinweise drauf, in welche Richtung weitere Massnahmen diesbezüglich zielen könnten, wurden bereits in den Kapiteln 3.1.3 „das Risikofaktorenkonzept“ und 3.1.4 „das Schutzfaktorenkonzept“ gegeben indem eine Auswahl an zentralen Faktoren benannt wurde.

Weitere Forschungsthemen

Für die weitere Forschung haben sich aus dieser Arbeit zwei mögliche Themen entwickelt. Zum einen die Forschungsfrage, ob die kulturelle Zusammensetzung der Klasse einen (direkten) Einfluss auf die soziale Integration von Flüchtlingskindern hat, bzw. welche Auswirkungen die kulturelle Zusammensetzung / Durchmischung von Klassen auf die soziale Integration von Flüchtlingskindern hat.

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Auswertung in einer bestimmten Phase der Entwicklung. Es würde sich anbieten, eine Langzeitstudie zur Entwicklung von Resilienz bei eritreischen Flüchtlingskindern in der Schweiz zu machen. Diese könnte allenfalls auf dieser Arbeit aufbauen. In so einem Fall könnten erneute Befragungen derselben Jugendlichen und deren Umfeld zu späteren Zeitpunkten durchgeführt und

¹⁵ Leichte Sprache ist eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache, mit dem Ziel einer besonders leichten Verständlichkeit.

ausgewertet werden, was zusätzlich zu Erkenntnissen über die Interaktion der Faktoren im Verlauf der Zeit führen würde.

Verankerung der Thematik im Studium an der Hochschule für Heilpädagogik HfH

Aufgrund der aktuellen Situation einer multikulturellen Gesellschaft in der Schweiz und den teilweise zögerlichen Schritten in Richtung Multikulturalismus, wäre die Verankerung der Thematiken der „Entwicklung von Resilienz in der Migrationssituation“ und der „Migrationspädagogik“ im Studium der Schulischen Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik eine wünschenswerte Entwicklung. Im heutigen Schulalltag geht es bei der Förderung häufig nicht in erster Linie um Kinder mit Schulschwierigkeiten oder einer geistigen Behinderung. Ein Blick in die Sonderschulen zeigt, dass ebendiese Kinder oft einen anderen (kulturellen) Hintergrund mitbringen, dem es Rechnung zu tragen gilt.

6.4 PERSÖNLICHES FAZIT UND DANK

Abschliessend sollte gesagt werden, dass es sich bei der vorliegenden Untersuchung um die Betrachtung von drei Einzelfällen handelt. Die gewonnenen Informationen lassen sich demnach nicht ohne Weiteres auf alle eritreischen Jugendlichen in der Schweiz übertragen. Diese Arbeit gibt jedoch einen Einblick in eher unbekannte Lebenswelten und dort herrschende Dynamiken. Bestehende, theoretische Konzepte wurden auf ebendiese Ausgangslagen angewendet und haben sich in vielen Bereichen bestätigt. Es wurden Tendenzen herausgearbeitet, die für die Arbeit mit eritreischen Flüchtlingskindern wegweisend sein können. Da die Interviews in je einer Phase der Entwicklung der Jugendlichen durchgeführt wurden, handelt es sich um Momentaufnahmen. Es ist durchaus denkbar, dass sich die Situationen der Jugendlichen in der vergangenen Zeit bereits wieder deutlich verändert haben. Wir sind demnach dazu angehalten, gewonnene Informationen und daraus abgeleitete Massnahmen immer wieder aufs Neue auf ihre Gültigkeit zu überprüfen und entsprechende Anpassungen in unserem Denken und Handeln vorzunehmen.

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit risikoerhöhenden und -mildernden Einflussfaktoren bei Kindern mit Fluchterfahrung und deren Umgebung, konnte ich für die einzelnen Fälle aber auch allgemeiner gültige Konsequenzen für meine weitere Arbeit als schulische Heilpädagogin herausarbeiten. Die Arbeit hat mir deutlich gezeigt, dass man um Förderangebote zu planen, die Voraussetzungen und somit auch die Geschichte des Einzelnen mit seinen Belastungen und Ressourcen und deren Zusammenspiel möglichst gut kennen und verstehen sollte. Nur wer die Stärken und Krisen seines Gegenübers kennt, kann passende, ressourcenorientierte Angebote planen und umsetzen.

Für die Unterstützung bei dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bei meiner Betreuerin, Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt, bedanken. Auch für das Material aus der Forschung, welches ich für die vorliegende Analyse bearbeiten durfte, gilt mein Dank ihr und ihrem Kollegen, Prof. Dr. Andrea Lanfranchi.

Für die Unterstützung von privater Seite möchte ich mich insbesondere bei meinem Freund, Simon, und einer guten Freundin, Corinne, bedanken. Sie beide haben mich sowohl mental als auch mit Korrekturarbeiten tatkräftig unterstützt. Ebenfalls möchte ich mich bei Tobias für seine Korrekturarbeiten herzlich bedanken. Ein grosses Dankeschön gilt auch anderen Personen aus meinem privaten Umfeld, welche mich in der Zeit der Entstehung dieser Arbeit auf vielfältige Weise gestärkt haben.

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Asylgesuche 1.1.2015 - 31.3.2017 nach SEM (2017)	7
Tabelle 2: Die acht Stufen der Entwicklung nach Erikson (vgl. Flammer, 2009, S. 97)	25
Tabelle 3: Auszug aus Kategoriensystem Elsa: Hauptkategorie Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung.....	33

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Diagramm Aufenthaltsbewilligung Eritreer in der Schweiz nach SEM (2017)	8
Abbildung 2: Diagramm Alter der Eritreer in der Schweiz nach SEM (2017)	8
Abbildung 3: Sonderbeschulung eritreischer Kinder nach BfS, (2017)	9
Abbildung 4: Sonderbeschulung insgesamt nach BfS, (2017)	9
Abbildung 5: Risikoerhöhende und -mildernde Bedingung in der kindlichen Entwicklung nach Lanfranchi (2016), Wustmann (2011)	19
Abbildung 6: Verschachtelte Systeme als Entwicklungskontext nach Flammer (2009)	23

LITERATURVERZEICHNIS

- Bundesamt für Statistik BfS (2017). Eritreische Schüler in der obligatorischen Schule. Schuljahr 15/16. Beantwortung persönlicher Anfrage per E-Mail. [31.5.2017]
- Bronfenbrenner U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Verlagsgemeinschaft Ernst Klett
- Burkhardt S. C. A. & Lanfranchi A. (2016). Eritreische Flüchtlingskinder in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22, 20-26.
- Dollinger B., Hörmann G., Raithel J. (2009). *Einführung Pädagogik. Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen. 3. Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Do Mar Castro Varela M. & Mecheril P. (2010) Grenze und Bewegung. Migrationswissenschaftliche Klärungen. In Andresen S. (Hrsg.), Hurrelmann. K., Mecheril P., Palentien P., Schröer W (2010). *Migrationspädagogik. Bachelor / Master*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Erikson E. H. (1970). *Jugend und Krise. Die Psychodynamik im sozialen Wandel*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag
- Esser H. (2001) *Integration und ethnische Schichtung*. Arbeitspapier Nr. 40. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Sozialforschung. Internet: <http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-40.pdf> [3.7.2017]
- Eyer P. & Schweizer R. (2010). Die somalische und die eritreische Diaspora in der Schweiz. *Bern: Bundesamt für Migration*.
- Flammer A. (2009). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. Bern: Verlag Hans Huber
- Florin M. & Käppeli M. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche: eine (heil-)pädagogische Herausforderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Foitzik A. (2013). *Interkulturelle Kompetenz*. Stuttgart: Aktion Jugendschutz ajs. Internet: http://www.ajs-bw.de/media/files/aktuell/2013/KW-Interkultur2013_L10.pdf [3.7.2017]
- Fröhlich-Gildhoff K. & Rönnau-Böse M. (2015). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag
- Glinka H.-J. (2016). *Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Hedderich I., Biewer G., Hollenweger J. & Markowetz R. (Hrsg.) (2016). *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Hildenbrand B. (2016). Resilienz in sozialwissenschaftlicher Perspektive. In: Welter-Enderlin R., Hildenbrand B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Hollenweger J., Kraus de Camargo O. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Weltgesundheitsorganisation WHO. Bern: Verlag Hans Huber
- Kalpaka A & Mecheril P. (2010). „Interkulturell“. Von spezifisch kulturalistischen Ansätzen zu allgemein reflexiven Perspektiven. In Andresen S. (Hrsg.), Hurrelmann. K., Mecheril P., Palentien P., Schröer W (2010). *Migrationspädagogik. Bachelor / Master*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

- Keupp H. (2009). Gesundheit und Identitätsentwicklung bei Berufsschülern. Eine salutogenetische Perspektive. In Frank R. (Hrsg.). (2009). *Kinder zwischen den Kulturen. Migration, Integration und seelische Gesundheit*. München: Hans Marseille Verlag
- Kramer R.-T. (2008). „Biographie“ und „Resilienz“ -ein Versuch der Verhältnisbestimmung. In Fingerle M., Opp G. (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Kronig W. (2008). Resilienz und kollektivierte Risiken in Bildungskarrieren – das Beispiel der Kinder aus Zuwandererfamilien. In Fingerle M., Opp G. (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Kuckartz U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Küstners I. (2009). *Narrative Interviews. Grundlagen und Anwendung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Kustor-Hüttl B. (2011). *Weibliche Strategien der Resilienz. Bildungserfolg in der Migration*. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag GmbH
- Lanfranchi A. (2016). Resilienzförderung von Kindern bei Migration und Flucht. In: Welter-Enderlin R., Hildenbrand B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Lanfranchi A. (2007). Sonderklassenversetzung und integrative Förderung: Denken und handeln Lehrpersonen kulturell neutral? *Vierjahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 2, S. 128-141
- Leyendecker B., (2012) Zuwanderung, Diversität und Resilienz –eine entwicklungspsychologische Perspektive. In Matzner M. (Hrsg.), *Handbuch Migration und Bildung* (S. 57-72). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Matzner M. (Hrsg.) , (2012). *Handbuch Migration und Bildung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Mecheril P. (2010) Migrationspädagogik Hinführung zu einer Perspektive. In Andresen S. (Hrsg.), Hurrelmann. K., Mecheril P., Palentien P., Schröer W (2010). *Migrationspädagogik. Bachelor I Master*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Nieke W. (2008) *Interkulturelle Erziehung und Bildung. Weltorientierung im Alltag. 3. aktualisierte Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Odag-Wieacker I. (2016) Schwierigkeiten in der Identitätsbildung bei Kindern und Jugendlichen in Folge der Migration ihrer Elterngeneration. In Burkhardt-Musmann C., Hollenweger F. (Hrsg.), *Migration, Flucht und Kindesentwicklung. Das Fremde zwischen Angst, Trauma und Neugier* (S. 71-105). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag GmbH
- Opp G. (2008). Schule - Chance oder Risiko?. In Fingerle M., Opp G. (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Over U. (2012) *Die interkulturell kompetente Schule: Eine empirische Studie zur sozialen Konstruktion eines Entwicklungsziels*. Münster: Waxmann Verlag
- Schmutz T. & Widmer C. (2013). AÖZ-Bedarfsanalyse. Massnahmen zur Verbesserung der Integration von Eritreer/innen im Kanton Zürich. *Recherche im Auftrag der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich*.

- Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH (2016). SFH Länderanalyse / September 2016. Eritrea: Umsetzung der Praxisänderung trotz limitierter Informationsgrundlage. Internet: <https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/news/2016/1690831-eri-infos.pdf> [31.5.2017]
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017). Archiv Asylstatistiken. Kommentierte Asylstatistiken 2007 bis 2017. Internet: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv.html> [10.5.2017]
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017). Asylsuchende aus Eritrea. Internet: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/eritrea.html> [10.5.2017]
- Walsh F. (2016). Ein Modell familialer Resilienz und seine klinische Bedeutung. In: Welter-Enderlin R., Hildenbrand B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Welter-Enderlin R. (2016). Einleitung: Resilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie. In: Welter-Enderlin R., Hildenbrand B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Werner E. E. (2016). Wenn Kinder trotz widriger Umstände gedeihen – und was man draus lernen kann. In: Welter-Enderlin R., Hildenbrand B. (Hrsg.). (2016). *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Wustmann C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co

ANHANG

ANHANG 1: INTERVIEW 1 ELSA

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

- 1 **Teilnehmer. Interviewer 1 LAA (I1), Interviewer 2 BUN (I2),**
2 **Elsa (E), Mutter von E (KM), ikü: Übersetzerin**
3
4 I1 (LAA): Wir wissen fast nichts über sie, Frau A hat mir gesagt:
5 Familie mit einem Kind, das intelligent ist und in einer Privatschule
6 ist, sonst weiss ich – ich habe den Namen gar nicht gewusst, jetzt
7 habe ich gefragt und sie hat mir den Namen gesagt: M. Und dann
8 weiss ich, Du heisst E.
9 E: Ja, E.
10 I1: Wie heissen Sie mit Vornamen, Frau M.?
11 KM: T.
12 I1: Dann fangen wir jetzt an. Ich wollte mit Ihnen nur reden, nicht,
13 wir haben keinen Fragebogen oder Test, ich wollte zuerst fragen,
14 dass Sie mir über ihre Familie erzählen.
15 Frau KM: Zum Beispiel als wir hier in die Schweiz gereist sind,
16 oder?
17 I1: Ja, und dass ich weiss, wer ist in der Familie und aus welchen
18 Personen besteht die Familie.
19 KM: Vier Kinder, Mutter alleinerziehend.
20
21 I1: Welche Kinder, wie alt etc?
22 KM: Stefan, m, mit 16 gekommen, jetzt ist er 19; Angela, w, mit 14
23 in die Schweiz gekommen, jetzt 17; Elsa, w, mit Anfang 13
24 ungefähr in die Schweiz gekommen, jetzt 16, Nathan, m, wird jetzt
25 15, ca mit Anfang 12 gekommen.
26 I1: Eine grosse Familie – 4 Kinder. Erzählen Sie mir evtl noch, wie
27 Sie in die Schweiz gekommen sind, das war vor 3 Jahren.
28 KM: Von Eritrea in den Sudan geflüchtet, vom Sudan Transit nach
29 Katar, dann CH.
30 I2: Konnten Sie alle zusammen gehen, die ganze Familie
31 zusammen?
32 KM: Ja
33 I1: Sie mit den 4 Kindern
34 KM: Und dann es war so ein Schlepper, er hat uns in Zürich zur
35 Polizei gebracht, übergeben, und die Polizei hat uns nach
36 Kreuzlingen gebracht.
37
38 I1: Durchgangszentrum Kreuzlingen. Was müssen wir noch
39 wissen über die Familie?
40 KM: Dann von Kreuzlingen einen Monat später wurden wir nach
41 Oberembrach transferiert. Und da in Oberembrach ist, also es ist
42 in den Bergen, im Wald, es ist sehr weit und die Kinder sind auch
43 nicht zur Schule gegangen, da hat unser Problem, hat es uns sehr
44 getroffen, die Situation.
45 I1: Ah, und die Kinder waren da nicht in der Schule in
46 Oberembrach.
47 KM: Elsa und Nathan hatten jeden Tag 1,5h Unterricht dort im
48 Durchgangszentrum Oberembrach. Sonst Angela und Stefan
49 hatten nichts.
50 I1: Die zwei ältesten

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

- 51 KM: Angela war nicht sehr gesund, sie war oft krank, Augen und
52 da bin ich auch oft hin und her zum Arzt mit ihr. Und
53 Oberembrach, das ist sehr schwierig, dorthin zu kommen ohne
54 Auto, auf jeden Fall sehr schwierig und da hatte ich oft Arzttermine
55 mit Angela und die Mitarbeiter vom Durchgangszentrum haben
56 sich geweigert, mich zu begleiten oder hoch- und wieder
57 runterzufahren. Manchmal bin ich gegangen und bis ich
58 zurückkam, wollten sie mich nicht abholen, da hab ich die Polizei
59 benachrichtigen müssen und die Polizei hat es ihnen befohlen,
60 erst dann haben sie mir etwas geschickt.
61 I1: Und was hatte Angela an den Augen?
62 KM: Angela ist eigentlich plötzlich erkrankt an den Augen, sie sieht
63 jetzt wenig, es hat zwar schon vorher angefangen, aber so
64 schlimm dachten wir nicht, das hat sich einfach verschlimmert
65 dann. Jetzt geht sie auch in eine spezielle Schule in Altstetten für
66 die wenig sehen.
67 I1: Gibt es einen Namen für diese Krankheit?
68 KM: Also fast 1 Jahr sind die Kinder ohne Schule gewesen, Elsa
69 und Nathan 1,5h pro Tag Unterricht, Stefan und Angela überhaupt
70 nichts. Die wollten auch nicht anerkennen, dass Angela Probleme
71 hatte mit den Augen. Die dachten, die Mutter würde sich eine
72 Ausrede suchen oder macht sie extra, obwohl das Unispital,
73 Spezialisten und alles gesehen wurde und es alles schriftlich gibt,
74 haben sie es einfach nicht anerkennen wollen. Ich war hin und her
75 in Oberembrach, wurde von der Organisation ORS, die wollten
76 nicht so viel helfen, aber plötzlich hat sie eine Wohnung gefunden
77 hier in Frauenfeld.
78
79 I1: Gut, wie geht es Ihnen heute?
80 KM: Die haben von Oberembrach haben den Fall weiter
81 übergeben, als sie die Wohnung in Frauenfeld gefunden hat, als
82 gesundes Mädchen, und dann haben alle Kinder drei Wochen
83 später die Schule besuchen können in Frauenfeld und die
84 Lehrerin von Angela hat kurz später eine grosse Sitzung gemacht
85 mit allen, da hat sie dann gesagt, sie kann überhaupt hier die
86 Schule nicht besuchen, sie hat richtige Probleme mit den Augen.
87 I1: Und das heisst, ca seit 2J sind Sie in der Wohnung in
88 Frauenfeld.
89 KM: Also 5 Monate waren wir in Oberembrach, nun fast 3 Jahre in
90 Frauenfeld.
91 I1: Darf ich Ihre Tochter was fragen, alles wird übersetzt.
92 KM: Kein Problem.
93
94 I1: Erzähl ein bisschen von dir!
95 E: Ich heisse *Elsa*, bin 16 Jahre alt, ich gehe in die 2. Sek im
96 Schulhaus Hüslimatt, es ist eine Privatschule, weil ich war krank.
97 I1: Du warst krank
98 E: Ja, so physisch krank, und von wegen Stress und Schule und
99 so, Stress mit Schule, habe ich nicht so gut Sprache...
100 I1: Welche Krankheit hattest du?

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

101 E: Ich weiss nicht, wie heisst, Frau A weiss, ich konnte nicht mehr
102 essen, nicht mehr schlafen wegen Stress und so, aber ist nicht...
103 I1: Und jetzt ist gut?
104 E: Ja
105 I1. Sek, mhm. Und du, erzähl du ein bisschen von deiner Familie
106 E: Also ich hab drei Geschwister, und meine Mutter, also ich geh
107 mit alle sehr gut
108 I1: und jetzt sind alle gesund?
109 E: Ja
110 I1: und in welcher Schule ist Angela?
111 E: In Altstetten in Zürich.
112 I1: Das ist eine Schule für Kinder mit Sehproblemen?
113 E: Sehbehinderung
114 I1: und ihr sprecht unter euch mit den Geschwistern tigrinya oder
115 jetzt deutsch?
116 E: Meistens tigrinya und manchmal deutsch
117 I1: und wenn du deutsch sprichst mit deinen Geschwistern,
118 versteht das deine Mutter?
119 E: Nein, nicht.
120
121 I1: und wieviel Deutsch haben Sie gelernt, wie viele Kurse haben
122 Sie gemacht?
123 KM: Da wir noch ein bisschen Probleme hatten, bin ich selten,
124 also ganz wenig in die Schule, Deutschkurs gegangen, aber jetzt
125 hab ich angefangen in Zürich. SAH. Da sind nur Frauen, da gehen
126 wir zweimal pro Woche.
127 I1: Könnten Sie mir erzählen von Eritrea vorher, vor Ihrer Reise
128 nach Sudan und in die Schweiz, in Eritrea, wie war es da?
129 KM: Als ich allein war, bin ich auch im Auslandsaufenthalt
130 gewesen, in (unverständlich) das ist arabisch.
131 I1: Saudi-Arabien? Sie waren vorher schon in Saudi-Arabien?
132 KM: Und alle vier Kinder wurden dort geboren und 2004 sind wir
133 dann endgültig nach Eritrea zurückgekehrt und das hat uns, war
134 nicht gut.
135 I1: In Eritrea?
136 KM: Ja, das war gar nicht gut.
137 I1: Und wo waren Sie dann, wohin sind Sie zurück, da, wo Sie
138 geboren sind, oder wo war das?
139 KM: In Asmara
140 I1: Kommen Sie auch aus Asmara?
141 KM: Ja, ich selber bin auch in Asmara-Sembel geboren und als
142 dann unser Vater starb, bin ich mit 16 ausgewandert nach
143 (unverständlich) (Saudi-Arabien)
144 I1: Wie alt war Ihr Vater, als er gestorben ist?
145 KM: Ich war sehr jung, 9 Jahre alt. Der Vater war 44, als er starb.
146 I1: Und Ihre Mutter lebt noch. In Asmara?
147 KM: Ja, die Mutter ist in Mendeferez (?) jetzt.
148
149 I1: Haben Sie Geschwister? Grosse oder kleine Familie?
150 KM: Ja, ich habe 3 Geschwister in Eritrea.

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

151 I1: mich interessiert zu wissen, sind Sie die Älteste oder Jüngste
152 oder in der Mitte, wer ist der Älteste?
153 KM: Ich bin die mittlere. Es gibt 3 ältere als ich. 3 ältere
154 Geschwister, 3 jüngere. Einer wohnt jetzt im Sudan. Die älteste
155 wohnt in Amerika und jüngere sind in Eritrea. Und die ältere als
156 ich hat zwei Kinder geboren und dann ist sie gestorben.
157 I1: das älteste Kind in ihrer Familie ist jetzt in den USA oder wo?
158 KM: In Amerika, ein Bruder. Wir sind 3 Schwestern und 3 Brüder.
159 Die älteste ist eine Frau in Amerika. Zuerst eine Frau in Amerika,
160 dann noch eine Frau, sie wohnt in Eritrea, dann der dritte ist ein
161 Junge in Eritrea, dann die vierte ist eine Frau in Eritrea, und dann
162 ist ein Mann im Sudan, ich bin die Dritte.
163 I1: Und alle sind in Eritrea ausser die älteste Schwester in USA
164 und einem Bruder im Sudan.
165 KM: Es gibt auch einen in England. Wir sind 3 Schwestern und 3
166 Brüder.
167
168 I1: 6 Leute, jawoll. Kennst Du deine Tanten und Schwestern?
169 E: Ja.
170 I1: Wer ist ein England, wie heisst sie (er)?
171 E: Arael (?)
172 I1: Und ist das eine jüngere Schwester von ihr?
173 E: Also meine Mutter ist grösser, es ist ein Mann.
174 I1: Und Ihre Mutter ist nicht alleine, da sind einige Schwestern und
175 Brüder in Eritrea, in Asmara, oder?
176 KM: Ja.
177 ikü: aber vorher hat sie gesagt, die Mutter wohnt in Mendefera,
178 das ist ein kleines Dorf, nicht mehr Asmara.
179 I1: Mögen Sie uns etwas sagen über den Vater der Kinder?
180 KM: Ja klar, kein Problem. Als wir uns getrennt haben, haben wir
181 nicht so viel Kontakt, wir haben eigentlich sogar ein OK
182 bekommen in der Schweiz, dass wir ihn bringen könnten als
183 Familiennachzug.
184 I1: ist er jetzt in Eritrea?
185 KM: Keine Ahnung, ich weiss nicht, wo er jetzt ist.
186 I1: Und wie alt warst du, als die Eltern sich getrennt haben?
187 E: Also 12, nachdem wir in die Schweiz kamen.
188 I1: Also ein Jahr, bevor du in die Schweiz gekommen bist?
189 E: Also, als wir in die Schweiz kommen, hab ich meinen Vater
190 nicht gesehen.
191 I1: Da waren deine Eltern getrennt, als du in die Schweiz
192 gekommen bist?
193 E: Wir wohnen zusammen
194 I1: Ah, nur Sie sind alleine mit den Kindern gekommen?
195 KM: Ja.
196 I1: und vorher haben Sie zusammen gelebt mit dem Vater
197 KM: Ja.
198 I1: Und was hat er gemacht in Eritrea, was hat er gearbeitet?
199 KM: Er hat Autos gefahren
200 I1: Transporte, Taxi?
201 KM: So wie Lastwagenfahrer hat er von Eritrea nach Sudan

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

202

203 I1: Und was haben Sie gemacht, also mit 4 Kindern, zu Hause,
204 was haben Sie gemacht, bevor die Kinder geboren sind?

205 KM: Bevor die Kinder geboren sind? Ich bin zur Schule gegangen
206 in Edaga-Hamus (in Asmara, eine Ortschaft), die Schule heisst
207 Ndaschwoden, schwedische Schule. Lutheranisch, protestantisch.
208 Das war eine Privatschule, es ist protestantisch, schwedische
209 Schule. Finnland. Die Schule ist aus Finnland.

210 I1: Dann hatten Sie eine gute Bildung.

211 KM: Ja, leider war es aber viel zu kurz, da ist dann früh der Vater
212 gestorben, da war kein Geld mehr zum Finanzieren, weil das war
213 eine Privatschule. Dann bin ich nach Sudan geflüchtet und dann
214 von dem her später habe ich geheiratet und Kinder bekommen.

215 I2: Sind Sie denn direkt nach der Heirat vom Sudan nach Arabien
216 gegangen?

217 KM: Ja.

218 I2: Sie haben gesagt, Sie kamen dann zurück nach Eritrea mit den
219 vier Kindern und mit Ihrem Mann, richtig?

220

221 KM: Eigentlich habe ich sechs Kinder geboren. Ich bin mit meinen
222 sechs Kindern und meinem Mann nach Eritrea zurückgekehrt.
223 Und die zwei grossen Kinder habe ich nach England geschickt.

224 I2: Wie alt sind sie?

225 KM: Das Mädchen ist 25, der Junge ist 26.

226 I2: Und leben diese beiden in der selben Stadt in England?

227 KM: Ja, beide in London.

228 I1: Und Sie reden auch englisch? You speak english?

229 KM: Ich hab es zwar ein bisschen verlernt, aber schreiben, lesen
230 kann ich noch gut.

231 I2: Und Ihr Bruder, der in England ist, ist er auch in London?

232 KM: Nein, er wohnt woanders.

233 I1: Sehr interessant, eine grosse Familie auch bei Ihnen – kann
234 man fragen, ob alle Kinder vom gleichen Vater sind oder ist das
235 unanständig? - ikü: Ja, man kann – I1: Sind die Kinder alle vom
236 gleichen Vater?

237 KM: Ja

238

239 I1: Alle vom gleichen Vater, ok. Und ich frage noch kurz wegen
240 Stefan, wo ist sie, welche Schule macht Stefan jetzt?

241 E: Also er macht eine Praktikum, also ein Jahr er geht arbeiten
242 und ein Jahr also ein Tag pro Woche in der Schule.

243 I2: ist das eine Lehre?

244 E: Nein, er hat ein Praktikum. Er hat seit zwei Jahren eine Lehre
245 suchen, aber er findet nicht. Er schickt immer Bewerbungen und
246 so aber er findet nicht.

247 I1: Aber er macht jetzt ein Praktikum und ein Tag in der Woche in
248 der Schule

249 E: Ja.

250 I1: Ist das vielleicht eine Art Test-Lehre, das weisst du nicht?

251 E: Nein

252 I2: Und was macht er da in dem Praktikum?

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

253 KM: Metall, löten, Mechanik
254 E: Maschinen
255 KM: Also Mechaniker wäre schon was mit Autos, oder? Eigentlich
256 ist er Metallarbeiter, er macht löten, ja so etwas.
257 I1: Angela ist in der Schule und dann kommt Elsa und was macht
258 Nathan.
259 E: Er isch auch in 2. Sek.
260 I1: In der öffentlichen Schule?
261 E: Ja, Schulhaus (unverständlich).
262 I1: Sek A?
263 E: Ja, Sek A.
264 I1: Alle Kinder sind intelligent bei Ihnen, Sek A ...
265 KM: Ja, die Kinder sind schon intelligent, aber Stefan hat leider zu
266 wenig Chancen bekommen. Er ist mit 16 hierher gekommen, da
267 durfte er nicht die öffentliche Schule besuchen, dann war er kurz
268 im Deutschkurs in Seefeld und dann musste er halt Lehrstellen
269 suchen, da war es zu früh, zu wenig Deutsch und zu wenig
270 Bildung hier, aber jetzt ist er seit zwei Jahren im Praktikum, er
271 bewirbt sich ständig. Das Jahr ist er im Praktikum. Letztes Jahr
272 war er im 10. Schuljahr.
273
274 I1: Und was machen die zwei Geschwister, die du in England
275 hast, was machen sie?
276 E: Also meine Schwester ist eine Pharmazeutin
277 KM: Apothekerin
278 E: und mein Bruder ist accountable
279 I1: Buchhalter
280 KM/ikü: Buchhalter
281 I1: und die Schwester arbeitet, verkauft sie
282 E: Genau, sie verkauft
283 KM: Apothekerin. Sie geht in die Uni und nebenbei macht sie auch
284 in der Apotheke.
285 I2: Sie studiert Pharmazie in der Universität?
286 KM: Und der Junge hat schon einen Abschluss, Master Degree
287 und dann macht er aber noch weiter
288 I2: Nach dem Master noch weiter.
289 KM: Ja
290 I1: Sie haben die zwei ältesten früh nach England geschickt und
291 sie haben da Karriere gemacht.
292 KM: Jetzt haben sie sogar den englischen Pass.
293 I2: Wie alt waren die Kinder, als sie nach England gegangen sind?
294 KM: Mädchen war 14, Junge war etwa 15,5
295 I2: Wohnen sie zusammen in London?
296 KM: Jetzt wohnen sie noch separat, beide in London, aber jeder
297 hat seine eigene Wohnung, aber bisher haben sie zusammen
298 gewohnt.
299 I2: Ah und jetzt neu wohnen sie getrennt
300 KM: Ja, jetzt hat jeder seine Wohnung.
301 I1: Sehr interessant. Ok
302

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

303 I2: Als Sie gemerkt haben, es ist nicht gut, in Eritrea zu bleiben
304 und Sie müssen weggehen, wie kamen Sie auf die Idee, dass Sie
305 in die Schweiz gehen? Sie haben gesagt, Sie haben Geschwister
306 im Sudan, in England, in den USA und dann sind Sie ganz mutig
307 in ein neues Land gegangen.
308 KM: eigentlich war mein Ziel, nach London zu meinen Kindern,
309 aber wir dachten, Europa ist dann alle gleich und businessmässig
310 ist das die einzige Möglichkeit gewesen, da sind wir gelandet.
311
312 I1: Was möchtest du dann machen, wenn du fertig bist mit der
313 Sek?
314 E: Also bin ich noch nicht sicher, vielleicht Detailhandelskauffrau
315 oder Gesundheit, FaGe
316 I1: FaGe, gut. Wie ist Ihre Wohnung, jetzt wo Sie wohnen, die
317 Wohnung in Frauenfeld, wie ist die Wohnung?
318 KM: Es ist im 3. Stock, es ist genug, also die zwei schlafen
319 zusammen und die Mädchen habe jede für sich und ich habe auch
320 meine, es ist genug.
321 I2: Dann sind es 4 Zimmer
322 KM: 4 Schlafzimmer und eine Stube
323 E: Vier und ein Zimmer ist ein halb
324 I1: 4,5
325 KM: Eigentlich es genügt, wir sind zufrieden.
326 I1: und heute wollten Sie, dass wir uns hier treffen bei F.A., Sie
327 wollten nicht, dass wir in die Wohnung kommen, warum nicht?
328 KM: Nein
329 I1: Sie wollten zuerst hier, aber können wir vielleicht einmal zu
330 Ihnen nach Hause...
331 KM: Wir hatten zufällig heute einen Termin hier auch mit der
332 Schule / Lehrerin von Elsa, dachten wir, das könnten wir zufällig
333 auch hier machen, aber das ist nicht...
334 I1: Wir kennen die Familien gut, wenn wir auch einmal nach
335 Hause kommen können und wir sehen die Wohnung und dann
336 bekommen wir ein Gefühl, wir verstehen besser die Familien aus
337 Eritrea, könnten wir vielleicht in ein paar Wochen mal eine halbe
338 Stunde kommen?
339 KM: Ja, kein Problem.
340 I1: Wir stören nicht, und, ja, das wäre schön, oder? Vielleicht sind
341 auch noch andere Kinder da, wenn andere Schwestern...
342 KM: Zu Hause haben wir alle, wir haben genug Sitzplätze, grosse
343 Wohnung, wir haben kein Problem.
344 I1: wann wäre es möglich, wenn evtl auch die anderen Kinder da
345 sind? Eine Frage habe ich noch: Essen Sie alle zusammen, vier
346 Kinder, in der Wohnung, oder haben die Kinder unterschiedliche
347 Zeiten?
348 KM: Eigentlich Nachtessen essen wir alle zusammen, immer,
349 Mittagessen Nathan und Mami essen zusammen, seine Schule ist
350 nicht so weit, er kommt nach Hause, sonst sind alle Kinder
351 umeinander, Elsa ist auch in der Schule, sie isst dort.
352 I1: Ich habe wenig, wir wissen noch wenig über eritreische
353 Familien, ist es so, dass Sie zusammen essen? Weil viele

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

354 Schweizer mit so grossen Kindern essen fast nicht mehr
355 zusammen. Oder in den USA geht jeder in die Küche und nimmt
356 was, man isst nicht mehr zusammen, ist das in eritreischen
357 Familien...
358 E: Ja, man isst alle zusammen
359 I1: man isst zusammen. Und in Eurer Familie auch.
360 E: Auch
361 KM: In Eritrea isst man immer zusammen, morgens isst man
362 zusammen, Mittag, Abendessen, immer zusammen.
363 I1: Ah, ok, und wenn wir kommen, wann wäre es für sie gut,
364 vielleicht am Abend nach dem Essen, oder lieber am Nachmittag?
365 Es ist gut, wenn alle anderen auch da sind.
366 KM: Eigentlich Mittwochnachmittag, wären dann alle Kinder zu
367 Hause, sonst wird es immer spät.
368 I1: können wir einmal an einem Mittwoch kommen?
369 KM: Ok
370 (Terminfindung... ab 56:00)
371 I1: ist es für dich gut das Gespräch da, oder fühlst du dich
372 überrumpelt, wir fragen zu viel
373 E: nein, ist gut
374 I1: ist es für sie auch gut, das Gespräch oder ist es zu viel?
375 KM: Nein, ist alles ok, kein Problem.
376 (Terminfindung... ab 58:00, weiter ab 1:00:00)
377
378 I1: Ich habe am Schluss nur noch eine Frage, ob sie mir etwas
379 sagt über die Familie von ihrem Mann, vom Vater, was ist für eine
380 Familie, vom Vater?
381 KM: Die sind ok
382 I1: Mhm, ist das eine, kann man fragen, im sozialen Status, eine
383 höhere oder tiefere Familie als ihre? Ikü: Sozial, sie meinen I1:
384 Mittelschicht, Oberschicht ikü: So finanziell? I2: Kann man das
385 überhaupt fragen? Ikü: kann man schon
386 KM: Also das sind beide so ein bisschen verschiedene Standards,
387 sie ist Stadtmensch, Vater ist im Dorf aufgewachsen, aber
388 trotzdem hat er auch ... ist er auch in die Stadt gekommen und hat
389 auch die Schule besucht und sagen wir von den Verhältnissen
390 her, sie haben Kühe und Landschaft... sind manchmal ein
391 bisschen reicher für die Landschaftsleute und sie ist halt in der
392 Stadt, sie haben beide nicht
393
394 I1: wie weit ist dieses Dorf von Asmara mit dem Auto?
395 KM: um die 180, 190km, 190km sicher.
396 I1: haben Sie verstanden, wie dieses Dorf heisst?
397 KM: Dege ada es, Soba ada es
398 I1: warst du schon in diesem Dorf?
399 E: Ja
400 I1: Du warst bei den Grosseltern?
401 E: Ja, aber jetzt sind sie gestorben
402 I1: Hatten Sie Tiere?
403 E: Ja

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

404 I1: Kannst du dich erinnern, welche Tiere?
405 E: Hühner
406 I1: Hühner
407 E: Ja, Lamm
408 I1: Lamm, mhm
409 KM: Soba aresa degi...
410 I1: das ist der Name von einem Dorf, so lang?
411 KM: Das ist Soba aresa, das ist die, sagen wir die Stadt, und dann
412 degi dada es ist dann zB dann Frauenfeld, so die kleinen
413 Ortschaften und das ist die Ortschaft.
414 I1: und Sie Frau ikü, woher kommen Sie?
415 ikü: Aus Asmara, und ich bin seit 24 J in der Schweiz
416 I1: Asmara ist sehr gross?
417 ikü: Nein, nicht so gross, es ist 3x grösser als die Schweiz auf
418 jeden Fall.
419 KM: Wenn man mit anderen afrikanischen Ländern vergleicht, ist
420 Eritrea klein, aber es ist 3x grösser als die Schweiz
421
422 I1: Mhm, und der Jahrgang von KM?
423 KM: 1966, aber Dezember, 24. Dezember.
424 I2: Ah, Weihnachten
425 I1: und welche Religion?
426 KM: Orthodox
427 I1: da feiert man nicht Weihnachten
428 E: Am 6. Januar
429 I1: und der Jahrgang von Ihrem Mann? Älter oder?
430 KM: zwar nicht 100%, aber 1958, aber nicht ganz sicher.
431 I1: Feiert man Geburtstag bei eritreischen Familien, nicht so.
432 E: Also es kommt darauf, wenn das Kind wollte
433 I2: Also in der Schweiz oder in Eritrea?
434 E: In Eritrea
435
436 I2: Hat Ihr Mann auch so viele Geschwister?
437 I1: Fragen wir nächstes Mal
438 KM: also hier in der Schweiz eher, dass die Leute Geburtstag
439 feiern, also die Kinder machen das auch, da haben sie einen
440 Kuchen.
441 I1: in der Schweiz
442 KM: nur die Kinder. Auch in der Schweiz habe ich den Geburtstag
443 mit meinen Kindern gefeiert.
444 I1: und du wolltest fragen, wie viele Geschwister der Vater hat.
445 KM: wir sind eine grosse Familie und dann haben wir alleine die
446 Geburtstage feiern können.
447 I1: ist die Familie vom Vater auch so gross?
448 KM: Ja, die sind auch viele Kinder.
449 I1: Aha, viele
450 KM: Die sind 2 Mädchen und 5 Brüder
451 I1: ah, 7
452 KM: Er ist der 5., zusammen 7
453 I1: Ich glaube, das ist jetzt genug. Wollen Sie noch was fragen,
454 oder ist gut?

Interview I mit ELSA, 16 Jahre alt, 6.5.2015

455 KM: Gut.

456 I1: Gut, dann kommen wir am 3. Juni mit ikü um 17 Uhr, wir rufen
457 noch vorher an. (Telefonnummerübergabe, 1:11:21)

458 I1: Gut, vielen Dank.

ANHANG 2: INTERVIEW 2 ELSA

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

- 1 Teilnehmer. Interviewer 1 LAA (I1), Interviewer 2 BUN (I2), Elsa (E),
2 Mutter (KM) (Mutter von E, S, A und N), ikü: Übersetzerin, Stefan (S),
3 Angela (A)
4
5
6 I1: Es war sehr gut letztes Mal, sehr interessant für uns und wir wollten
7 noch was fragen über Elsa, was sie vorhat in den nächsten Jahren, was
8 sie vorhat in der Zukunft. Aber fragen wir sie selbst...
9 KM beginnt, Kaffee zu rösten, I1 macht Fotos...
10
11 I1: Elsa, ich wollte nur fragen, was denkst du, was du in 5 Jahren
12 machst? Dann bist du 20 so, was denkst du?
13 E: Also ich bin schon fertig mit dem Lehre und ich bin am Arbeiten
14 I1: und wie lange bleibst du zu Hause, was denkst du, das kannst du
15 nicht wissen, gehst du in eine eigene Wohnung?
16 E: Also ich denke, ich ziehe aus, wenn ich 18 oder 19 bin.
17 I1: Und denkst du, dass deine Mutter dann arbeitet oder bleibt sie zu
18 Hause?
19 E: ich denke, sie will arbeiten.
20 I1: Sie will arbeiten?
21 E: Ja.
22 I1: und was denkst du, was sie machen wird?
23 E: Keine Ahnung, ich weiss nicht.
24
25 I1: Jetzt machen Sie einen Deutschkurs, wollen sie vielleicht arbeiten
26 später?
27 KM: Egal was, ich hätte gerne sofort jetzt, aber ...
28 I1: zum Beispiel was?
29 KM: Mein Wunsch ist, dass ich arbeite, um meine Kinder zu
30 unterstützen, nicht für mich selber, sondern für meine Kinder.
31 I1: Kann man fragen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, aber wir
32 wollen nicht kontrollieren oder ein Verhör machen, aber kann man
33 fragen, wie viel Geld bekommt sie dann, ist das genug?
34 KM: Also sie Wohnung ist direkt bezahlt (Miete) und 1800.- bekommen
35 wir für alle 4 für Essen.
36 I1: Und kommt man da durch?
37 KM: Es ist schon schwierig, weil sie muss auch die Internetanschluss
38 bezahlen, Elektrizität ist sehr teuer in dieser Wohnung, und Billet für all
39 die Kinder, jetzt ist sie auch 16, muss sie ihr eigenes Billet haben, das
40 ist schon teuer, aber wir müssen, wir haben keine Wahl, es ist schön
41 nötig, dass man einen Job hat, sehr gut, wenn man arbeiten will.
42 I1: und der Älteste, Stefan, verdient auch noch nichts im Praktikum oder
43 wenig?
44 KM: Er verdient etwa 400.- vom Sozial und von seiner Stelle auch
45 etwas, er ist für sich schon ok, er zahlt seine eigenen Klamotten und
46 Billett und unterstützen wir ihn auch etwas, wenn er nicht genug hat.
47
48 I1: Die Wohnung ist schön, gross und die Aussicht ist wunderbar. Die
49 Wohnung ist sehr schön! Und Elsa, bei dir mit 15,16, hast du genug
50 Geld, oder merkst du mit den anderen, dass du zu wenig hast.
51 E: Ja, es geht schon, und jetzt suche ich auch einen Ferienjob, weil ich
52 wollte mehr Taschengeld, aber bis jetzt hab ich noch nicht gefunden.

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

53 I1: Meine Tochter sucht auch, für den Sommer, wo suchst du dann?
54 E: Im Internet hab ich gesucht und ich frage Leute und so, ob sie
55 wissen.
56 I1: Und BAbsitting oder so, hast du noch nie gemacht?
57 E: noch nicht
58 I1: Ah, du schaust selber im Internet
59 E: Mhm.
60 I1: und deine Schule geht noch ein Jahr, jetzt im Sommer hast du noch
61 ein Jahr, dann machst du noch die dritte und fängst dann mit der Lehre
62 an, aber da hast du noch nichts.
63 E: Ja, ich suche dann.
64
65 I2: Was interessiert dich, was machst du so, irgendeinen Sport, Musik,
66 triffst Freunde...?
67 E: Also mit Kollegen treffen oder einfach im ... Fussballspielen und
68 schwimmen.
69 I2: Fussballspielen und schwimmen, da bist du sehr sportlich.
70 E: Ja, es geht.
71 I2: Hast du viele Kollegen.
72 E: Ja, es geht, also nicht so viel
73 I2: Was sprechen die für Sprachen, kommen die auch aus Eritrea?
74 E: Ja, also ich habe eine Kollegin, sie kommt aus Russland und eine
75 aus, wie heisst das, Mongolei, also sind verschiedene.
76 I2: und ihr sprecht dann schwyzerdütsch zusammen
77 E: Ja, hochdeutsch
78 I2: schön.
79
80 I2: Letztes mal hast du uns gesagt bei Frau Asefaw, du hattest
81 Probleme mit der Schule und konntest nicht mehr schlafen
82 E: mhm
83 I2: erzähl mal, wie war das
84 E: Also es hat passiert wegen Stress und so in der Schule...ja
85 I2: Was war da stressig
86 E: Also wegen die Sprache war es sehr schwierig am Anfang zu mir
87 und dann hab ich viel Stress gehabt und so
88 I1: in welcher Klasse warst du?
89 E: 2. Sek
90 I1: dann bist du jetzt ca. ein Jahr oder wann in dieser Schule
91 E: Seit den Sportferien, Februar
92 I2: Ah, noch gar nicht so lange
93 E: Nein
94 I2: und gefällt es dir?
95 E: Ja, es geht gut
96
97 I1: was war schlimm in der Sek, der Lehrer, war er streng oder hattest
98 du Probleme mit den Schülern, oder, kannst du dich noch erinnern?
99 E: Also ja die Lehrerin war streng und so und ich konnte gar nichts
100 verstehen und so und musste immer schauen, was die anderen
101 machen, musste ich die gleiche machen und so und das hat mir
102 geholfen so
103 I2: Konntest du bisschen abschauen von den anderen, was sie machen
104 E: Ja

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

105 I1: Und dann konntest du nicht mehr schlafen
106 E: Nein, also, ich wollte nicht mehr in der Schule gehen.
107 I1 Und dann bist du nicht gegangen
108 E: Ja, zwei Wochen
109
110 Stefan kommt dazu –
111 I1: Bleibst du auch einen Moment bei uns, wir fragen über die Familie ,
112 wir wollen ein Buch schreiben über eritreische Familien
113 S: Ok, sehr spannend
114 I1: Was machst du, Stefan?
115 S: Jetzt mach ich Praktikum
116 I1: Als?
117 S: Als ein Projekt von der Arbeitslosen...RAV. Ich arbeite mit Metall und
118 lerne etwas neu immer.
119 I1: Und du bist 18, 19?
120 S: 19
121 I1 Und bist auch mit Elsa in die Schweiz gekommen, vor etwa 3 Jahren
122 S: ja
123 I1 Und wo ist dieses Praktikum?
124 S: In der Stadt, Winterthur.
125 I1: Gefällt dir das Praktikum?
126 S: Ja
127 I1: Und Schule hast du auch?
128 S: Ja, letzte Jahr Schule
129 I1: Und wie lange geht dieses Praktikum noch?
130 S: Bis ein Jahr, Ende Juli.
131 I2: Ah, noch zwei Monate und dann ist es schon fertig
132 S: Ja genau.
133 I2: Und was machst du dann, weisst du das schon?
134 S: Ja ich weiss, ich habe von eine Firma ein Praktikum gefunden, das
135 ist ein Plan B, und ich suche für eine Lehrstelle.
136 I2: Ah schön, auch sowas mit Metall?
137 S: Ja, was gibt, Metall, Innerei (?) oder mit Holz, (00:13:49)
138
139 I1: und da warst du 16, als du in die CH gekommen bist
140 S: Ja genau
141 I1 und warst du vorher, ihr habt eine zeitlang, seid ihr im Sudan
142 gewesen, oder
143 S: ja genau
144 I1 warst du da immer in der Schule
145 S: nein
146 I1: nicht immer in der Schule
147 I2: Wie lange wart ihr im Sudan, weisst du das noch?
148 S: Ja, ich glaube 1 Monat, oder, nicht so lang
149 I2: Nicht so lang. Und warst du in Saudi-Arabien in der Schule
150 gewesen, bevor ihr zurückgegangen seid nach Eritrea?
151 S: Ja, ich glaube bis 5. oder 6. Klasse bin ich da gegangen.
152 I2: und welche Sprache war das?
153 S: es war verschiedene, arabisch, englisch und meine Muttersprache
154 auch, tigrinya
155 I2: oh, dann sprichst du vier Sprachen jetzt!
156 S: ja genau

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

157 I2: Und als ihr in die Schweiz gekommen seid, seid ihr da mit dem
158 Schiff gekommen oder mit dem Flugzeug...
159 S: Flugzeug
160 I2: von....
161 S: Von Sudan...
162 I2: ... nach Zürich
163 S: Ja
164 I2: Bist du davor auch schonmal Flugzeug geflogen oder war das das
165 erste Mal
166 S: Nein, war das erste Mal
167 I1: Erstmal
168 S: Nein, zweites Mal
169 I1: Wenn wir diese Fragen stellen – wir sind nicht von der Polizei oder
170 so, es sieht so aus, alsob wir ein Verhör machen... uns interessiert
171 auch, was die Leute in der Zeit der Flucht erlebt haben.
172 S: ah ok
173 I1: viele Leute haben da Schlimmes erlebt, jetzt ertrinken die Leute im
174 Meer
175 S: ja genau
176 I1: Sie kommen mit dem Boot oder man sieht Leute, die sterben, wie
177 war das bei euch?
178 S: bei uns war nicht so schlimm, wir haben unserem Arzt (?) geholfen
179 uns und wir sind bei Flugzeug hier gewesen. Deshalb glaube ich, für
180 uns war es nicht schwierig wie mit andere Leute, weil andere Leute sie
181 erleben viel, wenn sie gehen bei Libyen oder bei Sudan und sie...
182 immer sie... es gibt viele Leute, ich dachte Leute, das (unverständlich,
183 00:17:09) immer sie haben Probleme und sie haben Glück wenn sie
184 hier gekommen, weil sie viele sterben dort.
185 Ikü: Die Schlepper sind auch nicht immer ehrlich.
186 I2: Aber in den Sudan – seid ihr da mit dem Auto gefahren?
187 S: Ja bis de Grenze von Eritrea und Sudan, dann wir haben laufen
188 I2: zu Fuss?
189 S: Ja
190 I2: und wie lang, wie viel Stunden seid ihr da gelaufen, weisst du noch?
191 S: 4-5 Stunden
192 I2: Da wart ihr alle zusammen, du und Angela und Elsa und Nathan und
193 die Mutter...
194 S: Ja
195 I2: war der Vater da auch dabei?
196 S: Ah, nein
197
198 I1: was denkt ihr über diese Zeit 2012 oder, da kommt ihr in die
199 Schweiz, dann kommt zuerst die Polizei, dann Kreuzlingen, dann
200 Oberembrach... was ist eure Empfehlung, euer Vorschlag, was man
201 besser machen könnte, damit die Leute integriert werden in der
202 Schweiz, ihr habt all diese Stationen erlebt, da und da, was hätte man
203 anders machen können?
204 S: schwierig
205 I1: Schwierig zu sagen.
206 S: Ja, weil wenn die Leute kommen, sie haben viele Probleme und viel
207 Stress und ich glaube auch... vielleicht wenn sie... sie haben viele
208 Probleme und sie haben ihre Verwandten und andere Leute auch dort

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

209 und sie denken... ist schwierig, ist besser, aber sie können (oder
210 kommen?)
211 I1: du glaubst, dass...
212 S: ich glaube es ist schwierig das gut zu machen, weil die Leute wenn
213 sie hier kommen sie haben auch Probleme
214 I1: jaja, jaja. Da war das gut genug für euch, also jetzt seid ihr an einem
215 sicheren Ort und du kannst dann später eine Arbeit finden.. aber bis
216 jetzt hast du noch nichts gefunden
217 S: nein, ich suche
218 I1: Du suchst, also es ist immernoch schwierig, aber
219 S: also nein, wir kommen müssen erleben das, glaube ich
220 I2: Hast du auch so viele Kollegen wie Elsa?
221 S: Ja genau, nicht so viele, aber habe schon
222 I2: und wo kommen sie her?
223 S: die meisten sind Ausländer das, vom Balkan... ja, Balkan
224 I2: und sprecht ihr deutsch zusammen?
225 S: Ja
226 I2: super, hast du auch Freunde aus Eritrea?
227 S: Äh ja, habe ich schon, weil ich immer gehen Kirche und wir treffen
228 uns von die (... unverständlich, 00:20:23).
229 I1: Die Kirche ist in Winterthur.
230 S: Äh, ist in Zürich
231 I1: Eine orthodoxe Kirche oder wie sagt man dem?
232 S: orthodox, ja
233 I1: sind nur Eritreer da?
234 S: ja, oder das tigrinya sprechen
235 I1: und da geht man am Sonntag wie die Katholiken und so
236 S: ja genau
237 I1: gibt es eine Messe oder so?
238 S: Ja
239 I1: ihr habt die gleichen Bilder, wie ich zu Hause habe,
240 S: ok
241 I1: Madonna und Christus haben wir auch...
242 S: ok
243
244 I1: wenn ihr vergleicht, die Zeit vorher in Eritrea, 2004, da war die Elsa,
245 da warst du 5, 6jährig, du bist geboren 1999, die Zeit in Eritrea 2004 bis
246 zur Auswanderung nach Sudan, so bis 2011, 2004-2011, wie war diese
247 Zeit, im Vergleich zu heute? Da war Eritrea, da seid ihr in die Schule
248 gegangen.
249 E: Ja, ich hab dort gelernt bis 7. Klasse in Eritrea
250 I1: warst du eine gute Schülerin?
251 E: Nein, so normal Mitte
252 S: nein, sie war gut
253 I2: du sagst, sie war gut und du sagst, du warst nicht so gut
254 S: sie ist bescheiden, oder.
255 I1: und wie war das Leben dort
256 S: Normal, ja normal
257 I1: wisst ihr, warum die Eltern entschieden haben, wegzugehen?
258 S: Ja, ich glaube ist wegen mir, weil ich musste Militär gehen, wenn ich
259 dort bleibe.
260 I1: ah, wegen dir dann

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

261 S: ja genau
262 I1: und dann hat deine Mutter mit dem Vater entschieden: jetzt gehen
263 wir.
264 S: ja genau
265 I1: und was passiert dann?
266 S: Die Geschichte, Sudan, Transit Quatar, Zürich
267 I1: und war dann der Vater da noch dabei?
268 S: Äh, nein
269 I1: er war nicht mehr dabei
270 S: nein, nicht mehr
271 I1: und kannst du da erzählen, was da passiert ist, hat er entschieden,
272 ich geh jetzt meinen Weg oder...
273 S (unterbricht I1): ich weiss nicht, vielleicht meine Mutter hat
274 gesprochen dass, wir mussten das, wir mussten weggehen.
275 I2: Dein Vater wollte bleiben und deine Mutter wollte gehen?
276 S: Nein, sie haben entschieden zusammen
277 I2: Aber er wollte nicht mitgehen
278 S: Ja er wollte, aber ich musste Militär gehen, weil das ist die Recht im
279 Land, wenn jemand... wenn du hast 11. Klasse studiert, du musst in der
280 12. Klasse nach 1 Jahr Militär gehen
281 I2: und das musste er auch, dein Vater?
282 S: Nein, mein Vater ist gross. Das müssen die Älteren, die Schule, alle
283 Schüler müssen dort, in 12. Klasse müssen alle Schüler dort gehen.
284
285 - Pause -
286 I2: Wer hat entschieden, dass dein Vater nicht mitkommt, hat er das
287 selber gesagt?
288 S: (unverständlich). Vor kommen hier, oder wir kommen zusammen,
289 was meinen Sie?
290 I2: Ja, also du hast gesagt, die Eltern – KM unterbricht: Kaffee mit Milch
291 oder ohne? –
292 I1 zu ikü: Frag vielleicht die Mutter, wir haben vom letzte Mal
293 verstanden, dass bei der Einreise in die Schweiz, da sind nur die Mutter
294 mit den Kindern gekommen und wir haben nicht verstanden, warum ist
295 der Vater nicht mitgekommen? Wollte er nicht oder konnte er nicht, hat
296 er kein Geld gehabt für alle, oder... (zu S): Kennst du die Geschichte?
297 S: Ich, nein.
298 I1: Vermisst jemand den Vater in eurer Familie?
299 S: Wie meinen Sie?
300 I1: Dass du schade findest, dass er nicht da ist.
301 S: Ja genau
302 I1: Und deine Schwester?
303 E: Auch.
304 I1: und ihr wisst nicht, wo er ist jetzt?
305 E: Also er ist in Eritrea. Wir reden mit ihm nicht mehr.
306 I1: Ihr redet nicht mehr mit ihm? I2: Kein Kontakt mehr?
307 E: Nein.
308 I2: Schade. I1: Und dann hast du noch einen kleinen Bruder, Nathan
309 S: Ja
310 I1: aber vielleicht kann die Mutter was dazu sagen, aber vielleicht will
311 sie nicht...
312 ikü: ich kann sie schon fragen.

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

313
314 I2: Und was machst du so in deiner Freizeit?
315 S: Ich spiele Fussball in einem Verein
316 I2: In welchem?
317 S: Oberwinterthur.
318 I2: Seid Ihr gut?
319 S: Ja schon, Mittel
320 I1: Ihr seid alle ziemlich intelligent, clever, oder, Bruder und Schwester
321 sind in England, sie haben einen guten Beruf, alle sind intelligent.
322 Warum, von der Mutter oder vom Vater oder von beiden?
323 S: Kann ich nicht verstehen, entschuldigung
324 ikü übersetzt
325 ikü: Er hat Angst, dass es keine Probleme gibt, wenn er sagt... .. von
326 beiden. Die Mutter sagt, es ist kein Problem.
327
328 I1: Haben Sie einen Beruf gelernt nach der Schule?
329 ikü: Die Mutter hat eine sehr gescheite Familie, die Seite der Mutter ist
330 intelligent.
331 I1: Sie war in einer guten Schule, in einer schwedischen oder finnischen
332 Schule.
333 KM: Ja, finnisch. Dann hab ich schnell geheiratet und Kinder
334 bekommen, von dem her hab ich keine Ausbildung machen können.
335 I2: Wann haben Sie geheiratet, in welchem Jahr war das? I1: In
336 welchem Alter?
337 KM: Etwa 18 Jahre alt geheiratet, mit 19 hab ich schon das erste Kind
338 bekommen.
339 I1: Heiratet man in Eritrea auch in der Kirche oder geht man in die
340 Gemeinde, heiratet man christlich?
341 KM: Nein, ich habe im Sudan geheiratet, das war im Zivilstandsamt.
342 Plus da war auch ein Pfarrer, der hat religiös auch noch...
343 I2: Haben Sie Ihren Mann im Sudan kennengelernt?
344 KM: Das war eine organisierte Hochzeit.
345 I1: Ja, von der Familie.
346 KM: Ja
347 I1: Und wenn ich zurückkomme auf den Vater, jetzt ist die Mutter wieder
348 da, können wir wissen, wer entschieden hat, dass er nicht mitkommt,
349 er, der Vater, oder gab es keine Geld oder gab es einen anderen
350 Grund?
351 KM: Eigentlich sollte er uns folgen. Dann ist er doch nicht gekommen.
352 I2: Und jetzt könnte er noch kommen, Sie haben gesagt, sie haben die
353 Erlaubnis von der Schweiz, dass er kommen kann
354 KM: Ja, wenn er entweder nach Äthiopien oder nach Sudan einwandern
355 würde oder flüchten würde, dann könnte er schon hierher, hat Papiere
356 I2: und wenn Sie nun gar keinen Kontakt mehr haben, weiss der Vater,
357 dass er kommen könnte, dürfte? Haben Sie ihm da irgendwie mitteilen
358 können, dass die Schweiz ihm erlaubt, zu kommen?
359 KM: Also ich habe immer noch Kontakt mit meiner Mutter und erzähle
360 ihr alles, ich denke, er könnte schon fragen, dann hätte er das schon...
361 er weiss es sicher.
362
363 I1: Ich habe noch eine Frage über Ihre Schwestern und Brüder:
364 (Verwirrung, Elsa geht Angela holen, weil alle verstanden haben, es

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

365 gehe um ihre Geschwister, aber das ist auch gut, wenn Angela noch
366 kommt).
367 (Weihrauch, Popcorn: traditionelle Kaffeezeremonie... I1 und I2
368 bedanken sich für die Ehre, so etwas mal sehen zu dürfen. KM: In
369 Eritrea und Äthiopien machen sie auch solchen Kaffee, auch im Hotel.)
370
371 I1: Nathan... er hat auch noch ein Jahr Schule...
372 I2: In welche Schule geht Nathan gerade?
373 I1: 2. Sek und macht er noch die dritte?
374 KM: Er ist in der Sek A. Er sucht schon jetzt eine Lehre.
375 I1: Weisst du, was Nathan machen will?
376 E: Er will ein Kaufmann werden, KV.
377 I1: Sie haben gute Kinder, hm?
378 KM: Sie sind sehr gut, auch guten Charakter. Wir sind oft zu Hause, wir
379 bleiben gern zu Hause zusammen.
380
381 I2: Wie lange geht die Schule noch für Angela?
382 KM und E diskutieren, E: Also sie hat nächste Jahr auch wieder Schule.
383 I1: Ist sie scheu, dass sie nicht reden will mit uns?
384 E: Sie kommt schon, sie ist am Telefon jetzt, ich hab sie gerufen, sie
385 wird jetzt kommen, wenn sie ist fertig.
386 I1: Weisst du, was sie machen will?
387 E: In einem Büro oder so, ich weiss noch nicht genau.
388 I1: in ein paar Jahren sind alle am Arbeiten, oder, wenn es gut geht.
389 I2: Macht ihr oft Popcorn?
390 E: Ja, also in der Woche einmal oder so.
391 I2: In der Schweiz macht man ja auch Popcorn, beim Fernsehen, so als
392 Snack, ist das bei euch ein richtiges Essen?
393 E: Nein, wenn meine Mutter immer macht das Kaffee und so, sie muss
394 immer Popcorn machen.
395 ikü: Tradition, es gehört dazu, auch Weihrauch, manchmal auch
396 Süssigkeiten.
397
398 I1: Stefan, Ihr habt einen Onkel in England. Ist der Onkel grösser als
399 deine Mutter?
400 S: Nein, kleiner. Und er ist schon hier gekommen oft.
401 I1: wir haben nicht verstanden letztes Mal, der Bruder, der in England
402 ist, ist er grösser oder kleiner als Sie?
403 KM: er ist doppeljünger, er ist der übernächste. Sie hat zwei älteste und
404 zwei jüngste,
405 I1: USA, Eritrea, dann sie
406 S: Am Ende ist er.
407 - etwas Tumult, I1, S, KM, ikü: Tante, Schwester, Bruder...
408 ikü: der letzte ist ein Junge
409 I2: Und wo wohnt er?
410 S: England
411 I1: und dein Bruder und die Schwester, die Grossen, sind zu ihm
412 wahrscheinlich,
413 S: Nein
414 I1: zu wem sind sie dann gegangen?
415 S: (bespricht sich mit KM) Ich glaube, ist andere Stadt. Er ist in
416 Birmingham, meine Geschwister ist in London.

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

417 I1: Aha, aber sie waren 15, 16, zu wem sind sie dann gegangen, ganz
418 allein?
419 S: (bespricht sich mit T): Ich glaube, vielleicht gibt einen Unterschied
420 zwischen ein Jahr, zwei Jahre...
421 - Gespräch über Kaffee etc... – (00:44:14)
422
423 I1: Wollt Ihr von uns was wissen?
424 I2: Wo bist du geboren, in welchem Land?
425 E: in Saudi-Arabien.
426 I2: und die Geschwister auch?
427 E: ja
428 I2: erinnerst du dich noch an dort?
429 E: Nein
430
431 T fragt I1 nach Familie...
432 I1: wie heisst die Schwester in England?
433 E: Mirjam
434 I1: und der Bruder?
435 E: P (eritreisch) / Paul (englisch)
436
437 I1 und I2 loben Kaffee – es hat Ingwer drin.
438 I1: Kannst du kochen?
439 S: Ja
440 I1: Kochst du manchmal auch zu Hause?
441 S: Ja
442 KM: Er kocht sehr fein, leider haben wir heute nicht für euch gekocht,
443 wir haben heute morgen einen Zahnarzttermin gehabt mit Nathan.
444 I2: und du trinkst keinen Kaffee?
445 E: Nein, ich habe nicht gern
446
447 I1: ich habe schon noch eine ganz komische Frage: Wenn man diese
448 Familie vergleicht mit anderen Familien aus Eritrea, die da in der
449 Schweiz leben, was sind die Unterschiede?
450 KM: Ich weiss auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie die machen, die
451 anderen Leute. Wir sind drei Jahre hier und wir sind immer da, wir
452 kennen niemand.
453 I2: Und die eritreischen Familien in der Kirche, leben die auch so wie
454 Sie, haben die auch so intelligente Kinder, oder gibt es da
455 Unterschiede?
456 KM: In der Kirche sind wir einfach alle zusammen dort, gemeinsam,
457 aber zu Hause geht jeder... man weiss nie, wie sie sind.
458 I1: und Ihr seht auch keine Unterschiede zu anderen eritreischen
459 Familien, Ihr zwei Jungen?
460 E: (auf tigr): Es sind halt, nicht jeder ist gleich, auch hier in der Schweiz,
461 jeder hat seine verschiedene Erziehung oder Charakter.
462
463 Gespräch über Kaffeemöbel und Schweigepflichtentbindung (ab
464 00:53:00)
465
466 I1: Planen Sie, bald alle zusammenzuleben mit den Grossen, oder ob
467 sie noch in England bleiben...

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

468 KM: Ja, das wäre schon ein Plan von uns, wenn es ginge, also sonst
469 auch nur zu Besuch, wollte ich unbedingt besuchen, aber konnte nicht,
470 ich bin von Frankreich zurückgekehrt, weil ich nicht reisen durfte und
471 die Kinder haben erst vor kurzem den (englischen) Pass bekommen.
472 Ja, jetzt sind wir dran mit der Bewilligung oder Pass, oder Reisepass.
473 Ich wollte die Kinder besuchen, aber von Frankreich haben sie mich
474 zurückgeschickt. Weil nach England muss man ja ein Visum haben, um
475 zu reisen, aber ich hab ein Ticket gelöst, hab es mal durch Deutschland
476 probiert und Belgien und Frankreich und die Polizei...
477 I1: jaja,
478 I2: Ist es nun geplant, dass die Grossen mal in die Schweiz kommen?
479 KM: ja, wenn das alles erledigt ist, kommen sie
480 I2: dann haben Sie sie jetzt lange nicht gesehen, oder?... . Angela
481 kommt nicht mehr zurück vom Telefon, sie muss nicht...
482 ikü: KM sagt, sie hat Kopfwegh.
483 - E holt A -
484 I1: zu A: Wir wollten nur grüssen, wir gehen bald, aber ich wollte fragen,
485 was du machst nach der Schule, wenn du fertig bist?
486 A: Ich? Äh, Leh
487 I2: hast du schon was gefunden?
488 A: Nein, wir suchen, nächstes Jahr finde ich. Büroassistentz
489 I1: Wie alt bist du?
490 A: Ich, 17.
491 I1: Und wie geht es dir so in der Schweiz?
492 A: Gut.
493 I1: Ich wollte dich nur mal kurz treffen, wir wollen ein Buch schreiben
494 über eritreische Familien in der Schweiz...
495 A: Aha. Und haben Sie angefangen mit Schreiben?
496 I2: Erklärungen zum Projekt...
497 A: Das interessiert mir, wie wird aussehen
498 I2: was machst du in deiner Freizeit, auch so viel Sport wie deine
499 Geschwister?
500 A: Ähm ja, also wie meinen Sie?
501 I2: Haben schwimmt und Stefan spielt Fussball
502 A: Ich gehe schwimmen und Fitness in ein Fitnessclub oder Freitag
503 draussen mit Kollegen
504 I2: Hast du auch viele Kollegen
505 A: Ja, nicht so viel aber wenig
506 I2: wo kommen die her?
507 A: Aus Kosovo, aus Afrika, aus verschiedenen
508 I2: und sprichst du auch deutsch mit ihnen?
509 A: Ja sicher!
510 I1: und unter euch sprecht ihr auch deutsch?
511 A: Nein, unsere Muttersprache, weil meine Mutter versteht nicht
512 I1: eben, aber wenn ihr wollt, dass sie etwas nicht versteht,
513 schnellschnell...
514 E: lacht
515 I1: Aber sie macht jetzt einen Kurs... I2: bald versteht sie auch alles
516 I2: was würdet Ihr sagen, wer von Euch Geschwistern ist der frechste
517 und macht am meisten Blödsinn?
518 E: Der Nathan
519 A: Ich sage beide: Elsa und Nathan

Interview II mit ELSA, 16 Jahre alt, 3.6.2015

520 I1: Wo ist der Nathan?
521 E: ich weiss nicht, schnuppern
522 S: Nathan und Elsa
523 I1: und wenn eure Mutter was schreiben muss für Behörden... wer hilft
524 von Euch?
525 E: Am meisten Stefan
526 I1: ja, du bist er einzige Mann hier jetzt, der älteste.... Die Gegend ist
527 sehr schön hier draussen, ruhig, unten gibt es einen kleinen Park,
528 wirklich schön... Eine gute Gegend.
529 S: Oberwinterthur ist nicht Winterthur, es heisst Oberwinterthur.
530 I2: und aus welchen Ländern kommen eure Nachbarn?
531 E: Eine aus Costa Rica und Mazedonien und Deutschland und Schweiz
532 I1: wollt Ihr auch reisen später, wenn Ihr Papiere habt und euch frei
533 bewegen könnt?
534 E: Ja
535 I1: Wohin würdest du dann gehen, auf eine grosse Reise?
536 E: Nach USA
537 S: Weiss nicht
538 A: Überall
539 I1: Jetzt könnt Ihr nicht überall hingehen, wegen dem Pass
540 E: Nur Europa
541 I1: Sie haben B, glaube ich
542 A: England und Amerika braucht man Visa und braucht man auch ein
543 bisschen Geld.
544 ikü: Wegen Arbeit, wenn sie jetzt Arbeit hätten und Geld verdienen,
545 dann hätten sie schon Visum für England und Amerika, ist einfach nur
546 die Situation, sonst Pass hätten sie schon.
547 - Dank, Abschied... – (ab 1:15:56)

ANHANG 3: INTERVIEW SAMUEL

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

1 Anwesend: Interviewer 1 – LAA (I1), Interviewer 2 – BUN (I2), Samuel
2 (S), Mutter (KM), Micha (M), Felipe (F), Großmutter, Fana Asefaw,
3 Onkel
4
5 I2: Du gehst ja in eine gute Schule, darum würden wir dich gerne
6 nehmen als positives Beispiel.
7 I1: Woher kennen Sie Fana?
8 KM: Eritrea, meine Kollegin ist die Kollegin.
9 I1: Und wo arbeiten Sie,
10 KM: Coiffeur
11 I1: erzählen Sie von Ihrer Familie.
12 KM: Manchmal gut, manchmal nicht gut, der ältere ist ganz stark
13 I1: Manchmal läuft's gut, manchmal nicht so gut.
14 KM: Ja, weil die Sprache ist manchmal Problem, das ist nicht meine
15 Muttersprache, Schweiz ist ja nicht mein Land, so machen wir, das ist
16 nicht mein Land und verschiedene Kultur, verschiedene Religion (???),
17 internationale Leute kennen, einfach mit Leuten innen gehen ist einfach
18 so schwierig, aber was von starke in Schweiz, ja so, aber mit Samuel ist
19 viel helfen mir, wenn der erste Kind kommt gut, der andere Kinder ist
20 einfach gut. Wegen diese machen sehr, sehr stark arbeiten, Samuel
21 helfen beim Thema Kirche bei mir...
22
23 I2: dann haben Sie schon Freunde in der Kirche?
24 KM: Ja, in der Kirche es hat viel Freunde, aber beste Freundin hat eine.
25 Der andere hat viele Kollegen, aber der beste ist nur einer von Eritrea.
26 Auch hier in – Bülach – ist eine Kollega, das hat...
27
28 (ab hier sinngemäß in verständlicherem Deutsch transkribiert)
29
30 I1: Ihr Nachname ist ein katholischer Name
31 KM: Nein
32 I1: Nicht.
33 KM: xy ist ein christlicher Name, evangelisch. Mit diese starke, von
34 Samuel starke arbeite, aber dann Gott, jetzt ich sehen gut (???)
35 I1: Mhm, wie alt bist du?
36 S: 15
37 I1: und wie alt sind Sie?
38 KM: 32
39 I1: Sie waren sehr jung, als er geboren wurde.
40 KM: Ja, in der dritten Welt habe ich geheiratet, mit 15, auch und erst 16
41 eine Kind, ja, das ist...
42 I1: Und dann sind noch andere Kinder
43 KM: Die zwei...
44 I1: die zwei, wie heißen sie?
45 KM: Ich habe auch ein Kind in Eritrea, drei hier, eine in Eritrea, sie heißt
46 Amina.
47
48 (1. Samuel, 2. Amina (Mädchen), 3. Felipe, 4. Micha)
49 KM: Ein Mädchen
50 I1: Felipe ist ein italienischer Name
51 KM: Von Malta

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

52 I1: Das Mädchen ist nicht hier heute?
53 KM: Nein, in Afrika
54 I2: und wie alt ist sie?
55 (?? fehlend... I2: und Micha? KM: Auch Micha...)
56 I1: und können Sie mir erzählen, wie Sie in die Schweiz gekommen
57 sind und wann, schon lange?
58 KM: Das ist lange, warte kurz, äh ich komme erst in den Sudan mit
59 Vater und Samuel. Samuel war dann 5 Jahre alt.
60 I1: Und dann Sie drei nach Malta.
61 KM: Felipe ist 2006 in Malta geboren, 2006 ich bin nach Malta, 2008
62 Ende ich bin nach Deutschland, ich wollte schauen
63 I1: Zuerst nach D, dann CH?
64 KM: nur für einen Besuch
65 I2: Aber in Malta waren Sie 2 Jahre
66 KM: Mehr als 2 Jahre, 2 Jahre 7 Monate
67
68 I1: was macht Micha jetzt?
69 M: Gehe spielen
70 I1: Ja, und gehst du schon in die Schule?
71 M: Mein Bruder geht 2. Klasse
72 I1: Und was macht Amina?
73 S: Sie wohnt in Eritrea
74 M: spricht auf tigrinya mit Mutter „Felipe hat ‚scheiße‘ gesagt“,
75 KM: das dürfen sie nicht, meine Kinder.
76 I1: sag noch mal das von Amina, sie ist in einer Privatschule in...
77 S: Ja, meine Mutter zahlt ihr eine Privatschule
78 KM: Aber ich bin gekommen mit drei Kindern, ich wollte alle
79 herbringen...
80 I1: warum ist Amina dort und nicht hier?
81 KM: Die Problem wenn ich komme wenn zwei Kinder, wenn gestorben
82 ist, bleibt manchmal bei andere Leute...
83 I2: Dachten Sie, es ist zu gefährlich
84 KM: Ja, ist gefährlich, besser eines in Eritrea lassen, eines bringen.
85 I1: Und mit wem lebt sie, bei wem ist sie?
86 KM: Sie lebt mit meiner Mutter und Tante, jetzt ist meine Mutter für drei
87 Monate da, sie ist 74 Jahre alt.
88 I2: Und wenn Ihre Mutter hier ist zu Besuch
89 KM: Ist nur Besuch, 3 Monate...
90 I2: Wer ist dann zu Hause bei Amina?
91 KM: Mit meiner Schwester, wie Sommerferien ist gerade in Eritrea.
92 I1: D.h. Sie haben eine Schwester, haben Sie noch andere
93 Geschwister?
94 KM: eine Schwester ist in Eritrea, einen Bruder in Deutschland.
95 M: Er wohnt in Oberreit
96 I1: Bei Stuttgart?
97 KM: Karlsruhe
98 I1: Zuerst der Bruder, dann Schwester in Deutschland, dann ein
99 Bruder/Schwester (undeutlich) in St. Gallen, drei sind in Deutschland
100 (09:02)
101 KM: Drei ist in Deutschland, hier ist zwei.
102 M: ich hab so wenig Geld (korrigiert: „und von Robel seine, seine...“)

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

103 I1: und Sie sind die jüngste?
104 (??)
105 I1: Und lebt Ihr Vater noch?
106 KM: nein
107 I1: Und Samuel und Felipe sind vom gleichen Vater, weil Felipe ist auch
108 in Malta geboren?
109 KM: Ja, alle haben den gleichen Vater
110 I1: War Ihr Mann dann da, als Micha geboren wurde
111 KM: Ja, in der Schweiz
112 I1: Wo ist er jetzt?
113 KM: In (... nicht hörbar)
114 I1: Und Sie haben sich getrennt?
115 KM: Ich kann nicht sehen, sehr sehr schlecht kommen in der Schweiz,
116 auch Arbeit hat er nicht gefunden auch von...
117 I1: Und was arbeitet dein Vater?
118 S: Arbeitslos
119 I1: was möchtest du machen, wenn du fertig bist?
120 S: Fitnessinstrukteur
121 I1: Wo bist du jetzt in der Schule?
122 S: 2. Sek C, hier in Bülach
123 I1: Und dann hast du noch ein Jahr
124 S: dann will ich eine Lehre machen
125 I1: Bist du gut in Sport? Was machst du?
126 S: Ja, ich spiele Fußball
127
128 I1: Aus welcher Familie kommt Ihr Mann, wie ist seine Familie?
129 KM: In Eritrea?
130 I1: Ja
131 KM: Ein Bruder ist hier...
132 I1: ist die Familie von Ihrem Mann reicher oder ärmer als Ihre Familie
133 oder gleich
134 KM: Meine Familie ist normal, gleich
135 I1: was hat Ihr Vater gemacht
136 KM: Geometer, Ingenieur
137 I1: Und Ihre Mutter war zu Hause
138 KM: Ja, Mutter zu Hause, in Afrika ist das so... (11:52) dann ist
139 Problem, mit dem Vater gehen, deutsch ist so schlecht...
140
141 I1: Du bist Felipe und du gehst in die Primarschule
142 F: 2. Klasse
143 I1: Und wie geht es?
144 F: Gut
145 I1: Ist er auch so gut in Sport, wie S?
146 F: Er ist besser
147 I1: Spielst du in einer Mannschaft, Gruppe...
148 S: Ja, SC Juventus Zürich
149
150 I2: Dann hatten Sie von 2000-2005 einen Coiffeursaloon in Eritrea?
151 KM: ich hatte auch in Eritrea, alleine mit den Kindern, 1999 ist S
152 geboren 2002 das andere Kind (Amina), ich bin schwanger, ich arbeite
153 I2: Sie haben immer gearbeitet und die Kinder

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

154 I1: Ja, eine starke Frau.
155 KM: (seufzt/lächelt) oh ja
156
157 I2: hat Ihr Mann auch gearbeitet?
158 KM: Die Jungen sind eine neue Generation, hatten viele Probleme,
159 niemand arbeitete gerne, haben die Arbeit gesehen aber haben
160 gefunden, das ist nicht gut mit der Politik. Immer ist (unverständlich),
161 von der Familie ist einer gestorben...
162
163 I1: War Ihr Mann schon aus der neuen Generation?
164 KM: Neu. Aber beim Militär ist kein Ende zu sehen, immer muss man
165 gehen
166 I2: Also mußte er auch zum Militär gehen dann...
167 KM: Nicht Militär, aber immer ist... vielleicht einmal für 1 Jahr, fertig,
168 zurück, kein Ende. Es hat kein Ende. Keiner hilft der Familie, keiner
169 zieht ihre Herden (Horben?) (?) (00:14:15)
170 I1: Ja, wie alt war Ihr Mann, als Sie geheiratet haben, Sie waren 15
171 KM: 18
172 I1: Und dann sind Sie nach Sudan gegangen, ganz jung
173 KM: Mit 22, er war zuerst
174 I1: War er schon im Sudan, damit er nicht ins Militär muss?
175 KM: Als er im Militär war, nachher muss gehen zum Militär, 1997 er
176 geht nach Militär... für 5 Jahre... bis 2002, nachher ich ging in den
177 Sudan. Kein Ende. (??)
178 I2: Hat Ihr Mann auch einen Beruf gelernt?
179 KM: Ja, wie Ingenieur, guter Beruf
180 I1: Ihr Vater hat als Ingenieur gearbeitet
181 KM: Ja, vorher ja
182 I1: Und der Vater von Ihrem Mann?
183 KM: Mann hat auch gearbeitet, ist dann gestorben?
184
185 I1: Ich wollte noch fragen, hast Du noch Erinnerungen, als Du vom
186 Sudan... nach Libyen in die Wüste.. zu Fuß... was weißt du noch, du
187 warst 5
188 S: Von Eritrea nach Sudan... paar Wochen, da geblieben (00:16:51)
189 und normalerweise Kinder, haben sie einen Lastwagen geholt und
190 immer Leute runtergeworfen, es waren zu viele...
191 (Kleine Brüder werden weggeschickt, sind zu laut, Kaffee wird gekocht,
192 Telefon klingelt)
193 I2: Und ein Jahr wart ihr im Sudan und habt gewartet
194 S: Ja, bis wir mal was gefunden haben, dann nach Libyen, hat uns der
195 Lastwagen geholt, sind wir durch die Wüste gefahren,
196 I: Du hast viele Erinnerungen, und da warst du noch sehr klein,
197 S: ich weiß noch, dass sie immer Leute runtergeworfen haben
198 I1: du hast auch tote Menschen gesehen
199 S: In Libyen sind wir paar Monate geblieben und ich weiß noch, dass
200 wir mit dem Schiff, die Leute sind auch eingesperrt worden, damit es
201 Platz gibt, die Kinder durften unten sein, wo es geschützt ist und
202 nachher sind wir nach Malta gegangen. Und von da nach Deutschland.
203 Dann Asylheim nach Effretikon.
204 I1: Du hast viel erlebt in deinen jungen Jahren

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

205 I2: Wo hat es dir am besten gefallen? In Winterthur, Dottikon/SH oder
206 nun in Bülach?
207 S: In Bülach. Wo wir in Effretikon gewesen sind im Heim, eigentlich sind
208 die Mehrheit hier Ausländer, die meisten sind Italiener, Griechen haben
209 wir viele, Albaner, also meine Kollegen, und
210 I2: Ihr sprecht deutsch?
211 S: Ja und Schimpfwörter italienisch
212 I1: Vom Fußball
213 S: ich hab nicht gewußt, dass meine ganze Mannschaft Italiener waren,
214 Trainer ist Italiener...
215 I1: Als du gekommen bist da nach Bülach, warst du 5. Klasse? Wo hast
216 du die Schule angefangen?
217 S: In Effretikon waren wir im Durchgangsheim
218 I1: Hattest du da Unterricht?
219 S: Ja, eine Stunde Mathe und Sprache und dann schwimmen. Jeden
220 Tag, ich bin immer in die Schule gegangen...
221 ...
222 S: Meine Schule macht sogar ein Projekt wegen Praktikum
223 I1: Dann hast du die 5. angefangen, kannst du dich erinnern? Reden
224 Sie lieber hochdeutsch oder ch-dt?
225 KM: Hochdeutsch
226 I1: Und du?
227 S: ch-dt
228 S: Ich hab in der 2. Klasse hier die Schule angefangen. 2008, in
229 Dottikon.
230 I1: Haben Sie Erinnerungen von der 2. Klasse bei ihm, als er
231 angefangen hat. Er hat noch kein Deutsch gesprochen
232 KM: Jaja, sehr sehr, 2. Klasse schlecht auch. In Mathematik ist kein
233 Problem, Problem, er weiß, aber deutsch sehr schwierig. Keine
234 Kollegen, in Dottikon,
235 I1: Du warst in der normalen Klasse 2.-4. Klasse.
236 KM: Ab der Hälfte der 3. Klasse war es gut
237 S: So Ende 3. Klasse bin ich... (wird unterbrochen)
238 KM: Seeehr gut, alles kommt organisiert (i.S. alles wird gut), er findet
239 Kollegen,
240 S: ich bin auch nimmer der einzige Ausländer gewesen
241 (00:22:53... unverständlich)
242 I1: Du hast die 2. und 3. in Dottikon gemacht und wo dann?
243 S: 2.-5. dort und Ende 5. bin ich hier nach Bülach gekommen.
244
245 I1: Ich habe nicht verstanden, warum Asylheim in Effretikon, ihr seid
246 doch zuerst in Effretikon ...
247 KM: erst Basel, dann Transit Effretikon-Asylheim für 4-5 Monate und
248 dann nach Dottikon, ein Zimmer für alle Familien in Effretikon, dann
249 haben wir ein Haus gefunden in Dottikon. Nachher haben wir das hier
250 gefunden selber.
251 I2: Haben Sie in Dottikon auch in einer Wohnung gewohnt?
252 KM: Eine Wohnung, aber von einem Heim eine Wohnung, hier selber
253 gefunden
254 I1: Wie lange war Ihr Mann dabei, bis wann war er mit der Familie?

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

255 KM: In Effretikon, Dottikon, fast 3 Jahre, aber ist schlecht, schlägt mich,
256 manchmal ist nicht normal, diese 3 Jahre sind wie 30 Jahre für mich.
257 I2: Sind Sie dann alleine hierher (nach Bülach) gekommen mit den
258 Kindern?
259 KM: .. ist ein großes Problem für mich, ohne Mann.
260 I1: Hast Du Kontakt zu ihm, siehst du ihn manchmal?
261 S: Ich hab guten Kontakt, aber nicht so viel, ich seh ihn in Altstetten,
262 wenn ich eh da bin
263 I2: Ihr verabredet euch nicht, du siehst ihn sowieso
264 S: Ja
265 S: ich muss bald gehen, ich hab ein Match in Altstetten, eigentlich
266 schon früher, aber ich hab dem Trainer gesagt, ich komm hüt bizli spötr.
267 I1: Weil du so schlimme Sachen gesehen hast, Libyen, Malta, hast Du
268 tote Leute gesehen, Leute, die gestorben sind?
269 S: Viele Leute, ich weiß nicht, ob sie tot waren, sie haben sie vom LKW
270 oder vom Boot geworfen
271 I1: Hast du heute keine Träume und so
272 S: Nein
273 I1: Er hat viel gesehen als Kind
274 KM: Ja, manchmal...Gott hilft mir mit diesem Sohn, eigentlich könnte ich
275 nicht bleiben bei diesen Leuten, aber ich weiß nicht, das ist von Gott
276 Arbeit.
277 I1: Er ist gut, er ist gesund, geht in die Schule
278 KM: Ja, vorher hat nachts nicht geschlafen, Kinder mit den Kollegen hat
279 kein Selbstbewusstsein, wenn es familiäre Probleme gibt, nicht
280 selbstbewußt mit Kollegen, immer wenn die Leute sprachen, hatte er
281 immer Angst
282 S: Einzelgänger
283 I1: Bisch gsi, jetzt nümm, und warum nümm?
284 S: Weil ich da Kollegen gefunden hab, die Nachbarn sind Kollegen für
285 mich
286 I2: Hast du dich gut eingewöhnt hier
287 S: Ja, hier haben sie mich ganz aufgenommen wie der beste Kollege
288
289 I1: jetzt ist alles gut geworden mit ihm
290 KM: Ja, der Vater liebt seine Kinder sehr, aber er hat Schlechtes
291 gemacht, aber er hat mich mit meiner besten Freundin betrogen, sie
292 wurde schwanger. Ich war schwanger, nachher sie auch. Diese Frau,
293 andere Frau auch. Er hat viele Kinder, raucht, trinkt, alles, kein Geld,
294 keine Arbeit
295 I1: d.h. er kann auch nicht zahlen für die Kinder
296 KM: Ja, keine Verantwortung für diese Kinder, auch nicht für die
297 anderen Kinder, er sieht nur was ist heute, für heute, nicht für morgen.
298 Darum ist so gut für mich, dass ich eine Wohnung gefunden hab, ich
299 hab alles gut gemacht, ich kontaktiere, für meine Kinder, jetzt schon 3
300 Jahre, auch bei Problemen, bin ich immer Kollegin von ihnen, immer
301 immer Kollegin von ihnen: Was sie wollen, was sie machen. Ich kam in
302 dieses Land mit vielen Problemen, ich hab auch gearbeitet, Kinder
303 versorgt. Andere Kollegin kaufen Kleider, ich aber spare, kaufe für die
304 Kinder, bis jetzt.
305

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

306 I1: Die Wohnung ist sehr schön, schöne Farben, wer hat das gemalt?
307 KM: S und der Vater. Ich bin nach Deutschland in die Ferien mit den
308 anderen zwei Kindern, und sie haben es gemacht.
309 I1: Kann ich ein Foto machen, es ist so schön, so rot und blau und
310 rosarot I2: so fröhlich... I1: wer spielt Klavier?
311 KM: Felipe und Micha
312 I2: Wie viele Zimmer haben Sie hier?
313 KM: Komme schauen, wenn du willst
314 (Wohnungsführung... ab 00:32:15)
315
316 I1: Denken Sie, dass Amina auch in die Schweiz kommt?
317 KM: gerne, aber ich weiß nicht
318 I2: Haben Sie das schon versucht?
319 KM: Ja, wenn wir kamen in die Schweiz, konnte ich nichts machen, jetzt
320 wohne ich mit meinem Sohn, ich kann nicht...
321 (S muss gehen, Verabschiedung)
322 KM: ich habe einen Anwalt beauftragt, ich schaute und warte auf ein
323 Angebot
324 I1: Sie versuchen, aber wissen nicht, ob es geht.
325 KM: Ja, besser, es ist bei mir (wohl gemeint „es, das Kind“?)
326 I2: Telefonieren Sie manchmal?
327 KM: Ja, immer, ich schicke Kleider, meine Leute sind sehr
328 (unverständlich) in meinem Land, nur ich arbeite
329 I2: Bekommen Sie auch Sozialhilfe?
330 KM: Ja, ich arbeite 50%, und bekomme Sozialhilfe
331 I1: Und Amina lebt bei Ihrer Mutter?
332 KM: Ja, wenn sie nun zurückgeht nach Eritrea, gebe ich ihr Kleider,
333 Schuhe... alles... mit für Amina, wenn die Kinder nicht alle zusammen
334 sind, muss ich es schicken.
335
336 I2: Vier Kinder geboren, 3 in der Schweiz.
337 I1: Und Ihre Familie hat... Sie sind 5
338 KM: 6.
339 I1: Und Ihr Mann auch, 6 oder 7. Samuel ist ein guter Junge
340 KM: Ja, ich bin immer offen, alles von meinem Geld weiß Samuel, er
341 hat Verantwortung, auch in der Kirche ist er gut
342 (Micha spielt Klavier: I1: M ist jetzt in der 3. Klasse??)
343 I1: S ist nun in der 2. Sek C, es gibt Sek A, Sek B und Sek C. Sek C ist
344 die tiefste Stufe, das wissen Sie.
345 KM: Ja
346 I1: Er kann sicher eine Lehre machen, aber er ist nicht sooo gut in der
347 Schule, dass er in Sek A sein kann, obwohl er wirkt....
348 KM: Ja, ich weiß, aber mit seinen Problemen vorher, das ist genug.
349 Wenn er keine Probleme gehabt hätte, hätte ich mir gewünscht, er
350 ginge in eine höhere Schule, aber so wie es lief... er hatte nur diese 4
351 Jahre...
352 I2: aber es ist super, dass er in der Sek ist und das Praktikum machen
353 kann
354 KM: Ja, er hat gute communication, Leute ist gut communication, hat
355 Respekt, ist genug.
356 I1: Die anderen Kinder sind auch gut.

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

357 KM: Felipe vermisst Papi, großes Problem, aber jetzt mache ich
358 Familienberatung, gute Sache, 2x pro Monat, Sonntag, der Papi sieht
359 die Kinder. Ich bringe sie nach Winterthur am Morgen, wir schauen
360 zusammen...

361 I1: Und Micha? Er ist auch gut?

362 KM: Er ist normal. Felipe ist, the age is different, Micha ist 6 Jahre,
363 Felipe 8 Jahre. Mit 8 Jahren sind Kinder gerne mit Papi, gehen viele
364 Sachen machen.

365

366 I1: Was sagen Ihnen die Lehrerinnen über F, ist die Lehrerin zufrieden?

367 KM: nein, jeden Donnerstag gehe ich in die Schule und spreche mit der
368 Lehrerin: Was ist gut, was ist schlecht, immer diskutieren jeden
369 Donnerstag. Jetzt ist es besser als vorher... nicht einfach. Ich muss ihn
370 stärker machen, jetzt habe ich eine Idee. Für Felipe und Micha ist gut,
371 mit Samuel zu reden. Ich habe viele Kollegen bis jetzt, ich kann nicht
372 bequem... 6 Jahre bin ich allein mit den Kindern, oder jetzt wenn
373 Samuel auszieht, muss ich einen Mann suchen als Papi für die Kinder,
374 hat er gesagt.

375 I1: Das hat er gesagt?

376 KM: Ja, auch ich will, ich bin jetzt 16 Jahre... mit zwei Kindern...

377 I2: er macht sich viele Gedanken

378 KM: Ja, wenn ein Mann ist bei dir...

379 I1: Wenn er nicht mehr da ist

380 KM: die kleinen Jungen verstehen nicht alles

381 I1: Und wenn Sie dann einen Mann haben, ist das eher ein Eritreer oder
382 ein Schweizer oder ein Italiener, oder...

383 KM: Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt einen Kollegen wir sprechen
384 miteinander aus Israel

385 I1: Aus Israel

386 KM: Nein, er ist aus Eritrea, aber wohnt in Israel, bis jetzt diskutieren,
387 reden, kontaktieren gut, wir schauen.

388 I1: Über Internet kennengelernt, oder wie?

389 KM: Über Telefon, Viber, ja. Wenn die Schweiz sagt mir ok... he is good
390 helfen für meine Kinder.

391 I1: Ja, ja.

392 I2: Woher kennen Sie ihn? Von Eritrea?

393 KM: Wir sind zusammen durch die Wüste gekommen, die Hälfte der
394 Leute ging nach Israel, Hälfte ging nach Libyen, bis jetzt

395 I1: Das ist interessant.

396 KM: Wenn das Migrationsamt mir sagt ok, ich frage, das ist besser für
397 meine Kinder. Auch hier, dieser Mann ist in der Kirche, Kirchenarbeit
398 mit Kindern, in Israel, er arbeitet gut mit Kindern.

399 I1: Er arbeitet mit Kindern

400 KM: Ja, auch in der Kirche mit Kindern. Lernen von der Bibel...

401 I2: Sunday school

402 KM: he has interest mit Kindern, für meine Kinder das ist besser. Hab
403 ich gesehen, ist besser. Viele Leute gesehen... ist besser für meine
404 Kinder. Einfach ein Mann, der für meine Kinder schlecht ist, was mache
405 ich dann?

406

407 I1: Haben Sie vielleicht Fragen?

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

408 KM: Ja, wofür hilft dieses Interview bei mir?
409 I1: War sehr gut!
410 KM: Ich hab verstanden für ein Buch?
411 (Ablenkung durch Micha)
412 I1: Ich finde das Interview war sehr gut für uns, wir haben viele
413 Informationen, zB haben wir verstanden, dass auch die Kinder, v.a.
414 Samuel hat schon sehr viel gesehen als Kind, aber er ist nicht krank
415 geworden oder er ist nicht extrem belastet, er macht seinen Weg, es
416 gibt Entwicklungen.... das kann man gut sehen. Vielleicht reden wir
417 später noch einmal, vielleicht gehen wir zurück und schreiben auf und
418 rufen dann noch mal an über Fana?
419 KM: Mit Fana haben wir immer Kontakt, jede Woche einmal
420 I1: Oder wir kommen noch einmal kurz, 20 Minuten...
421 KM: Letzte Frage, dieses Interview ist gut für mich, Ihr schreibt das,
422 aber wofür hilft das, interessiert das andere Leute?
423 I2: es hilft den Schweizern zu verstehen, wie geht es eritreischen
424 Menschen in der Schweiz? Es gibt so viele Familien aus Eritrea, und
425 wie S gesagt hat, er war der einzige und alles Schweizer und man hat
426 nicht viel Kontakt, das Buch kann helfen zu verstehen, ah diese Leute
427 haben eine lange Reise gemacht und haben Probleme, was kann man
428 tun...
429 I1: Auch für schweizer Lehrer
430 KM: Ach so, gut
431 I1: Es gibt viele Familien aus Eritrea mit mehr Problemen, mit großen
432 Problemen, wir machen auch bißchen einen Vergleich. Was ist Ihre
433 Familie, unterscheidet sie sich von vielen anderen eritreischen
434 Familien?
435 KM: Von anderen Familien? Ja, difference ist groß, ich habe mit vielen
436 Frauen gesprochen, sie gehen nicht arbeiten, die Kinder fragen „was
437 machen“, sie gehen 1 Std in den Deutschkurs, dann nur zu Hause, das
438 ist nicht gut. Sie müssen arbeiten gehen und die Augen öffnen. Wenn
439 die Augen zu sind, alles ist so in der Welt. Wenn ich einfach im Haus
440 bin, alles ist zu für mich (hält Hände vor Augen). Ich weiß nicht, was in
441 Zürich ist, ich weiß nicht, was in Winterthur ist, ich muss suchen
442 Computer, Kontakt zu Kollegen, verschiedene Leute.
443 I1: D.h. Sie schauen gut für die Kinder.
444 KM: Ja
445 I1: Und wenn Sie arbeiten, ist Felipe im Hort, oder wo
446 KM: Immer ist meine Leute ist mit Programm: Wenn hat keine Plan,
447 wenn hat keine Programm, kann nicht machen. Ich stehe immer um 7
448 Uhr auf, Samuel um 6 Uhr. Er duscht, frühstückt, um 7 geht er in die
449 Schule. Diese Jahre ... 6 Jahre mußte ich um 6 Uhr aufstehen. Jetzt
450 dieses Jahr ist es gut, Samuel steht selber auf, ißt selber, duscht
451 selber, macht alles selber. Aber um 7 Uhr stehe ich auf, wechsele meine
452 Kleider, Micha steht um 7:20h auf, Kleider wechseln, machen sie
453 selber, manchmal ich...
454 I2: gehen sie in die gleiche Schule?
455 KM: Ja, immer um 8 Uhr, wenn meine Kinder weg sind, ich mache die
456 Küche von 10 Uhr Mittag, ich putze die Wohnung bis 9:30h. Um 9:30
457 Uhr wechsele ich meine Kleider (00:49:00), 10h esse ich immer, 10h bis
458 10:30 Uhr fahre ich nach Zürich zu meiner Arbeit, in meiner Arbeit

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

459 kommt auch niemand ohne Termin, 10:30h ich starte bis 16:30h. Um
460 16:30h bin ich fertig, ich komme nach Hause, mache Essen bis die
461 Kinder vom Hort kommen, um 17h ist Samuel fertig mit der Schule, der
462 Hort ist neben seiner Schule, er bringt sie um 17:30h her, alle Kinder
463 da, wir essen zusammen, wir gehen nachher zum Training, oder
464 spielen oder kaufen ein, Programm, bis 20h: alle schlafen. Ich ...
465 (unverständlich)... bis 21:30h, dann schlafe ich. Ich wollte dieses
466 Programm für alle eritreischen Frauen. Aber ich sehe, dass noch
467 schlafen, wenn die Kinder in die Schule gehen.
468 I2: andere eritreische Frauen...
469 KM: viele, nicht alle, aber viele. Die Kinder gehen in die Schule,
470 nachher in den Hort, die Eltern kommen die Kinder nicht abholen,
471 nachher schlafen sie bis 12Uhr. Dann stehen sie auf, putzen, machen
472 Essen...
473 I1: Sie arbeiten nicht...
474 KM: Viele nicht, keine Ahnung, schlafen ist falsch. Schlafen ist nur die
475 Augen zu... auch der nächste ist (wohl gemeint: der nächste Punkt, das
476 nächste Problem ist...)... viele Frauen haben Probleme wie ich. Die
477 Männer von Eritrea... 60% aller Frauen in der Schweiz haben Streit,
478 viele Leute.
479 I2: Sie leben nicht mehr zusammen.
480 KM: Ja, ich weiß nicht, was dieses Problem ist, ... wenn es wie meines
481 ist, das ist so... ein großes Problem, sie haben auch verschiedene
482 Probleme. Aber die Frauen müssen machen stark. Die Frauen
483 müssen... In meinem Haus ist alles organisiert, sauber... schaut die
484 Kleider meiner Kinder... komm schauen (zeigt uns die Kleiderschränke
485 von Felipe und Micha), viel organisieren, machen, um 10h alles ist
486 geputzt. Viele Probleme. Einmal hat Samuel gesehen, wie mich sein
487 Vater mit dem Messer töten wollte.
488 I2: und was ist dann passiert?
489 KM: ein Mann ist gekommen von der Treppe, er wollte einen
490 ausgeliehenen Teller zurückholen. Das ist ein großes Problem. Andere
491 Frauen haben kleinere Probleme, wieso machen sie die Augen zu. Die
492 Frauen müssen gehen und die Leute kontaktieren. Mich hat niemand
493 kontaktiert (gemeint: ich kannte niemanden?), ich ging in die Kirche,
494 hier in Bülach in die Kirche, ich kenne viele Leute.
495 I2: Da haben Sie in der Kirche Leute kennengelernt.
496 KM: Ja, ich kenne viele Leute, für meine Kinder war das sehr hilfreich,
497 diese Leute. Ich konnte die Sprache nicht, deutsch, ich konnte englisch,
498 die Leute verstanden mich nicht. Die Frauen... ich habe viele Fragen an
499 die eritreischen Frauen: mit dem Mann ist so Streß, nachher schöne
500 Kleider anderer Mann mit ihnen, schauen mit dem anderen Mann, dann
501 mit ihren Kindern immer ein Problem.
502
503 I1: Diese Männer aus Eritrea, wenn sie mit anderen Frauen gehen, sind
504 das immer Frauen aus Eritrea, oder auch Frauen aus der Schweiz?
505 - Klingeln an der Tür, kleiner Bruder von KMs Vater kommt zu Besuch,
506 ihr Onkel, wohnt im Kanton Schwyz -
507 I1: Dann gehen wir jetzt und vielleicht rufen wir einmal an
508 KM: Ja, ich habe viele Geschichten über die Frauen!
509 I2: Ja, das wäre sehr interessant

Interview 1 mit Samuel, 15 Jahre alt, 30.5.2015

510 KM: Ja, sehr interessant, das ist meine Frage: Wieso machen diese
511 Frauen das so, wieso bauen sie keinen Kontakt auf, wieso gehen sie
512 nicht arbeiten... viele Fragen.
513 I2: Und was ist IHRE Antwort?
514 KM: Diese Frauen, wenn sie sagen „meine Kinder, meine Kinder“... ja,
515 die Kinder bleiben, muss gehen nach Schule (unklar, wer gemeint ist,
516 die Kinder oder deren Mütter?). Mein Onkel kommt meine Mutter
517 besuchen, morgen geht sie nach Deutschland.
518 I1: Wie viele Küsse macht man bei Eritreern? 5, 6?
519 KM: Bis es gut ist (lacht). In der Schweiz ist 3x.
520 I1: Ihr Coiffeursaloon, Sie arbeiten beim Limmatplatz
521 KM: Ja, Letziplatz, beim Tropical Dream Afrika-Coiffeur, nur für Frauen.
522 - Abschied, Austausch Telefonnummern -

ANHANG 4: INTERVIEW DANIELA

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1
2 Anwesend:
3 - Interviewer 1 (I1, LAA)
4 - Interviewer 2 (I2, BUN)
5 - Mutter von Daniela (KM)
6 - Daniela (D)
7 - Aron (A, größter Bruder von Daniela)
8 - Elia (E, zweiter Bruder von Daniela)
9
10
11 I1: Hilf mir, schreib, ehm, bist du 16, oder?
12 Elia: Genau, ich bin 16
13 I1: Ja, wie, wie, schreib mir bitte deinen Namen auf, ich hab ihn nicht
14 gut verstanden.... Jawoll. Und Daniela ist die jüngste.
15 KM: Ja.
16 I1: Daniela, ja, schreib.... gut, danke. Du hast ein Geschenk dabei
17 I2: Ja
18 I1: Und wer ist 14?
19 KM: 14, Aron.
20 I2+I1: Aron.
21 KM: Aron ist 5 von 3, ist von Schule jetzt unterwegs, er ist jetzt Schule.
22 I1: Ah, das ist Aron
23 I2: Und der Älteste? (Pause)
24 I1: Drei Kinder. Und wer noch?
25 Elia: Ein Mädchen, Daniela: Es gibt noch ein Mädchen, um 5 Uhr steht
26 sie auf, sie geht in Wetzikon in der Schule
27 I1: und wie alt? I2: heute Abend?
28 D: Sie geht jeden Tag I1: Und wie alt ist sie?
29 I2: Um 5 Uhr morgens steht sie auf. Elia: mhm.
30 I1: Und wie alt ist sie?
31 D: Sie geht (Aron kommt nach Hause), 17. I1: Hallo, I2: Hallo,
32 (Vorstellung). Wie alt ist die Schwester?
33 D: 17, I1: 17, KM. die Größte
34 I1: und sie heißt?
35 D: Äh, Johanna. I1: Johanna (schreibt es auf), D: zwei n , I1: mit zwei n
36 I2: da haben wir Johanna 17 Jahre, Elia 16 Jahre, dann kommt Aron mit
37 14 Jahren, und Daniela mit 12 Jahren. (alle: mhm, bestätigen Alter). Ist
38 immer... Erst ein Mädchen, dann zwei Jungen, dann noch ein Mädchen.
39 (übergibt Pralinen). Hier das ist für Sie, vielen Dank, dass wir zu
40 Besuch kommen können heute
41 KM: Danke
42 I1: und, und, ich habe auch noch was für die Kinder (lacht), soll ich
43 jetzt? I2: Ja, oder später I1: später. Fang du an.
44 I2: Genau, also wir sind, ich weiß... Fana Asefaw hat euch ja informiert,
45 dass wir kommen heute (alle: mhm), wir beide wir sind von Beruf
46 Forscher, wir sind an der Hochschule in ZH-Örlikon und wir haben
47 gerade ein Projekt mit eritreischen Familien, weil es gibt so viele Eritrer
48 jetzt in der Schweiz und mit vielen, also mit jungen Kindern, mit älteren
49 Kindern, und wir möchten einfach schauen, wie geht es den Familien,
50 hier, öhm, haben sie schon Freunde gefunden und all sowas. Und Fana
51 hat uns erzählt, dass Sie jetzt ganz frisch nach Seefeld gezogen sind

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

52 (KM: mhm), ähm, ich hab hier ein Aufnahmegerät, wollte ich noch
53 sagen, das nimmt den Ton auf, das kann ich dann im Büro
54 abschreiben, damit wir nichts vergessen, aber es ist nur für uns, ähm,
55 und alle Namen werden wir auch ändern, dann is es ganz anonym.
56 I1: H... ist Ihr Name? KM: ja I1: Wir ändern den Namen, wir schreiben
57 für Daniela z.B. I2: Daniela I1: (lacht) ist das gut, Daniela? D: ja I1: und
58 H... – gibt es ein Name, der ähnlich ist? Sagen wir z.B. ... E: Ubtu KM:
59 Gabriel I1: Familie Gabriel, so nennen wir das, mein Name ist LAA
60 (übergibt Visitenkarte), Sie sehen, wo ich bin und wenn Sie was
61 wollen... Sie sehen meine Nummer da. Eben, wir haben etwa 5
62 Familien aus Eritrea und wir reden einmal mit den Familien, mit 4 haben
63 wir schon gesprochen und Sie sind die fünfte und uns interessiert... wir
64 haben nicht Fragen, die wir stellen müssen, uns interessiert zuerst,
65 dass Sie uns von der Familie erzählen.
66 KM: (zeigt auf Besucher auf der Couch um die Ecke) Er ist neue Person
67 und dann er war auch heute helfen.
68 I1: er war am Helfen
69 KM: Ja, (unverständlich)
70 I1: Ein Freund von der Familie? Oder verwandt?
71 E + KM: Freund, ja. Aber neu, neu... in der Schweiz neu.
72 I1: Neu in der Schweiz
73 I2: Aber Sie kennen ihn schon
74 KM: ja, wir kennen ihn
75 I2: Ah, kennen sie ihn schon aus Eritrea?
76 KM: Nein, nicht
77 I2: Hier in der Schweiz getroffen
78 KM: in der Schweiz getroffen
79 I2: Wann sind Sie nach Seefeld gezogen?
80 KM: Am 31. August
81 I1: Ah, erst! I2: 3 Wochen, 4 Wochen!
82 KM: die Sachen ist wenig, wenig, ich hab August, nein, nicht am
83 August, im August ja, ein Person zu helfen, das Farbe gemacht das
84 alles, weil war sehr schlecht diese Wohnung. Und dann auch viele
85 Sachen von diese Haus waren ... nicht meine. Und dann ich habe viel
86 das war anders, ich habe weggemacht und nach unten in Keller
87 gemacht, viele, aber das (deutet auf ein rustikales, ca 150cm breites
88 Buffet) ist schwer, man kann nicht...
89 I2: Ach so, ich dachte, das ist vielleicht die Küche, nein, das ist ein
90 Buffet.
91 KM: Sehr schwer
92 I2: Das war noch drin von den letzten Leuten?
93 KM: Ja, das ist immer so...
94 I1: und das ist ein schönes Haus!
95 KM: Wir haben sch... wir haben so viel arbeiten I1: mhm KM: viel
96 arbeiten.
97 E: und wir haben ... I1: gemalt. KM: ich habe 300 bezahlen auch von
98 der...
99 I2: ach so, Sie haben es so schön gemacht jetzt
100 KM: Ja, die Farbe ich habe selber gekauft und dann war so viel
101 schmutzig mit Maschine das haben gemacht, aber noch nicht auch so
102 sauber. War viele... viel Metall, so mit Maschine so viel.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

103 D: es war, also Metallsachen und so I1: ja. KM: viel, viel, immer finden.
104 D: Nadeln, und wir haben mit dem Saubstauger, Staubsauger gesaugt
105 und dann ist es immer so Nageln rausgekommen.
106 KM: Die die Staubsaugern mit Wasser, die großen. I1: jajajaja. KM: Mit
107 Seife gemacht und dann finden. I1: jajaja, mhm.
108 KM: Aber immer noch auch viel andere.
109 I2: Des is aber auch nicht so angenehm, wenn man da läuft und dann
110 ...
111 KM: Ganze Haus sehr schlecht war, wir haben viel gearbeitet. I1: Ja.
112 KM: Sehr schmutzig war, und immer noch diese auch, und dann oben
113 ist die kaputt, so z.B. ...
114 I2 (unterbricht KM): War das vorher leer, oder hat jemand da gewohnt?
115 KM: ja, das auch (KM zeigt und erläutert I1 den Zustand der
116 Deckenlampe, so lange parallel Gespräch I2 mit Kindern wie folgt)
117 A: Es war leer. Ich glaub so 30 Jahre leer. I2: so lange?
118 E: nein, nein, 2007 oder so sind sie ausgezogen.
119 I2: oh und dann haben sie's nicht mehr vermietet
120 D: Es hat Insekten, Staub überall
121 I2: So Spinnen und so
122 D: Ja, und sie hatten einen alten Teppich, der wo Wasser halt (KM
123 erzählt weiter über Farbe, Probleme an Decke...)
124 I2: Habt Ihr alles geputzt
125 D: Ja, es ist ein bißchen besser
126 KM: ... geholfen, er ist aus Southafrica
127 I1: Ja, aber die Gegend, die Gegend ist sehr schön da, auch ruhig.
128 KM: Ja, das ist alles Schweizer Leute. Alles Schweizer Leute, das ist...
129 I1: Ja, ja, ... wie haben Sie das gefunden?
130 KM: Die Sozial gegeben das.
131 I1: Sie haben das gegeben KM: (gleichzeitig) Ja, aber nur... I1: Sie
132 waren vorher...
133 KM: Wir waren vorher in Wetzikon. I1: Wetzikon, auch in einer
134 Wohnung?
135 KM: 1 Jahr, sieben, sieben... Notwohnung, ja, klein, zwei Schlafzimmer
136 – 1 Wohnzimmer... 3,5 Zimmer war das, sehr klein.
137 I1: und wie lange können Sie hier bleiben, in diesem Haus?
138 KM: ich weiß nicht, ich...
139 E: ich glaub, ich glaub Maximum so 4 Jahre vielleicht
140 KM: Aber sehr teuer
141 I1: War ein Schweizer hier vorher? Sie wissen nicht...
142 I2: A hat gesagt, es war 7 Jahre leer... I1: ah... E: 8 Jahre KM: 8 Jahre?
143 (E: erklärt es KM auf tigrinya)
144 I2: und wie viele Zimmer haben Sie jetzt hier?
145 KM: das war ein Office, das sehr klein, das ist ein Office, aber kann ich
146 für mich nehmen
147 E: (unterbricht KM): 4 Zimmer.
148 KM: Ja, kann ich das nehmen, und Johanna hier, Daniela hier, Aron
149 und Elia ist da.
150 I2: Dann haben Sie 4 Zimmer und den Vorraum und die Stube noch.
151 KM: Ja.
152 I2: Das ist viel mehr Platz als vorher, oder?

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

153 KM: Ja, viel viel viel, das auch nicht meine von diese Haus, diese, das
154 kann ich Keller machen.
155 E: Oder in Garten, Balkon
156 KM: nein
157 I2: Balkon haben Sie auch?
158 KM: nein, kein Balkon (E: gleichzeitig: so wie ein Balkon), ist sehr alte,
159 Dach ist unten gefallen
160 I2: ist es so ne Terrasse, die so rausgeht in den Garten?
161 KM: Ja, nachher die Garten mit... man kann so... rausgehen.
162 D: Wir haben auch den Garten rasiert.
163 E: Gemäht
164 I2: den Rasen gemäht. ... und wegen „Rasen“ hast du an „rasiert“
165 gedacht
166 D: (lacht) Ja.
167 KM: Und diese Frau, sie hat Maschine gegeben und dann Aron und
168 Daniela diese zusammen den Rasen gemäht.
169 I2: Ja, nach sieben Jahren war das bestimmt nötig. KM: (unterbricht):
170 Sie hat auch alle die ...hat mit Maschine gekommen und dann hat
171 gemacht die weiße, weiße Kleid...
172 A+E: Vorhänge
173 I2: Wer war das, welche Frau?
174 KM: Diese Frau ist...
175 E: von Tibet
176 KM: Tibet, aber sie ist kleine gekommen in der Schweiz
177 E: 3 Jahr
178 KM: vielleicht war so 3 Jahre oder 4
179 D: und sie war eine von den ersten Ausländern KM: (gleichzeitig): Jetzt
180 ist sie 50 Jahre alt
181 I2: Und woher kennen Sie sie?
182 KM: Mit Telefon einmal arabisch ist Schweizer Frau hat.
183 E: Der Mann kenn von ihr aus der Kirche. Er hat mir erzählt, also wir
184 brauche ein bißchen Helfen mit der Wohnung, dann „ah, es gibt eine
185 Frau“ KM: dann er hat gesehen diese Wohnung war schlecht und dann
186 hat gesagt „bitte, kannst du gehen“ und dann schauen und helfen. Sie
187 hat gekommen und dann gesehen als sie mit uns viel gearbeitet. Heute
188 auch war mit uns. Auto sie hat gemietet von...
189 I1: Ja, Tibeter waren ...vor fast 50 Jahren sind sie gekommen in die
190 Schweiz und ...
191 KM (unterbricht) Ja sie ist über 50 Jahre alt, ja
192 I1: Ja
193 KM: Und dann sie Schweizer Mann hat geheiraten, sie hat drei Buben,
194 zwei geheiratet, eine nicht geheiratet, und hat selber Firma, sie ist aber
195 sie ist sehr nett.
196 I1: und Sie kennen sie aus der Kirche, in welche Kirche, Religion haben
197 Sie?
198 KM: Äh, evangelisch
199 I1: evangelisch. Und da gibt es eine Kirche in Seefeld? Oder in...
200 KM: Hier ich noch nicht beginnen, aber ich habe nur einmal am
201 Dienstag Frauenprogramm war.
202 I2: Hier war das dann, in Seefeld?
203 KM: Ja in Seefeld

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

204 I2: und die Frau...
205 KM: Kommt mit Auto geholt.
206 i2: Ah, sie war von der neuen Kirche, von Seefeld schon?
207 KM: Ja, von Seefeld.
208 I2: Oh, das ist ja – ich dachte jetzt, vielleicht kam sie aus Wetzikon, wo
209 Sie vorher länger waren? KM: Mhm. I2: Aber jetzt kennen Sie sie ganz
210 frisch und sie hat schon geholfen, das ist ... wow
211 KM: schon geholfen, jeden Tag sie hier, da.
212 I2: Jeden Tag
213 KM: nicht jeden Tag, aber fast. Vorgestern war mit Daniela Diktat
214 arbeiten
215 D: Sie hat mir beim Test geholfen
216 I1: Warum sie hilft, warum hilft sie so?
217 KM: weil sie hat gesehen, ich bin alleine keine Mann / E (unterbricht):
218 Ich glaube ... KM: und dann keine Leute schauen und dann diese Haus
219 ist sehr kalt am Nacht, das ist...
220 I2: aber das ist ja sehr nett, weil Sie kennen sich ja noch gar nicht so
221 lange und dann... KM: Ja / I2: Neue Nachbarn und dann kommt sie
222 schon helfen so viel.
223 KM: Ja, Nachbarn, die sagen „Hoi, grüezi“, und dann, sagen Grüße,
224 aber nicht so wie die, ich weiß nicht... (D: sagt was Unverständliches
225 00:13:25), ja, sie hat auch Mann auch sehr mit Mann, hoffentlich Leute
226 diese
227 I1: Ja, ok
228 KM: Ja, wenn Beispiel ist ... wenn Leute ist in die Kirche kennen und
229 dann die Problem schauen Leute ist nett, in Kirche, wenn gehen in
230 Kirche und dann die Leute ist, wenn schauen. Aber nicht einfach auf
231 der Straße ein Person schauen oder helfen
232 I2: Neinnein, aber ich dachte, es ist trotzdem, also ... ich kenne das
233 nicht so, wenn man neu in eine Gemeinde geht, dass dann sofort
234 jemand sagt „ah, du bist neu eingezogen, du hast Probleme mit dem
235 Haus, ich komme helfen. Das ist... ich kenne das nur, wenn man schon
236 länger, vielleicht schon ein paar Monate sich kennt, dass man sich so
237 hilft. Aber ... deswegen find ich das so erstaunlich. Sie sind jetzt neu
238 gekommen nach Seefeld...
239 E: (unterbricht) sie hat sogar Heizungen gegeben
240 I2: Sogar? Ja, sehr hilfsbereit
241 KM: ja, weil, weil sie ist, der Mann aus Lubnan, Lubnan / E: Libanon
242 KM: Libanon I1: Aha, Libanon. KM: Ja, er, ich war in Wetzikon auch
243 ähm jede zwei Wochen Samstag ist, hat eine Programm gemacht in die
244 Kirche in die Kirche auch in Wetzikon und dann ich gehe diese
245 Programm.
246 I2: Ah, dann haben Sie den Mann schon ... KM (unterbricht): ja I2:
247 ...länger gekannt / KM: Ja, mit ihm arabisch sprechen auch.
248 E+D reden kurz tigrinya
249 I1: Daniela ist die jüngste und Johanna, Johanna ist die älteste
250 KM: Ja, sie...
251 I1 (zu E): Und dann kommst du
252 E: Ja
253 I1: und was machst du im Moment? (Wie spricht man deinen Namen
254 aus? (E sagt es kurz, I1 sagt es nach)

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

255 E: Ich mache, ich gehe in die Schule
256 I1: Welche Klasse?
257 E: ähm... 3. Sek.
258 I1: Sek B, Sek A?
259 E: C. / I1: Sek C. / E+KM: mhm / I1: und, da in Seefeld? / E: mhm / I2:
260 Wann hast du angefangen?
261 I1: Jetzt wahrscheinlich
262 E: Ja, jetzt, als ich da umgezogen bin / KM (gleichzeitig): 14.
263 September
264 E: 14. September hab ich da angefangen.
265 I2: 14.9.?
266 KM: Zwei Wochen waren ohne Schule die Kinder.
267 I2: Das weiß ich noch, das hat Fana Asefaw gesagt, dass die Kinder
268 noch warten, in welche Schule sie gehen können. KM: Ja.
269 I2: Gefällt es dir?
270 E: Ja, ist leicht, als in Wetzikon
271 I2: Ja? I1: Leichter? Zu leicht? Dann kannst du vielleicht in die B
272 gehen?
273 E: Ja, weil wir haben dort z.B. die nötigsten Sachen, aber in Wetzikon
274 sind wir mit B, war ich mit B, mit B-Klassen zusammen. Aber hatten wir
275 die gleichen Prüfungen. Aber einfach z.B. wenn ich einen 4er habe, war
276 es im B ein 3er.
277 I1: Ja. Aha, aha.
278 E: (fängt an zu erzählen, unverständlich, wird von D unterbrochen). D:
279 er hat auch am ersten Tag einen Test gemacht und von englisch und er
280 hat alles richtig gemacht.
281 I1: Wunderbar. Gut!
282 E: Deutsch hatte ich bis 5 (gleichzeitig sagt KM etwas, unverständlich
283 („... ist nicht so important in der Schweiz“ 00:16:38).
284 I1: Gut, ja, ok, dann mußt du sagen, dass du wechseln willst, vielleicht
285 kannst du wechseln.
286 E: ja.
287 I1: Wer hat, wer... mit wem sprichst du dort, mit der Lehrerin, mit dem
288 Lehrer?
289 E: Mit dem Lehrer.
290 I1: Mit dem Lehrer.
291 E: Ich kannte schon den Lehrer früher von früher.
292 I1: Von früher?
293 D: Wir waren auch schon einmal da in Seefeld. Wir sind erst einmal, als
294 wir erst einmal da in der Schweiz gekommen sind, sind wir genau in
295 Seefeld gegangen.
296 I1: Ah, das erste Mal
297 D: (unterbricht I1): Ja, nachher – wie viele Jahre genau? (diskutieren
298 kurz auf tigrinya) ja, 3 Jahre haben wir gemacht in Schlieren. Ja,
299 nachher...
300 E: Und nach 3 Jahre, 1 Jahr Wetzikon.
301 D: Ja, nachher sind wir in Wetzikon auch einem Jahr (wir von KM
302 unterbrochen)
303 KM: ... war in Zürich 1 Jahr.
304 I2: Seefeld, Zürich (wird von KM Unterbrochen)
305 KM: Ja, wir waren Geroldstrasse 27 in Seefeld.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

306 I2: Geroldsstrasse kenne ich
307 KM: Ja, das ist alte Wohnung, ist war groß, und dann das gebrochen
308 und dann nachher (E: sagt was auf tigrinya, 00:17:46) muss in eine
309 Notwohnung gehen.
310 I2: Ah, das Haus ist zusammengebrochen.
311 KM: Ja, nichtmal normal Haus
312 I2: uiuiui
313 KM: Und dann in Zürich Familieherberge.
314 I2: Ja.
315 KM: War 6 Monate immer in Schlachthofstrasse Zürich und dann
316 nachher in Örlikon, in Örlikon Bahnhof ist so und dann nach Dorf,
317 Hofackerstrasse 120 waren auch 6 Monaten.
318 I2: und die Kinder sind trotzdem weiter in Seefeld in die Schule... (wird
319 von KM unterbrochen)
320 KM: Ja, 6 Monaten und dann nachher das einem Jahr, oder. Nachher
321 in Jugendherberge Langstrasse 1 Monat in ein Hotel waren.
322 I1: Ja, ich kenne die Jugendherberge (wird von KM unterbrochen)
323 KM: Und dann nachher in Wetzikon gegangen.
324 I2: Da hatten Sie dann ne neue Wohnung gefunden
325 KM: In Wetzikon auch nicht normal wohnen, das (E unterbricht KM:
326 Dort habe ich die Schule aufgehört, weil es hat) Notwohnung auch. Das
327 ist...
328 I2 (zu E): In Wetzikon bisch nüm gangen?
329 E: Nei, ich, ich war in Seefeld früher. Nachher war ich mit dem gleichen
330 Lehrer wie jetzt. Hab ich ihm gesagt, das nervt mich, will nicht mehr in
331 die Schule gehen.
332 I1: Aha
333 E: Er war so, hm, genervt. Ja, hab ich das wiederholt in Wetzikon.
334 I1: aha, ah...
335 KM: in Winterthur ist bißchen ruhig geworden, aber er vorher in Zürich
336 waren und dann Zürich muss nach Seefeld kommen Schule und dann
337 Johanna und Elia ist manchmal der Schule, der Lehrer sagte „spät“,
338 und dann schwierig nachher die Kinder ist Problem wenn wir (wird von
339 I2 unterbrochen)
340 I2: weil sie zu spät gekommen sind?
341 E+KM gleichzeitig: E: Ja, weil manchmal kommen wir zu spät / KM: ja,
342 weil von die Hofackerstrasse ist nahe Örlikon
343 I2: Ja
344 KM: das ist hat keine Bus. Manchmal die Bus auch geht auf die nicht
345 stop. (D: stoppt es einfach nicht). Und dann muss auf die Örlikon
346 kommen. Ja das schwierig war, drei Bus muss Wechsel machen oder in
347 Utikon / Altstetten auch andere Zug nehmen, das war sehr schwierig
348 wenn spät wenig auch der Lehrer immer sagt und nachher das Kopf
349 von die Kinder schwierig. Diese Haus auch war in diese
350 Familieherberge war viele Leute und dann laut, man kann 8 Uhr oder 9
351 Uhr schlafen bis 10 Uhr ist viele Leute, weil das klein klein Haus alle
352 hören, das ist war sehr schlecht.
353 I1: Ja.
354 KM: sehr schlecht. Viele Leute. Jeden drei Monat oder zwei Monat ein
355 Monat andere neue Personen kommen. Und dann viel schwierig.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

356 I2: Ja, eigentlich ist es ja auch eine Herberge (KM: ja, Kinder auch
357 wechseln, die... die...), wo man nicht richtig wohnen ... KM: ich kenne
358 meine Kinder anders, ich habe gut die Kinder äh, äh, immer mit meine
359 Kinder 8 Jahre 6 Monate ich war allein in Afrika, der Vater war hier. Und
360 dann ich ... das schwierig Zeit in der Schweiz nachher passiert. Das
361 meine Kinder... (wird von I1 unterbrochen).
362
363 I1: Sie waren alleine mit allen Kindern
364 KM: Mit alle Kinder, die war, ist...
365 I1 unterbricht: Und wo waren Sie?
366 KM: ... in mein Bauch, wo der Vater gekommen hier.
367 I1: Sie waren in Eritrea da, oder?
368 KM: nein / I1: wo waren Sie? KM: Sudan
369 D: (Gleichzeitig): Ich habe erst meinen Vater
370 I1: Sudan.
371 KM: Von Sudan nachher in Ägypten geflucht haben, äh, 3 Jahre 7
372 Monaten wir waren in Ägypten, nachher in der Schweiz gekommen.
373 I1: 3 Jahre 7 Monate in ? I2: Ägypten KM: Egypten
374 I2: Ah und Ihr Mann ist dann alleine in die Schweiz gegangen erst
375 KM (unterbricht): In der Schweiz alleine gegangen kommen hier.
376 I2: Und dann sind Sie... ah...
377 KM: Ja, nachher 2011 gekommen ich, er gekommt in der Schweiz am
378 2002 in der Schweiz gekommen.
379 I2: Ach so, 9 Jahre später, oh
380 KM: Ja, 2002 am September, Ende September
381 I1: Ah, er ist alleine gekommen und Sie waren all diese Jahre alleine im
382 Sudan und dann in Ägypten
383 KM: Ja
384 I1: Mit 3 Kindern, mit 4 Kindern
385 KM: Mit 4 Kindern, ja, 4 Kindern
386 I1: und sie war noch im Bauch
387 KM: äh, ja, nach der Vater in der Schweiz gekommen sie geboren.
388 (kleine Pause)
389 KM: (00:22:07) Das war viele Probleme, meine Leben ist sehr schwierig
390 war. Auch in der Schweiz ich habe so viel streng so viel mehr schwierig
391 auch gefunden, das äh...
392 I1: Ja
393 KM: Ja, die am 2011 am 2002 ist nicht gut Schule gefunden Johanna
394 und Elia im eine schlecht Schule waren und dann immer ist wegen die
395 Kinder sprechen die Lehrer ist Termin machen und dann sagt immer
396 „Elia ist so, Johanna ist so, Elia ist schlecht, Johanna ist schlecht, keine
397 gut Note“ so so und dann ich höre das ist immer Schmerzen im Herz.
398 I1: Ja
399 KM: oder? Schmerzen und Streß. Warum, ich habe gesagt warum,
400 wenn meine Kinder ist keine gut Schule gefunden, warum in der
401 Schweiz gekommen, ich habe gesagt.
402 I1: Ja
403 KM: die Kinder möchten schauen der Vater, aber ich habe 2 Chancen
404 gefunden in Ägypten. Äh, die... UN hat gesagt mir, sie haben in der...
405 Ägypten 2 Jahre und dann die UN ist akzeptieren, jetzt sie haben in 2

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

406 Land ist sie kann gehen. Australien oder Canada. Hat gesagt mir die
407 Interview gemacht.
408 I2: mhm, mhm
409 I1: Hast du verstanden?
410 I2: mhm
411 I1: weil ich habe nicht gut verstanden
412 KM: ich war in Ägypten auch
413 I1: Sie haben gesagt, Sie waren in Ägypten
414 KM: Am 2002 ist die UN in Sudan
415 I1: Ja
416 KM: Nachher, nach der Vater die Kinder in der Schweiz gekommen.
417 I1: Ja
418 KM: Und dann ich habe Interview gemacht. I2: Mit der UN. KM: ja, mit
419 der UN und dann ich habe alles, alles ist meine Leben richtig gesagt.
420 I2: Ja
421 KM: und dann UN akzeptieren.
422 I2: Dann wurden Sie als Flüchtling akzeptiert.
423 KM: In Sudan akzeptieren aber noch nicht ich gehe
424 I2: Sie konnten noch nicht weiter.
425 KM: nachher ja schwierig, ich bin alleine und dann immer Tief kommt
426 Sudan, nachher ich habe Angst, die Muslim ist, äh, haben nicht gerne
427 christian Leute oder. I2: mhm. KM: und dann ich habe Angst nachher
428 ich habe in Ägypten geflogen.
429 I2: ah und in Ägypten haben sie dann gesagt
430 KM (unterbricht): Ja
431 I2: ... Sie können in die Schweiz gehen oder wohin?
432 KM: Ja, ich möchte in der Schweiz kommen oder andere Land auch.
433 Mit meine Kinder.
434 I2: und was... ah...
435 KM: aber in Ägypten geflogen weil ich möchte äh in Ägypten ist Leben
436 billiger / I2: ja / KM: und auch... das ist ... äh, nicht so gefährlich auch
437 wie Sudan, ich möchte meine Kinder auch Schule finden in Ägypten
438 I2: war das Nordsudan oder Südsudan?
439 KM: Nein, in äh...
440 E: Damals war es gleich
441 I2: Es war nur eins, gell, damals
442 KM: Ja, Karthum waren. Karthum waren.
443 I2: Also Norden
444 KM: nachher ich habe in Ägypten gegangen und die Kinder waren im
445 eine englische Schule, gut englisch sprechen, Aron 3 Jahre äh, ohne
446 Stopp ist erste erste, immer erste erste in Schule, immer erste erste von
447 die Klasse, ganze Klasse war. Äh, Daniela ein bißchen schwierig, weil
448 ich weiß nicht, Daniela Problem hat, immer Vater Vater sagt sie. Sie hat
449 nicht gesehen, aber immer, immer sie sagt das. Streß. In der Schule
450 gehen sie immer weinen, war sehr schwierig. Einmal ich habe 6 Monate
451 Stop gemacht von die Schule. Weil...
452 I1 (unterbricht): Sie vermißt den Vater
453 KM: ... hat Angst immer, sie kann nicht von mich alleine schlafen und
454 dann sie in der Schule gehen auch Angst.
455 I1: das war in Ägypten, oder auch hier?

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

456 KM: das in Ägypten. Sie, sie war... äh... 4 Jahre alt von Sudan nach
457 Ägypten gekommen. Sie war 4 Jahre, 4 Jahre alt. Und dann nachher in
458 Ägypten waren gut, aber immer unsere Kopf ist in der Schweiz denken,
459 oder die Kinder immer sagen „wir möchten unseren Vater, unseren
460 Vater sehen“, oder.
461 I2: mhm
462 KM: Wenn ich andere Land gehe, die Kinder immer Stress machen. Ich
463 möchte die Kinder treffen, ok, sage ich. Aber ich habe 2 Chances, die
464 UN... weil in Sudan UN akzeptieren und dann ich habe Chance jetzt mit
465 diese Brief von UN ich habe in Ägypten gekommen. Nachher diesen
466 Brief von UN haben gesehen, wir haben viele Brief geschrieben nach
467 Sudan, aber Sudan keine Antwort gegeben. Jetzt 2 Jahre gewarten und
468 dann, das ist sehr lange, jetzt akzeptieren UN kann Australien oder
469 Canada können Sie gehen, sie sagt mir.
470 I2: Australien oder Canada. KM: Ja. I1: die ganze Familie. KM: die
471 ganze Familie. I1: und jetzt?
472 KM: Sie hat gesagt mir so. Und dann ich habe gesagt „nein, wir gehen
473 in Switzerland.“ Sie hat gesagt „nein“, sie gewechselt, weil sie sie will
474 ich bin in Canada oder Australia gehen. Nein, ich glaube nicht, wer hat
475 Schweiz akzeptieren nicht Ausländer sie hat gesagt mir. Neinnein, der
476 Vater von die Kinder ist in der Schweiz, er hat Bewilligung, was hat wo,
477 wenn du sicher, wo bleibt hier in Zürich. Ja, ich kenne Zürich, Zürich ist
478 in Switzerland, ja. Aber er hat, was hat er ... äh, Bewilligung hat sie
479 gefragt mir. Er hat schon äh, akzeptieren die Schweiz, aber ich kenne
480 nicht das. Sie hat gesagt mir „darf ich fragen deine Mann“ und dann
481 Copy von die .. I2: Visum. KM: ja, ja, sie hat gesagt mir. Und dann ich
482 habe gesagt „ja, ich probiere“, habe gesagt. Nachher, bevor ich
483 telefonieren sprechen mit der Vater und dann nachher sie hat gesagt
484 mir „ok, Frau Gabriel, das lassen kann“, hat gesagt. Wenn Beispiel
485 Leute möchten gehen andere Land Europa oder etwas, die grün, die
486 blaue Karte von UN ist so nehmen die UN.
487 (26:38)
488 KM: Weil ich habe jede Monat kommt von UN Geld, äh, 1200 von
489 Ägypten Geld kommt das.
490 I1: Bekommen. KM: Ja, über 100 Dollar bekommen jedes Monat. Ja
491 das kann von Haus mitte ist das jede Monat kann hilft.
492 I1: Ja. Wo waren Sie dann in Ägypten?
493 KM: Äh... (D gleichzeitig: Kairo) In Kairo. I1: In der Stadt? KM: nnn in
494 der Stadt, ja, in der Stadt, aber nicht die Spezialstadt ist.
495 I1: Eine große Stadt
496 KM: Ja, ja die... Kairo ist so viele Leute.
497 I2: Und wie lang waren Sie schon ... KM: In Ägypten? 3 Jahre 7 Monate
498 I2: Die Kinder sind im Sudan geboren ? Alle?
499 KM: Die Kinder alle im Sudan geboren. (Gleichzeitig: I2: Waren die
500 Kinder noch gar nicht...) Ich auch 13 Jahre in Sudan (unverständlich:
501 „gekommen“?).
502 I2: 13 Jahre? KM: Ja. I1: Sie waren 13... (wird unterbrochen) KM: Ich
503 waren 13, mein Alter auch, ich war kleine gekommen. 13 Jahre.
504 I1: 13 Jahre. Mit 13 gekommen von Eritrea I2: mit der Familie
505 gekommen?

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

506 D: Nein / (gleichzeitig KM): Meine Bruder, elfter Bruder (?) ist heiratet
507 und dann vier Kinder hat, er war in Sudan, dass ich war mit ihm. Weil
508 sehr gefährlich, wenn ich bin 13 Jahre und dann nachher, äh, 4 Jahre
509 ist das Problem kommt von Eritrea. D: sie mußte fliehen. KM: Meine
510 Bruder äh holen. Andere Bruder. Wir sind 10 Familie. Meine Schwester
511 Bruder.
512 I2: Sie sind 10 Kinder sind Sie? Nein?
513 KM: Meine Familie, mein Vater und Mama ist 10 Kinder haben.
514 I1: 10 Kinder / I2: Sie haben 9 Geschwister / KM: 10 Kinder, ja. Aber die
515 zwei ist zwei und mein Vater ist im ... im Military das gestorben.
516 I2: Und dann, ach so, dann waren Sie 13 und der Bruder hat Sie
517 mitgenommen in den Sudan
518 KM: Ja. Ja.
519 I2: Damit er für Sie sorgen kann
520 KM: Aber nicht der heiratet von Kinder hat. Die andere, andere Bruder.
521 I2: noch ein anderer Bruder ist mit ihnen in den Sudan. KM gleichzeitig:
522 Ja, er ist jetzt in Ethiopia.
523 I2: und was haben Sie gesagt, Probleme, was für Probleme?
524 KM: Ja, wenn 13 ist die ...ähm... die ähm (D sagt was auf tigrinya)
525 Ethiopia government war in Eritrea oder, bevor frei Eritrea, das ist die
526 Mädchen nehmen, oder. (I2: ach so) KM: Die Military und dann (I2. Ah,
527 mhm, weil...) KM: Ja, das Problem passiert viele, viele Mädchen.
528 I2: war das noch in ... KM: das so machen und dann das Problem
529 I2: Ok, und damit Sie nicht entführt werden... KM: Ja, weil meine Mutter
530 hat Angst und dann meine Bruder I2: hat ihr Bruder Sie mitgenommen.
531 KM: meine Bruder hat genommen. Weil meine Vater... D gleichzeitig: Ja
532 also, die werden so... KM: Meine Vater auch, gegen Ethiopia, er ist
533 Eritrea Military war, ja.
534 I2: Mhm, das ist gefährlich für die Töchter.
535 KM: Ja, das gefährlich.
536 D: Sie wollte...
537 KM: (unterbricht): Nachher ich in Sudan gekommen und dann die
538 Military von Ethiopia ist unsere Haus ist so... am Nacht I2: haben sie
539 umstellt... KM: um 5 Uhr, nachher meine Mutter ist so gemacht und
540 dann in prison genommen.
541 I2: Mitten in der Nacht haben sie Ihre Mutter... KM: ja, weil ich in Sudan
542 gekommen. I2: oh nein. KM: und dann meine Mutter ist drei Tage,
543 haben Leute gehört, oder, und dann meine Mutter ist 5 Uhr morgen
544 I2: nach 3 Tagen haben sie Ihre Mutter verhaftet. KM: Ja, prison
545 gegeben, ja. Nach ich in Sudan gekommen.
546 I2: und jetzt, ist sie wieder draußen, oder was ist dann passiert?
547 KM: Ja, schon, ja. Meine, von meine Vater ist Onkel (I2: Ja) KM: ist er
548 hat gesagt „das ist von meine Bruder Frau, ich kann, ich kann
549 freilassen, ich kann (I2: Geld für sie geben), KM: ja, kommen für diese
550 Problem, aber sie ist Frau, nein, sagt er.
551 I2: ok, dann ist er ins Gefängnis gegangen?
552 KM: Nein, er ist, hat gut Leute kennt, freigelassen.
553 I2: in welchem Jahr war das?
554 KM: das ist am, äh, `91, ja.
555 I1: Sie sind geboren im... KM: In Eritrea. I1: In welchem Jahr sind Sie
556 geboren? 2000, äh 19, 1977. I1: 77, jaja, und 13 Jahre, das war (KM:

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

557 ja) I1: 1991. I2: da war grade ... der Krieg fast fertig, also das war kurz
558 ... 1991, ist da nicht der Krieg zu Ende gegangen
559 KM: ja, ja, war Krieg und nachher, äh, am 91 oder 92 ist Eritrea, ganz
560 Eritrea (I2: genau) KM: frei. Frei, nachher alle die dort geboren ...
561 I2: dann waren Sie noch gar nicht in Eritrea, seit es eigenes Land ist?
562 KM: ich war nicht, ich war nicht, aber ich habe nach der Eritrea frei ist,
563 ich habe schon in Eritrea gegangen. Ich habe so gegangen und dann
564 zurück.
565 I2: Zum mal Ferien zu machen
566 KM: Ja, ja.
567 I2: Und die Kinder, waren, also Ihre Kinder, waren die schon mal in
568 Eritrea?
569 KM: äh, Daniela war in meine Bauch 2 Monaten, Elia ist war 3 Jahre,
570 Aron war Baby,
571 I2: Haben Sie da die Eltern besucht dann?
572 KM: Ja. Elter, ja, die Familie zu schauen die Kinder.
573 I2: Wo leben Ihre Eltern jetzt?
574 KM: in Keren, die Familie von meinem Mann ist nach der Asmara heißt
575 Alsokdo, nachher Asmara ja.
576 D: das ist Hauptstadt. I2: Bei Asmara, mhm.
577
578 I1: warum steht bei jedem Namen von Euch Andreas? Ist der Mann,
579 heißt Andreas?
580 KM: Ja, der Vater von die Kinder I1: Ah, heißt Andreas
581 I2: Und wo wohnt er jetzt?
582 E: Da in Seefeld. KM: er wohnt (I2: Auch in Seefeld?), KM: ist vorher
583 auch in Seefeld.
584 I1: ah... und sehen die Kinder ihren Vater manchmal? Seht Ihr Euren...
585 KM: Nein, noch nicht, wir haben schon lange am letzte Jahr, äh,
586 Dezember...
587 I1: er wohnt da unten
588 KM: ...2014 und 2015 Januar (D gleichzeitig: Ja, er wohnt da unten).
589 KM: ja, am neue Jahr nur war mit die Kinder, nachher wir haben nicht...
590 ja
591 I1: Sie sind getrennt von ihm, oder, Sie leben nicht zusammen
592 KM: ja, ja.
593 I1: und... was wolltest du sagen vorher? ... Sie hat immer geweint als
594 Kind, sie will den Vater und so
595 KM: Ja, weil sie hat wie Streß ist im Kopf und dann sie sie hat ist
596 denken der Vater und dann sie sagt „wo ist mein Vater“ und dann Foto
597 schauen, die Kinder ist alle die drei ist mit Vater so (macht
598 Umarmungsgeste) im Foto und dann sie hat gesagt „ich habe keine
599 meine Vater“ (I2: Bei den Geschwistern)
600 KM: ... so gemacht und dann immer das weinen
601 I1: jaja!
602 KM: Nochmal keine glücklich in der Schule gehen und dann sie sagt
603 „Mama“ sagt und dann „wie ist meine Farbe mein Vaterkind“? sagt und
604 dann ich denke, 24 Stunden ist sie denken wegen den Vater.
605 I2: aber jetzt hast du, in der Schweiz hast du ihn dann kennengelernt?
606 D: Ja.

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

607 I1: und wie ist er?
608 D: Er ist nett.
609 I1: gut. Und ist er älter als deine Mutter oder jünger?
610 D: älter.
611 I1: wie alt ist er? Ungefähr gleich alt?
612 D: Ja und...
613 I1: und was macht er?
614 D: hä?
615 I1: was macht dein Vater?
616 D: äh, das weiß ich nicht.
617 I1: das weißt du nicht, was er macht.
618 D: m-m.
619 I1: Und letztes Mal, wann hast du ihn gesehen letztes Mal?
620 D: Äh, äh,
621 KM: Ja, am am August.
622 I1: Diesen August.
623 KM: Im August diese Monat wir waren er war im Bahnhof er war am
624 Warten.
625 D: Ja genau.
626 KM: und dann er hat nicht gedacht wir sind in Seefeld gekommen
627 D: zurückgekommen.
628 KM: und dann er...
629 I1: ah, zufällig getroffen!
630 D: ja, zufällig
631 KM: ja, aber er war andere Seite und dann so nachher „mein Vater, mein
632 Vater“ sagen Daniela und Aron und dann er hat nicht gesehen. Nachher
633 so gesehen (winkt) und dann „Ah, Papa“, haben gesagt, „hoi“ hat
634 gesagt er dann.
635 I2: Aber jetzt weiß er, dass Sie wieder hier wohnen.
636 KM: Ja, er weiß, aber...
637 I1: Aber Sie wollen nicht... (Pause) Kontakt...
638 (alle gleichzeitig): E: doch / D: eigentlich / KM: nein / I1: Dann, können
639 wir ein bisschen fragen?
640 KM: Nein, weil, ich weiß nicht, ich verstehe nicht (D spricht mit ihr auf
641 tigrinya)
642 D: Also, es ist so, eigentlich hat mein Mutter nicht mit ihm Schluß
643 gemacht oder so etwas, sie hat... sie wollte... also er hat einfach, es ist
644 ... wenn er imm- er kommt zu spät und äh, ja...
645 KM: und Alkohol
646 D: er trinkt zu viel Alkohol (I1: mhm) und kommt betrunken zu Hause
647 am 1 Uhr vielleicht oder 12 Uhr.
648 I1: Ja.
649 E: Er ist schlau, intelligent, aber...
650 I1: ja
651 D: er hat ...
652 E: kann nichts mit Alkohol anfangen, trinkt er zu viel.
653 I1: ja
654 D: ja, und immer wenn er Nacht kommt, dann macht er immer die Türe
655 ganz fest und vielleicht re-lek-reklamieren die Nachbarn (I2: mhm / I1:
656 ja), D: weil ist so laut und... da hat mein Mutter ihm gesagt „du sollst
657 ein bisschen Ruhe, wir sollten uns ein bisschen trennen“ (KM sagt was

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

658 auf tigrinya (00:38:43)), „für ganz paare Monaten und so ein bisschen,
659 ja, bis du normal bist und abge-... aufhörst. (I1: ja).
660 D: dann hat er angefangen in der Kirche gehen, weil er wollte ein
661 bißchen ... keine Ahnung... normal sein, vielleicht hat er gedacht, er
662 findet meine Mutter dort. Ja,
663 I2: aber, also war's dann die gleiche Kirche, wo ihr auch geht?
664 D: Ja, wir sind dort gegangen
665 I2: Ja
666 KM: nein, nicht gleiche (D+KM diskutieren auf tigrinya), KM: aha,
667 einmal, ja. Einmal, ja.
668 D: Wir sind ... KM: vor 3 Monaten, vor 3 Monaten denke ich, sind wir.
669 Ja, das in Ferien war.
670 I1: ja, und und und...
671 D: Ja und er hat ... also wir haben nicht gesagt, dass er sollte
672 weggehen (KM: „erkältet“ 00:39:32), also das heißt, wir wollten
673 eigentlich, dass äh, dass er wieder normal ist und einfach mit uns
674 Familie nicht äh, ganz am Abend zurück zu Hause geht, kommt. Ja, mit
675 ihm ein bißchen reden, mit ihm essen, weil wir können niemals mit ihm
676 Mittagessen, das ein bißchen traurig für mich... ja.
677 I1: Ja, versteh ich. Wir haben, ähm, 5 Familien gesehen von Eritrea und
678 in nur einer Familie ist der Vater in der Familie.
679 KM: mhm.
680 I1: Alle anderen sind nicht in der Familie wegen Problemen mit Alkohol,
681 oder ... und es ist schwierig zu verstehen, vielleicht war für diese
682 Männer sehr schwierig hier zu kommen. (KM: jaja)
683 I1: und dann haben sie angefangen ... (Gleichzeitig: D: also mein... /
684 KM: lange Jahre auch allein / I1: trinken).
685 D: mein Mutter hat gesagt, also, seit er in der Schweiz gekommen ist,
686 hat er eritreische Freunde bekommen und ja, die haben auch getrunken
687 und dann hat er auch angefangen. Eigentlich wollte er nicht trinken, ich
688 verstehe das schon, er's, er trinkt nur, weil er zu viel Streß hat, das, das
689 ist eigentlich ganz normal. Meine Mutter hat ihm gesagt „trink bitte nicht
690 alleine, trink mindestens zu Hause, dass wir auch dich sehen können.“
691 (i1: ja / I2: mhm).
692 D: ja, und wir wollten eigentlich nur, dass er sich wohlfühlt, aber, ja, er
693 schämt sich einfach, er will sich nicht zeigen vor uns. (i2: mhm).
694 D: weil er denkt immer, nachher hassen wir uns, aber das stimmt gar
695 nicht.
696 I1: ja
697 I2: und warum hat er Streß, hat er Streß weil er... mit der Sprache, oder
698 mit der Arbeit?
699 D: nein, er...
700 KM: Ja, denke ich, mit der Arbeit.
701 D: mit der Arbeit
702 KM: und dann, ich weiß nicht, er hat auch mit die Gemeinde ist, ich
703 weiß nicht, äh, ... ja er hat vorher so viele Problem. Viele Geld gezahlt
704 wegen wir zu kommen auch, weil er hat erst in der Schweiz gekommen
705 (I2: mhm), KM: er hat nicht gesagt „ich bin verheiratet, ich habe 4
706 Kinder“, er hat nicht gesagt. „Ich bin ledig“ hat gesagt. (I1: aha,aha).
707 KM: Und dann nachher haben gesagt nach der die Bewilligung kommt,
708 hat gesagt „ich habe Kinder“, „warum vorher du hast nicht gesagt?“ I1:

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

709 Ja. KM: weil die Leute haben gesagt „wenn du hast gesagt ‚ich habe
710 Kinder‘, nicht akzeptieren Schweiz.
711 I1: aha, jaja.
712 KM: „darum ich habe so gesagt, aber nachher mit DNA wir gekommen
713 (I1: ja), KM: alle die Kinder DNA gemacht haben in Ägypten. Und dann
714 I2: was haben Sie, DNA?
715 KM: DNA, Blut nehmen (Gleichzeitig I2: Vaterschaftstest, ach so), ist, er
716 ist richtig Vater, und ich bin auch Mutter
717 I2: ah, das wurde richtig überprüft.
718 I1: Es wurde geschaut, ob er der Vater ist
719 D: Ja
720 KM: Ja, die mit Blut schon gesehen, dass ist alle ...
721 I1: er ist der Vater von den 4 Kindern. KM: ja
722 D: ich wollte das nicht machen, wegen mir wären wir jetzt nicht in der
723 Schweiz gekommen.
724 I1: wegen dir / I2: warum, weil du's nicht wolltest?
725 D: Ja, weil ich hatte Angst von Spritze. Die haben aus Versehen da
726 zwei gestochen, weil ich so gezittert habe.
727 I1: ah / I2: oh.
728 D (lacht): ja.
729 KM: Ja, DNA ist so, zu machen ist sehr schwierig, oder, sehr schwierig.
730 I1: ja, eine Blutkontrolle
731 KM: Sie haben ... D (seufzt als „ja“).
732 KM: später passiert, ich habe nicht schnell gefunden, später haben
733 gemacht DNA in Ägypten und dann er hat schon vorher gemacht in
734 Switserland und dann nachher noch mal hat gemacht, das kostet Geld
735 auch. (I2: oh ja, das ist umständlich)
736 KM: und dann er hat, er arbeitet, vielleicht er schwarz arbeitet, einmal
737 gearbeitet mit den Zeitung (?) und dann die Vorschlag gekommen
738 (00:43:19) zu ihm, das auch Streß alles. Streß passiert.
739
740 I2: Und als Sie dann in die Schweiz kamen, haben Sie dann zusammen
741 gelebt mit dem Vater?
742 KM: Ja (I1: am Anfang)
743 KM: fast – ja 3 Jahre 6 Monaten
744 I2: hier in Seefeld?
745 KM: Ja
746 I2: In der Geroldstrasse
747 KM: Ja, Geroldstrasse waren zusammen alle, viel Alkohol, viel Alkohol
748 trinkt er. Und dann laut sprechen manchmal, ohne Problem er spricht,
749 keine Zeit mit die Kinder, er... (wird von I2 unterbrochen)
750 I2: und wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen von Ägypten?
751 (Pause)
752 I2: Wie sind Sie gekommen, haben Sie ein Flugzeug nehmen können,
753 oder...
754 KM: ja, mit Flugzeug (I2 gleichzeitig: mit dem Flugzeug)
755 KM: Mit dem Flugzeug, das Visa gekommen.
756 I1: von Ägypten
757 KM: von Schweiz Visa schicken ...
758 I2: Dann konnten Sie von Kairo nach Zürich fliegen
759 KM: Ja. I1: ok

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

760 I1: Wer ...
761 KM: (gleichzeitig): alles legal, von Sudan nach Ägypten legal (I1: jaja)
762 KM: legal, von, äh, Ägypten nach Switzerland auch legal.
763 I2: ja, ich frage nicht deswegen, sondern ich frage weil... wir haben
764 auch Familien getroffen, da war es eine sehr, sehr lange Reise, da sind
765 sie ... 4 Monate waren sie in Lyben, dann sind sie über's Meer
766 gefahren, dann waren sie 3 Jahre in Malta und dann... also, deswegen
767 frag ich, weil – es ist ein Unterschied, ob man, ob die Kinder einmal
768 fliegen und dann sind sie in der Schweiz, oder ob sie unterwegs viele
769 Jahre unterwegs sind.
770 KM: nein, weil er hat gesagt „ich habe Kinder“, oder?
771 I2: Ja.
772 KM: Lawyer, das ist war am arbeitet immer mit neue auch, er viel Geld
773 gezahlt
774 I2: Mit dem Anwalt
775 KM: Ja, mit dem Anwalt, ja.
776 I1: ja
777 KM: mhm
778 I1: Ich habe eine, eine...
779 KM (unterbricht): eine sudanische Anwalt.
780 I1: ja.
781 KM: Sudanische Mann. Er viel Geld bezahlt und dann ... er hat viele,
782 weil er kommt sehr junge, sehr junge war, und dann er hat fast
783 vergessen die Familie. Fast uns vergessen war er in der Schweiz, fast
784 vergessen war er.
785 I1: ja. Ähm, wer hilft Ihnen am meisten von den Kindern? Wer, wer von
786 den Kindern hilft?
787 KM: In Afrika?
788 I1: nein hier, wer hilft Ihnen am meisten? Weil der Mann ist nicht da.
789 KM: ich allein
790 I1: Sie allein
791 KM: alleine, ja. D (gleichzeitig auf tigrinya...)
792 I1: und wer hilft am meisten von den Kindern?
793 KM: Aha, von die Kinder? Ja alle die Kinder (I1: alle)
794 KM: Beispiel ja ein bißchen Daniela manchmal hilft, manchmal sie hilft
795 nicht, aber Johann Beispiel spät kommt ...
796 I1 (unterbricht): was macht Johanna?
797 KM: Johanna ist im 10. Schuljahr.
798 I1: 10. Schuljahr.
799 KM: Wetzikon, sie ist in Wetzikon.
800 I2: Sie fährt jetzt von hier nach Wetzikon
801 I1: Sie ist jetzt nicht hier, oder schläft sie oder ...
802 KM: Nein, sie ist nicht hier, am 3 Uhr, äh 15:15 circa sie kommt (I1
803 gleichzeitig: Johanna ist im 10. Schuljahr, gut)
804 KM: aber fast jetzt kommt.
805 I1: Und, und, was macht dann Johanna nach dem 10. Schuljahr? Hat
806 sie schon eine Idee?
807 KM: Ja, Elia und Johanna möchten im Spital Pflege, äh Pflege arbeiten.
808 I1: ah. KM: er ist will Pfleger.
809 I1: du auch, du willst mit der Schule fertig und dann arbeiten (Pause).
810 Pflege, eine Lehre (KM gleichzeitig: nachher möchten)

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

811 I1: als Pfleger
812 KM: Ja, Lehre, ja. Aber er möchte mehr Schule auch. Wenn findet.
813 I1: er hat noch ein Jahr Schule
814 E: nein
815 I1: nicht
816 E: ich bin schon in der 3. Oberstufe (KM sagt was auf tigrinya,
817 00:46:57)
818 I1: Ja, aber du hast noch bis im nächsten Sommer, dann bist du fertig
819 I2: oder meint sie mit der Schule, dass du noch gern mehr Schule...
820 E: Ja, ich werde auch, nein, ich werde auch mehr Schule haben, wenn
821 ich eine Lehre habe.
822 I1: ja
823 E: ...muss ich auch in die Schule gehen.
824 I1: Ja, mhm. E: arbeiten und lernen.
825 I1: ja, gut, gut. Und du sprichst sehr gut Deutsch!
826 E: danke.
827 I1: Hab ich gehört. Du auch (zu D). Und Sie auch!
828 KM: ich?
829 I1: wo haben Sie gelernt?
830 (E: nein).
831 KM: Nein, ich, nur, ich habe A1 gelernt, aber ...
832 E: sie hat gelernt, weil es kamen immer solche Leute wie Euch (I2: ah),
833 und ja, hat sie immer so geredet.
834 I2: das ist wie ein Konversationskurs.
835 E: ja immer, immer. I2 lacht.
836 D: ja, und sie kennt eine Schweizerin (KM: ich habe Kontakte auch mit
837 Schweizer Leute)
838 D: in Wetzikon, ja ganz viel.
839 KM: Aber schweizerdeutsch ist schwierig für mich
840 I1: Sie kennen Schweizer Leute in Wetzikon, hat sie gekannt?
841 D: KM: Ja.
842 D: Ja, es gibt ganz viele, die wir kennen
843 (E: wir haben viele Kontakte).
844 D: und sie hat immer mit den deutsch geredet.
845 I1: ok.
846 D: und sie wurde immer besser und besser und besser.
847 I1: Gut, sehr gut! Und sie haben auch Kurse besucht, Deutschkurs
848 gemacht.
849 KM: Einmal ja, aber A2 habe nicht gelernt
850 I2: Nur A1 hat sie...
851 KM: nur A1.
852 I2: wow.
853 I1: aber dann, weil Sie viel reden mit den Leuten, haben Sie praktiziert
854 KM: Ja, Wohnung suchen, immer Wohnung suchen gehen, und dann
855 mit den Leute... (I1: und...)
856 KM: Mit Leute treffen, ja.
857 I1: wunderbar.
858 KM: viel Leute Kontakt machen, ja.
859 I1: und Aron, was, was ... wo ist er verschwunden?
860 KM ruft ihn / I1: komm, ich habe eine Frage bitte.
861 E: er geht übrigens in die B.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

862 I1+I2: Sek B. I1: Zweite?
863 Aron: mhm
864 I1: bist du in der 2. ? (KM + D auf tigrinya).
865 A: hä?
866 I1: Welche Klasse bist du?
867 A: In der 1.
868 I1. 1. Sek B (KM auf tigrinya..., 00:48:57)
869 I1: Und, erzähl mir, Aron, was möchtest du dann machen, also du
870 machst die 2., die 3. noch (A: mhm)
871 I1: Und dann?
872 A: arbeiten
873 I1: was möchtest du, machst du schon eine Lehre (KM auf tigrinya)
874 I1: was sagt dir deine Mutter im Moment?
875 A: ähm, in Sek A zu gehen.
876 I1: wie? A: In Sek A zu gehen. I2: Sek A. I1: Sek A, oh! Ja, vielleicht
877 schaffst du das (I2 gleichzeitig. Also ihr seid...)
878 A: Ja
879 D: Es ist einfacher da in ...
880 I2: Seefeld.
881 D: ja
882 I1: in Seefeld ist einfacher als in Wetzikon
883 D: Ja, in Wetzikon zum Beispiel, wenn wir etwas auswendig lernen
884 müssen, dann ist es etwa so 40 Wörtlis
885 I1: ja
886 D: ja, französisch oder so etwas, und da müssen wir nur 11 Sachen
887 lernen.
888 I1: Ja
889 D: Ja, ist einfacher. I1: ok
890 I2: und wie, wie war das, also Ihr seid... habt... seit 2 Wochen geht Ihr
891 jetzt in die Schule hier, und wer hat gesagt „du kommst die in Sek C, du
892 kommst in die Sek B, wie war das?
893 A: Wir wurden schon in Wetzikon eingeteilt.
894 I1: aha, sie haben da ... ok
895 E: Nei, es war, ich bin, so ich war zuerst in die Integrationsklasse ... ja,
896 der Lehrer hab ich nicht so gern gehabt.
897 KM: ich kann, soll ich gebe Wasser? (00:50:16)
898 E: er hat zum Beispiel, einmal hatt ich so (I2: ja gern, KM: Wasser)
899 einen Streit, ein Schüler hat mich so genervt, dann haben wir uns... ja...
900 I2: geprügelt? E: ja, so ein bißchen verprügelt, nicht so so ernst.
901 Nachher hat mir der Lehrer angeschreit und gesagt „Du hast noch kein
902 Bewilligung, das darfst du nicht machen!“ Er hat gesagt „welchen
903 Bewilligung hast du, so dass du da Streit...?“
904 I1: aha, oh! Der Lehrer? E: Mhm. Zuerst hab ich nicht verstanden,
905 nachher... I2: (lacht)
906 E: immer wiederholt im Kopf, dann hab ich's, ja gewußt halt. Dann hab
907 ich ihn immer gehaßt.
908 I1: er war nit so nett
909 E: nein... er hat immer Ausländer
910 I2: und dann macht er Integrationsklasse, des ist ja komisch
911 E: Ja, zum Beispiel wenn jemand den Schweizerpass hat, hat er ein
912 Unterschied gemacht.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

913 I2: aha!
914 E: zum Beispiel er behandelt ihn anders, zum Beispiel....
915 I1: das hast du gesehen!? E: Ja, das ist so...
916 I2: ach, deswegen hat er gewußt, ob du ne Bewilligung oder Paß oder
917 was du hast. E: Ja. I2: weil es ihm wichtig war.
918 E: Ja.
919 I1: und wer ist jetzt der Beste in der Schule von Euch drei?
920 D: Aron.
921 E: Ich bin besser
922 D: Er ist besser eigentlich.
923 KM: Elia ist, ist, einfach kann / D: er... / KM: ... er ist Sek B.
924 I1: Sek B
925 KM: Aber
926 I2: Aber eigentlich ... ja
927 KM: Vorher die Stadt Seefeld haben gemacht in Sek C machen und
928 dann nachher immer Sek C.
929 A: Also hätte er so von 5. Klasse, 6. Klasse...
930 E: ich habe auch den System nicht verstanden.
931 I1: ja
932 I2: Warum du in C kommst und du in B.
933 A: Weil er in Integrationsklasse war und er konnte kein Deutsch, nicht
934 so gut.
935 I2: und du, wie hast du dann Deutsch gelernt?
936 A: Also ich, ich kam ins 3. Klasse. Also auch in E-Klasse
937 KM (Gleichzeitig): Elia ist am 3, Johanna 13 Jahre alt im eine
938 Integrationsschule schicken die. I2: ja.
939 KM: Nicht in normal Schule.
940 I2: Ja. KM: Die Foundation ist so, beginning ist, war nicht gut Chance
941 gefunden Johanna. Und dann Elia ist, war nur (redet auf tigrinya) ... 2
942 Monate, nur 2 Monaten, ähm, 2011.
943 E: Stadtschulhaus?
944 KM: Ja. E: Nicht 2 Monate.
945 A: 3 oder 4.
946 KM: nein, nicht 3, 4 ... am 5., Mai, und dann, Mai und äh ja, Juni. 2
947 Monate nur war, nachher Ferien, oder. Siebte. Nur 2 Monaten Elia ist
948 besser ein bißchen die 2 Monaten ist gut Deutsch gefunden hier. Nur 2
949 Monaten aber. Nachher schon mit Johanna am, am...
950 E: Integrationsklasse.
951 KM: Ja, Integrationsklasse gekommen.
952 I1: ja. KM: das ist weil ich habe, das ist sehr schwierig bei mir war ist,
953 am 2011 Johanna und Elia nicht gut Schule gefunden:
954 I1+I2: mhm.
955 KM: Johanna jetzt, äh, sie ist nicht gut Deutsch, sie spricht, sie spricht,
956 aber nicht denke ich so.
957 I2: Ja, sie war die Älteste.
958 I1: Ja.
959 KM: Aber sie war 13 Jahre alt ist, warum normal Schule nicht gegeben,
960 ich habe Deutschkurs gegangen, ich lerne so Beispiel (A: schon mit 12
961 erst) KM: und dann sie auch lerne so.
962

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

963 I1: und was haben Sie früher gelernt, was haben Sie, in welche Schule
964 sind Sie... Sie waren mit 13 schon, sind Sie nach Sudan gegangen.
965 KM: Nein
966 I1: und bis 13 haben Sie
967 KM: Nein, Johanna, meine Tochter in der Schweiz.
968 I1: ich verstehe, aber Sie, als Mutter
969 KM: aha
970 I1: was haben Sie für Schule gemacht
971 KM: ich habe nicht gelernt. Nur in Eritrea, in in, ich bin
972 A: Schule
973 KM: Ja, Schule ist
974 A: bis 4. Klasse.
975 KM: 5. Klasse.
976 I2: Grundschule
977 KM: Ja
978 I1: und von welcher Familie kommen Sie, mit 10 Kindern, was hat Ihr
979 Vater gemacht?
980 KM: Welcher Vater? (gleichzeitig)
981 A: Soldat. KM: Meine Vater?
982 I1: Was hat er gearbeitet?
983 KM: Meine Vater ist Police war
984 E+A: Nein, Soldat
985 KM: Soldat
986 I1: Soldat.
987 KM: Soldat, ja. Soldat, nein, nicht Soldat
988 E: Police
989 I1: Er ist bei der Police?
990 KM: er ist, ja, von der Police ist, ja, Police. Er ist Police, ja.
991 I1: In Eritrea?
992 KM: In Eritrea, ja.
993 D: (auf tigrinya... „military“).
994 I2: Sie haben gerade so gemacht (Hand hoch), was bedeutet das?
995 E: eine Stufe höher
996 KM: (auf tigrinya).
997 E: Also er war, so wie ein Chefpolizist
998 I1: Er war ein Chef
999 D: Nein
1000 KM: Nicht von Police Chef.
1001 D: Soldaten
1002 KM: Vom Soldat
1003 I2: Also ein Offizier mit hohem Rang
1004 D: er ist höher
1005 I2: General oder so
1006 A: Offizier, aber nicht General so, so linke Hand von General, oder
1007 rechte.
1008 I1: ok, ok. Und der Vater. 10 Kinder, wie sind Sie in der Mitte, oder die
1009 jüngste oder die älteste?
1010 KM: Ich bin achtteste.
1011 I1: älteste?
1012 I2: Nummer 8.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1013 I1: Ah, Nummer 8, mhm. Und welche anderen Familien – Brüder,
1014 Geschwister, welche, wer ist noch da in der Schweiz?
1015 KM: Keine.
1016 I1: keine, nur Sie?
1017 KM: nur ich, ja.
1018 I1: und aus welcher Familie kommt Ihr Mann?
1019 KM: Ähm, die Familia
1020 I1: öh, ist das eine, was hat ihr, der Vater gemacht von ihrem Mann?
1021 KM: Mein Mann?
1022 I1: Ja? I2: Sein Vater?
1023 KM: Nein, er kennt nicht.
1024 I1: ah, er kennt nicht seinen Vater?
1025 KM: doch, Treffen in Sudan?
1026 E: Mom, papas abu.
1027 I1: Familie von ihrem Mann
1028 KM: aha, von der, meine Vater, mein Mann ist Vater.
1029 E: Ja.
1030 KM: Vater von meinem Mann.
1031 I1: Ja.
1032 KM: Aha, ja, wenn...
1033 I1 (unterbricht): Was hat er gemacht?
1034 KM: Er nein, nicht gemacht?
1035 E: Mama, er ist nicht Anwalt, aber er, es gibt ja...
1036 KM: er ist in Asmara in der Stadt.
1037 E: Leute, wo so sagen ...
1038 I2: nicht Anwalt, aber
1039 E: Nein, der Anwalt steht ja vor dem
1040 I2: vor dem Gericht
1041 E: Ja, und wer macht den Gericht?
1042 I2: Der Richter?
1043 E: Genau, der Richter
1044 I2: Ah, er ist Richter
1045 E: Ja
1046 I1: Der Vater von Ihrem, von Deinem Vater Richter?
1047 I2: ist Richter in Asmara
1048 E: Ja
1049 KM: Er ist immer in Asmara. Einmal war in Deutschland auch (E
1050 gleichzeitig: Er ist 80 oder so).
1051 I2: bitte?
1052 E: 80 Jahre
1053 I2: 80 Jahre, ach so, dann arbeitet er nicht mehr
1054 KM: über 80 Jahre
1055 I2: über 80 Jahre.
1056 I1: aber das heißt, Ihre Familie und Deine Großeltern, Dein Großvater
1057 von der Mutter, Offizier; der Großvater vom Vater Richter. Das sind
1058 sehr gute Familien.
1059 E: Ja.
1060 I1: ok
1061 E: Trotzdem gab es Armut. (noch mal lauter: Trotzdem gab es Armut).
1062 I1: Trotzdem gab es Armut.
1063 E: Ja

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1064 I1: Ja
1065 I2: Und trotzdem ist... E (unterbricht): Die Wirtschaft war sehr schlecht.
1066 I1: ja, jaja, ja.
1067 I2: Ja und trotzdem sind deine Eltern in die Schweiz gegangen.
1068 E: mhm
1069 I1: ja. Aber es gibt in den Genen, im Blut und so, ist was sehr Gutes
1070 vorhanden (E lacht). I1: verstehst du?
1071 E: ja.
1072 I1: wenn Ihr diese Großeltern habt.
1073 I2: Sehr intelligente Großeltern.
1074 I1: Ja. Sie haben gute Kinder! Sehr gute Kinder.
1075 KM: Ja, aber...
1076 I1 (unterbricht): gesund.
1077 E: danke.
1078 KM: Ja, danke. (alle lachen).
1079 KM: Ja, ok, (D spricht auf tigrinya)
1080 KM: hm ja, ich möchte, weil ich möchte meine Kinder ist schaue gut
1081 Schule gehen und dann gute Arbeit finden, weil schwierig ist, ich
1082 schaue von meine Kinder, wenn schaue ist Elia nicht glücklich für mich
1083 ist sehr Schmerzen. Wir waren in Wetzikon Beispiel, diese Lehrerin war
1084 sehr gegen mit Elia. Und dann warum sie hat ihm eine Schule,
1085 Sprungbrettschule geschickt Elia und dann diese Sprungbrett, wie ist
1086 die Sprungbrett haben gesagt die Sprungbrett ist hat gesagt „das ist
1087 eine schöne Schule und die Leute helfen, ist zum Arbeit finden“, sie hat
1088 gesagt, keine die Schüler ist alles schon von Ehre gemacht haben und
1089 dann du nachher alleine, sie alle ganz, ganze die Schule ist weg und
1090 dann du alleine mit neue Leute.
1091 I2: Was ist Sprungbrettschule, ist das ein Name (KM: Schule).
1092 D: es ist ein Name
1093 I1: ein Name von einer Schule
1094 I2: nicht so Sprungbrett springen
1095 I1: ah, die Schule. I2: ok.
1096 KM: Nachher ich habe gesagt „ich kenne das nicht, das ist normal
1097 Schule oder was?“ Sie hat gesagt „das ist zu helfen, Arbeit finden und
1098 dann die Bewerbung schreiben“
1099 I2: Ja, so ... mhm
1100 KM: „Gute Schule“, hat gesagt. Ok, wir schauen. Wenn gefällt mir, ich
1101 kann gehen. Wenn gefällt mich nicht, (I2: für Sie?)
1102 KM: nein von Elia, und dann ich zurück in meine Klasse, haben gesagt
1103 Elia.
1104 I2: Ja
1105 KM: Sie hat gesagt „ok“, sagen mit die Schulleiterin und die Lehrerin
1106 gesprochen und dann nachher sie hat, hat, Elia schon gegangen diese
1107 Sprungbrettschule ich war mit ihm einmal gesehen, zweite Mal
1108 gegangen, war sehr schlecht. Am erste Mal hat eine Lehrer gefragt Elia
1109 „warum du gekommen hier, was hast du gemacht schlecht?“ hat
1110 gefragt. (I2 schnaubt) KM: Elia hat gesagt „ich habe nicht schlecht
1111 gemacht, das, das ist, äh, die Lehrerin hat gesagt mir, „dass
1112 Bewerbung schreiben, Arbeit zu finden, helfen“, (E: ja)
1113 KM: „das ist so gut Schule“ hat gesagt.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1114 E: Sie hat gesagt mir, ich bin schlecht ähm, im Bewerbungen Schicken,
1115 ich bin hinten, dann hat sie
1116 I1 (unterbricht): Ich bin schlecht in?
1117 E: Bewerbung schicken und so, hast sie gesagt. (I1: aha)
1118 E: du bist ganz hinten, dann gehst du zu Sprungbrett, die helfen dir.
1119 I1: Jaja, jaja, und...
1120 KM: Aber das / I1: Jetzt helfen dir die Lehrer und so, etwas zu finden für
1121 nach dem nächsten Sommer?
1122 E: Also bei dieser Klasse hatte ich nie so große Chancen gehabt,
1123 Bewerbungen zu schreiben (I1: ja)
1124 E: weil wir haben immer so ...
1125 I1: In Wetzikon?
1126 E: Nein, hier in Seefeld
1127 I1: hier, aha
1128 E: wir schreiben so Bewerbungen und so und der Lehrer hilft uns
1129 immer, ich finde ihn gute Lehrer.
1130 I1: Ja, mhm. E: ganz gut.
1131 I2: und in was für 'ne Schule gehst du, Daniela?
1132 D: Ich, äh, in Humboldt.
1133 I1: Humboldt, in Seefeld?
1134 KM: 6 Klasse
1135 D: mhm, ja (I2 gleichzeitig: 6 Klasse)
1136 E: gerade hier runter.
1137 KM: Nein, hier
1138 D: Es ist unten.
1139 KM: Aber Mathematik ist sehr schwierig von Daniela.
1140 I1: Manchmal?
1141 KM: Mathematik ist sehr schwierig, mhm
1142 I1: schwierig für sie?
1143 KM: Ja. Sehr (oder sie?) schwierig und dann...mhm
1144 I2: aber französisch ist einfacher in Seefeld und Mathematik ist
1145 schwieriger?
1146 KM: Nein, französisch auch schwierig. D (gleichzeitig): französisch auch
1147 schwierig.
1148 I2: ach so
1149 D: Aber französisch kann ich selber lernen. Also französisch, es gibt ja
1150 Wörtlis, also, wenn wir Test machen, machen wir immer so ... man
1151 muss es einfach schreiben können und man kann's eigentlich üben,
1152 auch wenn man schlecht ist.
1153 I1: mhm.
1154 I2: Ja
1155 D: Ja, wenn ich diese Wörtlis gelten für ja, so, den Zeugnis
1156 I1: ja. Und, und und jetzt bist du in der 6. und du machst die 6. fertig bis
1157 zum nächsten Sommer (D: mhm).
1158 I1: und dann gehst du wo?
1159 D: haben sie noch nicht gesagt
1160 I1: mhm, mhm, aber du warst bei Fana Asefaw (D: mhm).
1161 I1: Frau Dr. Fana... KM (gleichzeitig): Ja, sie hat eine Note jede vorher
1162 Klasse sie hat keine Note in Wetzikon hat gesagt
1163 D: (gleichzeitig) ich habe bei Mathematik keine Note
1164 KM: Ja, alles ist, ich habe Zeugnis gesehen, sie war keine Note bei sie.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1165 I1: Sie war bei Fana, weil sie Probleme hatte (KM sagt was
1166 Unverständliches, 01:02:34) in Wetzikon
1167 KM: Ja, wir waren auch im letzte Woche in Spital Wetzikon auch waren,
1168 und dann, ja
1169 I1 (unterbricht): Warum waren Sie im Spital Wetzikon
1170 KM: äh, sie hat Problem
1171 I1: Ja, mhm
1172 KM: Daniela hat Problem
1173 I1: mhm
1174 KM: und dann, äh, sie ist muss helfen, weil der Lehrer in Wetzikon hat
1175 gesagt, „wenn du nicht so gut gemacht, die Schule, ist eine schlechte
1176 Schule nachher gehen. Vielleicht das ist schlecht von Sek C auch.“
1177 Weil, und dann...
1178 E: (unterbricht): Sonderklasse.
1179 KM: Ja, das habe ich Angst, weil sie, weil die Kinder ist im saba bahari,
1180 bahari ...
1181 E+A: Verhalten
1182 I1: Verhalten?
1183 E+A: Verhalten
1184 KM: Ja, im Verhalten ist gut, keine schlecht, aber ähm, Verstehen oder
1185 Note ist, das ist zum Helfen möchten. Weil wenn wie andere Beispiel ist
1186 im Verhalten ist schlecht (I1: ja)
1187 KM: und dann schwierige, gefährliche Leute (I1: ok)
1188 KM: und dann nachher, wenn Daniela so gehen mit diese Leute ist ich,
1189 das ist sehr schwierig.
1190 I2: deswegen wollen Sie nicht, dass sie in die Sonderklasse geht
1191 KM: Ja, das habe ich Angst, ja. Ich will nicht da
1192 I2: mit schwierigen Kindern.
1193 (01:03:55)
1194
1195 I1: ich habe gehört, wie sie erzählt hat über Ihren Mann, über ihren
1196 Vater. Sie hat sehr gut erzählt. (KM: Ja)
1197 I1: Wie sie die Situation erzählt hat, sehr gut erzählt.
1198 KM: Ja, erzählt, aber in Wetzikon die Mathematiklehrerin, sie die war,
1199 die Daniela... (D sagt was auf tigrinya)
1200 KM: Ja aber nachher vergessen Daniela. Beispiel jetzt verstanden und
1201 dann nachher weg, alles keine in die Kopf (I1: Ah)
1202 KM: das...
1203 I1: eine schwierige Frage habe ich jetzt: Haben Ihre Kinder, Daniela
1204 oder er oder er irgendwelche Situationen von Gewalt gehabt, also
1205 jemand hat geschlagen oder jemand hat, ähm, sie wurden...
1206 KM: Aha, von meine Kinder
1207 I1: Ja, nicht, oder?
1208 KM: Zusammen?
1209 I1: Ja, nein (KM: oder draußen).
1210 I1: ich denke im Sudan oder in Ägypten oder so
1211 KM: aha
1212 D: oder auch hier
1213 I1: gab es bei Ihnen eine
1214 I2: oder auch hier, ja
1215 I1: oder auch hier? Nicht, keine schlimme (E redet auf tigrinya) Sachen.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

- 1216 KM: Nein, Johanna, Johanna schon.
1217 I1: Johanna
1218 KM: Drei Frauen ist von Albania und dann
1219 E: drei Mädchen
1220 D: da
1221 KM: Mächen, drei Mädchen haben geschlagen
1222 I1: hier?
1223 KM: Hier in Seefeld, darum sie will nicht in Seefeld die 10. Schuljahr
1224 machen. Sie hat gesagt „nein, ich gehe Wetzikon“.
1225 I1: wo macht sie das 10. Schuljahr?
1226 KM: In Wetzikon
1227 I1: Ja. I2: ach, deswegen, aha
1228 KM: sie hat schon, wir waren in Wetzikon, oder, schon beginnen (I2: Ja)
1229 KM: nach der Sommerferien
1230 I2: Ihr habt also die Schule gewechselt und Johanna ist in der alten
1231 Schule geblieben.
1232 KM: Ja. Johanna jeden Morgen von hier nach Wetzikon gehen. Sie, sie
1233 will nicht, weil (I2: ja)
1234 KM: Seefeld hat, weil Seefeld Leute ist nicht nett Leute, viel Ausländer.
1235 Auch Wetzikon ist Ausländer hat, aber alle ist respektisch, äh, Lehrer
1236 respektieren der Lehrer und dann Respekt auch zusammen, alle nett
1237 die Leute. Darum meine Kinder waren nach Seefeld zurückkommen
1238 war sehr schwierig. Waren sehr schwierig, aber wir haben so viel
1239 Wohnung gesucht haben, aber noch nicht Wohnung gefunden.
1240 I1: Ja, aber hier können Sie gut starten jetzt neu, oder?
1241 E: hm, ja.
1242 I1: In diesem Haus.
1243 KM: ja, aber... I1 (unterbricht): Die Gegend ist gut.
1244 KM: Ja, aber ich weiß nicht...
1245 I1 (unterbricht): Es ist nicht...
1246 E (unterbricht): Früher, früher war das Problem so: wir waren nicht
1247 stabil (I1: ja),
1248 E: Ja, wir waren nicht stabil
1249 I1: ja.
1250 E: und immer haben wir Probleme mit der Schule gehabt, z.B.
1251 Hausaufgaben (I1: ja),
1252 E: wenn wir Hausaufgaben nicht machten, verstanden die Lehrer nicht.
1253 KM: heute auch Lehrer hat gesagt (E gleichzeitig: Sie haben gesagt
1254 Hausaufgaben nicht gemacht)
1255 KM: Aron Hausaufgaben nicht gemacht heute, mit Telefon hat gesagt
1256 mir.
1257 I1: aha. A: aber einmal auch so.
1258 KM: warum einmal, er hat kein arbeitet, oder, warum war einmal. (A:
1259 gleichzeitig: Ich hab's vergessen, aufzuschreiben, so von der Tafel).
1260 I1: Aber er ist intelligent genug, und er auch und sie auch, um jetzt
1261 selber zu schauen.
1262 KM: er ist intelligent, er auch intelligent, aber mit Handy so. Das habe
1263 ich auch Streß.
1264 I1: mit Handy so?
1265 KM: Ja, mit Handy, immer Handy. Im Handy ist so viel Zeit nehmen
1266 I1: aha. KM: keine vergessen (unverständlich).

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

- 1267 E: ich nehme keine Zeit nehmen
1268 KM: nein, nein, nein.
1269 E: aber ich gehe immer raus, spiele Basketball (I1: gleichzeitig: Gut,
1270 aber er wollte was sagen)
1271 E: dann komm ich einfach meine Hausaufgaben lesen.
1272 KM gleichzeitig: ... dann ich möchte rausgehen
1273 I1: Du hast gesagt, was wichtig ist für mich zu verstehen – er hat gesagt
1274 „Jetzt sind wir stabil“. (KM auf tigrinya).
1275 I1: Jetzt sind wir stabil.
1276 E: ja.
1277 I1: Und das meinst du, jetzt können wir – was meinst du „jetzt sind wir
1278 stabil“, (E: ja, jetzt können wir...)
1279 I1 (unterbricht): vorher gab es Probleme mit Hausaufgaben
1280 E: Ja, jetzt können wir so richtig anfangen so richtig zeigen, was wir
1281 draufhaben.
1282 I1: ja. Und Sie haben gesagt „ich will nicht die Sonderschule für sie“...
1283 habe ich richtig verstanden?
1284 KM: Ja, weil sie hat keine Note und dann sie ist nur diese Jahr ist diese
1285 ähm (tigrinya)
1286 E: Mittelstufe
1287 I1: Mittelstufe (KM: ja),
1288 I1: also jetzt ist sie in der 6.
1289 KM: Nachher – ja, 6. Nachher vom siebte erste Sek
1290 I1: und dann kommt sie in die Sek
1291 KM: Ja, aber
1292 I1: C oder Sek B oder Sek A
1293 KM: Ah, nein nein, Sek A mit diese äh, Note, sie kann nicht (D: drei).
1294 I1: du siehst dann
1295 KM: in Mathematik
1296 I2: und was sagt...
1297 I1: aaaaber, in Wetzikon wollte man (KM gleichzeitig: In Sek A ist
1298 Mathematik 6, Deutsch 6, Französisch 6, dass man kann in Sek A
1299 gehen. Ich habe schon am altern, äh, Elterngespräch oder –abend ich
1300 habe schon gehört das.
1301 I2: und, und was sagt Fana, Fana hat ja viel Erfahrung mit der
1302 Schweizer Schule und was sagt sie, in welche Schule Daniela gehen
1303 könnte?
1304 KM: ähm...
1305 I1: Was hat Fana empfohlen?
1306 KM: Fana hat...
1307 I1: verstehen Sie „empfohlen“? (Tigrinya KM+D)
1308 I1: was hat sie empfohlen, was hat sie gesagt?
1309 KM: Sie hat gesagt, ich kann, wir kann, sie hat nicht gesagt, aber „ich
1310 spreche mit meine Chef“, hat gesagt und dann diese Problem ich habe
1311 meine Schule Problem ich habe gesagt sie. Und dann sie hat gesagt
1312 ich muss sprechen mit meine Chef und dann was machen, erst aber
1313 von Gesundheit von Daniela. (I2: mhm).
1314 KM: Und dann nachher wegen Schule. (I2: ach so)
1315 KM: sprechen hat gesagt mir.
1316 I1: ja, gut. Aber gefällt dir in dieser Klasse jetzt? Nicht so
1317 D: hm. I1: nicht? (Pause) In der 6. jetzt?

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

- 1318 I2: warum, wegen den Lehrern oder die Kinder, oder ... was ist doof?
1319 D: Ja, auch die Kinder, also der Lehrer ist eigentlich gut, aber es nervt
1320 einfach, weil die Zeit geht einfach wegen die Kindern und die losen
1321 nicht und – zum Beispiel bei Mathematik will ich auch zuhören und
1322 dann schwätzen sie die ganze Zeit drin und das streßt mich und dann
1323 kann ich fast gar nichts hören
1324 I1: oh
1325 D: Ja
1326 I2: Und der Lehrer macht nichts dagegen, dass die Schüler schwätzen?
1327 D: Doch, er sagt schon auch zum Beispiel „geht raus 5 Minuten“ oder
1328 so etwas, aber das bringt denen nicht, die lachen nur, oder, ist denen
1329 egal, also, ich finde das einfach traurig. Und ja, wenn wir Turnen
1330 machen, dann können wir fast nicht, weil bis er sagt „Hört auf“ oder so
1331 etwas. (I1: mhm).
1332 D: ja, es ist einfach, diese Klasse muss einfach viel lernen. (I1: mhm,
1333 mhm)
1334 D: die ... die können viele Sachen nicht. Zum Beispiel unsere alte
1335 Klasse war es gut, wenn der Lehrer (KM redet gleichzeitig auf tigrinya
1336 mit E+A, 01:10:36)
1337 D: sagt „hört auf zu lachen“, dann hören wir schnell auf, und der Lehrer,
1338 er sagt für uns selber, wir sollten heute, also für Turnen leiten, also...
1339 also es gibt eine Zeit, die wo Kinder Chefen, Chef werden, also vom
1340 Turnen (KM, D und A haben aufgehört, parallel zu reden)
1341 I2: mhm, wo Ihr selber sagt...
1342 D: und die, und die sagen uns und wir machen's eigentlich gut, aber
1343 unser Lehrer hat Getrauen an uns und läßt uns in der Schulzimmer
1344 alleine, wenn er etwas Gespräch hat und ja. (I1: mhm).
1345 D: also wir, wenn er weg ist, dann schreien wir nicht, meine, hier in der
1346 Klasse schreien sie, wenn der Lehrer geht, oder sitzen auf dem Stuhl,
1347 stehen auf, werfen Papier, irgend etwas, ja.
1348 I2: das, was deine Mutter gesagt hat, dass in Wetzikon – haben die
1349 Kinder und Lehrer noch Respekt und es ist alles nett und man ... hört
1350 (D: ja)
1351 I2: aufeinander und hier ist es nicht so?
1352 D: Ja, und hier ist es zu viel Beleidigung, zu viel Fluchwörter, sogar
1353 paar Sachen, das ich nie gehört habe.
1354 I1: zu viel Beleidigung und zu viel...?
1355 D: Ja, Beleidigung, Fluchwörtern
1356 I1: Fluchwörter, aha. Und dann, dann gefällt es dir nicht.
1357 D: Ja. I1: mhm
1358 I2: Hast du schon eine Freundin gefunden, oder jemand, mit dem du
1359 sprichst in der Pause?
1360 D: Ja, ich spreche mit einer Schweizerin, sie ist nicht eine von den
1361 anderen, sie ist ein bißchen normal.
1362 I2 (lacht): Das ist aber traurig, wenn du schon sagst, es gibt nur ganz
1363 wenige, die noch normal sind, das klingt anstrengend.
1364 D: Ja, also eigentlich bin ich mit jeden normal nett, aber (I2: mhm)
1365 D: Ja, es gefällt mir einfach nicht so blöd wie denen werden, weil ist
1366 auch nicht gut für mein Zukunft, wenn ich so weiter ... vielleicht werd ich
1367 auch so wie denen, wenn ich mit denen die ganz Zeit rede, deswegen –

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1368 zum Beispiel diese Schweizerin ist gut, äh, sie, sie ist gut in der Schule,
1369 sie macht so den Test für Gymi, ja. (I2: mhm).
1370 D: sie will ins Gymi gehen.
1371 I2: und ihr versteht euch gut
1372 D: Ja
1373 I2: schön
1374 I1: gut. Ok, was meinst du? Haben wir?
1375 I2: Ja, ich muss mal überlegen.
1376 I1: Haben Sie Fragen äh, an uns, oder so, oder wollt Ihr was wissen
1377 von uns, oder? Jetzt haben wir fast alles
1378 D: Also ich verstehe eigentlich nicht ganz, wieso Ihr das ...
1379 I1: äh, weil wir von der Schule hören, daß ähm, mit äh, Kindern – also,
1380 ich muss es so sagen: Früher waren Kinder aus Italien kamen in die
1381 Schweiz und es gab, es war schwierig für viele wegen der Sprache und
1382 so. Dann kamen Kinder von Albanien, Kosovo und es war schwierig.
1383 (D: mhm).
1384 I1: Jetzt, jetzt sind viele Eritreer da und wir, wir merken, dass die Schule
1385 auch einige Sachen ändern sollte. Die Schule muss auch was lernen,
1386 nicht nur die Schüler. (01:13:52)
1387 D: Ja
1388 I1: Wir möchten verstehen, was die Familien denken, damit wir was den
1389 Lehrern sagen können. Deshalb ... sind wir da.
1390 I2: zum Beispiel so Sachen wie wenn der Lehrer nach Bewilligungen
1391 die Schüler bewertet und beurteilt (I1: ja),
1392 I2: des geht eigentlich gar nicht, weil das ... (I1: ja)
1393 I2: Da kannst du nichts dafür, ob du 'n Paß hast oder nicht und man
1394 muss aufs Verhalten schauen, auf die Leistung und nicht auf so
1395 Sachen.
1396 I1: Ja. Und ich habe verstanden, und das, das, wir werden da etwas
1397 schreiben über Sie, über Sie, schreiben wir, aber nicht – keine Namen
1398 und so, und ich habe das jetzt verstanden, dass Sie eine schwierige
1399 Zeit hatten, es war schwierig, von Sudan nach Ägypten ohne Mann mit
1400 4 Kindern, dann hier einmal da, Seefeld, dann Zürich, (D: also)
1401 I1: Jugendherberge und so.
1402
1403 D (unterbricht I1): als ich klein war hatte ich auch ein Unfall.
1404 (Gleichzeitig: KM: ich weiß nicht, ja)
1405 I1: Bitte? I2: Einen Unfall?
1406 D: hatte ich auch einen Unfall
1407 I1: Du?
1408 D: Nicht ein Autounfall, sondern ich bin in Sudan ins Kalanisation
1409 runtergefallen.
1410 I1+I1: Oh, I2: in die Kanalisation!
1411 D: Ja. I1. Wie alt warst du? (KM+D reden auf tigrinya)
1412 KM: Sie war nach der 3, 3 Tage ist sie sie 4 Jahre alt.
1413 I1: du warst 4 Jahre alt. I2: grade 4
1414 KM: Ja, aber vor 3 (D unterbricht: Also, also ich...)
1415 KM: Drei, sie ...
1416 I2: 3 Tage nach dem Geburtstag?
1417 KM: Fast 4 Jahre.
1418 E: Nein, 3 Tage vorher.

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1419 I2: vor dem Geburtstag.
1420 I1: 4 Jahre alt.
1421 D: Also da wo ist zum Beispiel Kanalisation ...
1422 I1 (unterbricht): Kannst du dich erinnern noch?
1423 D: Ja, ich kann mich gut erinnern (I1: mhm)
1424 D: wie das passiert ist. Also da ist meine Kollegin gewesen und wir
1425 haben ein Spiel gespielt, wer drüberspringen kann.
1426 I2: ah, über des Loch.
1427 D: ja, (lacht), ja über das Loch
1428 KM: Loch ist mit dem Erde so (D: ja)
1429 KM: und dann war eine (D: der Mann, der hat)
1430 KM: abnehmen Metall, aber er hat so gemacht.
1431 I2: er hat den Deckel aufgemacht
1432 D: Der Araber hat... (oder „er aber hat“??) (KM: 24 Haus ist die Leute
1433 duschen und Pipi alles. (I2: ja, Abwasser, alles)
1434 KM: das ist das Wasser, das ist (E lacht) sehr, sehr schmeckt
1435 I1: und da drin bist du gefallen?
1436 D: Ja
1437 KM: und dann er hat am 10 Uhr am Nacht gekommen, 10 Uhr
1438 gekommen (D: Ja, und dann bin ich ganz)
1439 KM: und geöffnet, der Haus, äh Haus...
1440 E: ... wart
1441 I1: und dann warst du...?
1442 D: Also ich bin, ich bin nachher gesprungen, einmal ich hab's geschafft.
1443 Nachher ist meine Kollegin gesprungen, nachher hab ich's geschafft.
1444 Nachher hab ich noch mal versucht, nachher bin ich heruntergefallen,
1445 ich bin ganz ganz runtergefallen, nachher hat die (sagt was auf tigrinya
1446 01:16:37) (KM: nein, nicht)
1447 D: also, jemand hat gesehen, ein Eritreer oder (KM: ich habe gesehen
1448 war dunkel der Mann Haus, äh, Hauswart er spricht mit mir und dann
1449 ich habe gesehen Mädchen, kleine Mädchen so kommen und dann so
1450 (I2: weg)
1451 KM: nach unten gehen, das ist 30 Meter.
1452 I1: boah
1453 KM: 30 Meter das ist.
1454 I2: und da unten war Wasser, oder konntest du da...
1455 D: Es war alles Wasser
1456 I2: konntest du schon schwimmen?
1457 D: nein
1458 KM: Wasser ist das von Pipi, alles...
1459 I2: jaja, aber...
1460 KM: ja. I2: nicht in den Boden gefallen, 30 Meter
1461 KM: Nein, unten, unten ist das ist sehr wenig, nach der weg ist alle die
1462 schmutzig die alles die Abfall wegmachen mit die große Auto.
1463 I2: Jaja, ich weiß, aber sie ist ... immerhin, also es ist ja schlimm, dass
1464 sie so weit runterfällt, dann ist sie wenigstens nicht auf dem Boden...
1465 I1: und dann?
1466 KM: Nein die Wasser, Wasser, richtig Schwarzwasser
1467 E: Nein (tigrinya, Abwasser)
1468 KM: Ja, am Boden, unten
1469 I2: Ins Abwasser

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1470 KM: unten
1471 I1: und dann?
1472 KM: und dann
1473 D: und dann ist irgendwie ich habe gespürt
1474 KM: (gleichzeitig) ich habe gesehen, ich habe gesehen und dann
1475 nachher ich bin so, ich weiß nicht, mein Herz ist so und dann ich habe
1476 so
1477 I2: Sie sind in Ohnmacht gefallen?
1478 I1: Ohnmacht.
1479 KM: Ja. (D. lacht)
1480 KM: ich habe fast 20 Minuten ich war nicht so hören nicht so.
1481 I2: ok.
1482 KM: alles ist so...
1483 I1: und was war mit dir?
1484 D: nachher hab ich gespürt, ich war unten, nachher hab ich etwas
1485 gespürt, das mich aufgezogen hat
1486 KM: sie kennt nicht, sie... (D: doch ich habe...)
1487 KM: und dann Leute haben gesagt mir so nach der, nach oben zu
1488 kommen, nachher dann der Mann, ich habe gefallen und dann „was
1489 passiert?“ sagt er. Weil, weil er nicht schlagen und dann habe so
1490 gefallen, er kennt nicht, sie hat nicht gesehen eine, Leute, äh Person ist
1491 so. (I2: Ja)
1492 KM: Baby ist unten gegangen. Nachher die Leute haben gesagt „Du
1493 hast nicht gesehen, die Baby ist so unten gegangen“. Nachher, ähm,
1494 eine Person ist, er ist christian, und dann hat sagt „In Jesus Name“ hat
1495 gesagt
1496 (D lacht).
1497 KM: nachher hat
1498 I2: Hat er gebetet?
1499 KM: ja, er hat nur, hat gesagt hat, er verstehen nachher ich gefallen.
1500 Aber ich 20 Minuten ich kenne nicht, ich schaue nicht, ich kenne nicht,
1501 ich war so
1502 I2: Wissen Sie nicht, was passiert ist 20 Minuten
1503 KM: Ja, was passiert ist 20 Minuten, die Leute nachher sagen. Nachher
1504 so, er hat gefunden nach oben gekommen so mit gebunden
1505 D: also ich hab einfach gespürt, etwas gezogen (KM: nachher nach
1506 unten so gemacht er, keine, nachher zwei Freundinnen waren zwei
1507 Frauen haben hat gesagt die Frau „ich habe mit die Nase“ von Daniela
1508 sie mit mouth gemacht die Wasser rauskommt, aber keine, hat gesagt
1509 sie die, die, äh, Mund auch, sie hat gemacht so und dann sie war
1510 Joghurt gegangen, gegessen (D lacht)
1511 KM: sie war alles weiß, keine (I1: mhm)
1512 KM: und dann... (I2: sie hat Dreck gegessen, ja)
1513 KM: keine Wasser, nachher mit Seife im Bad genommen und
1514 gewaschen, weil seeehr schmeck, nicht gut.
1515 I2: Ja, stinkt
1516 KM: Es stinkt, nicht gut.
1517 E: Stinkt
1518 KM: Ja, stinkt (lacht). Nicht gut, und dann gewaschen, gewaschen,
1519 nachher sie hat stimmt „Mama“, hat gesagt mir. Nachher ich habe so,

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1520 äh, ich habe gehört, nachher haben gesagt „Gabriella, Gabriella, nicht
1521 tot deine Tochter, nicht tot, nicht tot“.
1522 I1: und war sie nachher gesund
1523 KM: Ja, nachher (I1: Es ist eigentlich ein Unfall, aber ist nichts passiert)
1524 M: ich habe, aber meine... aber war meine, meine alles so...
1525 I2: haben Sie große Angst gehabt um sie
1526 KM: Ja, war, das wenn lange Zeit ist, wenn ich denke, ist so meine,
1527 alles so macht das (macht beengte Geste).
1528 I1: Also, es war schlimm, aber es ist nichts passiert.
1529 KM: nicht passiert. Nachher im Arzt gehen und gegangen, er hat alles
1530 gesucht, er hat gesagt „ich glaube das nicht. Wenn sie unten gegangen,
1531 man kann... ist... “. (I2: wenn sie...)
1532 KM: „so leben“.
1533 I1: ja
1534 I2: es ist nichts Schlimmes passiert. Ja aber wenn Sie sagen, haben
1535 Sie dann noch lange Angst gehabt oder konnten Sie schlafen
1536 KM: sehr lange, ich habe auch in der Schweiz die vor 3 Monaten oder 4
1537 Monaten ich habe die so gekommen gedacht und dann nachher alles
1538 ist so (I1: Ja)
1539 KM: Angst immer kommt.
1540 I1: ein anderes Kind wäre vielleicht gestorben dort. (KM: Ja).
1541 I1: aber sie hat überlebt
1542 KM: viele nachher, viele Leute nach der, äh, nach der drei Tage, er der
1543 Haus, Haus, von die Haus (E: die Hauswart)
1544 KM: Hauswarte, er iste schon, die Haus ist von ihm und dann er
1545 gekommen mit große Auto hat gesagt mir wir heute so machen die alles
1546 putzen und dann deine Kinder, alles von die Haus ist gehen draußen.
1547 Nachher wir waren alle ganz Tag ist äh, waren draußen. Und dann er
1548 hat mit die große Auto ist mit so alles ist weggemacht und dann sehr
1549 lange weit gegangen geworfen und dann viele Leute gekommen nach
1550 der frei, nach der alles geputzt, wir schauen so, ist sehr dunkel, nicht
1551 schauen, 30 Meter, sehr, sehr tief.
1552 I1 (unterbricht): Warum, warum glauben Sie, daß sie so, war das Glück,
1553 oder hat Gott geholfen oder was, was hat da geholfen, dass sie
1554 überlebt hat?
1555 D: Gott
1556 KM: Ja (I1: vielleicht).
1557 KM: Gott geholfen, ja, richtig, dass wenn eine Gott ist das man kann
1558 leben. (I1 gleichzeitig: Weil ein anderes Kind wäre vielleicht gestorben).
1559 KM: Man kann leben. Gott auch schau, schau, schauen mir, weil ich
1560 alleine mit meine Kinder, ich möchte nicht schlecht schauen meine
1561 Kinder, das war sehr schwierig, wenn sie tot. (I1: Ja, ja).
1562 KM: für mich ist sehr schwierig leben, oder?
1563 I1: Ja, und sie waren allein
1564 I2: und jetzt, haben Sie gesagt, neulich in der Schweiz hatten sie noch
1565 mal so Angst? War das eine neue Situation oder war das von früher
1566 noch?
1567 KM: Nein, das (I2 unterbricht: Haben Sie sich erinnert)
1568 KM: neu Situation, weil ich habe, die Kinder waren sehr klein, kennen
1569 nicht die schwierig Zeit in .. nur ich verstehe (I2: ja)

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1570 KM: Meine Situation ist war, ich war immer weinen, ich, ich habe
1571 Schmerzen in mein Herz, weil der Mann ist alleine gelassen mit 4
1572 Kinder, das war sehr schwierig, er war auch mit andere Frau hier. (I2:
1573 aha) KM: und dann das ist sehr Schmerzen für mich, oder. Es war sehr
1574 schwer.
1575 I2: hat er, hat er in der Schweiz jetzt noch eine andere Familie?
1576 KM: Nein, keine Kinder, keine Kinder, aber, aber eine Frau (I2: ja), das,
1577 äh, das passiert am 2001, ich habe in Eritrea gegangen (I2: mhm)
1578 KM: Nur 1 Monat und nachher er hat diese Frau äh.
1579 I2: ah, das war noch im Sudan
1580 KM: Im Sudan
1581 I2: hat er sie betrogen, mhm
1582 KM: Ja. Nachher mit sie in der Schweiz gekommen.
1583 I2: Waas? Ah. I1: aha
1584 KM: Ja, zusammen gekommen. Aber, aber diese Frau ist, sie kennt
1585 mich, aber ich kenne nicht diese. Sie kennt mich (I1: mhm)
1586 KM: sie kennt auch, er hat 4 Kinder, oder. (I2: mhm)
1587 KM: und dann, ähm, nachher er alleine in der Schweiz gekommen, aber
1588 nachher ich verstehe alle die, die äh, Situation. Sie, sie war in Sudan
1589 und dann mit, äh, mit ihm gegangen, das –
1590 I1: auch eine von Eritrea?
1591 KM: Ja, von Eritrea. Vom 2000. Nachher er will heiraten in die Kirche
1592 und dann nachher alle die von heiraten vorher die Papier ist, äh, eine
1593 Frau hat gesagt mir mit Telefon gesprochen und dann sie hat gesagt
1594 mir „deine Mann und er, er will heiraten neu“. (I1: mhm).
1595 KM: Und dann ich habe gesagt ja, ich habe schlechte Träume gesehen
1596 vor, vor 3 Tagen und dann diese Träume ist – nachher mit Telefon sie
1597 gesagt mir. (I1: ah.)
1598 KM: dann ich habe diese alles – sie hat gesagt mir, sie hat gesagt mir
1599 erst „bitte schicken deine von Heiraten die Papier, schicken mit Fax. Wir
1600 möchten die Kirche helfen dir“ hat gesagt mir. Und dann ich habe
1601 gesagt „ok“, schnell mit Taxi gegangen und dann ein Person von sie
1602 war, äh, Enkel, Enkelperson von sie, von dieser Frau in der Schweiz,
1603 war und dann nachher diese Frau, äh, diese von heiraten ich bin meine
1604 Mann, sie hat die Papier schon gesehen, und dann in die Kirche direkt
1605 gegangen. Nachher mit die Leute ist mit eine Frau er möchte so
1606 machen (macht Geste von Ringtausch), oder, und dann sie hat alles
1607 gesprochen.
1608 I2: mitten in der Ho... – oah! Kam sie im letzten Moment (KM
1609 gleichzeitig: weil mit Fax gekommen diese meine).
1610 I2: das ist ja wie im Film.
1611 KM: ...meine certificate, ja.
1612 Alle erstaunt / lachen
1613 I2: wirklich! So im letzten Moment kommt sie mit dem Beweis, dass er
1614 schon verheiratet ist
1615 KM: Ja, er ist geheiratet, hat 4 Kinder (I2: das ist ja schlimm)
1616 KM: und warum zweimal heiraten (E: war peinlich. I2: peinlich? E:
1617 mhm)
1618 KM: Kirche so macht, das ist richtig in die Kirche sie in Bibel, sie hat
1619 gesagt (I2: mhm)

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1620 KM: „Nein, wir haben keine Information, er ist richtig heiratet und dann
1621 hat Kinder? Wir kennen das nicht“ hat gesagt, dann muss warten, mit
1622 diese Frau treffen. Unsere Telefonnummer nehmen, sie telefonieren
1623 selber, hat gesagt.
1624 D: (?)
1625 KM: Nachher hat gesagt, dieses Problem, hat gesagt mir und dann sie
1626 hat Telefonnummer gegeben, ich habe schon mit diese Leute in der
1627 Schweiz telefoniere von Sudan, gesprochen „ich habe 4 Kinder, ich bin
1628 heiratet mit ihm, ich habe gehört so, das ist fertig oder was“, ich habe
1629 gefragt.
1630
1631 I2: Und jetzt, und dann sind Sie in die Schweiz gekommen mit den
1632 Kindern (KM: Ja, nachher er...)
1633 I2: und dann haben sie wieder mit ihm zusammen gelebt, haben Sie
1634 ihm dann verziehen?
1635 KM: ja, weil er hat schon ich bin in Sudan hat gesagt, ich habe schon
1636 „Entschuldigung“ hat gesagt, „habe falsch gemacht“, aber noch nicht
1637 heiraten, die heiraten ist so... (I2: Ja, zum Glück)
1638 KM: alles so, ja, gemacht, ja. Aber sie, sie war in der Schweiz, und
1639 dann nachher in England gegangen (I2: mhm)
1640 KM: aber von England so gekommen sie will heiraten mit ihm.
1641 Nachher...
1642 I1 unterbricht: So viele Geschichten haben Sie!
1643 KM: So viele Geschichten, weil das, das alt so viele Schmerzen habe
1644 ich so, weil nachher 8 Jahre 6 Monaten ist alleine mit Kinder (I2: Ja, das
1645 ist lange)
1646 KM: Lange, ich habe gedacht, nachher ist in der Schweiz der Mann hilft,
1647 ich habe keine Problem, diese Problem so fertig ich habe gedacht, aber
1648 ich habe so viele viele viele Problem, ich habe mehr Probleme getroffen
1649 in der Schweiz.
1650 I1: als vorher
1651 KM: ja
1652 I2: das heißt, es ist schwieriger (KM: ja, sehr schwierig) I2.. in der
1653 Schweiz, als in Ägypten?
1654 KM: ... in der Schweiz
1655 I2: wirklich?
1656 KM: war in Ägypten einfach.
1657 I1: aber jetzt hat...
1658 KM (unterbricht): Nur die Problem ist: keine, keine Garantie in
1659 arabische Land.
1660 I2: was für Garantien meinen Sie?
1661 E: Versicherung
1662 I2: Dass Sie bleiben können?
1663 KM: Versicherung, ja, keine Versicherung, ist nur in der Schweiz, in der
1664 Schweiz (I1: aber jetzt hat...)
1665 KM: nicht in Ägypten, weil arabische Leute ist so gefährlich.
1666 E: Ja (I2: mhm)
1667 KM: Aber zum Leben ist oder Problem ist besser (I2: mhm), die Kinder
1668 auch - man kann gut Schule gehen, America, american Schule ist
1669 Privatschule, viele Privatschule, für ein Person ist 1800\$ pro Jahr.
1670 I2: ok

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1671 KM: gut Schule gehen, gut Schule finden, aber Geld ist Problem, oder.
1672
1673 I1: Ja, aber jetzt, jetzt wollte ich nur sagen, jetzt – Elia hat gesagt, jetzt
1674 ist die Situation stabil, sie haben ein Haus, sie haben gute Gene (oder
1675 Gegend?)
1676 KM (unterbricht): Ja, aber diese Haus auch, ich weiß nicht manchmal,
1677 Beispiel: das ist alte Haus und dann hat Problem im Licht, im diese
1678 Elektrizität, manchmal ist, weil jetzt nach unten die Keller ist dunkel.
1679 I1: ja.
1680 KM: Keine Licht.
1681 I1: ja
1682 KM: Ähm, hat Problem, weil keine, keine Kraft für diese von Elektrizität.
1683 Wenn alle ist Licht hat, Beispiel, vielleicht alles das stopp macht dunkel
1684 die drei Schlafzimmer.
1685 I2: ja, dann fliegt die Sicherung raus.
1686 KM: Ja, das ist
1687 I1 (unterbricht): ja, aber, aber jetzt, die, die Kinder werden groß und
1688 vielleicht wird einer Elektriker und sie helfen Ihnen.
1689 KM: Ja, wenn lernen
1690 I1 (unterbricht): und sie sind gesund und intelligent und, und stark und
1691 sehen gut aus.
1692 KM: Ja
1693 I2: Und jetzt haben Sie auch Ruhe für die Hausaufgaben (KM
1694 gleichzeitig: Ja, das Licht einmal diese) (I1 gleichzeitig: Sie haben
1695 Ruhe) KM: Licht so dunkel passiert und dann Elia mit Aron unten
1696 gegangen, diese
1697 E: (unterbricht) Bis jetzt hab ich alle meine Hausaufgaben gemacht
1698 I2: Super
1699 I1: Siehst du
1700 I2: Auch in der Jugendherberge? (E lacht)
1701 I1: Ich habe verstanden, dass jetzt ein Moment nur (KM unterbricht:
1702 Aber Waschmaschine und die Keller ist)
1703 I1: ... mit Daniela...
1704 KM: ... funktioniert nicht. Wir haben gesucht...
1705 I2 (unterbricht): Aber Sie sind ganz neu hier und schaffen, Sie machen
1706 das bestimmt gut.
1707 KM: Ja. Wir haben so gesucht, gesucht
1708 I1: Ich finde es ein guter Start (D+E tuscheln gleichzeitig)
1709 I1: Sie, es ist ein sehr schönes Haus. Natürlich alt (KM: mhm)
1710 I1: und viel Arbeit, das seh ich auch, aber äh, sie haben Leute, die
1711 Ihnen helfen und da, da waren Sie gut! Sie haben Leute motivieren
1712 können und finden, die Ihnen (KM: ja...)
1713 I1: geholfen haben (KM: ja...).
1714 I2 (unterbricht): Und hier haben Sie wirklich viele Möglichkeiten mit dem
1715 Haus. Sie müssen... (I1: ja).
1716 I2: Wenn Sie ein bißchen Zeit nehmen und dann... muss ja nicht alles
1717 aufs Mal
1718 KM (unterbricht): Ich habe Angst, vielleicht am Nacht diese, diese
1719 Heizung wenn Elektrizität ist stopp, ist Heizung keine.
1720 I2: aha, ist es nachts kalt.

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1721 KM: Das dann kalt ist, das gefährlich, oder? Wir haben vorher in
1722 Geroldstrasse äh... keine Elektrizität und dann 2 Monate war ohne
1723 Elektrizität war keine Waschen, die Kinder alle kalt, die, man kann nicht
1724 waschen (I1: mhm)
1725 KM: duschen (I1: mhm)
1726 KM: man kann nicht waschen (I1: mhm) KM: das war sehr schwierig.
1727 Und dann wir gehen sprechen mit Chefin, unsere Chefin, die Chefin
1728 sagt „äh, sprechen mit Elektrizität
1729 I2: die Chefin vom Sozialamt?
1730 E+KM: Ja. Ich sprechen, telefonieren mit Elektrizität (I1: mhm)
1731 KM: Ich telefoniere und dann ein Person sagt anderes, ein Person sagt
1732 anderes (I1: mhm) KM: da war, das war sehr schwierig (I2: Ja)
1733 KM: nach der 2 Monaten, wir haben ihm der Polizei gegangen.
1734 I1: aha?
1735 KM: Ja, der Polizei, diese Frau war am Ende Woche, war Freitag (I2:
1736 mhm)
1737 KM: von Hause gegangen, diese Frau gegeben (I1: ja)
1738 KM: und dann sie hat die Elektrizität gut gemacht. (I1: mhm).
1739 I2: Ja, manchmal ist es kompliziert mit den Behörden.
1740 KM: Ja, das war auch (I1: Manchmal ist kompliziert) ich Deutschkurs
1741 gegangen und dann nachher komme, kalt alles, keine Waschen (I1:
1742 jaja, das ist schwierig)
1743 KM: alle Kleider schmutzig, die Kinder Jacke schmutzig, Lehrer hilft
1744 nicht, das war sehr schwierig, wenn kalt auch die Kinder morgen gehen
1745 mit kalt, kalt zu Hause, kalt draußen, äh, im Garten machen mit Grill
1746 immer Essen.
1747 I2: ach, konnten Sie nicht kochen im Haus, haben Sie...
1748 KM (unterbricht): Keine Elektrizität
1749 I1: aber das war früher, hier ist jetzt anders. Jetzt ist neu.
1750 KM: ja, ja, das war in Seefeld, jetzt die alte Wohnung auch ich habe
1751 Angst, dass wenn sowas ist.
1752 I1: Ja, jaja, jaja, ja.
1753 D: Ja, wir haben jetzt auch Licht nicht, jetzt gerade. Nur da, nur hier.
1754 Den und den.
1755 KM: Licht hat aber keine so diese
1756 I2: Keine Birne
1757 KM: keine so geschnitten (?), aber ich habe die Lampentasche
1758 gemacht.
1759 I1: Mhm
1760 E: Taschenlampe
1761 I1: Taschenlampe, ja.
1762 KM: Nach, nach, Nachtlampe
1763 I2: dann haben Sie keine Fassung (KM: ja)
1764 I2: oder was fehlt, die Birne?
1765 KM: (geht weg, um auf die Problemlampe zu zeigen, spricht von dort)
1766 das auch alte und dann so, diese ...
1767 I1: ja, aber da geht es immer am besten, wenn Sie jemanden ...
1768 KM: so ist das, das ist kaputt
1769 I1: ... fragen, der hilft
1770 KM: ... unten, die, das ist kaputt, mit diese eine
1771 I1: möchtest du nicht Elektriker werden?

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1772 E: hm?
1773 I1: Elektriker.
1774 E: Ja
1775 I1: das wäre gut. Oder du.
1776 I2: Nein / KM (ist zurückgekommen): das wäre besser, wenn...
1777 E: Ich bin so ein Gesundheitstyp.
1778 I1: Du willst Gesundheits-, eben, Pfleger, oder so, ja.
1779 E: Ja, will noch ein Sozial... machen
1780 I1: gut.
1781 I2: Ein Sozial?
1782 E: Projekt
1783 I2: ein Sozialprojekt machen
1784 E: Mhm
1785 KM: Aber man kann alles kennt, oder, Beispiel Mechaniker wenn die
1786 Velo kaputt, nicht in eine Velo, äh, Veloreparieren gehen, oder? Man
1787 kann selber, Aron macht selber kann Elia (I1: ja)
1788 KM: macht, oder
1789 I1: Sie können lernen, ja.
1790 KM: Ja, da kann lernen, oder
1791 I1: Ja, ich habe mit 50 gelernt, wie man ein Velo repariert
1792 KM: das...
1793 I1: 50
1794 KM: 50 Jahre
1795 I1: Vorher hat das meine Mutter gemacht.
1796 KM: ooooh
1797 I1: aber dann war sie zu alt, dann mußte ich selber lernen.
1798 KM: ja richtig, immer auch Geld bezahlen, wenn nicht, oder?
1799 I1: Ja
1800 KM: wenn eine Person nicht kann, muss Geld bezahlen
1801 I1: Nein, wir machen selber
1802 KM: und die andere, ja, selber ist gut. Alles ist xxx(unverständlich) in die
1803 Schweiz, ich mach...
1804 I1 (gleichzeitig): meine Kinder, meine Kinder sagen mir,
1805 KM: (unterbricht): Ich möchte meine Kinder ist selbständig, selbständig
1806 möchte ich.
1807 I1: jaja, das ist gut, dann lernen sie auch
1808 KM: Ja.
1809
1810 I1: ja, wir sind so weit, ha?
1811 I2: Mhm
1812 I1: gut! Vielen Dank.
1813 KM: Ja
1814 I1: Lange, wir haben viel gehört und, und...
1815 E: ist auch spannend für uns
1816 I1: Ja, für uns sehr interessant, ich habe verstanden, dass Sie eine
1817 schwierige Geschichte hatten, aber jetzt sind Sie da sicher und die
1818 Kinder werden groß und sie werden Ihnen helfen, so verstehe ich
1819 KM: Ja, helfen, ja, aber Problem haben, weil das ich habe auch andere
1820 Problem, Beispiel die Kinder in der Schweiz fast 5 Jahre, oder? Und
1821 dann- wir haben, wir möchten Beispiel in die, in die Sozial fragen,
1822 Beispiel Aron möchte im eine Sport lernen gehen.

Ekiz-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1823 I1: Ja
1824 KM: ähm, Daniela, Elia Musikschule gehen, so machen und dann keine
1825 Chance das.
1826 I2: Zu teuer, oder?
1827 KM: Kinder keine Chance das. hm?
1828 I2: warum haben sie keine Chance, ist es zu teuer, oder sind die
1829 Klassen schon voll, oder...
1830 KM: Nein, das Geld, was, weil ich habe Schule, Schule, Schule,
1831 Schularbeiterin, ich habe diese...
1832 I1: Schulsozialarbeiterin?
1833 KM: ja
1834 I1: Schulsozialarbeiterin?
1835 KM: Schulsozialarbeiterin von Daniela, ich habe rot Haus war eine
1836 Frau, Schweizer Frau, sie heißt Frau Berger, sie hat gesagt mir, äh, da
1837 ist, man kann ist, in der Schweiz ist pro ein Kind ist pro Jahr ...
1838 I2: ach so
1839 KM: ... hat 1000 CHF. Wenn will Beispiel Musikschule gehen (I1: ja),
1840 wenn will Beispiel (I1: ja) was Sporte so gehen (I1: richtig, ja), und dann
1841 das hat Chance, diese diese Geld hat. Aber wenn er nicht gehen (I1:
1842 ja), diese Geld ist so (macht abweisende Geste)
1843 I1: das ist richtig
1844 KM: Ja
1845 I1: es sind 900
1846 KM (unterbricht): aber wir haben schon gefragt die Kinder möchten
1847 etwas immer Streß machen für mich. Beispiel Aron hat gesagt mir, „Ich
1848 möchte Kung-Fu gehen“, hat gesagt mir. (I1: mhm). Ich muss fragen die
1849 Sozialamt. Beispiel am Ferien waren meine Kinder zu Hause bleiben.
1850 E: ich wollte boxen
1851 KM: ich habe frage in Wetzikon eine Frau hat gesagt mir, sie ist eritrean
1852 Frau, „kann ich sprechen mit deine Chef?“, hat gesagt mir, aber der
1853 Chef, ich habe erst gefragt, was machen meine Kinder, ist in Ferien zu
1854 Hause bleiben, jetzt zu Haus und das ist sehr schwierig, „was kann man
1855 machen für Kinder?“, ich habe gefragt. Er hat gesagt „zu Hause
1856 bleiben“ gesagt mir. Aber...
1857 I2 (unterbricht): aber Sie haben grad gesagt, Sie haben 1000 CHF
1858 ungefähr zugute und (I1: eben) trotzdem konnten die Kinder nicht
1859 gehen, warum nicht? Hast du das verstanden, warum es nicht geht?
1860 KM: Wir haben vorher...
1861 I1 (unterbricht): Also, es ist so, ich weiß, wie die Situation ist, die
1862 Sozialarbeiterin, die zuständig ist für die Fürsorgeleistungen, für das
1863 Geld an die Familien, die hat für jedes Kind etwa 900 CHF pro Jahr zur
1864 Verfügung. Aber sie kann selber entscheiden, und die... und ich, ich
1865 glaube, Sie müssen da hingehen und das sagen.
1866 KM: schon sagen
1867 I1: zum Beispiel Daniela möchte einen Kurs machen in Musik, das
1868 kostet so viel, könnten Sie mir da helfen, weil jedes Kind hat pro Jahr
1869 900 oder 1000, 900 sicher (KM: mhm) und die... gehen Sie hin, Sie
1870 nehmen vielleicht ihn mit, oder den Größeren (KM: mhm), mit ihm
1871 gehen Sie vorbei.
1872 KM: ja, ähm...

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1873 I1: oder mit dieser Frau aus Tibet und, und, die können dann... einige
1874 dieser Sozialarbeiterinnen sagen ah nein, geht nicht, und sie können
1875 schon selber entscheiden; aber ich habe das einmal gemacht...
1876 KM: Ja, die Schweizer Frau in Wetzikon hat gesagt mir, eine Frau
1877 gefragt, äh (I1: es ist so), meine Freundin hat gefragt, sie hat gesagt am
1878 Ferien Beispiel wenn auch Velo möchten kaufen, oder so, was ist die,
1879 die...
1880 I2: Helm
1881 KM: Helm kaufen (I1: jaja), das ist pro ein Kind ist 400 oder? (I2: mhm)
1882 Ich habe Beispiel am letzte, am diese Jahr äh, fast 6 Monaten oder
1883 wann, wir haben nur 1000 CHF gegeben.
1884 (Johanna kommt nach Hause)
1885 KM: hoi Johanna
1886 I1: ja
1887 KM: nur 1000 CHF gegeben der Sozial und dann die
1888 (Johanna begrüßt I1+I2)
1889 I1: ich glaube, wir müssen langsam gehen, oder, weil wegen dem Zug
1890 I2: genau
1891 E: Ich hab Sie gesehen, Sie waren in Eile.
1892 I1: was?
1893 E: Sie waren in Eile, aufgeregt
1894 I2: Wer? Wir?
1895 E: Ja.
1896 I1: Wo waren, wir? Im...
1897 E: In EILE
1898 I2: Nein
1899 E: Nicht?
1900 I2: Wann denn?
1901 E: Jetzt. Haben Sie, waren Sie nicht so...
1902 I2: Entspannt? Ja, ich glaub, ich muss jetzt gehen.
1903 E: Sie haben ja vorher gesagt, Sie, ja jetzt gehen (I1: jaja), dann hat sie
1904 wieder angefangen zu reden.
1905 I1: Du mußt nach, äh, Basel gehen
1906 I2: Ich muss noch nach Basel fahren heute Mittag
1907 KM: oh, heute?
1908 I1: jaja
1909 I2: Aber eben, es freut mich auch zu hören, du hast gesagt, in der
1910 Schule ist es stressig und nicht so angenehm, aber es freut mich, dass
1911 du eine Freundin schon gefunden hast, die auch nett ist
1912 D: Also eigentlich sind alle meine Freunde, aber ich will nicht mit denen
1913 zu viel Kontakt haben.
1914 I2: Genau. Nein, aber dass du eine hast, die
1915 I1 (unterbricht): Aber Fana hilft gut, oder? Fana Asefaw.
1916 D: Ja, sie hilft
1917 I1: Die ist eine Gute
1918 KM: Ja, aber Hilfe nicht nur wegen Schule, wegen Daniela die...
1919 I1 (unterbricht): wegen Schule muss sie fragen, das sind andere, die
1920 entscheiden.
1921 I2: Ja klar, sie ist keine Lehrerin.
1922 KM: mhm
1923 I1: Gut!

EkiZ-Interview 1 mit Daniela aus Seefeld, 30.09.2015

1924 KM: Ja, ich möchte / I1: Vielen Dank! /
1925 KM: Ja. Wenn Beispiel ist, ja man kann, wenn Beispiel der Chef
1926 Beispiel keine diese Jahr meine Kinder von die Ferien Geld nicht
1927 gefunden, ich habe gefragt, das nicht Chance gefunden, er hat gesagt
1928 so, aber ich kenne alles im Internet auch gefunden diese richtig und
1929 dann ich habe sicher meine Kinder nur 1000 CHF bezahlen der Sozial
1930 und dann ich habe mehr bezahlt von die, äh, Velo. Vier Velo gekauft
1931 habe. (E+A stehen auf und gehen zum Gast auf dem Sofa, der wieder
1932 aufgewacht ist). Mehr bezahlen. 1200 gezahlen. (I1: mhm). Die 200 ist
1933 von meine Geld bezahle (I1: mhm) und dann diese Geld ich möchte
1934 zurückkommt und dann er hat gesagt mir „Nein, nur 1000 CHF
1935 bezahlen“, hat gesagt.
1936 I1: Mhm, mhm.
1937 I2: Ihm war's dann zu teuer
1938 I1: Mhm
1939 KM: Ja, das ist 200, möchte Beispiel hier auch 300 (zeigt auf die neue
1940 Wandfarbe) meine Geld ich habe...
1941 I2: aber gehst du jetzt mit dem Velo zur Schule?
1942 D: Nein, ich habe keine
1943 KM: In Wetzikon aber...
1944 I2: Ach so. I1: In Wetzikon
1945 KM: Aber jetzt ist, äh, ... so bezahl
1946 I1: Gut.
1947 I2: Ja, vielen Dank, es war sehr interessant für uns, eine Familie zu
1948 sehen mit vielen Kindern in verschiedenen Schulen, weil wir hatten jetzt
1949 auch Familien getroffen mit Kindern, die erst 3 Jahre alt waren (KM:
1950 mhm), ähm, die sind noch sehr klein, die gehen in die Krippe. Es war...
1951 I1: äh, äh, ich gebe noch ein Trinkgeld für die ...
1952 I2: für die Jungs
1953 I1: Für dich, Trinkgeld, dass du mir geholfen hast, danke, wir haben
1954 eine Geschichte gehört; für dich, danke (D: danke), Trinkgeld für die, für
1955 die Auskunft.
1956
1957 ENDE der Aufnahme.
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

ANHANG 5: KATEGORIENSYSTEM ELSA ÜBERSICHT

Haupt-kategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel	Kodierregel
Personen-bezogene Faktoren	Ressourcen	I1: Elsa, ich wollte nur fragen, was denkst du, was du in 5 Jahren machst? Dann bist du 20 so, was denkst du? E: Also ich bin schon fertig mit dem Lehre und ich bin am Arbeiten I1: und wie lange bleibst du zu Hause, was denkst du, das kannst du nicht wissen, gehst du in eine eigene Wohnung? E: Also ich denke, ich ziehe aus, wenn ich 18 oder 19 bin. (Zeile 11-16 Interview II)	Informationen über die sich entwickelnde Person wie Eigenschaften oder Reaktionen, welche auf eine Risikomilderung hinweisen.
	Belastung	I1: Du warst krank E: Ja, so physisch krank, und von wegen Stress und Schule und so, Stress mit Schule, habe ich nicht so gut so gut Sprache... I1: Welche Krankheit hattest du? E: Ich weiss nicht, wie heisst, Frau A weiss, ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen wegen Stress und so, aber ist nicht... (Zeile 97-102 Interview I)	Personenbezogene Informationen, welche auf eine Belastung bzw. auf Verletzlichkeit hinweisen.
	Andere	I1: wenn ihr vergleicht, die Zeit vorher in Eritrea, 2004, da war die Elsa, da warst du 5, 6jährig, du bist geboren 1999, die Zeit in Eritrea 2004 bis zur Auswanderung nach Sudan, so bis 2011, 2004-2011, wie war diese Zeit, im Vergleich zu heute? Da war Eritrea, da seid ihr in die Schule gegangen. E: Ja, ich hab dort gelernt bis 7. Klasse in Eritrea (Zeile 244-249 Interview II)	Andere Informationen über die sich entwickelnde Person.
Umwelt-bezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	Überzeugung Einstellungen	I1: und welche Religion? KM: Orthodox I1: da feiert man nicht Weihnachten E: Am 6. Januar (Zeile 425-428 Interview I)	Informationen zu Überzeugungen, oder beobachtbaren Konsequenzen davon, von Personen im unmittelbaren Umfeld (Mikrosystem) von Elsa. „Überzeugungen“ beinhaltet: einen Sinn finden, optimistische / pessimistische Einstellung, Transzendenz und Spiritualität (vgl. Walsh, 2016, S. 62f. -70).
	Strukturelle und organisatorische Muster der Familie	I1: Sie haben gute Kinder, hm? KM: Sie sind sehr gut, auch guten Charakter. Wir sind oft zu Hause, wir bleiben gern zu Hause zusammen. (Zeile 377-379 Interview II)	Informationen über das Zusammenleben der Familie. In diesen Bereichen fallen Informationen über: Flexibilität (Anpassung an neue Situation) , Verbundenheit und Verbindlichkeit innerhalb der Familie, Soziale und ökonomische Ressourcen betreffend der Familie (vgl. Walsh, 2016, S. 63, 71-74).

	Kommunikation und Lösung von Problemen	S: Kann ich nicht verstehen, Entschuldigung ikü übersetzt ikü: Er hat Angst, dass es keine Probleme gibt, wenn er sagt... von beiden. Die Mutter sagt, es ist kein Problem. (Zeile 323-326 Interview II)	Informationen über die Herangehensweise der Familie. In diesen Bereich fallen der Ausdruck von Gefühlen, die Klarheit von Aussagen und die gemeinsamen Problemlösestrategien (vgl. Walsh F., 2016, S. 64, 74-78).
	Beziehung Unterstützung	I2: Was interessiert dich, was machst du so, irgendeinen Sport, Musik, triffst Freunde...? E: Also mit Kollegen treffen oder einfach im ... Fussballspielen und schwimmen. I2: Fussballspielen und schwimmen, da bist du sehr sportlich. E: Ja, es geht. I2: Hast du viele Kollegen. E: Ja, es geht, also nicht so viel I2: Was sprechen die für Sprachen, kommen die auch aus Eritrea? E: Ja, also ich habe eine Kollegin, sie kommt aus Russland und eine aus, wie heisst das, Mongolei, also sind verschiedene. I2: und ihr sprecht dann schwyzerdütsch zusammen E: Ja, hochdeutsch (Zeile 65-77 Interview II)	Unterstützung und Beziehung umfasst Personen und Tiere, welche der sich entwickelnden Person Unterstützung (praktisch, physisch oder emotional), Fürsorge, Schutz oder Hilfe bieten. Beziehungen zu anderen Personen in deren Wohnungen, in der Schule, beim Spielen oder in anderen Bereichen ihrer alltäglichen Aktivitäten zählen ebenfalls dazu (vgl. Hollenweger, 2011, S. 247).
	Andere	KM: Angela ist eigentlich plötzlich erkrankt an den Augen , sie sieht jetzt wenig, es hat zwar schon vorher angefangen, aber so schlimm dachten wir nicht, das hat sich einfach verschlimmert dann. Jetzt geht sie auch in eine spezielle Schule in Altstetten für die wenig sehen. (Zeile 62-66 Interview I)	Andere Informationen über Personen oder Orte in der unmittelbaren Umgebung von Elsa.
Umwelt- bezogene Faktoren - weitere Umgebung		KM: Die haben von Oberembrach haben den Fall weiter übergeben, als sie die Wohnung in Frauenfeld gefunden hat, als gesundes Mädchen , und dann haben alle Kinder drei Wochen später die Schule besuchen können in Frauenfeld und die Lehrerin von Angela hat kurz später eine grosse Sitzung gemacht mit allen, da hat sie dann gesagt, sie kann überhaupt hier die Schule nicht besuchen, sie hat richtige Probleme mit den Augen. (Zeile 80-86 Interview I)	Alle Informationen über Personen, Orte und geltende Normen und Werte in der weiteren, nicht unmittelbaren Umgebung von Elsa. Dazu gehören die Bereiche des Exo- und Makrosystems (vgl. Bronfenbrenner U., 1981, S. 19f., 24, 80, 224, 241f., 247).
Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität		KM: Also 5 Monate waren wir in Oberembrach, nun fast 3 Jahre in Frauenfeld. (Zeile 89-90 Interview I)	Informationen über Stationen, Aufenthaltsdauer und damit verbundene Übergänge im Lebenslauf von Elsa und weitere Hinweise auf Phasen erhöhter Vulnerabilität aufgrund des Entwicklungsalters von Elsa. Hinweise aus der Theorie diesbezüglich geben das Chronosystem von Bronfenbrenner und das Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (vgl. Flammer, 2009, S. 96 ff., 255)

ANHANG 6: KATEGORIENSYSTEM SAMUEL ÜBERSICHT

Hauptkategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel	Kodierregel
Personenbezogene Faktoren	Ressourcen	S: Viele Leute, ich weiß nicht, ob sie tot waren, sie haben sie vom LKW oder vom Boot geworfen I1: Hast du heute keine Träume und so S: Nein (Zeile 269-272)	Informationen über die sich entwickelnde Person wie Eigenschaften oder Reaktionen, welche auf eine Risikomilderung hinweisen.
	Belastung	KM: Ja, vorher hat nachts nicht geschlafen, Kinder mit den Kollegen hat kein Selbstbewusstsein, wenn es familiäre Probleme gibt, nicht selbstbewusst mit Kollegen, immer wenn die Leute sprachen, hatte er immer Angst (Zeile 278-281)	Personenbezogene Informationen, welche auf eine Belastung bzw. auf Verletzlichkeit hinweisen.
	Andere	I1: Reden Sie lieber hochdeutsch oder ch-dt? KM: Hochdeutsch I1: Und du? S: ch-dt (Zeile 223-227)	Andere Informationen über die sich entwickelnde Person.
Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	Überzeugung Einstellungen	KM: aber mit Samuel ist viel helfen mir, wenn der erste Kind kommt gut, der andere Kinder ist einfach gut. Wegen diese machen sehr, sehr stark arbeiten, (Zeile 18-20)	Informationen zu Überzeugungen, oder beobachtbaren Konsequenzen davon, von Personen im unmittelbaren Umfeld (Mikrosystem) von Samuel. „Überzeugungen“ beinhaltet: einen Sinn finden, optimistische / pessimistische Einstellung, Transzendenz und Spiritualität (vgl. Walsh, 2016, S. 62f. -70).
	Strukturelle und organisatorische Muster der Familie	KM: 2x pro Monat, Sonntag, der Papi sieht die Kinder. Ich bringe sie nach Winterthur am Morgen, wir schauen zusammen... (Zeile 358-360)	Informationen über das Zusammenleben der Familie. In diesen Bereichen fallen Informationen über: Flexibilität (Anpassung an neue Situation), Verbundenheit und Verbindlichkeit innerhalb der Familie, Soziale und ökonomische Ressourcen betreffend der Familie (vgl. Walsh F., 2016, S. 63, 71-74).
	Kommunikation und Lösung von Problemen	KM: Ich weiß nicht, was in Zürich ist, ich weiß nicht, was in Winterthur ist, ich muss suchen Computer, Kontakt zu Kollegen, verschiedene Leute. (Zeile 440-442)	Informationen über die Herangehensweise der Familie. In diesen Bereich fallen der Ausdruck von Gefühlen, die Klarheit von Aussagen und die gemeinsamen Problemlösestrategien (vgl. Walsh F., 2016, S. 64, 74-78).
	Beziehung Unterstützung	S: Ja, hier haben sie mich ganz aufgenommen wie der beste Kollege (Zeile 287)	Unterstützung und Beziehung umfasst Personen und Tiere, welche der sich entwickelnden Person Unterstützung (praktisch, physisch oder emotional), Fürsorge, Schutz oder Hilfe bieten. Beziehungen zu anderen Personen in deren Wohnungen, in der Schule, beim Spielen oder in anderen Bereichen ihrer alltäglichen Aktivitäten zählen ebenfalls dazu (vgl. Hollenweger, 2011, S. 247).

	Andere	I1: Die Wohnung ist sehr schön, schöne Farben (Zeile 306)	Andere Informationen über Personen oder Orte in der unmittelbaren Umgebung von Elsa.
Umwelt- bezogene Faktoren - weitere Umgebung		KM: 10h bis 10:30 Uhr fahre ich nach Zürich zu meiner Arbeit, in meiner Arbeit kommt auch niemand ohne Termin, 10:30h ich starte bis 16:30h. Um 16:30h bin ich fertig (Zeile 457-460)	Alle Informationen über Personen, Orte und geltende Normen und Werte in der weiteren, nicht unmittelbaren Umgebung von Samuel. Dazu gehören die Bereiche des Exo- und Makrosystems (vgl. Bronfenbrenner U., 1981, S. 19f., 24, 80, 224, 241f., 247).
Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität		KM: erst Basel, dann Transit Effretikon-Asylheim für 4-5 Monate und dann nach Dottikon, ein Zimmer für alle Familien in Effretikon, dann haben wir ein Haus gefunden in Dottikon. Nachher haben wir das hier gefunden selber (Zeile 247-250)	Informationen über Stationen, Aufenthaltsdauer und damit verbundene Übergänge im Lebenslauf von Samuel und weitere Hinweise auf Phasen erhöhter Vulnerabilität aufgrund des Entwicklungsalters von Samuel. Hinweise aus der Theorie diesbezüglich geben das Chronosystem von Bronfenbrenner und das Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (vgl. Flammer, 2009, S. 96 ff., 255)

ANHANG 7: KATEGORIENSYSTEM DANIELA ÜBERSICHT

Hauptkategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel	Kodierregel
Personenbezogene Faktoren	Ressourcen	I1 (unterbricht): Warum, warum glauben Sie, daß sie so, war das Glück, oder hat Gott geholfen oder was, was hat da geholfen, dass sie überlebt hat? D: Gott (Zeile 1552-1555)	Informationen über die sich entwickelnde Person wie Eigenschaften oder Reaktionen, welche auf eine Risikomilderung hinweisen.
	Belastung	KM: Ja aber nachher vergessen Daniela. Beispiel jetzt verstanden und dann nachher weg, alles keine in die Kopf (Zeile 1200-1201)	Personenbezogene Informationen, welche auf eine Belastung bzw. auf Verletzlichkeit hinweisen.
	Andere	D: Ja, Beleidigung, Fluchwörtern I1: Fluchwörter, aha. Und dann, dann gefällt es dir nicht. D: Ja. (Zeile 1355-1357)	Andere Informationen über die sich entwickelnde Person.
Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	Überzeugung Einstellungen	KM: (00:22:07) Das war viele Probleme, meine Leben ist sehr schwierig war. Auch in der Schweiz ich habe so viel streng so viel mehr schwierig auch gefunden, das äh... (Zeile 389-391)	Informationen zu Überzeugungen, oder beobachtbaren Konsequenzen davon, von Personen im unmittelbaren Umfeld (Mikrosystem) von Daniela. „Überzeugungen“ beinhaltet: einen Sinn finden, optimistische / pessimistische Einstellung, Transzendenz und Spiritualität (vgl. Walsh, 2016, S. 62f. -70).
	Strukturelle und organisatorische Muster der Familie	I1: ah... und sehen die Kinder ihren Vater manchmal? Seht Ihr Euren... KM: Nein, noch nicht, wir haben schon lange am letzte Jahr, äh, Dezember... (Zeile 584-586)	Informationen über das Zusammenleben der Familie. In diesen Bereichen fallen Informationen über: Flexibilität (Anpassung an neue Situation) , Verbundenheit und Verbindlichkeit innerhalb der Familie, Soziale und ökonomische Ressourcen betreffend der Familie (vgl. Walsh, 2016, S. 63, 71-74).
	Kommunikation und Lösung von Problemen	D: Also, es ist so, eigentlich hat mein Mutter nicht mit ihm Schluß gemacht oder so etwas, sie hat... sie wollte... also er hat einfach, es ist ... wenn er imm- er kommt zu spät und äh, ja... KM: und Alkohol (Zeile 642-645)	Informationen über die Herangehensweise der Familie. In diesen Bereich fallen der Ausdruck von Gefühlen, die Klarheit von Aussagen und die gemeinsamen Problemlösestrategien (vgl. Walsh, 2016, S. 64, 74-78).
	Beziehung Unterstützung	I2: Hast du schon eine Freundin gefunden, oder jemand, mit dem du sprichst in der Pause? D: Ja, ich spreche mit einer Schweizerin, sie ist nicht eine von den anderen, sie ist ein bißchen normal (Zeile 1358-1361)	Unterstützung und Beziehung umfasst Personen und Tiere, welche der sich entwickelnden Person Unterstützung (praktisch, physisch oder emotional), Fürsorge, Schutz oder Hilfe bieten. Beziehungen zu anderen Personen in deren Wohnungen, in der Schule, beim Spielen oder in anderen Bereichen ihrer alltäglichen Aktivitäten zählen ebenfalls dazu (vgl. Holtenweger, 2011, S. 247).
	Andere	I2: und in was für 'ne Schule gehst du, Daniela? D: Ich, äh, in Humboldt.	Andere Informationen über Personen oder Orte in der unmittelbaren Umgebung von Daniela.

		<p>I1: Humboldt, in Seefeld? KM: 6 Klasse D: mhm, ja (I2 gleichzeitig: 6 Klasse) E: gerade hier runter. (Zeile 1131-1136)</p>	
Umwelt- bezogene Faktoren - weitere Umgebung		<p>I2: Sie haben 9 Geschwister / KM: 10 Kinder, ja. Aber die zwei ist zwei und mein Vater ist im ... im Military das gestorben. I2: Und dann, ach so, dann waren Sie 13 und der Bruder hat Sie mitgenommen in den Sudan KM: Ja. Ja. (Zeile 514-518)</p>	<p>Alle Informationen über Personen, Orte und geltende Normen und Werte in der weiteren, nicht unmittelbaren Umgebung von Daniela. Dazu gehören die Bereiche des Exo- und Makrosystems (vgl. Bronfenbrenner U., 1981, S. 19f., 24, 80, 224, 241f., 247).</p>
Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität		<p>KM: Und dann in Zürich Familieherberge. I2: Ja. KM: War 6 Monate immer in Schlachthofstrasse Zürich und dann nachher in Örlikon, in Örlikon Bahnhof ist so und dann nach Dorf, Hofackerstrasse 120 waren auch 6 Monaten. I2: und die Kinder sind trotzdem weiter in Seefeld in die Schule... (wird von KM unterbrochen) KM: Ja, 6 Monaten und dann nachher das einem Jahr, oder. Nachher in Jugendherberge Langstrasse 1 Monat in ein Hotel waren. (Zeile 313-321)</p>	<p>Informationen über Stationen, Aufenthaltsdauer und damit verbundene Übergänge im Lebenslauf von Daniela und weitere Hinweise auf Phasen erhöhter Vulnerabilität aufgrund des Entwicklungsalters von Daniela. Hinweise aus der Theorie diesbezüglich geben das Chronosystem von Bronfenbrenner und das Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (vgl. Flammer, 2009, S. 96 ff., 255)</p>

ANHANG 8: KATEGORIENSYSTEM ELSA

Hauptkategorie: Personenbezogene Faktoren	
Subkategorie: Ressourcen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
101-109	E: Ich weiss nicht, wie heisst, Frau A weiss, ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen wegen Stress und so, aber ist nicht... I1: Und jetzt ist gut? E: Ja I1. Sek, mhm. Und du, erzähl du ein bisschen von deiner Familie E: Also ich hab drei Geschwister, und meine Mutter, also ich geh mit alle sehr gut
II 11-23	I1: Elsa, ich wollte nur fragen, was denkst du, was du in 5 Jahren machst? Dann bist du 20 so, was denkst du? E: Also ich bin schon fertig mit dem Lehre und ich bin am Arbeiten I1: und wie lange bleibst du zu Hause, was denkst du, das kannst du nicht wissen, gehst du in eine eigene Wohnung? E: Also ich denke, ich ziehe aus, wenn ich 18 oder 19 bin. I1: Und denkst du, dass deine Mutter dann arbeitet oder bleibt sie zu Hause? E: ich denke, sie will arbeiten. I1: Sie will arbeiten? E: Ja. I1: und was denkst du, was sie machen wird? E: Keine Ahnung, ich weiss nicht.
II 49-55	I1: Und Elsa, bei dir mit 15,16, hast du genug Geld, oder merkst du mit den anderen, dass du zu wenig hast. E: Ja, es geht schon, und jetzt suche ich auch einen Ferienjob, weil ich wollte mehr Taschengeld, aber bis jetzt hab ich noch nicht gefunden. I1: Meine Tochter sucht auch, für den Sommer, wo suchst du dann? E: Im Internet hab ich gesucht und ich frage Leute und so, ob sie wissen.
II 60-63	I1: und deine Schule geht noch ein Jahr, jetzt im Sommer hast du noch ein Jahr, dann machst du noch die dritte und fängst dann mit der Lehre an, aber da hast du noch nichts. E: Ja, ich suche dann.
II 244-254	I1: wenn ihr vergleicht, die Zeit vorher in Eritrea, 2004, da war die Elsa, da warst du 5, 6jährig, du bist geboren 1999, die Zeit in Eritrea 2004 bis zur Auswanderung nach Sudan, so bis 2011, 2004-2011, wie war diese Zeit, im Vergleich zu heute? Da war Eritrea, da seid ihr in die Schule gegangen. E: Ja, ich hab dort gelernt bis 7. Klasse in Eritrea I1: warst du eine gute Schülerin? E: Nein, so normal Mitte S: nein, sie war gut I2: du sagst, sie war gut und du sagst, du warst nicht so gut S: sie ist bescheiden, oder.
II 516-519	I2: was würdet Ihr sagen, wer von Euch Geschwistern ist der frechste und macht am meisten Blödsinn? E: Der Nathan A: Ich sage beide: Elsa und Nathan
Subkategorie: Belastung (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
95-104	E: Ich heisse Elsa, bin 16 Jahre alt, ich gehe in die 2. Sek im Schulhaus Hüslimatt, es ist eine Privatschule, weil ich war krank. I1: Du warst krank E: Ja, so physisch krank, und von wegen Stress und Schule und so, Stress mit Schule, habe ich nicht so gut so gut Sprache... I1: Welche Krankheit hattest du? E: Ich weiss nicht, wie heisst, Frau A weiss, ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen wegen Stress und so, aber ist nicht... I1: Und jetzt ist gut? E: Ja
II 80-93	I2: Letztes mal hast du uns gesagt bei Frau Asefaw, du hattest Probleme mit der Schule und konntest nicht mehr schlafen E: mhm

	<p>I2: erzähl mal, wie war das E: Also es hat passiert wegen Stress und so in der Schule...ja I2: Was war da stressig E: Also wegen die Sprache war es sehr schwierig am Anfang zu mir und dann hab ich viel Stess gehabt und so I1: in welcher Klasse warst du? E: 2. Sek I1: dann bist du jetzt ca ein Jahr oder wann in dieser Schule E: Seit den Sportferien, Februar I2: Ah, noch gar nicht so lange E: Nein</p>
II 105-108	<p>I1: Und dann konntest du nicht mehr schlafen E: Nein, also, ich wollte nicht mehr in der Schule gehen. I1 Und dann bist du nicht gegangen E: Ja, zwei Wochen</p>
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
312-316	<p>I1: Was möchtest du dann machen, wenn du fertig bist mit der Sek? E: Also bin ich noch nicht sicher, vielleicht Detailhandelskauffrau oder Gesundheit, FaGe</p>
II 65-68	<p>I2: Was interessiert dich, was machst du so, irgendeinen Sport, Musik, triffst Freunde...? E: Also mit Kollegen treffen oder einfach im ... Fussballspielen und schwimmen.</p>
II 244-249	<p>I1: wenn ihr vergleicht, die Zeit vorher in Eritrea, 2004, da war die Elsa, da warst du 5, 6jährig, du bist geboren 1999, die Zeit in Eritrea 2004 bis zur Auswanderung nach Sudan, so bis 2011, 2004-2011, wie war diese Zeit, im Vergleich zu heute? Da war Eritrea, da seid ihr in die Schule gegangen. E: Ja, ich hab dort gelernt bis 7. Klasse in Eritrea</p>
II 424-429	<p>I2: Wo bist du geboren, in welchem Land? E: in Saudi-Arabien. I2: und die Geschwister auch? E: ja I2: erinnerst du dich noch an dort? E: Nein</p>
II 460-461	<p>I1: und Ihr seht auch keine Unterschiede zu anderen eritreischen Familien, Ihr zwei Jungen? E: (auf tigr): Es sind halt, nicht jeder ist gleich, auch hier in der Schweiz, jeder hat seine verschiedene Erziehung oder Charakter.</p>
II 535-536	<p>I1: Wohin würdest du dann gehen, auf eine grosse Reise? E: Nach USA</p>
Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	
Subkategorie: Überzeugung / Einstellungen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
52-60	<p>KM: Und Oberembrach, das ist sehr schwierig, dorthin zu kommen ohne Auto, auf jeden Fall sehr schwierig und da hatte ich oft Arzttermine mit Angela und die Mitarbeiter vom Durchgangszentrum haben sich geweigert, mich zu begleiten oder hoch- und wieder runterzufahren. Manchmal bin ich gegangen und bis ich zurückkam, wollten sie mich nicht abholen, da hab ich die Polizei benachrichtigen müssen und die Polizei hat es ihnen befohlen, erst dann haben sie mir etwas geschickt.</p>
68-77	<p>KM: Also fast 1 Jahr sind die Kinder ohne Schule gewesen, Elsa und Nathan 1,5h pro Tag Unterricht, Stefan und Angela überhaupt nichts. Die wollten auch nicht anerkennen, dass Angela Probleme hatte mit den Augen. Die dachten, die Mutter würde sich eine Ausrede suchen oder macht sie extra, obwohl das Unispital, Spezialisten und alles gesehen wurde und es alles schriftlich gibt, haben sie es einfach nicht anerkennen wollen. Ich war hin und her in Oberembrach, wurde von der Organisation ORS, die wollten nicht so viel helfen, aber plötzlich hat sie eine Wohnung gefunden hier in Frauenfeld.</p>
123-126	<p>KM: Da wir noch ein bisschen Probleme hatten, bin ich selten, also ganz wenig in die Schule, Deutschkurs gegangen, aber jetzt hab ich angefangen in Zürich. SAH. Da sind nur Frauen, da gehen wir zweimal pro Woche.</p>
132-136	<p>KM: Und alle vier Kinder wurden dort geboren und 2004 sind wir dann endgültig nach Eritrea zurückgekehrt und das hat uns, war nicht gut. I1: In Eritrea? KM: Ja, das war gar nicht gut.</p>
218-222	<p>I2: Sie haben gesagt, Sie kamen dann zurück nach Eritrea mit den vier Kindern und mit Ihrem Mann, richtig?</p>

	KM: Eigentlich habe ich sechs Kinder geboren. Ich bin mit meinen sechs Kindern und meinem Mann nach Eritrea zurückgekehrt.
265-272	KM: Ja, die Kinder sind schon intelligent, aber Stefan hat leider zu wenig Chancen bekommen. Er ist mit 16 hierher gekommen, da durfte er nicht die öffentliche Schule besuchen, dann war er kurz im Deutschkurs in Seefeld und dann musste er halt Lehrstellen suchen, da war es zu früh, zu wenig Deutsch und zu wenig Bildung hier, aber jetzt ist er seit zwei Jahren im Praktikum, er bewirbt sich ständig. Das Jahr ist er im Praktikum. Letztes Jahr war er im 10. Schuljahr.
303-310	I2: Als Sie gemerkt haben, es ist nicht gut, in Eritrea zu bleiben und Sie müssen weggehen, wie kamen Sie auf die Idee, dass Sie in die Schweiz gehen? Sie haben gesagt, Sie haben Geschwister im Sudan, in England, in den USA und dann sind Sie ganz mutig in ein neues Land gegangen. KM: eigentlich war mein Ziel, nach London zu meinen Kindern, aber wir dachten, Europa ist dann alle gleich und businessmässig ist das die einzige Möglichkeit gewesen, da sind wir gelandet.
316-325	KM: Wie ist Ihre Wohnung, jetzt wo Sie wohnen, die Wohnung in Frauenfeld, wie ist die Wohnung? KM: Es ist im 3. Stock, es ist genug, also die zwei schlafen zusammen und die Mädchen habe jede für sich und ich habe auch meine, es ist genug. I2: Dann sind es 4 Zimmer KM: 4 Schlafzimmer und eine Stube E: Vier und ein Zimmer ist ein halb I1: 4,5 KM: Eigentlich es genügt, wir sind zufrieden.
342-343	KM: Zu Hause haben wir alle, wir haben genug Sitzplätze, grosse Wohnung, wir haben kein Problem.
425-428	I1: und welche Religion? KM: Orthodox I1: da feiert man nicht Weihnachten E: Am 6. Januar
II 29-30	KM: Mein Wunsch ist, dass ich arbeite, um meine Kinder zu unterstützen, nicht für mich selber, sondern für meine Kinder.
II 173-184	I1: viele Leute haben da Schlimmes erlebt, jetzt ertrinken die Leute im Meer S: ja genau I1: Sie kommen mit dem Boot oder man sieht Leute, die sterben, wie war das bei euch? S: bei uns war nicht so schlimm, wir haben unserem Arzt (?) geholfen uns und wir sind bei Flugzeug hier gewesen. Deshalb glaube ich, für uns war es nicht schwierig wie mit andere Leute, weil andere Leute sie erleben viel, wenn sie gehen bei Libyen oder bei Sudan und sie... immer sie... es gibt viele Leute, ich dachte Leute, das (unverständlich, 00:17:09) immer sie haben Probleme und sie haben Glück wenn sie hier gekommen, weil sie viele sterben dort.
II 200-219	I1: was ist eure Empfehlung, euer Vorschlag, was man besser machen könnte, damit die Leute integriert werden in der Schweiz, ihr habt all diese Stationen erlebt, da und da, was hätte man anders machen können? S: schwierig I1: Schwierig zu sagen. S: Ja, weil wenn die Leute kommen, sie haben viele Probleme und viel Stress und ich glaube auch... vielleicht wenn sie... sie haben viele Probleme und sie haben ihre Verwandten und andere Leute auch dort und sie denken... ist schwierig, ist besser, aber sie können (oder kommen?) I1: du glaubst, dass... S: ich glaube es ist schwierig das gut zu machen, weil die Leute wenn sie hier kommen sie haben auch Probleme I1: jaja, jaja. Da war das gut genug für euch, also jetzt seid ihr an einem sicheren Ort und du kannst dann später eine Arbeit finden.. aber bis jetzt hast du noch nichts gefunden S: nein, ich suche I1: Du suchst, also es ist immernoch schwierig, aber S: also nein, wir kommen müssen erleben das, glaube ich
II 227-239	S: Äh ja, habe ich schon, weil ich immer gehen Kirche und wir treffen uns von die (... unverständlich, 00:20:23). I1: Die Kirche ist in Winterthur. S: Äh, ist in Zürich

	<p>I1: Eine orthodoxe Kirche oder wie sagt man dem? S: orthodox, ja I1: sind nur Eritreer da? S: ja, oder das tigrinya sprechen I1: und da geht man am Sonntag wie die Katholiken und so S: ja genau I1: gibt es eine Messe oder so? S: Ja I1: ihr habt die gleichen Bilder, wie ich zu Hause habe</p>
II 377-379	<p>I1: Sie haben gute Kinder, hm? KM: Sie sind sehr gut, auch guten Charakter. Wir sind oft zu Hause, wir bleiben gern zu Hause zusammen.</p>
Subkategorie: Strukturelle und organisatorische Muster der Familie (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
19	KM: Vier Kinder, Mutter alleinerziehend .
106-107	E: Also ich hab drei Geschwister, und meine Mutter, also ich geh mit alle sehr gut
114-119	<p>I1: und ihr sprecht unter euch mit den Geschwistern tigrinya oder jetzt deutsch? E: Meistens tigrinya und manchmal deutsch I1: und wenn du deutsch sprichst mit deinen Geschwistern, versteht das deine Mutter? E: Nein, nicht.</p>
179-185	<p>I1: Mögen Sie uns etwas sagen über den Vater der Kinder? KM: Ja klar, kein Problem. Als wir uns getrennt haben, haben wir nicht so viel Kontakt, wir haben eigentlich sogar ein OK bekommen in der Schweiz, dass wir ihn bringen könnten als Familiennachzug. I1: ist er jetzt in Eritrea? KM: Keine Ahnung, ich weiss nicht, wo er jetzt ist.</p>
218-222	<p>I2: Sie haben gesagt, Sie kamen dann zurück nach Eritrea mit den vier Kindern und mit Ihrem Mann, richtig? KM: Eigentlich habe ich sechs Kinder geboren. Ich bin mit meinen sechs Kindern und meinem Mann nach Eritrea zurückgekehrt.</p>
308-310	KM: eigentlich war mein Ziel, nach London zu meinen Kindern, aber wir dachten, Europa ist dann alle gleich und businessmässig ist das die einzige Möglichkeit gewesen, da sind wir gelandet.
348-351	KM: Eigentlich Nachessen essen wir alle zusammen, immer, Mittagessen Nathan und Mami essen zusammen , seine Schule ist nicht so weit, er kommt nach Hause, sonst sind alle Kinder umeinander, Elsa ist auch in der Schule, sie isst dort.
358-362	<p>E: Ja, man isst alle zusammen I1: man isst zusammen. Und in Eurer Familie auch. E: Auch KM: In Eritrea isst man immer zusammen, morgens isst man zusammen, Mittag, Abendessen, immer zusammen.</p>
438-443	<p>KM: also hier in der Schweiz eher, dass die Leute Geburtstag feiern, also die Kinder machen das auch, da haben sie einen Kuchen. I1: in der Schweiz KM: nur die Kinder. Auch in der Schweiz habe ich den Geburtstag mit meinen Kindern gefeiert.</p>
II 29-30	KM: Mein Wunsch ist, dass ich arbeite, um meine Kinder zu unterstützen , nicht für mich selber, sondern für meine Kinder.
II 31-46	<p>I1: Kann man fragen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, aber wir wollen nicht kontrollieren oder ein Verhör machen, aber kann man fragen, wie viel Geld bekommt sie dann, ist das genug? KM: Also sie Wohnung ist direkt bezahlt (Miete) und 1800.- bekommen wir für alle 4 für Essen. I1: Und kommt man da durch? KM: Es ist schon schwierig, weil sie muss auch die Internetanschluss bezahlen, Elektrizität ist sehr teuer in dieser Wohnung, und Billet für all die Kinder, jetzt ist sie auch 16, muss sie ihr eigenes Billet haben, das ist schon teuer, aber wir müssen, wir haben keine Wahl, es ist schön nötig, dass man einen Job hat, sehr gut, wenn man arbeiten will. I1: und der Älteste, Stefan, verdient auch noch nichts im Praktikum oder wenig? KM: Er verdient etwa 400.- vom Sozial und von seiner Stelle auch etwas, er ist für sich schon ok, er zahlt seine eigenen Klamotten und Billett und unterstützen wir ihn auch etwas, wenn er</p>

	nicht genug hat.
II 271-280	<p>I1: und kannst du da erzählen, was da passiert ist, hat er entschieden, ich geh jetzt meinen Weg oder...</p> <p>S (unterbricht I1): ich weiss nicht, vielleicht meine Mutter hat gesprochen dass, wir mussten das, wir mussten weggehen.</p> <p>I2: Dein Vater wollte bleiben und deine Mutter wollte gehen?</p> <p>S: Nein, sie haben entschieden zusammen</p> <p>I2: Aber er wollte nicht mitgehen</p> <p>S: Ja er wollte, aber ich musste Militär gehen, weil das ist die Recht im Land, wenn jemand... wenn du hast 11. Klasse studiert, du musst in der 12. Klasse nach 1 Jahr Militär gehen</p>
II 298-307	<p>I1: Vermisst jemand den Vater in eurer Familie?</p> <p>S: Wie meinen Sie?</p> <p>I1: Dass du schade findest, dass er nicht da ist.</p> <p>S: Ja genau</p> <p>I1: Und deine Schwester?</p> <p>E: Auch.</p> <p>I1: und ihr wisst nicht, wo er ist jetzt?</p> <p>E: Also er ist in Eritrea. Wir reden mit ihm nicht mehr.</p> <p>I1: Ihr redet nicht mehr mit ihm? I2: Kein Kontakt mehr?</p> <p>E: Nein.</p>
II 314-315	<p>I2: Und was machst du so in deiner Freizeit?</p> <p>S: Ich spiele Fussball in einem Verein</p>
II 339-346	<p>I1: Heiratet man in Eritrea auch in der Kirche oder geht man in die Gemeinde, heiratet man christlich?</p> <p>KM: Nein, ich habe im Sudan geheiratet, das war im Zivilstandsamt. Plus da war auch ein Pfarrer, der hat religiös auch noch...</p> <p>I2: Haben Sie Ihren Mann im Sudan kennengelernt?</p> <p>KM: Das war eine organisierte Hochzeit.</p> <p>I1: Ja, von der Familie.</p> <p>KM: Ja</p>
II 351-361	<p>KM: Eigentlich sollte er uns folgen. Dann ist er doch nicht gekommen.</p> <p>I2: Und jetzt könnte er noch kommen, Sie haben gesagt, sie haben die Erlaubnis von der Schweiz, dass er kommen kann</p> <p>KM: Ja, wenn er entweder nach Äthiopien oder nach Sudan einwandern würde oder flüchten würde, dann könnte er schon hierher, hat Papiere</p> <p>I2: und wenn Sie nun gar keinen Kontakt mehr haben, weiss der Vater, dass er kommen könnte, dürfte? Haben Sie ihm da irgendwie mitteilen können, dass die Schweiz ihm erlaubt, zu kommen?</p> <p>KM: Also ich habe immer noch Kontakt mit meiner Mutter und erzähle ihr alles, ich denke, er könnte schon fragen, dann hätte er das schon... er weiss es sicher.</p>
II 367-369	(Weihrauch, Popcorn: traditionelle Kaffeezeremonie... I1 und I2 bedanken sich für die Ehre, so etwas mal sehen zu dürfen. KM: In Eritrea und Äthiopien machen sie auch solchen Kaffee, auch im Hotel.)
II 377-379	<p>I1: Sie haben gute Kinder, hm?</p> <p>KM: Sie sind sehr gut, auch guten Charakter. Wir sind oft zu Hause, wir bleiben gern zu Hause zusammen.</p>
II 389-396	<p>I2: Macht ihr oft Popcorn?</p> <p>E: Ja, also in der Woche einmal oder so.</p> <p>I2: In der Schweiz macht man ja auch Popcorn, beim Fernsehen, so als Snack, ist das bei euch ein richtiges Essen?</p> <p>E: Nein, wenn meine Mutter immer macht das Kaffee und so, sie muss immer Popcorn machen.</p> <p>ikü: Tradition, es gehört dazu, auch Weihrauch, manchmal auch Süssigkeiten.</p>
II 438-442	<p>I1: Kannst du kochen?</p> <p>S: Ja</p> <p>I1: Kochst du manchmal auch zu Hause?</p> <p>S: Ja</p> <p>KM: Er kocht sehr fein</p>
II 447-461	<p>I1: ich habe schon noch eine ganz komische Frage: Wenn man diese Familie vergleicht mit anderen Familien aus Eritrea, die da in der Schweiz leben, was sind die Unterschiede?</p> <p>KM: Ich weiss auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie die machen, die anderen Leute. Wir sind drei Jahre hier und wir sind immer da, wir kennen niemand.</p>

	<p>I2: Und die eritreischen Familien in der Kirche, leben die auch so wie Sie, haben die auch so intelligente Kinder, oder gibt es da Unterschiede? KM: In der Kirche sind wir einfach alle zusammen dort, gemeinsam, aber zu Hause geht jeder... man weiss nie, wie sie sind. I1: und Ihr seht auch keine Unterschiede zu anderen eritreischen Familien, Ihr zwei Jungen? E: (auf tigr): Es sind halt, nicht jeder ist gleich, auch hier in der Schweiz, jeder hat seine verschiedene Erziehung oder Charakter.</p>
II 502-505	<p>A: Ich gehe schwimmen und Fitness in ein Fitnessclub oder Freitag draussen mit Kollegen I2: Hast du auch viele Kollegen A: Ja, nicht so viel aber wenig</p>
II 510-514	<p>I1: und unter euch sprecht ihr auch deutsch? A: Nein, unsere Muttersprache, weil meine Mutter versteht nicht I1: eben, aber wenn ihr wollt, dass sie etwas nicht versteht, schnell schnell... E: lacht</p>
II 523-526	<p>I1: und wenn eure Mutter was schreiben muss für Behörden... wer hilft von Euch? E: Am meisten Stefan I1: ja, du bist er einzige Mann hier jetzt, der älteste....</p>
II 539-547	<p>I1: Jetzt könnt Ihr nicht überall hingehen, wegen dem Pass E: Nur Europa I1: Sie haben B, glaube ich A: England und Amerika braucht man Visa und braucht man auch ein bisschen Geld. ikü: Wegen Arbeit, wenn sie jetzt Arbeit hätten und Geld verdienen, dann hätten sie schon Visum für England und Amerika, ist einfach nur die Situation, sonst Pass hätten sie schon.</p>
Subkategorie: Kommunikation und Lösung von Problemen (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
52-60	<p>KM: Und Oberembrach, das ist sehr schwierig, dorthin zu kommen ohne Auto, auf jeden Fall sehr schwierig und da hatte ich oft Arzttermine mit Angela und die Mitarbeiter vom Durchgangszentrum haben sich geweigert, mich zu begleiten oder hoch- und wieder runterzufahren. Manchmal bin ich gegangen und bis ich zurückkam, wollten sie mich nicht abholen, da hab ich die Polizei benachrichtigen müssen und die Polizei hat es ihnen befohlen, erst dann haben sie mir etwas geschickt.</p>
179-185	<p>I1: Mögen Sie uns etwas sagen über den Vater der Kinder? KM: Ja klar, kein Problem. Als wir uns getrennt haben, haben wir nicht so viel Kontakt, wir haben eigentlich sogar ein OK bekommen in der Schweiz, dass wir ihn bringen könnten als Familiennachzug. I1: ist er jetzt in Eritrea? KM: Keine Ahnung, ich weiss nicht, wo er jetzt ist.</p>
218-222	<p>I2: Sie haben gesagt, Sie kamen dann zurück nach Eritrea mit den vier Kindern und mit Ihrem Mann, richtig? KM: Eigentlich habe ich sechs Kinder geboren. Ich bin mit meinen sechs Kindern und meinem Mann nach Eritrea zurückgekehrt.</p>
265-272	<p>KM: Ja, die Kinder sind schon intelligent, aber Stefan hat leider zu wenig Chancen bekommen. Er ist mit 16 hierher gekommen, da durfte er nicht die öffentliche Schule besuchen, dann war er kurz im Deutschkurs in Seefeld und dann musste er halt Lehrstellen suchen, da war es zu früh, zu wenig Deutsch und zu wenig Bildung hier, aber jetzt ist er seit zwei Jahren im Praktikum, er bewirbt sich ständig. Das Jahr ist er im Praktikum. Letztes Jahr war er im 10. Schuljahr.</p>
303-310	<p>I2: Als Sie gemerkt haben, es ist nicht gut, in Eritrea zu bleiben und Sie müssen weggehen, wie kamen Sie auf die Idee, dass Sie in die Schweiz gehen? Sie haben gesagt, Sie haben Geschwister im Sudan, in England, in den USA und dann sind Sie ganz mutig in ein neues Land gegangen. KM: eigentlich war mein Ziel, nach London zu meinen Kindern, aber wir dachten, Europa ist dann alle gleich und businessmässig ist das die einzige Möglichkeit gewesen, da sind wir gelandet.</p>
429-430	<p>I1: und der Jahrgang von Ihrem Mann? Älter oder? KM: zwar nicht 100%, aber 1958, aber nicht ganz sicher.</p>
II 257-259	<p>I1: wisst ihr, warum die Eltern entschieden haben, wegzugehen? S: Ja, ich glaube ist wegen mir, weil ich musste Militär gehen, wenn ich dort bleibe.</p>
II 262-280	<p>I1: und dann hat deine Mutter mit dem Vater entschieden: jetzt gehen wir. S: ja genau I1: und was passiert dann?</p>

	<p>S: Die Geschichte, Sudan, Transit Quatar, Zürich I1: und war dann der Vater da noch dabei? S: Äh, nein I1: er war nicht mehr dabei S: nein, nicht mehr I1: und kannst du da erzählen, was da passiert ist, hat er entschieden, ich geh jetzt meinen Weg oder... S (unterbricht I1): ich weiss nicht, vielleicht meine Mutter hat gesprochen dass, wir mussten das, wir mussten weggehen. I2: Dein Vater wollte bleiben und deine Mutter wollte gehen? S: Nein, sie haben entschieden zusammen I2: Aber er wollte nicht mitgehen S: Ja er wollte, aber ich musste Militär gehen, weil das ist die Recht im Land, wenn jemand... wenn du hast 11. Klasse studiert, du musst in der 12. Klasse nach 1 Jahr Militär gehen</p>
II 286-297	<p>I2: Wer hat entschieden, dass dein Vater nicht mitkommt, hat er das selber gesagt? S: (unverständlich). Vor kommen hier, oder wir kommen zusammen, was meinen Sie? I2: Ja, also du hast gesagt, die Eltern – KM unterbricht: Kaffee mit Milch oder ohne? – I1 zu ikü: Frag vielleicht die Mutter, wir haben vom letzte Mal verstanden, dass bei der Einreise in die Schweiz, da sind nur die Mutter mit den Kindern gekommen und wir haben nicht verstanden, warum ist der Vater nicht mitgekommen? Wollte er nicht oder konnte er nicht, hat er kein Geld gehabt für alle, oder... (zu S): Kennst du die Geschichte? S: Ich, nein.</p>
II 298-307	<p>I1: Vermisst jemand den Vater in eurer Familie? S: Wie meinen Sie? I1: Dass du schade findest, dass er nicht da ist. S: Ja genau I1: Und deine Schwester? E: Auch. I1: und ihr wisst nicht, wo er ist jetzt? E: Also er ist in Eritrea. Wir reden mit ihm nicht mehr. I1: Ihr redet nicht mehr mit ihm? I2: Kein Kontakt mehr? E: Nein.</p>
II 320-326	<p>I1: Ihr seid alle ziemlich intelligent, clever, oder, Bruder und Schwester sind in England, sie haben einen guten Beruf, alle sind intelligent. Warum, von der Mutter oder vom Vater oder von beiden? S: Kann ich nicht verstehen, entschuldigung ikü übersetzt ikü: Er hat Angst, dass es keine Probleme gibt, wenn er sagt... .. von beiden. Die Mutter sagt, es ist kein Problem.</p>
II 351-361	<p>KM: Eigentlich sollte er uns folgen. Dann ist er doch nicht gekommen. I2: Und jetzt könnte er noch kommen, Sie haben gesagt, sie haben die Erlaubnis von der Schweiz, dass er kommen kann KM: Ja, wenn er entweder nach Äthiopien oder nach Sudan einwandern würde oder flüchten würde, dann könnte er schon hierher, hat Papiere I2: und wenn Sie nun gar keinen Kontakt mehr haben, weiss der Vater, dass er kommen könnte, dürfte? Haben Sie ihm da irgendwie mitteilen können, dass die Schweiz ihm erlaubt, zu kommen? KM: Also ich habe immer noch Kontakt mit meiner Mutter und erzähle ihr alles, ich denke, er könnte schon fragen, dann hätte er das schon... er weiss es sicher.</p>
II 466-479	<p>I1: Planen Sie, bald alle zusammenzuleben mit den Grossen, oder ob sie noch in England bleiben... KM: Ja, das wäre schon ein Plan von uns, wenn es ginge, also sonst auch nur zu Besuch, wollte ich unbedingt besuchen, aber konnte nicht, ich bin von Frankreich zurückgekehrt, weil ich nicht reisen durfte und die Kinder haben erst vor kurzem den (englischen) Pass bekommen. Ja, jetzt sind wir dran mit der Bewilligung oder Pass, oder Reisepass. Ich wollte die Kinder besuchen, aber von Frankreich haben sie mich zurückgeschickt. Weil nach England muss man ja ein Visum haben, um zu reisen, aber ich hab ein Ticket gelöst, hab es mal durch Deutschland probiert und Belgien und Frankreich und die Polizei... I1: jaja, I2: Ist es nun geplant, dass die Grossen mal in die Schweiz kommen? KM: ja, wenn das alles erledigt ist, kommen sie</p>

Subkategorie: Beziehung und Unterstützung (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
II 65-77	<p>I2: Was interessiert dich, was machst du so, irgendeinen Sport, Musik, triffst Freunde...? E: Also mit Kollegen treffen oder einfach im ... Fussballspielen und schwimmen. I2: Fussballspielen und schwimmen, da bist du sehr sportlich. E: Ja, es geht. I2: Hast du viele Kollegen. E: Ja, es geht, also nicht so viel I2: Was sprechen die für Sprachen, kommen die auch aus Eritrea? E: Ja, also ich habe eine Kollegin, sie kommt aus Russland und eine aus, wie heisst das, Mongolei, also sind verschiedene. I2: und ihr sprecht dann schwyzerdütsch zusammen E: Ja, hochdeutsch</p>
II 97-102	<p>I1: was war schlimm in der Sek, der Lehrer, war er streng oder hattest du Probleme mit den Schülern, oder, kannst du dich noch erinnern? E: Also ja die Lehrerin war streng und so und ich konnte gar nichts verstehen und so und musste immer schauen, was die anderen machen, musste ich die gleiche machen und so und das hat mir geholfen so</p>
II 298-307	<p>I1: Vermisst jemand den Vater in eurer Familie? S: Wie meinen Sie? I1: Dass du schade findest, dass er nicht da ist. S: Ja genau I1: Und deine Schwester? E: Auch. I1: und ihr wisst nicht, wo er ist jetzt? E: Also er ist in Eritrea. Wir reden mit ihm nicht mehr. I1: Ihr redet nicht mehr mit ihm? I2: Kein Kontakt mehr? E: Nein.</p>
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
22-25	<p>KM: Stefan, m, mit 16 gekommen, jetzt ist er 19; Angela, w, mit 14 in die Schweiz gekommen, jetzt 17; Elsa, w, mit Anfang 13 ungefähr in die Schweiz gekommen, jetzt 16, Nathan, m, wird jetzt 15, ca mit Anfang 12 gekommen.</p>
41-50	<p>KM: Und da in Oberembrach ist, also es ist in den Bergen, im Wald, es ist sehr weit und die Kinder sind auch nicht zur Schule gegangen, da hat unser Problem, hat es uns sehr getroffen, die Situation. I1: Ah, und die Kinder waren da nicht in der Schule in Oberembrach. KM: Elsa und Nathan hatten jeden Tag 1,5h Unterricht dort im Durchgangszentrum Oberembrach. Sonst Angela und Stefan hatten nichts. I1: Die zwei ältesten</p>
51-52	<p>KM: Angela war nicht sehr gesund, sie war oft krank, Augen und da bin ich auch oft hin und her zum Arzt mit ihr.</p>
62-66	<p>KM: Angela ist eigentlich plötzlich erkrankt an den Augen, sie sieht jetzt wenig, es hat zwar schon vorher angefangen, aber so schlimm dachten wir nicht, das hat sich einfach verschlimmert dann. Jetzt geht sie auch in eine spezielle Schule in Altstetten für die wenig sehen.</p>
68-70	<p>KM: Also fast 1 Jahr sind die Kinder ohne Schule gewesen, Elsa und Nathan 1,5h pro Tag Unterricht, Stefan und Angela überhaupt nichts.</p>
196-201	<p>I1: und vorher haben Sie zusammen gelebt mit dem Vater KM: Ja. I1: Und was hat er gemacht in Eritrea, was hat er gearbeitet? KM: Er hat Autos gefahren I1: Transporte, Taxi? KM: So wie Lastwagenfahrer hat er von Eritrea nach Sudan</p>
205-214	<p>KM: Bevor die Kinder geboren sind? Ich bin zur Schule gegangen in Edaga-Hamus (in Asmara, eine Ortschaft), die Schule heisst Ndaschwoden, schwedische Schule. Lutheranisch, protestantisch. Das war eine Privatschule, es ist protestantisch, schwedische Schule. Finnland. Die Schule ist aus Finnland. I1: Dann hatten Sie eine gute Bildung. KM: Ja, leider war es aber viel zu kurz, da ist dann früh der Vater gestorben, da war kein Geld mehr zum Finanzieren, weil das war eine Privatschule. Dann bin ich nach Sudan ge-</p>

	flüchtet und dann von dem her später habe ich geheiratet und Kinder bekommen.
239-256	<p>I1: Alle vom gleichen Vater, ok. Und ich frage noch kurz wegen Stefan, wo ist sie, welche Schule macht Stefan jetzt?</p> <p>E: Also er macht eine Praktikum, also ein Jahr er geht arbeiten und ein Jahr also ein Tag pro Woche in der Schule.</p> <p>I2: ist das eine Lehre?</p> <p>E: Nein, er hat ein Praktikum. Er hat seit zwei Jahren eine Lehre suchen, aber er findet nicht. Er schickt immer Bewerbungen und so aber er findet nicht.</p> <p>I1: Aber er macht jetzt ein Praktikum und ein Tag in der Woche in der Schule</p> <p>E: Ja.</p> <p>I1: Ist das vielleicht eine Art Test-Lehre, das weisst du nicht?</p> <p>E: Nein</p> <p>I2: Und was macht er da in dem Praktikum?</p> <p>KM: Metall, löten, Mechanik</p> <p>E: Maschinen</p> <p>KM: Also Mechaniker wäre schon was mit Autos, oder? Eigentlich ist er Metallarbeiter, er macht löten, ja so etwas.</p>
257-263	<p>I1: Angela ist in der Schule und dann kommt Elsa und was macht Nathan.</p> <p>E: Er isch auch in 2. Sek.</p> <p>I1: In der öffentlichen Schule?</p> <p>E: Ja, Schulhaus (unverständlich).</p> <p>I1: Sek A?</p> <p>E: Ja, Sek A.</p>
316-325	<p>I1: Wie ist Ihre Wohnung, jetzt wo Sie wohnen, die Wohnung in Frauenfeld, wie ist die Wohnung?</p> <p>KM: Es ist im 3. Stock, es ist genug, also die zwei schlafen zusammen und die Mädchen habe jede für sich und ich habe auch meine, es ist genug.</p> <p>I2: Dann sind es 4 Zimmer</p> <p>KM: 4 Schlafzimmer und eine Stube</p> <p>E: Vier und ein Zimmer ist ein halb</p> <p>I1: 4,5</p> <p>KM: Eigentlich es genügt, wir sind zufrieden.</p>
331-333	KM: Wir hatten zufällig heute einen Termin hier auch mit der Schule / Lehrerin von Elsa , dachten wir, das könnten wir zufällig auch hier machen, aber das ist nicht...
342-343	KM: Zu Hause haben wir alle, wir haben genug Sitzplätze, grosse Wohnung , wir haben kein Problem.
422-423	<p>I1: Mhm, und der Jahrgang von KM?</p> <p>KM: 1966, aber Dezember, 24. Dezember.</p>
429-430	<p>I1: und der Jahrgang von Ihrem Mann? Alter oder?</p> <p>KM: zwar nicht 100%, aber 1958, aber nicht ganz sicher.</p>
II 48-49	I1: Die Wohnung ist schön, gross und die Aussicht ist wunderbar. Die Wohnung ist sehr schön!
II 86-95	<p>E: Also wegen die Sprache war es sehr schwierig am Anfang zu mir und dann hab ich viel Stress gehabt und so</p> <p>I1: in welcher Klasse warst du?</p> <p>E: 2. Sek</p> <p>I1: dann bist du jetzt ca. ein Jahr oder wann in dieser Schule</p> <p>E: Seit den Sportferien, Februar</p> <p>I2: Ah, noch gar nicht so lange</p> <p>E: Nein</p> <p>I2: und gefällt es dir?</p> <p>E: Ja, es geht gut</p>
II 114-137	<p>I1: Was machst du, Stefan?</p> <p>S: Jetzt mach ich Praktikum</p> <p>I1: Als?</p> <p>S: Als ein Projekt von der Arbeitslosen...RAV. Ich arbeite mit Metall und lerne etwas neu immer.</p> <p>I1: Und du bist 18, 19?</p> <p>S: 19</p> <p>I1 Und bist auch mit Elsa in die Schweiz gekommen, vor etwa 3 Jahren</p> <p>S: ja</p> <p>I1 Und wo ist dieses Praktikum?</p>

	<p>S: In der Stadt, Winterthur. I1: Gefällt dir das Praktikum? S: Ja I1: Und Schule hast du auch? S: Ja, letzte Jahr Schule I1: Und wie lange geht dieses Praktikum noch? S: Bis ein Jahr, Ende Juli. I2: Ah, noch zwei Monate und dann ist es schon fertig S: Ja genau. I2: Und was machst du dann, weisst du das schon? S: Ja ich weiss, ich habe von eine Firma ein Praktikum gefunden, das ist ein Plan B, und ich suche für eine Lehrstelle. I2: Ah schön, auch sowas mit Metall? S: Ja, was gibt, Metall, Innerei (?) oder mit Holz, (00:13:49)</p>
II 152-155	<p>I2: und welche Sprache war das? S: es war verschiedene, arabisch, englisch und meine Muttersprache auch, tigrinya I2: oh, dann sprichst du vier Sprachen jetzt!</p>
II 333-344	<p>Dann hab ich schnell geheiratet und Kinder bekommen, von dem her hab ich keine Ausbildung machen können. I2: Wann haben Sie geheiratet, in welchem Jahr war das? I1: In welchem Alter? KM: Etwa 18 Jahre alt geheiratet, mit 19 hab ich schon das erste Kind bekommen. I1: Heiratet man in Eritrea auch in der Kirche oder geht man in die Gemeinde, heiratet man christlich? KM: Nein, ich habe im Sudan geheiratet, das war im Zivilstandsamt. Plus da war auch ein Pfarrer, der hat religiös auch noch... I2: Haben Sie Ihren Mann im Sudan kennengelernt? KM: Das war eine organisierte Hochzeit.</p>
II 372-376	<p>I2: In welche Schule geht Nathan gerade? I1: 2. Sek und macht er noch die dritte? KM: Er ist in der Sek A. Er sucht schon jetzt eine Lehre. I1: Weisst du, was Nathan machen will? E: Er will ein Kaufmann werden, KV.</p>
II 381-387	<p>I2: Wie lange geht die Schule noch für Angela? KM und E diskutieren, E: Also sie hat nächste Jahr auch wieder Schule. I1: Ist sie scheu, dass sie nicht reden will mit uns? E: Sie kommt schon, sie ist am Telefon jetzt, ich hab sie gerufen, sie wird jetzt kommen, wenn sie ist fertig. I1: Weisst du, was sie machen will? E: In einem Büro oder so, ich weiss noch nicht genau.</p>
II 484-492	<p>I1: zu A: Wir wollten nur grüssen, wir gehen bald, aber ich wollte fragen, was du machst nach der Schule, wenn du fertig bist? A: Ich? Äh, Lehre. I2: hast du schon was gefunden? A: Nein, wir suchen, nächstes Jahr finde ich. Büroassistentz I1: Wie alt bist du? A: Ich, 17. I1: Und wie geht es dir so in der Schweiz? A: Gut.</p>
II 502-505	<p>A: Ich gehe schwimmen und Fitness in ein Fitnessclub oder Freitag draussen mit Kollegen I2: Hast du auch viele Kollegen A: Ja, nicht so viel aber wenig</p>
Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - weitere Umgebung	
Zeilen	Textstellen (Codings)
68-77	<p>KM: Also fast 1 Jahr sind die Kinder ohne Schule gewesen, Elsa und Nathan 1,5h pro Tag Unterricht, Stefan und Angela überhaupt nichts. Die wollten auch nicht anerkennen, dass Angela Probleme hatte mit den Augen. Die dachten, die Mutter würde sich eine Ausrede suchen oder macht sie extra, obwohl das Unispital, Spezialisten und alles gesehen wurde und es alles schriftlich gibt, haben sie es einfach nicht anerkennen wollen. Ich war hin und her in Oberembrach, wurde von der Organisation ORS, die wollten nicht so viel helfen, aber plötzlich hat sie eine Wohnung gefunden hier in Frauenfeld.</p>
80-86	<p>KM: Die haben von Oberembrach haben den Fall weiter übergeben, als sie die Wohnung in Frauenfeld gefunden hat, als gesundes Mädchen, und dann haben alle Kinder drei Wochen</p>

	später die Schule besuchen können in Frauenfeld und die Lehrerin von Angela hat kurz später eine grosse Sitzung gemacht mit allen, da hat sie dann gesagt, sie kann überhaupt hier die Schule nicht besuchen, sie hat richtige Probleme mit den Augen.
110-113	I1: und in welcher Schule ist Angela? E: In Altstetten in Zürich. I1: Das ist eine Schule für Kinder mit Sehproblemen? E: Sehbehinderung
123-126	KM: Da wir noch ein bisschen Probleme hatten, bin ich selten, also ganz wenig in die Schule, Deutschkurs gegangen, aber jetzt hab ich angefangen in Zürich. SAH. Da sind nur Frauen, da gehen wir zweimal pro Woche.
137-147	I1: Und wo waren Sie dann, wohin sind Sie zurück, da, wo Sie geboren sind, oder wo war das? KM: In Asmara I1: Kommen Sie auch aus Asmara? KM: Ja, ich selber bin auch in Asmara-Sembel geboren und als dann unser Vater starb, bin ich mit 16 ausgewandert nach (unverständlich) (Saudi-Arabien) I1: Wie alt war Ihr Vater, als er gestorben ist? KM: Ich war sehr jung, 9 Jahre alt. Der Vater war 44, als er starb. I1: Und Ihre Mutter lebt noch. In Asmara? KM: Ja, die Mutter ist in Mendeferez (?) jetzt
149-166	I1: Haben Sie Geschwister? Grosse oder kleine Familie? KM: Ja, ich habe 3 Geschwister in Eritrea. I1: mich interessiert zu wissen, sind Sie die Älteste oder Jüngste oder in der Mitte, wer ist der Älteste? KM: Ich bin die mittlere. Es gibt 3 ältere als ich. 3 ältere Geschwister, 3 jüngere. Einer wohnt jetzt im Sudan. Die älteste wohnt in Amerika und jüngere sind in Eritrea. Und die ältere als ich hat zwei Kinder geboren und dann ist sie gestorben. I1: das älteste Kind in ihrer Familie ist jetzt in den USA oder wo? KM: In Amerika, ein Bruder. Wir sind 3 Schwestern und 3 Brüder. Die älteste ist eine Frau in Amerika. Zuerst eine Frau in Amerika, dann noch eine Frau, sie wohnt in Eritrea, dann der dritte ist ein Junge in Eritrea, dann die vierte ist eine Frau in Eritrea, und dann ist ein Mann im Sudan, ich bin die Dritte. I1: Und alle sind in Eritrea ausser die älteste Schwester in USA und einem Bruder im Sudan. KM: Es gibt auch einen in England. Wir sind 3 Schwestern und 3 Brüder.
211-214	KM: Ja, leider war es aber viel zu kurz, da ist dann früh der Vater gestorben, da war kein Geld mehr zum Finanzieren, weil das war eine Privatschule. Dann bin ich nach Sudan geflüchtet und dann von dem her später habe ich geheiratet und Kinder bekommen.
223-227	Und die zwei grossen Kinder habe ich nach England geschickt. I2: Wie alt sind sie? KM: Das Mädchen ist 25, der Junge ist 26. I2: Und leben diese beiden in der selben Stadt in England? KM: Ja, beide in London.
231-232	I2: Und Ihr Bruder, der in England ist, ist er auch in London? KM: Nein, er wohnt woanders.
274-294	I1: Und was machen die zwei Geschwister, die du in England hast, was machen sie? E: Also meine Schwester ist eine Pharmazeutin KM: Apothekerin E: und mein Bruder ist accountable I1: Buchhalter KM/ikü: Buchhalter I1: und die Schwester arbeitet, verkauft sie E: Genau, sie verkauft KM: Apothekerin. Sie geht in die Uni und nebenbei macht sie auch in der Apotheke. I2: Sie studiert Pharmazie in der Universität? KM: Und der Junge hat schon einen Abschluss, Master Degree und dann macht er aber noch weiter I2: Nach dem Master noch weiter. KM: Ja I1: Sie haben die zwei ältesten früh nach England geschickt und sie haben da Karriere gemacht. KM: Jetzt haben sie sogar den englischen Pass. I2: Wie alt waren die Kinder, als sie nach England gegangen sind?

	KM: Mädchen war 14, Junge war etwa 15,5
382-392	I1: Mhm, ist das eine, kann man fragen, im sozialen Status, eine höhere oder tiefere Familie als ihre? Ikü: Sozial, sie meinen I1: Mittelschicht, Oberschicht ikü: So finanziell? I2: Kann man das überhaupt fragen? Ikü: kann man schon KM: Also das sind beide so ein bisschen verschiedene Standards, sie ist Stadtmensch, Vater ist im Dorf aufgewachsen, aber trotzdem hat er auch ... ist er auch in die Stadt gekommen und hat auch die Schule besucht und sagen wir von den Verhältnissen her, sie haben Kühe und Landschaft... sind manchmal ein bisschen reicher für die Landschaftsleute und sie ist halt in der Stadt, sie haben beide nicht
400-403	I1: Du warst bei den Grosseltern? E: Ja, aber jetzt sind sie gestorben I1: Hatten Sie Tiere? E: Ja
447-452	I1: ist die Familie vom Vater auch so gross? KM: Ja, die sind auch viele Kinder. I1: Aha, viele KM: Die sind 2 Mädchen und 5 Brüder I1: ah, 7 KM: Er ist der 5., zusammen 7
II 220-228	I2: Hast du auch so viele Kollegen wie Elsa? S: Ja genau, nicht so viele, aber habe schon I2: und wo kommen sie her? S: die meisten sind Ausländer das, vom Balkan... ja, Balkan I2: und sprecht ihr deutsch zusammen? S: Ja I2: super, hast du auch Freunde aus Eritrea? S: Äh ja, habe ich schon, weil ich immer gehen Kirche und wir treffen uns von die
II 257-259	I1: wisst ihr, warum die Eltern entschieden haben, wegzugehen? S: Ja, ich glaube ist wegen mir, weil ich musste Militär gehen, wenn ich dort bleibe.
II 114-137	I1: Was machst du, Stefan? S: Jetzt mach ich Praktikum I1: Als? S: Als ein Projekt von der Arbeitslosen...RAV. Ich arbeite mit Metall und lerne etwas neu immer. I1: Und du bist 18, 19? S: 19 I1 Und bist auch mit Elsa in die Schweiz gekommen, vor etwa 3 Jahren S: ja I1 Und wo ist dieses Praktikum? S: In der Stadt, Winterthur. I1: Gefällt dir das Praktikum? S: Ja I1: Und Schule hast du auch? S: Ja, letzte Jahr Schule I1: Und wie lange geht dieses Praktikum noch? S: Bis ein Jahr, Ende Juli. I2: Ah, noch zwei Monate und dann ist es schon fertig S: Ja genau. I2: Und was machst du dann, weisst du das schon? S: Ja ich weiss, ich habe von eine Firma ein Praktikum gefunden, das ist ein Plan B, und ich suche für eine Lehrstelle. I2: Ah schön, auch sowas mit Metall? S: Ja, was gibt, Metall, Innerei (?) oder mit Holz, (00:13:49)
II 275-280	I2: Dein Vater wollte bleiben und deine Mutter wollte gehen? S: Nein, sie haben entschieden zusammen I2: Aber er wollte nicht mitgehen S: Ja er wollte, aber ich musste Militär gehen, weil das ist die Recht im Land, wenn jemand... wenn du hast 11. Klasse studiert, du musst in der 12. Klasse nach 1 Jahr Militär gehen
II 328-332	I1: Haben Sie einen Beruf gelernt nach der Schule? ikü: Die Mutter hat eine sehr gescheite Familie, die Seite der Mutter ist intelligent. I1: Sie war in einer guten Schule, in einer schwedischen oder finnischen Schule.
II 398-400	I1: Stefan, Ihr habt einen Onkel in England. Ist der Onkel grösser als deine Mutter?

	S: Nein, kleiner. Und er ist schon hier gekommen oft.
II 411-416	I1: und dein Bruder und die Schwester, die Grossen, sind zu ihm wahrscheinlich, S: Nein I1: zu wem sind sie dann gegangen? S: (bespricht sich mit KM) Ich glaube, ist andere Stadt. Er ist in Birmingham, meine Geschwister ist in London.
II 504-509	I2: Hast du auch viele Kollegen A: Ja, nicht so viel aber wenig I2: wo kommen die her? A: Aus Kosovo, aus Afrika, aus verschiedenen I2: und sprichst du auch deutsch mit ihnen? A: Ja sicher!
Hauptkategorie: Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität	
Zeilen	Textstellen (Codings)
26-29	I1: Erzählen Sie mir evtl noch, wie Sie in die Schweiz gekommen sind, das war vor 3 Jahren. KM: Von Eritrea in den Sudan geflüchtet, vom Sudan Transit nach Katar, dann CH.
34-36	KM: Und dann es war so ein Schlepper, er hat uns in Zürich zur Polizei gebracht, übergeben, und die Polizei hat uns nach Kreuzlingen gebracht.
40-44	KM: Dann von Kreuzlingen einen Monat später wurden wir nach Oberembrach transferiert. Und da in Oberembrach ist, also es ist in den Bergen, im Wald, es ist sehr weit und die Kinder sind auch nicht zur Schule gegangen, da hat unser Problem, hat es uns sehr getroffen, die Situation.
89-90	KM: Also 5 Monate waren wir in Oberembrach, nun fast 3 Jahre in Frauenfeld.
129-139	KM: Als ich allein war, bin ich auch im Auslandsaufenthalt gewesen, in (unverständlich) das ist arabisch. I1: Saudi-Arabien? Sie waren vorher schon in Saudi-Arabien? KM: Und alle vier Kinder wurden dort geboren und 2004 sind wir dann endgültig nach Eritrea zurückgekehrt und das hat uns, war nicht gut. I1: Und wo waren Sie dann, wohin sind Sie zurück, da, wo Sie geboren sind, oder wo war das? KM: In Asmara
186-187	I1: Und wie alt warst du, als die Eltern sich getrennt haben? E: Also 12 , nachdem wir in die Schweiz kamen.
221-223	KM: Eigentlich habe ich sechs Kinder geboren. Ich bin mit meinen sechs Kindern und meinem Mann nach Eritrea zurückgekehrt. Und die zwei grossen Kinder habe ich nach England geschickt.
II 90-93	I1: dann bist du jetzt ca ein Jahr oder wann in dieser Schule E: Seit den Sportferien, Februar I2: Ah, noch gar nicht so lange E: Nein
II 141-155	I1 und warst du vorher, ihr habt eine zeitlang, seid ihr im Sudan gewesen, oder S: ja genau I1 warst du da immer in der Schule S: nein I1: nicht immer in der Schule I2: Wie lange wart ihr im Sudan , weisst du das noch? S: Ja, ich glaube 1 Monat , oder, nicht so lang I2: Nicht so lang. Und warst du in Saudi-Arabien in der Schule gewesen, bevor ihr zurückgegangen seid nach Eritrea? S: Ja, ich glaube bis 5. oder 6. Klasse bin ich da gegangen. I2: und welche Sprache war das? S: es war verschiedene, arabisch, englisch und meine Muttersprache auch, tigrinya I2: oh, dann sprichst du vier Sprachen jetzt!
II 157-163	I2: Und als ihr in die Schweiz gekommen seid, seid ihr da mit dem Schiff gekommen oder mit dem Flugzeug... S: Flugzeug I2: von... S: Von Sudan... I2: ... nach Zürich S: Ja
II 186-196	I2: Aber in den Sudan – seid ihr da mit dem Auto gefahren? S: Ja bis de Grenze von Eritrea und Sudan, dann wir haben laufen

	<p>I2: zu Fuss? S: Ja I2: und wie lang, wie viel Stunden seid ihr da gelaufen, weisst du noch? S: 4-5 Stunden I2: Da wart ihr alle zusammen, du und Angela und Elsa und Nathan und die Mutter... S: Ja I2: war der Vater da auch dabei? S: Ah, nein</p>
II 262-280	<p>I1: und dann hat deine Mutter mit dem Vater entschieden: jetzt gehen wir. S: ja genau I1: und was passiert dann? S: Die Geschichte, Sudan, Transit Quatar, Zürich I1: und war dann der Vater da noch dabei? S: Äh, nein I1: er war nicht mehr dabei S: nein, nicht mehr I1: und kannst du da erzählen, was da passiert ist, hat er entschieden, ich geh jetzt meinen Weg oder... S (unterbricht I1): ich weiss nicht, vielleicht meine Mutter hat gesprochen dass, wir mussten das, wir mussten weggehen.</p>
II 424-429	<p>I2: Wo bist du geboren, in welchem Land? E: in Saudi-Arabien. I2: und die Geschwister auch? E: ja I2: erinnerst du dich noch an dort? E: Nein</p>

ANHANG 9: KATEGORIENSYSTEM SAMUEL

Hauptkategorie: Personenbezogene Faktoren	
Subkategorie: Ressourcen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
11/12	I1: erzählen Sie von Ihrer Familie. KM: Manchmal gut, manchmal nicht gut, der ältere ist ganz stark
18/19	KM: aber mit Samuel ist viel helfen mir
19/20	wenn der erste Kind kommt gut, der andere Kinder ist einfach gut.
119-126	I1: was möchtest du machen, wenn du fertig bist? S: Fitnessinstrukteur I1: Wo bist du jetzt in der Schule? S: 2. Sek C , hier in Bülach I1: Und dann hast du noch ein Jahr S: dann will ich eine Lehre machen I1: Bist du gut in Sport? Was machst du? S: Ja, ich spiele Fußball
265/266	S: ich muss bald gehen, ich hab ein Match in Altstetten, eigentlich schon früher, aber ich hab dem Trainer gesagt, ich komm hüt bizli spötr.
269-272	S: Viele Leute, ich weiß nicht, ob sie tot waren , sie haben sie vom LKW oder vom Boot geworfen I1: Hast du heute keine Träume und so S: Nein
282-287	S: Einzelgänger I1: Bisch gsi, jetzt nümm, und warum nümm? S: Weil ich da Kollegen gefunden hab , die Nachbarn sind Kollegen für mich I2: Hast du dich gut eingewöhnt hier S: Ja, hier haben sie mich ganz aufgenommen wie der beste Kollege
340/341	KM: Ja, ich bin immer offen, alles von meinem Geld weiß Samuel, er hat Verantwortung , auch in der Kirche ist er gut
343-355	I1: S ist nun in der 2. Sek C, es gibt Sek A, Sek B und Sek C. Sek C ist die tiefste Stufe, das wissen Sie. KM: Ja I1: Er kann sicher eine Lehre machen, aber er ist nicht sooo gut in der Schule, dass er in Sek A sein kann, obwohl er wirkt.... KM: Ja, ich weiß, aber mit seinen Problemen vorher, das ist genug. Wenn er keine Probleme gehabt hätte, hätte ich mir gewünscht, er ginge in eine höhere Schule, aber so wie es lief... er hatte nur diese 4 Jahre... I2: aber es ist super, dass er in der Sek ist und das Praktikum machen kann KM: Ja, er hat gute communication, Leute ist gut communication, hat Respekt, ist genug.
372-377	6 Jahre bin ich allein mit den Kindern, oder jetzt wenn Samuel auszieht, muss ich einen Mann suchen als Papi für die Kinder, hat er gesagt. I1: Das hat er gesagt? KM: Ja, auch ich will, ich bin jetzt 16 Jahre... mit zwei Kindern... I2: er macht sich viele Gedanken
450/451	Samuel steht selber auf, isst selber, duscht selber, macht alles selber.
461-463	um 17h ist Samuel fertig mit der Schule, der Hort ist neben seiner Schule, er bringt sie um 17:30h her , alle Kinder da
Subkategorie: Belastung (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
278-281	KM: Ja, vorher hat nachts nicht geschlafen , Kinder mit den Kollegen hat kein Selbstbewusstsein, wenn es familiäre Probleme gibt, nicht selbstbewusst mit Kollegen, immer wenn die Leute sprachen, hatte er immer Angst
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
223-227	I1: Reden Sie lieber hochdeutsch oder ch-dt? KM: Hochdeutsch I1: Und du? S: ch-dt

Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	
Subkategorie: Überzeugung / Einstellungen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
18-21	KM: aber mit Samuel ist viel helfen mir, wenn der erste Kind kommt gut, der andere Kinder ist einfach gut. Wegen diese machen sehr, sehr stark arbeiten, Samuel helfen beim Thema Kirche bei mir...
24	KM: Ja, in der Kirche es hat viel Freunde, aber beste Freundin hat eine.
33-34	KM: xy ist ein christlicher Name, evangelisch. Mit diese starke, von Samuel starke arbeite, aber dann Gott, jetzt ich sehen gut
151-155	KM: ich hatte auch in Eritrea, alleine mit den Kindern, 1999 ist S geboren 2002 das andere Kind (Amina), ich bin schwanger, ich arbeite I2: Sie haben immer gearbeitet und die Kinder I1: Ja, eine starke Frau. KM: (seufzt/lächelt) oh ja
259	KM: .. ist ein großes Problem für mich, ohne Mann.
273-276	I1: Er hat viel gesehen als Kind KM: Ja, manchmal... Gott hilft mir mit diesem Sohn, eigentlich könnte ich nicht bleiben bei diesen Leuten, aber ich weiß nicht, das ist von Gott Arbeit.
298-301	Darum ist so gut für mich, dass ich eine Wohnung gefunden hab, ich hab alles gut gemacht, ich kontaktiere, für meine Kinder, jetzt schon 3 Jahre, auch bei Problemen, bin ich immer Kollegin von ihnen, immer immer Kollegin von ihnen
357/358	KM: Felipe vermisst Papi, großes Problem, aber jetzt mache ich Familienberatung, gute Sache
465-476	Ich wollte dieses Programm für alle eritreischen Frauen. Aber ich sehe, dass noch schlafen, wenn die Kinder in die Schule gehen. I2: andere eritreische Frauen... KM: viele, nicht alle, aber viele. Die Kinder gehen in die Schule, nachher in den Hort, die Eltern kommen die Kinder nicht abholen, nachher schlafen sie bis 12Uhr. Dann stehen sie auf, putzen, machen Essen... I1: Sie arbeiten nicht... KM: Viele nicht, keine Ahnung, schlafen ist falsch. Schlafen ist nur die Augen zu... auch der nächste ist (wohl gemeint: der nächste Punkt, das nächste Problem ist...)...
482/483	Aber die Frauen müssen machen stark. Die Frauen müssen...
492-501	Mich hat niemand kontaktiert (gemeint: ich kannte niemanden?), ich ging in die Kirche, hier in Bülach in die Kirche, ich kenne viele Leute. I2: Da haben Sie in der Kirche Leute kennengelernt. KM: Ja, ich kenne viele Leute, für meine Kinder war das sehr hilfreich, diese Leute. Ich konnte die Sprache nicht, deutsch, ich konnte englisch, die Leute verstanden mich nicht. KM: ich habe viele Fragen an die eritreischen Frauen: mit dem Mann ist so Streß, nachher schöne Kleider anderer Mann mit ihnen, schauen mit dem anderen Mann, dann mit ihren Kindern immer ein Problem.
Subkategorie: Strukturelle und organisatorische Muster der Familie (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
24 - 26	KM: Ja, in der Kirche es hat viel Freunde, aber beste Freundin hat eine. Der andere hat viele Kollegen, aber der beste ist nur einer von Eritrea. Auch hier in – Bülach – ist eine Kollega, das hat...
50/51	I1: Felipe ist ein italienischer Name KM: Von Malta
74/ 75	M: spricht auf tigrinya mit Mutter „Felipe hat ‚scheiße‘ gesagt“, KM: das dürfen sie nicht, meine Kinder.
138	KM: Ja, Mutter zu Hause, in Afrika ist das so...
191	(Kleine Brüder werden weggeschickt, sind zu laut)
254-259	I1: Wie lange war Ihr Mann dabei, bis wann war er mit der Familie? KM: In Effretikon, Dottikon, fast 3 Jahre, aber ist schlecht, schlägt mich, manchmal ist nicht normal, diese 3 Jahre sind wie 30 Jahre für mich. I2: Sind Sie dann alleine hierher (nach Bülach) gekommen mit den Kindern? KM: .. ist ein großes Problem für mich, ohne Mann.
260-264	I1: Hast Du Kontakt zu ihm, siehst du ihn manchmal? S: Ich hab guten Kontakt, aber nicht so viel, ich seh ihn in Altstetten, wenn ich eh da bin I2: Ihr verabredet euch nicht, du siehst ihn sowieso

	S: Ja
290-293	KM: Ja, der Vater liebt seine Kinder sehr, aber er hat Schlechtes gemacht, aber er hat mich mit meiner besten Freundin betrogen , sie wurde schwanger. Ich war schwanger, nachher sie auch. Diese Frau, andere Frau auch.
295-297	I1: d.h. er kann auch nicht zahlen für die Kinder KM: Ja, keine Verantwortung für diese Kinder , auch nicht für die anderen Kinder, er sieht nur was ist heute, für heute, nicht für morgen .
298 - 304	Darum ist so gut für mich, dass ich eine Wohnung gefunden hab, ich hab alles gut gemacht, ich kontaktiere, für meine Kinder, jetzt schon 3 Jahre, auch bei Problemen , bin ich immer Kollegin von ihnen, immer immer Kollegin von ihnen: Was sie wollen, was sie machen. Ich kam in dieses Land mit vielen Problemen, ich hab auch gearbeitet, Kinder versorgt. Andere Kollegin kaufen Kleider, ich aber spare, kaufe für die Kinder, bis jetzt.
310-311	I1: wer spielt Klavier? KM: Felipe und Micha
316-328	I1: Denken Sie, dass Amina auch in die Schweiz kommt? KM: gerne, aber ich weiß nicht I2: Haben Sie das schon versucht? KM: Ja, wenn wir kamen in die Schweiz, konnte ich nichts machen, jetzt wohne ich mit meinem Sohn, ich kann nicht... (S muss gehen, Verabschiedung) KM: ich habe einen Anwalt beauftragt, ich schaute und warte auf ein Angebot I1: Sie versuchen, aber wissen nicht, ob es geht. KM: Ja, besser, es ist bei mir (wohl gemeint „es, das Kind“?) I2: Telefonieren Sie manchmal? KM: Ja, immer, ich schicke Kleider, meine Leute sind sehr (unverständlich) in meinem Land, nur ich arbeite
330	KM: Ja, ich arbeite 50%, und bekomme Sozialhilfe
340 /341	KM: Ja, ich bin immer offen, alles von meinem Geld weiß Samuel, er hat Verantwortung , auch in der Kirche ist er gut
358-360	KM: 2x pro Monat, Sonntag, der Papi sieht die Kinder. Ich bringe sie nach Winterthur am Morgen, wir schauen zusammen...
366-384	I1: Was sagen Ihnen die Lehrerinnen über F, ist die Lehrerin zufrieden? KM: nein, jeden Donnerstag gehe ich in die Schule und spreche mit der Lehrerin: Was ist gut, was ist schlecht, immer diskutieren jeden Donnerstag. Jetzt ist es besser als vorher... nicht einfach. Ich muss ihn stärker machen, jetzt habe ich eine Idee. Für Felipe und Micha ist gut, mit Samuel zu reden . Ich habe viele Kollegen bis jetzt, ich kann nicht bequem... 6 Jahre bin ich allein mit den Kindern, oder jetzt wenn Samuel auszieht, muss ich einen Mann suchen als Papi für die Kinder, hat er gesagt . I1: Das hat er gesagt? KM: Ja, auch ich will, ich bin jetzt 16 Jahre... mit zwei Kindern... I2: er macht sich viele Gedanken KM: Ja, wenn ein Mann ist bei dir... I1: Wenn er nicht mehr da ist KM: die kleinen Jungen verstehen nicht alles I1: Und wenn Sie dann einen Mann haben, ist das eher ein Eritreer oder ein Schweizer oder ein Italiener, oder... KM: Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt einen Kollegen wir sprechen miteinander aus Israel
419	KM: Mit Fana haben wir immer Kontakt, jede Woche einmal
440-444	KM: Ich weiß nicht, was in Zürich ist, ich weiß nicht, was in Winterthur ist, ich muss suchen Computer, Kontakt zu Kollegen, verschiedene Leute . I1: D.h. Sie schauen gut für die Kinder. KM: Ja
443/444	I1: D.h. Sie schauen gut für die Kinder. KM: Ja I1: Und wenn Sie arbeiten, ist Felipe im Hort, oder wo KM: Immer ist meine Leute ist mit Programm: Wenn hat keine Plan, wenn hat keine Programm, kann nicht machen .
447-465	Ich stehe immer um 7 Uhr auf, Samuel um 6 Uhr. Er duscht, frühstückt, um 7 geht er in die Schule. Diese Jahre ... 6 Jahre mußte ich um 6 Uhr aufstehen. Jetzt dieses Jahr ist es gut, Samuel steht selber auf, isst selber, duscht selber, macht alles selber. Aber um 7 Uhr stehe ich auf, wechsele meine Kleider, Micha steht um 7:20h auf, Kleider wechseln, machen sie selber, manchmal ich...

	<p>I2: gehen sie in die gleiche Schule? KM: Ja, immer um 8 Uhr, wenn meine Kinder weg sind, ich mache die Küche von 10 Uhr Mittag, ich putze die Wohnung bis 9:30h. Um 9:30 Uhr wechsele ich meine Kleider (00:49:00), 10h esse ich immer, 10h bis 10:30 Uhr fahre ich nach Zürich zu meiner Arbeit, in meiner Arbeit kommt auch niemand ohne Termin, 10:30h ich starte bis 16:30h. Um 16:30h bin ich fertig, ich komme nach Hause, mache Essen bis die Kinder vom Hort kommen, um 17h ist Samuel fertig mit der Schule, der Hort ist neben seiner Schule, er bringt sie um 17:30h her, alle Kinder da, wir essen zusammen, wir gehen nachher zum Training, oder spielen oder kaufen ein, Programm, bis 20h: alle schlafen. Ich ... (unverständlich)... bis 21:30h, dann schlafe ich.</p>
483-486	<p>In meinem Haus ist alles organisiert, sauber... schaut die Kleider meiner Kinder... komm schauen (zeigt uns die Kleiderschränke von Felipe und Micha), viel organisieren, machen, um 10h alles ist geputzt.</p>
486/487	<p>KM: Einmal hat Samuel gesehen, wie mich sein Vater mit dem Messer töten wollte.</p>
492-498	<p>KM: Mich hat niemand kontaktiert (gemeint: ich kannte niemanden?), ich ging in die Kirche, hier in Bülach in die Kirche, ich kenne viele Leute. I2: Da haben Sie in der Kirche Leute kennengelernt. KM: Ja, ich kenne viele Leute, für meine Kinder war das sehr hilfreich, diese Leute. Ich konnte die Sprache nicht, deutsch, ich konnte englisch, die Leute verstanden mich nicht.</p>
518/519	<p>I1: Wie viele Küsse macht man bei Eritreern? 5, 6? KM: Bis es gut ist (lacht). In der Schweiz ist 3x.</p>
<p>Subkategorie: Kommunikation und Lösung von Problemen (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)</p>	
Zeilen	Textstellen (Codings)
81-84	<p>KM: Die Problem wenn ich komme wenn zwei Kinder, wenn gestorben ist, bleibt manchmal bei andere Leute... I2: Dachten Sie, es ist zu gefährlich KM: Ja, ist gefährlich, besser eines in Eritrea lassen, eines bringen.</p>
247-250	<p>KM: erst Basel, dann Transit Effretikon-Asylheim für 4-5 Monate und dann nach Dottikon, ein Zimmer für alle Familien in Effretikon, dann haben wir ein Haus gefunden in Dottikon. Nachher haben wir das hier gefunden selber.</p>
298.304	<p>Darum ist so gut für mich, dass ich eine Wohnung gefunden hab, ich hab alles gut gemacht, ich kontaktiere, für meine Kinder, jetzt schon 3 Jahre, auch bei Problemen, bin ich immer Kollegin von ihnen, immer immer Kollegin von ihnen: Was sie wollen, was sie machen. Ich kam in dieses Land mit vielen Problemen, ich hab auch gearbeitet, Kinder versorgt. Andere Kollegin kaufen Kleider, ich aber spare, kaufe für die Kinder, bis jetzt.</p>
316-328	<p>I1: Denken Sie, dass Amina auch in die Schweiz kommt? KM: gerne, aber ich weiß nicht I2: Haben Sie das schon versucht? KM: Ja, wenn wir kamen in die Schweiz, konnte ich nichts machen, jetzt wohne ich mit meinem Sohn, ich kann nicht... (S muss gehen, Verabschiedung) KM: ich habe einen Anwalt beauftragt, ich schaute und warte auf ein Angebot I1: Sie versuchen, aber wissen nicht, ob es geht. KM: Ja, besser, es ist bei mir (wohl gemeint „es, das Kind“?) I2: Telefonieren Sie manchmal? KM: Ja, immer, ich schicke Kleider, meine Leute sind sehr (unverständlich) in meinem Land, nur ich arbeite</p>
343-351	<p>I1: S ist nun in der 2. Sek C, es gibt Sek A, Sek B und Sek C. Sek C ist die tiefste Stufe, das wissen Sie. KM: Ja I1: Er kann sicher eine Lehre machen, aber er ist nicht sooo gut in der Schule, dass er in Sek A sein kann, obwohl er wirkt... KM: Ja, ich weiß, aber mit seinen Problemen vorher, das ist genug. Wenn er keine Probleme gehabt hätte, hätte ich mir gewünscht, er ginge in eine höhere Schule, aber so wie es lief... er hatte nur diese 4 Jahre...</p>
357/358	<p>KM: Felipe vermisßt Papi, großes Problem, aber jetzt mache ich Familienberatung, gute Sache</p>
372-377	<p>6 Jahre bin ich allein mit den Kindern, oder jetzt wenn Samuel auszieht, muss ich einen Mann suchen als Papi für die Kinder, hat er gesagt. I1: Das hat er gesagt? KM: Ja, auch ich will, ich bin jetzt 16 Jahre... mit zwei Kindern...</p>

	I2: er macht sich viele Gedanken
396-405	KM: Wenn das Migrationsamt mir sagt ok, ich frage, das ist besser für meine Kinder. Auch hier, dieser Mann ist in der Kirche, Kirchenarbeit mit Kindern, in Israel, er arbeitet gut mit Kindern. I1: Er arbeitet mit Kindern KM: Ja, auch in der Kirche mit Kindern. Lernen von der Bibel... I2: Sunday school KM: he has interest mit Kindern, für meine Kinder das ist besser. Hab ich gesehen, ist besser. Viele Leute gesehen... ist besser für meine Kinder. Einfach ein Mann, der für meine Kinder schlecht ist, was mache ich dann?
408-410	I1: Haben Sie vielleicht Fragen? KM: Ja, wofür hilft dieses Interview bei mir? I1: War sehr gut! KM: Ich hab verstanden für ein Buch?
435-447	KM: Von anderen Familien? Ja, difference ist groß, ich habe mit vielen Frauen gesprochen, sie gehen nicht arbeiten, die Kinder fragen „was machen“, sie gehen 1 Std in den Deutschkurs, dann nur zu Hause, das ist nicht gut. Sie müssen arbeiten gehen und die Augen öffnen. Wenn die Augen zu sind, alles ist so in der Welt. Wenn ich einfach im Haus bin, alles ist zu für mich (hält Hände vor Augen). Ich weiß nicht, was in Zürich ist, ich weiß nicht, was in Winterthur ist, ich muss suchen Computer, Kontakt zu Kollegen, verschiedene Leute. I1: D.h. Sie schauen gut für die Kinder. KM: Ja I1: Und wenn Sie arbeiten, ist Felipe im Hort, oder wo KM: Immer ist meine Leute ist mit Programm: Wenn hat keine Plan, wenn hat keine Programm, kann nicht machen.
491-497	KM: Die Frauen müssen gehen und die Leute kontaktieren. Mich hat niemand kontaktiert (gemeint: ich kannte niemanden?), ich ging in die Kirche, hier in Bülach in die Kirche, ich kenne viele Leute. I2: Da haben Sie in der Kirche Leute kennengelernt. KM: Ja, ich kenne viele Leute, für meine Kinder war das sehr hilfreich, diese Leute.
514-516	KM: Diese Frauen, wenn sie sagen „meine Kinder, meine Kinder“... ja, die Kinder bleiben, muss gehen nach Schule (unklar, wer gemeint ist, die Kinder oder deren Mütter?).
Subkategorie: Beziehung und Unterstützung (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
147 / 148	I1: Spielst du in einer Mannschaft, Gruppe... S: Ja, SC Juventus Zürich
205-214	I2: Wo hat es dir am besten gefallen? In Winterthur, Dottikon/SH oder nun in Bülach? S: In Bülach. Wo wir in Effretikon gewesen sind im Heim, eigentlich sind die Mehrheit hier Ausländer, die meisten sind Italiener, Griechen haben wir viele, Albaner, also meine Kollegen, und I2: Ihr sprecht deutsch? S: Ja und Schimpfwörter italienisch I1: Vom Fußball S: ich hab nicht gewußt, dass meine ganze Mannschaft Italiener waren, Trainer ist Italiener...
231.241	I1: Er hat noch kein Deutsch gesprochen KM: Jaja, sehr sehr, 2. Klasse schlecht auch. In Mathematik ist kein Problem, Problem, er weiß, aber deutsch sehr schwierig. Keine Kollegen, in Dottikon, I1: Du warst in der normalen Klasse 2.-4. Klasse. KM: Ab der Hälfte der 3. Klasse war es gut S: So Ende 3. Klasse bin ich... (wird unterbrochen) KM: Seeehr gut, alles kommt organisiert (i.S. alles wird gut), er findet Kollegen, S: ich bin auch nimmer der einzige Ausländer gewesen (00:22:53... unverständlich)
260-264	I1: Hast Du Kontakt zu ihm, siehst du ihn manchmal? S: Ich hab guten Kontakt, aber nicht so viel, ich seh ihn in Altstetten, wenn ich eh da bin I2: Ihr verabredet euch nicht, du siehst ihn sowieso S: Ja
282 -287	S: Einzelgänger I1: Bisch gsi, jetzt nümm, und warum nümm? S: Weil ich da Kollegen gefunden hab, die Nachbarn sind Kollegen für mich I2: Hast du dich gut eingewöhnt hier

	S: Ja, hier haben sie mich ganz aufgenommen wie der beste Kollege
306-308	I1: Die Wohnung ist sehr schön, schöne Farben, wer hat das gemalt? KM: S und der Vater . Ich bin nach Deutschland in die Ferien mit den anderen zwei Kindern, und sie haben es gemacht.
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
14 - 16	KM: Ja, weil die Sprache ist manchmal Problem , das ist nicht meine Muttersprache, Schweiz ist ja nicht mein Land, so machen wir, das ist nicht mein Land und verschiedene Kultur
35-39	I1: Mhm, wie alt bist du? S: 15 I1: und wie alt sind Sie? KM: 32 I1: Sie waren sehr jung, als er geboren wurde.
114 - 118	I1: Und Sie haben sich getrennt? KM: Ich kann nicht sehen, sehr sehr schlecht kommen in der Schweiz, auch Arbeit hat er nicht gefunden auch von... I1: Und was arbeitet dein Vater? S: Arbeitslos
178/179	I2: Hat Ihr Mann auch einen Beruf gelernt? KM: Ja, wie Ingenieur, guter Beruf
217-220	S: In Effretikon waren wir im Durchgangsheim I1: Hattest du da Unterricht? S: Ja, eine Stunde Mathe und Sprache und dann schwimmen. Jeden Tag , ich bin immer in die Schule gegangen...
223-227	I1: Reden Sie lieber hochdeutsch oder ch-dt? KM: Hochdeutsch I1: Und du? S: ch-dt
306-308	I1: Die Wohnung ist sehr schön, schöne Farben , wer hat das gemalt? KM: S und der Vater. Ich bin nach Deutschland in die Ferien mit den anderen zwei Kindern, und sie haben es gemacht.
431-444	I1: Es gibt viele Familien aus Eritrea mit mehr Problemen, mit großen Problemen, wir machen auch bißchen einen Vergleich. Was ist Ihre Familie, unterscheidet sie sich von vielen anderen eritreischen Familien? KM: Von anderen Familien? Ja, difference ist groß, ich habe mit vielen Frauen gesprochen , sie gehen nicht arbeiten, die Kinder fragen „was machen“, sie gehen 1 Std in den Deutschkurs, dann nur zu Hause, das ist nicht gut. Sie müssen arbeiten gehen und die Augen öffnen. Wenn die Augen zu sind, alles ist so in der Welt. Wenn ich einfach im Haus bin, alles ist zu für mich (hält Hände vor Augen). Ich weiß nicht, was in Zürich ist, ich weiß nicht, was in Winterthur ist, ich muss suchen Computer, Kontakt zu Kollegen, verschiedene Leute. I1: D.h. Sie schauen gut für die Kinder. KM: Ja
497-498	KM: Ich konnte die Sprache nicht, deutsch, ich konnte englisch, die Leute verstanden mich nicht.
Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - weitere Umgebung	
Zeilen	Textstellen (Codings)
9/10	I1: Und wo arbeiten Sie, KM: Coiffeur
45/46	KM: Ich habe auch ein Kind in Eritrea , drei hier, eine in Eritrea, sie heißt Amina.
76/77	I1: sag noch mal das von Amina, sie ist in einer Privatschule in... S: Ja, meine Mutter zahlt ihr eine Privatschule
81-91	KM: Die Problem wenn ich komme wenn zwei Kinder, wenn gestorben ist, bleibt manchmal bei andere Leute... I2: Dachten Sie, es ist zu gefährlich KM: Ja, ist gefährlich , besser eines in Eritrea lassen, eines bringen. I1: Und mit wem lebt sie, bei wem ist sie? KM: Sie lebt mit meiner Mutter und Tante , jetzt ist meine Mutter für drei Monate da, sie ist 74 Jahre alt. I2: Und wenn Ihre Mutter hier ist zu Besuch KM: Ist nur Besuch, 3 Monate... I2: Wer ist dann zu Hause bei Amina? KM: Mit meiner Schwester, wie Sommerferien ist gerade in Eritrea.

98-102	I1: Zuerst der Bruder, dann Schwester in Deutschland, dann ein Bruder/Schwester (undeutlich) in St. Gallen, drei sind in Deutschland (09:02) KM: Drei ist in Deutschland, hier ist zwei.
135-139	I1: was hat Ihr Vater gemacht KM: Geometer, Ingenieur I1: Und Ihre Mutter war zu Hause KM: Ja, Mutter zu Hause, in Afrika ist das so... (11:52) dann ist Problem, mit dem Vater gehen, deutsch ist so schlecht...
141-148	I1: Du bist Felipe und du gehst in die Primarschule F: 2. Klasse I1: Und wie geht es? F: Gut I1: Ist er auch so gut in Sport, wie S? F: Er ist besser
158-169	KM: Die Jungen sind eine neue Generation, hatten viele Probleme, niemand arbeitete gerne, haben die Arbeit gesehen aber haben gefunden, das ist nicht gut mit der Politik. Immer ist (unverständlich), von der Familie ist einer gestorben... I1: War Ihr Mann schon aus der neuen Generation? KM: Neu. Aber beim Militär ist kein Ende zu sehen, immer muss man gehen I2: Also mußte er auch zum Militär gehen dann... KM: Nicht Militär, aber immer ist... vielleicht einmal für 1 Jahr, fertig, zurück, kein Ende. Es hat kein Ende. Keiner hilft der Familie, keiner zieht ihre Herden (Horben?) (?) (00:14:15)
180-183	I1: Ihr Vater hat als Ingenieur gearbeitet KM: Ja, vorher ja I1: Und der Vater von Ihrem Mann? KM: Mann hat auch gearbeitet, ist dann gestorben?
185 - 190	I1: Ich wollte noch fragen, hast Du noch Erinnerungen, als Du vom Sudan... nach Libyen in die Wüste.. zu Fuß... was weißt du noch, du warst 5 S: Von Eritrea nach Sudan... paar Wochen, da geblieben (00:16:51) und normalerweise Kinder, haben sie einen Lastwagen geholt und immer Leute runtergeworfen, es waren zu viele...
196-104	I: Du hast viele Erinnerungen, und da warst du noch sehr klein, S: ich weiß noch, dass sie immer Leute runtergeworfen haben I1: du hast auch tote Menschen gesehen S: In Libyen sind wir paar Monate geblieben und ich weiß noch, dass wir mit dem Schiff, die Leute sind auch eingesperrt worden, damit es Platz gibt, die Kinder durften unten sein, wo es geschützt ist und nachher sind wir nach Malta gegangen. Und von da nach Deutschland. Dann Asylheim nach Effretikon. I1: Du hast viel erlebt in deinen jungen Jahren
267 - 270	I1: Weil du so schlimme Sachen gesehen hast, Libyen, Malta, hast Du tote Leute gesehen, Leute, die gestorben sind? S: Viele Leute, ich weiß nicht, ob sie tot waren, sie haben sie vom LKW oder vom Boot geworfen
332-334	I1: Und Amina lebt bei Ihrer Mutter? KM: Ja, wenn sie nun zurückgeht nach Eritrea, gebe ich ihr Kleider, Schuhe... alles... mit für Amina, wenn die Kinder nicht alle zusammen sind, muss ich es schicken.
357-360	KM: Felipe vermißt Papi, großes Problem, aber jetzt mache ich Familienberatung, gute Sache, 2x pro Monat, Sonntag, der Papi sieht die Kinder. Ich bringe sie nach Winterthur am Morgen, wir schauen zusammen...
366-369	I1: Was sagen Ihnen die Lehrerinnen über F, ist die Lehrerin zufrieden? KM: nein, jeden Donnerstag gehe ich in die Schule und spreche mit der Lehrerin: Was ist gut, was ist schlecht, immer diskutieren jeden Donnerstag.
383-405	KM: Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt einen Kollegen wir sprechen miteinander aus Israel I1: Aus Israel KM: Nein, er ist aus Eritrea, aber wohnt in Israel, bis jetzt diskutieren, reden, kontaktieren gut, wir schauen. I1: Über Internet kennengelernt, oder wie? KM: Über Telefon, Viber, ja. Wenn die Schweiz sagt mir ok... he is good helfen für meine Kinder. I1: Ja, ja. I2: Woher kennen Sie ihn? Von Eritrea? KM: Wir sind zusammen durch die Wüste gekommen, die Hälfte der Leute ging nach Israel, Hälfte ging nach Libyen, bis jetzt

	<p>I1: Das ist interessant. KM: Wenn das Migrationsamt mir sagt ok, ich frage, das ist besser für meine Kinder. Auch hier, dieser Mann ist in der Kirche, Kirchenarbeit mit Kindern, in Israel, er arbeitet gut mit Kindern. I1: Er arbeitet mit Kindern KM: Ja, auch in der Kirche mit Kindern. Lernen von der Bibel... I2: Sunday school KM: he has interest mit Kindern, für meine Kinder das ist besser. Hab ich gesehen, ist besser. Viele Leute gesehen... ist besser für meine Kinder. Einfach ein Mann, der für meine Kinder schlecht ist, was mache ich dann?</p>
458-461	<p>KM: 10h bis 10:30 Uhr fahre ich nach Zürich zu meiner Arbeit, in meiner Arbeit kommt auch niemand ohne Termin, 10:30h ich starte bis 16:30h. Um 16:30h bin ich fertig, ich komme nach Hause, mache Essen bis die Kinder vom Hort kommen,</p>
516/517	<p>KM: Mein Onkel kommt meine Mutter besuchen, morgen geht sie nach Deutschland.</p>
520/521	<p>I1: Ihr Coiffeursalon, Sie arbeiten beim Limmatplatz KM: Ja, Letziplatz, beim Tropical Dream Afrika-Coiffeur, nur für Frauen.</p>
<p>Hauptkategorie: Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität</p>	
Zeilen	Textstellen (Codings)
58-66	<p>KM: Das ist lange, warte kurz, äh ich komme erst in den Sudan mit Vater und Samuel. Samuel war dann 5 Jahre alt. I1: Und dann Sie drei nach Malta. KM: Felipe ist 2006 in Malta geboren, 2006 ich bin nach Malta, 2008 Ende ich bin nach Deutschland, ich wollte schauen I1: Zuerst nach D, dann CH? KM: nur für einen Besuch I2: Aber in Malta waren Sie 2 Jahre KM: Mehr als 2 Jahre, 2 Jahre 7 Monate</p>
110-116	<p>I1: War Ihr Mann dann da, als Micha geboren wurde KM: Ja, in der Schweiz I1: Wo ist er jetzt? KM: In (... nicht hörbar) I1: Und Sie haben sich getrennt? KM: Ich kann nicht sehen, sehr sehr schlecht kommen in der Schweiz, auch Arbeit hat er nicht gefunden auch von...</p>
185-188	<p>I1: Ich wollte noch fragen, hast Du noch Erinnerungen, als Du vom Sudan... nach Libyen in die Wüste.. zu Fuß... was weißt du noch, du warst 5 S: Von Eritrea nach Sudan... paar Wochen, da geblieben</p>
193-195	<p>I2: Und ein Jahr wart ihr im Sudan und habt gewartet S: Ja, bis wir mal was gefunden haben, dann nach Libyen, hat uns der Lastwagen geholt, sind wir durch die Wüste gefahren,</p>
199-203	<p>S: In Libyen sind wir paar Monate geblieben und ich weiß noch, dass wir mit dem Schiff, die Leute sind auch eingesperrt worden, damit es Platz gibt, die Kinder durften unten sein, wo es geschützt ist und nachher sind wir nach Malta gegangen. Und von da nach Deutschland. Dann Asylheim nach Effretikon</p>
215-220	<p>I1: Als du gekommen bist da nach Bülach, warst du 5. Klasse? Wo hast du die Schule angefangen? S: In Effretikon waren wir im Durchgangsheim I1: Hattest du da Unterricht? S: Ja, eine Stunde Mathe und Sprache und dann schwimmen. Jeden Tag, ich bin immer in die Schule gegangen...</p>
228-229	<p>S: Ich hab in der 2. Klasse hier die Schule angefangen. 2008, in Dottikon.</p>
242-243	<p>I1: Du hast die 2. und 3. in Dottikon gemacht und wo dann? S: 2.-5. dort und Ende 5. bin ich hier nach Bülach gekommen.</p>
247-250	<p>KM: erst Basel, dann Transit Effretikon-Asylheim für 4-5 Monate und dann nach Dottikon, ein Zimmer für alle Familien in Effretikon, dann haben wir ein Haus gefunden in Dottikon. Nachher haben wir das hier gefunden selber.</p>
254-256	<p>I1: Wie lange war Ihr Mann dabei, bis wann war er mit der Familie? KM: In Effretikon, Dottikon, fast 3 Jahre, aber ist schlecht, schlägt mich, manchmal ist nicht normal, diese 3 Jahre sind wie 30 Jahre für mich.</p>

ANHANG 10: KATEGORIENSYSTEM DANIELA

Hauptkategorie: Personenbezogene Faktoren	
Subkategorie: Ressourcen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
785-795	<p>I1: ja. Ähm, wer hilft Ihnen am meisten von den Kindern? Wer, wer von den Kindern hilft? KM: In Afrika? I1: nein hier, wer hilft Ihnen am meisten? Weil der Mann ist nicht da. KM: ich allein</p> <p>I1: Sie allein KM: alleine, ja. D (gleichzeitig auf tigrinya...) I1: und wer hilft am meisten von den Kindern? KM: Aha, von die Kinder? Ja alle die Kinder (I1: alle) KM: Beispiel ja ein bißchen Daniela manchmal hilft, manchmal sie hilft nicht, aber Johann Beispiel spät kommt ...</p>
1146-1152	<p>KM: Nein, französisch auch schwierig. D (gleichzeitig): französisch auch schwierig. I2: ach so D: Aber französisch kann ich selber lernen. Also französisch, es gibt ja Wörtlis, also, wenn wir Test machen, machen wir immer so ... man muss es einfach schreiben können und man kann's eigentlich üben, auch wenn man schlecht ist.</p>
1316-1323	<p>I1: ja, gut. Aber gefällt dir in dieser Klasse jetzt? Nicht so D: hm. I1: nicht? (Pause) In der 6. jetzt? I2: warum, wegen den Lehrern oder die Kinder, oder ... was ist doof? D: Ja, auch die Kinder, also der Lehrer ist eigentlich gut, aber es nervt einfach, weil die Zeit geht einfach wegen die Kindern und die lösen nicht und – zum Beispiel bei Mathematik will ich auch zuhören und dann schwätzen sie die ganze Zeit drin und das streßt mich und dann kann ich fast gar nichts hören</p>
1358-1361	<p>I2: Hast du schon eine Freundin gefunden, oder jemand, mit dem du sprichst in der Pause? D: Ja, ich spreche mit einer Schweizerin, sie ist nicht eine von den anderen, sie ist ein bißchen normal</p>
1364-1369	<p>D: Ja, also eigentlich bin ich mit jeden normal nett, aber (I2: mhm) D: Ja, es gefällt mir einfach nicht so blöd wie denen werden, weil ist auch nicht gut für mein Zukunft, wenn ich so weiter ... vielleicht werd ich auch so wie denen, wenn ich mit denen die ganz Zeit rede, deswegen – zum Beispiel diese Schweizerin ist gut, äh, sie, sie ist gut in der Schule, sie macht so den Test für Gymi, ja. (I2: mhm).</p>
1552-1555	<p>I1 (unterbricht): Warum, warum glauben Sie, daß sie so, war das Glück, oder hat Gott geholfen oder was, was hat da geholfen, dass sie überlebt hat? D: Gott</p>
1912-1913	<p>D: Also eigentlich sind alle meine Freunde, aber ich will nicht mit denen zu viel Kontakt haben.</p>
Subkategorie: Belastung (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
366-369	<p>KM: ... in mein Bauch, wo der Vater gekommen hier. I1: Sie waren in Eritrea da, oder? KM: nein / I1: wo waren Sie? KM: Sudan D: (Gleichzeitig): Ich habe erst meinen Vater</p>
447-454	<p>KM: Daniela ein bißchen schwierig, weil ich weiß nicht, Daniela Problem hat, immer Vater Vater sagt sie. Sie hat nicht gesehen, aber immer, immer sie sagt das. Streß. In der Schule gehen sie immer weinen, war sehr schwierig. Einmal ich habe 6 Monate Stop gemacht von die Schule. Weil... I1 (unterbricht): Sie vermißt den Vater KM: ... hat Angst immer, sie kann nicht von mich alleine schlafen und dann sie in der Schule gehen auch Angst.</p>
593-606	<p>I1: und... was wolltest du sagen vorher? ... Sie hat immer geweint als Kind, sie will den Vater und so KM: Ja, weil sie hat wie Streß ist im Kopf und dann sie sie hat ist denken der Vater und dann sie sagt „wo ist mein Vater“ und dann Foto schauen, die Kinder ist alle die drei ist mit Vater so (macht Umarmungsgeste) im Foto und dann sie hat gesagt „ich habe keine meine Vater“ (I2: Bei den Geschwistern) KM: ... so gemacht und dann immer das weinen I1: jaja!</p>

	<p>KM: Nochmal keine glücklich in der Schule gehen und dann sie sagt „Mama“ sagt und dann „wie ist meine Farbe mein Vaterkind“? sagt und dann ich denke, 24 Stunden ist sie denken wegen den Vater.</p> <p>I2: aber jetzt hast du, in der Schweiz hast du ihn dann kennengelernt?</p> <p>D: Ja.</p>
671-676	<p>D: Ja und er hat ... also wir haben nicht gesagt, dass er sollte weggehen (KM: „erkältet“ 00:39:32), also das heißt, wir wollten eigentlich, dass äh, dass er wieder normal ist und einfach mit uns Familie nicht äh, ganz am Abend zurück zu Hause geht, kommt. Ja, mit ihm ein bißchen reden, mit ihm essen, weil wir können niemals mit ihm Mittagessen, das ein bißchen traurig für mich... ja.</p>
1139-1147	<p>KM: Aber Mathematik ist sehr schwierig von Daniela.</p> <p>I1: Manchmal?</p> <p>KM: Mathematik ist sehr schwierig, mhm</p> <p>I1: schwierig für sie?</p> <p>KM: Ja. Sehr (oder sie?) schwierig und dann...mhm</p> <p>I2: aber französisch ist einfacher in Seefeld und Mathematik ist schwieriger?</p> <p>KM: Nein, französisch auch schwierig. D (gleichzeitig): französisch auch schwierig.</p>
1165-1172	<p>I1: Sie war bei Fana, weil sie Probleme hatte (KM sagt was Unverständliches, 01:02:34) in Wetzikon</p> <p>KM: Ja, wir waren auch im letzte Woche in Spital Wetzikon auch waren, und dann, ja</p> <p>I1 (unterbricht): Warum waren Sie im Spital Wetzikon</p> <p>KM: äh, sie hat Problem</p> <p>I1: Ja, mhm</p> <p>KM: Daniela hat Problem</p>
1200-1201	<p>KM: Ja aber nachher vergessen Daniela. Beispiel jetzt verstanden und dann nachher weg, alles keine in die Kopf (I1: Ah)</p>
1316-1317	<p>I1: ja, gut. Aber gefällt dir in dieser Klasse jetzt? Nicht so</p> <p>D: hm. I1: nicht? (Pause) In der 6. jetzt?</p>
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie personenbezogene Faktoren)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
14	I1: Und Daniela ist die jüngste.
386-388	<p>I1: und sie war noch im Bauch</p> <p>KM: äh, ja, nach der Vater in der Schweiz gekommen sie geboren.</p>
1163	D: (gleichzeitig) ich habe bei Mathematik keine Note
1332-1347	<p>D: ja, es ist einfach, diese Klasse muss einfach viel lernen. (I1: mhm, mhm)</p> <p>D: die ... die können viele Sachen nicht. Zum Beispiel unsere alte Klasse war es gut, wenn der Lehrer (KM redet gleichzeitig auf tigrinya mit E+A, 01:10:36)</p> <p>D: sagt „hört auf zu lachen“, dann hören wir schnell auf, und der Lehrer, er sagt für uns selber, wir sollten heute, also für Turnen leiten, also... also es gibt eine Zeit, die wo Kinder Chefen, Chef werden, also vom Turnen (KM, D und A haben aufgehört, parallel zu reden)</p> <p>I2: mhm, wo Ihr selber sagt...</p> <p>D: und die, und die sagen uns und wir machen's eigentlich gut, aber unser Lehrer hat Vertrauen an uns und läßt uns in der Schulzimmer alleine, wenn er etwas Gespräch hat und ja. (I1: mhm).</p> <p>D: also wir, wenn er weg ist, dann schreien wir nicht, meine, hier in der Klasse schreien sie, wenn der Lehrer geht, oder sitzen auf dem Stuhl, stehen auf, werfen Papier, irgend etwas, ja.</p>
1352-1357	<p>D: Ja, und hier ist es zu viel Beleidigung, zu viel Fluchwörter, sogar paar Sachen, das ich nie gehört habe.</p> <p>I1: zu viel Beleidigung und zu viel...?</p> <p>D: Ja, Beleidigung, Fluchwörtern</p> <p>I1: Fluchwörter, aha. Und dann, dann gefällt es dir nicht.</p> <p>D: Ja.</p>
1403-1412	<p>D (unterbricht I1): als ich klein war hatte ich auch ein Unfall. (Gleichzeitig: KM: ich weiß nicht, ja)</p> <p>I1: Bitte? I2: Einen Unfall?</p> <p>D: hatte ich auch einen Unfall</p> <p>I1: Du?</p> <p>D: Nicht ein Autounfall, sondern ich bin in Sudan ins Kanalisation runtergefallen.</p> <p>I1+I1: Oh, I2: in die Kanalisation!</p> <p>D: Ja. I1. Wie alt warst du? (KM+D reden auf tigrinya)</p> <p>KM: Sie war nach der 3, 3 Tage ist sie sie 4 Jahre alt.</p>

Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung (Mikrosystem und Mesosystem)	
Subkategorie: Überzeugung / Einstellungen	
Zeilen	Textstellen (Codings)
83-85	KM: das Farbe gemacht das alles, weil war sehr schlecht diese Wohnung . Und dann auch viele Sachen von diese Haus waren ... nicht meine.
92-93	I2: Das war noch drin von den letzten Leuten? KM: Ja, das ist immer so...
111-113	KM: Ganze Haus sehr schlecht war, wir haben viel gearbeitet . I1: Ja. KM: Sehr schmutzig war, und immer noch diese auch, und dann oben ist die kaputt , so z.B. ...
135-136	KM: 1 Jahr, sieben, sieben... Notwohnung, ja, klein , zwei Schlafzimmer – 1 Wohnzimmer... 3,5 Zimmer war das, sehr klein .
196-199	I1: und Sie kennen sie aus der Kirche, in welche Kirche, Religion haben Sie? KM: Äh, evangelisch I1: evangelisch. Und da gibt es eine Kirche in Seefeld? Oder in...
211-219	KM: schon geholfen, jeden Tag sie hier, da. I2: Jeden Tag KM: nicht jeden Tag, aber fast. Vorgestern war mit Daniela Diktat arbeiten D: Sie hat mir beim Test geholfen I1: Warum sie hilft, warum hilft sie so? KM: weil sie hat gesehen, ich bin alleine keine Mann / E (unterbricht): Ich glaube ... KM: und dann keine Leute schauen und dann diese Haus ist sehr kalt am Nacht, das ist...
307-311	KM: Ja, das ist alte Wohnung, ist war groß , und dann das gebrochen und dann nachher (E: sagt was auf tigrinya, 00:17:46) muss in eine Notwohnung gehen. I2: Ah, das Haus ist zusammengebrochen. KM: Ja, nichtmal normal Haus
325-327	KM: In Wetzikon auch nicht normal wohnen , das (E unterbricht KM: Dort habe ich die Schule aufgehört, weil es hat) Notwohnung auch. Das ist...
344-349	KM: das ist hat keine Bus. Manchmal die Bus auch geht auf die nicht stop. (D: stoppt es einfach nicht). Und dann muss auf die Örlikon kommen. Ja das schwierig war, drei Bus muss Wechsel machen oder in Uitikon / Altstetten auch andere Zug nehmen, das war sehr schwierig wenn spät wenig auch der Lehrer immer sagt und nachher das Kopf von die Kinder schwierig .
354-355	KM: sehr schlecht. Viele Leute. Jeden drei Monat oder zwei Monat ein Monat andere neue Personen kommen. Und dann viel schwierig .
357-359	KM: ich kenne meine Kinder anders, ich habe gut die Kinder äh, äh, immer mit meine Kinder 8 Jahre 6 Monate ich war allein in Afrika, der Vater war hier.
389-391	KM: (00:22:07) Das war viele Probleme, meine Leben ist sehr schwierig war . Auch in der Schweiz ich habe so viel streng so viel mehr schwierig auch gefunden , das äh...
393-401	KM: Ja, die am 2011 am 2002 ist nicht gut Schule gefunden Johanna und Elia im eine schlecht Schule waren und dann immer ist wegen die Kinder sprechen die Lehrer ist Termin machen und dann sagt immer „Elia ist so, Johanna ist so, Elia ist schlecht, Johanna ist schlecht, keine gut Note“ so so und dann ich höre das ist immer Schmerzen im Herz . I1: Ja KM: oder? Schmerzen und Streß. Warum, ich habe gesagt warum, wenn meine Kinder ist keine gut Schule gefunden, warum in der Schweiz gekommen, ich habe gesagt .
425-428	KM: nachher ja schwierig , ich bin alleine und dann immer Tief kommt Sudan, nachher ich habe Angst, die Muslim ist, äh, haben nicht gerne christian Leute oder. I2: mhm. KM: und dann ich habe Angst nachher ich habe in Ägypten geflogen .
435-437	KM: aber in Ägypten geflogen weil ich möchte äh in Ägypten ist Leben billiger / I2: ja / KM: und auch... das ist ... äh, nicht so gefährlich auch wie Sudan, ich möchte meine Kinder auch Schule finden in Ägypten
467-484	Jetzt 2 Jahre gewarten und dann, das ist sehr lange , jetzt akzeptieren UN kann Australien oder Canada können Sie gehen, sie sagt mir. I2: Australien oder Canada. KM: Ja. I1: die ganze Familie. KM: die ganze Familie. I1: und jetzt? KM: Sie hat gesagt mir so. Und dann ich habe gesagt „nein, wir gehen in Switzerland.“ Sie hat gesagt „nein“, sie gewechselt, weil sie sie will ich bin in Canada oder Australia gehen. Nein, ich glaube nicht, wer hat Schweiz akzeptieren nicht Ausländer sie hat gesagt mir. Neinnein, der Vater von die Kinder ist in der Schweiz, er hat Bewilligung, was hat wo, wenn du sicher, wo bleibt hier in Zürich. Ja, ich kenne Zürich, Zürich ist in Switzerland, ja. Aber er hat, was hat er ... äh, Bewilligung hat sie gefragt mir. Er hat schon äh, akzeptieren die Schweiz, aber ich kenne nicht das. Sie hat gesagt mir „darf ich fragen deine Mann“ und dann

	Copy von die .. I2: Visum. KM: ja, ja, sie hat gesagt mir. Und dann ich habe gesagt „ja, ich probiere“ , habe gesagt. Nachher, bevor ich telefonieren sprechen mit der Vater und dann nachher sie hat gesagt mir „ok, Frau Gabriel, das lassen kann“, hat gesagt.
782-784	KM: und dann er hat fast vergessen die Familie. Fast uns vergessen war er in der Schweiz, fast vergessen war er.
805-808	I1: Und, und, was macht dann Johanna nach dem 10. Schuljahr? Hat sie schon eine Idee? KM: Ja, Elia und Johanna möchten im Spital Pflege, äh Pflege arbeiten. I1: ah. KM: er ist will Pfleger.
816-825	E: ich bin schon in der 3. Oberstufe (KM sagt was auf tigrinya, 00:46:57) I1: Ja, aber du hast noch bis im nächsten Sommer, dann bist du fertig I2: oder meint sie mit der Schule, dass du noch gern mehr Schule... E: Ja, ich werde auch, nein, ich werde auch mehr Schule haben, wenn ich eine Lehre habe. I1: ja E: ...muss ich auch in die Schule gehen. I1: Ja, mhm. E: arbeiten und lernen. I1: ja, gut, gut. Und du sprichst sehr gut Deutsch!
854-858	KM: Ja, Wohnung suchen, immer Wohnung suchen gehen, und dann mit den Leute... (I1: und...) KM: Mit Leute treffen, ja. I1: wunderbar. KM: viel Leute Kontakt machen, ja.
866-878	I1: Welche Klasse bist du? A: In der 1. I1. 1. Sek B (KM auf tigrinya..., 00:48:57) I1: Und, erzähl mir, Aron, was möchtest du dann machen, also du machst die 2., die 3. noch (A: mhm) I1: Und dann? A: arbeiten I1: was möchtest du, machst du schon eine Lehre (KM auf tigrinya) I1: was sagt dir deine Mutter im Moment? A: ähm, in Sek A zu gehen. I1: wie? A: In Sek A zu gehen. I2: Sek A. I1: Sek A, oh! Ja, vielleicht schaffst du das (I2 gleichzeitig. Also ihr seid...) A: Ja
940-942	KM: Die Foundation ist so, beginning ist, war nicht gut Chance gefunden Johanna. Und dann Elia ist, war nur (redet auf tigrinya) ... 2 Monate, nur 2 Monaten, ähm, 2011.
952-956	KM: das ist weil ich habe, das ist sehr schwierig bei mir war ist, am 2011 Johanna und Elia nicht gut Schule gefunden: I1+I2: mhm. KM: Johanna jetzt, äh, sie ist nicht gut Deutsch, sie spricht, sie spricht, aber nicht denke ich so.
959-961	KM: Aber sie war 13 Jahre alt ist, warum normal Schule nicht gegeben , ich habe Deutschkurs gegangen, ich lerne so Beispiel (A: schon mit 12 erst) KM: und dann sie auch lerne so.
1074-1075	I1: Ja. Sie haben gute Kinder! Sehr gute Kinder. KM: Ja, aber...
1079-1083	KM: hm ja, ich möchte, weil ich möchte meine Kinder ist schau gut Schule gehen und dann gute Arbeit finden, weil schwierig ist, ich schau von meine Kinder, wenn schau ist Elia nicht glücklich für mich ist sehr Schmerzen.
1179-1192	KM: Ja, das habe ich Angst, weil sie, weil die Kinder ist im saba bahari, bahari ... E+A: Verhalten I1: Verhalten? E+A: Verhalten KM: Ja, im Verhalten ist gut, keine schlecht, aber ähm, Verstehen oder Note ist, das ist zum Helfen möchten. Weil wenn wie andere Beispiel ist im Verhalten ist schlecht (I1: ja) KM: und dann schwierige, gefährliche Leute (I1: ok) KM: und dann nachher, wenn Daniela so gehen mit diese Leute ist ich, das ist sehr schwierig. I2: deswegen wollen Sie nicht, dass sie in die Sonderklasse geht KM: Ja, das habe ich Angst, ja. Ich will nicht da I2: mit schwierigen Kindern.
1234-1244	KM: Seefeld hat, weil Seefeld Leute ist nicht nett Leute, viel Ausländer. Auch Wetzikon ist Ausländer hat, aber alle ist respektisch, äh, Lehrer respektieren der Lehrer und dann Res-

	<p>pekt auch zusammen, alle nett die Leute. Darum meine Kinder waren nach Seefeld zurückkommen war sehr schwierig. Waren sehr schwierig, aber wir haben so viel Wohnung gesucht haben, aber noch nicht Wohnung gefunden.</p> <p>I1: Ja, aber hier können Sie gut starten jetzt neu, oder?</p> <p>E: hm, ja.</p> <p>I1: In diesem Haus.</p> <p>KM: ja, aber... I1 (unterbricht): Die Gegend ist gut.</p> <p>KM: Ja, aber ich weiß nicht...</p>
1246-1254	<p>E (unterbricht): Früher, früher war das Problem so: wir waren nicht stabil (I1: ja),</p> <p>E: Ja, wir waren nicht stabil</p> <p>I1: ja.</p> <p>E: und immer haben wir Probleme mit der Schule gehabt, z.B. Hausaufgaben (I1: ja),</p> <p>E: wenn wir Hausaufgaben nicht machten, verstanden die Lehrer nicht. KM: heute auch Lehrer hat gesagt (E gleichzeitig: Sie haben gesagt Hausaufgaben nicht gemacht)</p>
1273-1281	<p>I1: Du hast gesagt, was wichtig ist für mich zu verstehen – er hat gesagt „Jetzt sind wir stabil“. (KM auf tigrinya).</p> <p>I1: Jetzt sind wir stabil.</p> <p>E: ja.</p> <p>I1: Und das meinst du, jetzt können wir – was meinst du „jetzt sind wir stabil“, (E: ja, jetzt können wir...).</p> <p>I1 (unterbricht): vorher gab es Probleme mit Hausaufgaben</p> <p>E: Ja, jetzt können wir so richtig anfangen so richtig zeigen, was wir draufhaben.</p>
1305-1315	<p>I1: Was hat Fana empfohlen?</p> <p>KM: Fana hat...</p> <p>I1: verstehen Sie „empfohlen“? (Tigrinya KM+D)</p> <p>I1: was hat sie empfohlen, was hat sie gesagt?</p> <p>KM: Sie hat gesagt, ich kann, wir kann, sie hat nicht gesagt, aber „ich spreche mit meine Chef“, hat gesagt und dann diese Problem ich habe meine Schule Problem ich habe gesagt sie. Und dann sie hat gesagt ich muss sprechen mit meine Chef und dann was machen, erst aber von Gesundheit von Daniela. (I2: mhm).</p> <p>KM: Und dann nachher wegen Schule. (I2: ach so)</p> <p>KM: sprechen hat gesagt mir.</p>
1316-1323	<p>I1: ja, gut. Aber gefällt dir in dieser Klasse jetzt? Nicht so</p> <p>D: hm. I1: nicht? (Pause) In der 6. jetzt?</p> <p>I2: warum, wegen den Lehrern oder die Kinder, oder ... was ist doof?</p> <p>D: Ja, auch die Kinder, also der Lehrer ist eigentlich gut, aber es nervt einfach, weil die Zeit geht einfach wegen die Kindern und die lösen nicht und – zum Beispiel bei Mathematik will ich auch zuhören und dann schwätzen sie die ganze Zeit drin und das streßt mich und dann kann ich fast gar nichts hören</p>
1525-1532	<p>I2: haben Sie große Angst gehabt um sie</p> <p>KM: Ja, war, das wenn lange Zeit ist, wenn ich denke, ist so meine, alles so macht das (macht beengte Geste).</p> <p>I1: Also, es war schlimm, aber es ist nichts passiert.</p> <p>KM: nicht passiert. Nachher im Arzt gehen und gegangen, er hat alles gesucht, er hat gesagt „ich glaube das nicht. Wenn sie unten gegangen, man kann... ist... “. (I2: wenn sie...)</p> <p>KM: „so leben“.</p>
1539	<p>KM: Angst immer kommt.</p>
1552-1561	<p>I1 (unterbricht): Warum, warum glauben Sie, daß sie so, war das Glück, oder hat Gott geholfen oder was, was hat da geholfen, dass sie überlebt hat?</p> <p>D: Gott</p> <p>KM: Ja (I1: vielleicht).</p> <p>KM: Gott geholfen, ja, richtig, dass wenn eine Gott ist das man kann leben. (I1 gleichzeitig: Weil ein anderes Kind wäre vielleicht gestorben).</p> <p>KM: Man kann leben. Gott auch schau, schau, schauen mir, weil ich alleine mit meine Kinder, ich möchte nicht schlecht schauen meine Kinder, das war sehr schwierig, wenn sie tot.</p>
1564-1569	<p>I2: und jetzt, haben Sie gesagt, neulich in der Schweiz hatten sie noch mal so Angst? War das eine neue Situation oder war das von früher noch?</p> <p>KM: Nein, das (I2 unterbricht: Haben Sie sich erinnert)</p> <p>KM: neu Situation, weil ich habe, die Kinder waren sehr klein, kennen nicht die schwierig Zeit in .. nur ich verstehe</p>
1646-1654	<p>KM: Lange, ich habe gedacht, nachher ist in der Schweiz der Mann hilft, ich habe keine Problem, diese Problem so fertig ich habe gedacht, aber ich habe so viele viele viele Prob-</p>

	<p>lem, ich habe mehr Probleme getroffen in der Schweiz. I1: als vorher KM: ja I2: das heißt, es ist schwieriger (KM: ja, sehr schwierig) I2.. in der Schweiz, als in Ägypten? KM: ... in der Schweiz</p>
1697-1699	<p>E: (unterbricht) Bis jetzt hab ich alle meine Hausaufgaben gemacht I2: Super I1: Siehst du</p>
1701-1704	<p>I1: Ich habe verstanden, dass jetzt ein Moment nur (KM unterbricht: Aber Waschmaschine und die Keller ist) I1: ... mit Daniela... KM: ... funktioniert nicht. Wir haben gesucht...</p>
1718-1719	<p>KM (unterbricht): Ich habe Angst, vielleicht am Nacht diese, diese Heizung wenn Elektrizität ist stopp, ist Heizung keine.</p>
1749-1751	<p>I1: aber das war früher, hier ist jetzt anders. Jetzt ist neu. KM: ja, ja, das war in Seefeld, jetzt die alte Wohnung auch ich habe Angst, dass wenn sowas ist.</p>
1777-1784	<p>E: Ich bin so ein Gesundheitstyp. I1: Du willst Gesundheits-, eben, Pfleger, oder so, ja. E: Ja, will noch ein Sozial... machen I1: gut. I2: Ein Sozial? E: Projekt I2: ein Sozialprojekt machen E: Mhm</p>
1785-1787	<p>KM: Aber man kann alles kennt, oder, Beispiel Mechaniker wenn die Velo kaputt, nicht in eine Velo, äh, Veloreparieren gehen, oder? Man kann selber, Aron macht selber kann Elia (I1: ja)</p>
1822-1825	<p>Beispiel Aron möchte im eine Sport lernen gehen. I1: Ja KM: ähm, Daniela, Elia Musikschule gehen, so machen und dann keine Chance das.</p>
1861-1866	<p>I1 (unterbricht): Also, es ist so, ich weiß, wie die Situation ist, die Sozialarbeiterin, die zuständig ist für die Fürsorgeleistungen, für das Geld an die Familien, die hat für jedes Kind etwa 900 CHF pro Jahr zur Verfügung. Aber sie kann selber entscheiden, und die... und ich, ich glaube, Sie müssen da hingehen und das sagen. KM: schon sagen</p>
Subkategorie: Strukturelle und organisatorische Muster der Familie (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
25-26	D: Es gibt noch ein Mädchen, um 5 Uhr steht sie auf, sie geht in Wetzikon in der Schule
66-73	<p>KM: (zeigt auf Besucher auf der Couch um die Ecke) Er ist neue Person und dann er war auch heute helfen. I1: er war am Helfen KM: Ja, (unverständlich) I1: Ein Freund von der Familie? Oder verwandt? E + KM: Freund, ja. Aber neu, neu... in der Schweiz neu. I1: Neu in der Schweiz I2: Aber Sie kennen ihn schon</p>
94-105	<p>I1: und das ist ein schönes Haus! KM: Wir haben sch... wir haben so viel arbeiten I1: mhm KM: viel arbeiten. E: und wir haben ... I1: gemalt. KM: ich habe 300 bezahlen auch von der... I2: ach so, Sie haben es so schön gemacht jetzt KM: Ja, die Farbe ich habe selber gekauft und dann war so viel schmutzig mit Maschine das haben gemacht, aber noch nicht auch so sauber. War viele... viel Metall, so mit Maschine so viel. D: es war, also Metalsachen und so I1: ja. KM: viel, viel, immer finden. D: Nadeln, und wir haben mit dem Saubstauger, Staubsauger gesaugt und dann ist es immer so Nageln rausgekommen.</p>
124-125	<p>I2: Habt Ihr alles geputzt D: Ja, es ist ein bißchen besser</p>
129-131	<p>I1: Ja, ja, ... wie haben Sie das gefunden? KM: Die Sozial gegeben das.</p>

	I1: Sie haben das gegeben KM: (gleichzeitig) Ja, aber nur...
137-140	I1: und wie lange können Sie hier bleiben, in diesem Haus? KM: ich weiß nicht, ich... E: ich glaub, ich glaub Maximum so 4 Jahre vielleicht KM: Aber sehr teuer
144-151	I2: und wie viele Zimmer haben Sie jetzt hier? KM: das war ein Office, das sehr klein, das ist ein Office, aber kann ich für mich nehmen E: (unterbricht KM): 4 Zimmer. KM: Ja, kann ich das nehmen, und Johanna hier, Daniela hier, Aron und Elia ist da. I2: Dann haben Sie 4 Zimmer und den Vorraum und die Stube noch. KM: Ja.
167-188	KM: Und diese Frau, sie hat Maschine gegeben und dann Aron und Daniela diese zusammen den Rasen gemäht. I2: Ja, nach sieben Jahren war das bestimmt nötig. KM: (unterbricht): Sie hat auch alle die ...hat mit Maschine gekommen und dann hat gemacht die weiße, weiße Kleid... A+E: Vorhänge I2: Wer war das, welche Frau? KM: Diese Frau ist... E: von Tibet KM: Tibet, aber sie ist kleine gekommen in der Schweiz E: 3 Jahr KM: vielleicht war so 3 Jahre oder 4 D: und sie war eine von den ersten Ausländern KM: (gleichzeitig): Jetzt ist sie 50 Jahre alt I2: Und woher kennen Sie sie? KM: Mit Telefon einmal arabisch ist Schweizer Frau hat. E: Der Mann kenn von ihr aus der Kirche. Er hat mir erzählt, also wir brauche ein bisschen Helfen mit der Wohnung, dann „ah, es gibt eine Frau“ KM: dann er hat gesehen diese Wohnung war schlecht und dann hat gesagt „bitte, kannst du gehen“ und dann schauen und helfen. Sie hat gekommen und dann gesehen als sie mit uns viel gearbeitet. Heute auch war mit uns. Auto sie hat gemietet von...
196-203	I1: und Sie kennen sie aus der Kirche, in welche Kirche, Religion haben Sie? KM: Äh, evangelisch I1: evangelisch. Und da gibt es eine Kirche in Seefeld? Oder in... KM: Hier ich noch nicht beginnen, aber ich habe nur einmal am Dienstag Frauenprogramm war. I2: Hier war das dann, in Seefeld? KM: Ja in Seefeld
206-219	I2: Ah, sie war von der neuen Kirche, von Seefeld schon? KM: Ja, von Seefeld. I2: Oh, das ist ja – ich dachte jetzt, vielleicht kam sie aus Wetzikon, wo Sie vorher länger waren? KM: Mhm. I2: Aber jetzt kennen Sie sie ganz frisch und sie hat schon geholfen, das ist ... wow KM: schon geholfen, jeden Tag sie hier, da. I2: Jeden Tag KM: nicht jeden Tag, aber fast. Vorgestern war mit Daniela Diktat arbeiten D: Sie hat mir beim Test geholfen I1: Warum sie hilft, warum hilft sie so? KM: weil sie hat gesehen, ich bin alleine keine Mann / E (unterbricht): Ich glaube ... KM: und dann keine Leute schauen und dann diese Haus ist sehr kalt am Nacht, das ist...
223-231	KM: Ja, Nachbarn, die sagen „Hoi, grüezi“, und dann, sagen Grüße, aber nicht so wie die, ich weiß nicht... (D: sagt was Unverständliches 00:13:25), ja, sie hat auch Mann auch sehr mit Mann, hoffentlich Leute diese I1: Ja, ok KM: Ja, wenn Beispiel ist ... wenn Leute ist in die Kirche kennen und dann die Problem schauen Leute ist nett, in Kirche, wenn gehen in Kirche und dann die Leute ist, wenn schauen. Aber nicht einfach auf der Straße ein Person schauen oder helfen
246-247	I2: Ah, dann haben Sie den Mann schon ... KM (unterbricht): ja I2: ...länger gekannt / KM: Ja, mit ihm arabisch sprechen auch.
377-380	KM: Ja, nachher 2011 gekommen ich, er gekommen in der Schweiz am 2002 in der Schweiz gekommen. I2: Ach so, 9 Jahre später, oh KM: Ja, 2002 am September, Ende September

488-491	KM: Weil ich habe jede Monat kommt von UN Geld, äh, 1200 von Ägypten Geld kommt das. I1: Bekommen. KM: Ja, über 100 Dollar bekommen jedes Monat. Ja das kann von Haus mitte ist das jede Monat kann hilft.
580-591	KM: Ja, der Vater von die Kinder I1: Ah, heißt Andreas I2: Und wo wohnt er jetzt? E: Da in Seefeld. KM: er wohnt (I2: Auch in Seefeld?), KM: ist vorher auch in Seefeld. I1: ah... und sehen die Kinder ihren Vater manchmal? Seht Ihr Euren... KM: Nein, noch nicht, wir haben schon lange am letzte Jahr, äh, Dezember... I1: er wohnt da unten KM: ...2014 und 2015 Januar (D gleichzeitig: Ja, er wohnt da unten). KM: ja, am neue Jahr nur war mit die Kinder, nachher wir haben nicht... ja I1: Sie sind getrennt von ihm, oder, Sie leben nicht zusammen
619-634	I1: Und letztes Mal, wann hast du ihn gesehen letztes Mal? D: Äh, äh KM: Ja, am am August. I1: Diesen August. KM: Im August diese Monat wir waren er war im Bahnhof er war am Warten. D: Ja genau. KM: und dann er hat nicht gedacht wir sind in Seefeld gekommen D: zurückgekommen. KM: und dann er... I1: ah, zufällig getroffen! D: ja, zufällig KM: ja, aber er war andere Seit und dann so nachher „mein Vater, mein Vater“ sagen Daniela und Aron und dann er hat nicht gesehen. Nachher so gesehen (winkt) und dann „Ah, Papa“, haben gesagt, „hoi“ hat gesagt er dann.
637-645	I1: Aber Sie wollen nicht... (Pause) Kontakt... (alle gleichzeitig): E: doch / D: eigentlich / KM: nein / I1: Dann, können wir ein bißchen fragen? KM: Nein, weil, ich weiß nicht, ich verstehe nicht (D spricht mit ihr auf tigrinya) D: Also, es ist so, eigentlich hat mein Mutter nicht mit ihm Schluß gemacht oder so etwas, sie hat... sie wollte... also er hat einfach, es ist ... wenn er imm- er kommt zu spät und äh, ja... KM: und Alkohol
692-695	D: ja, und wir wollten eigentlich nur, dass er sich wohlfühlt, aber, ja, er schämt sich einfach, er will sich nicht zeigen vor uns. (i2: mhm). D: weil er denkt immer, nachher hassen wir uns, aber das stimmt gar nicht.
705-708	KM: er hat nicht gesagt „ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder“, er hat nicht gesagt. „Ich bin ledig“ hat gesagt. (I1: aha,aha). KM: Und dann nachher haben gesagt nach der die Bewilligung kommt, hat gesagt „ich habe Kinder“, „warum vorher du hast nicht gesagt?“
740-743	I2: Und als Sie dann in die Schweiz kamen, haben Sie dann zusammen gelebt mit dem Vater? KM: Ja (I1: am Anfang) KM: fast – ja 3 Jahre 6 Monaten
747-749	KM: Ja, Geroldstrasse waren zusammen alle, viel Alkohol, viel Alkohol trinkt er. Und dann laut sprechen manchmal, ohne Problem er spricht, keine Zeit mit die Kinder, er...
785-795	I1: ja. Ähm, wer hilft Ihnen am meisten von den Kindern? Wer, wer von den Kindern hilft? KM: In Afrika? I1: nein hier, wer hilft Ihnen am meisten? Weil der Mann ist nicht da. KM: ich allein I1: Sie allein KM: alleine, ja. D (gleichzeitig auf tigrinya...) I1: und wer hilft am meisten von den Kindern? KM: Aha, von die Kinder? Ja alle die Kinder (I1: alle) KM: Beispiel ja ein bißchen Daniela manchmal hilft, manchmal sie hilft nicht, aber Johann Beispiel spät kommt ...
831-843	KM: Nein, ich, nur, ich habe A1 gelernt, aber ... E: sie hat gelernt, weil es kamen immer solche Leute wie Euch (I2: ah), und ja, hat sie immer so geredet. I2: das ist wie ein Konversationskurs. E: ja immer, immer. I2 lacht. D: ja, und sie kennt eine Schweizerin (KM: ich habe Kontakte auch mit Schweizer Leute) D: in Wetzikon, ja ganz viel.

	<p>KM: Aber schweizerdeutsch ist schwierig für mich I1: Sie kennen Schweizer Leute in Wetzikon, hat sie gekannt? D: KM: Ja. D: Ja, es gibt ganz viele, die wir kennen (E: wir haben viele Kontakte).</p>
1570-1574	<p>KM: Meine Situation ist war, ich war immer weinen, ich, ich habe Schmerzen in mein Herz, weil der Mann ist alleingelassen mit 4 Kinder, das war sehr schwierig, er war auch mit ande-re Frau hier. (I2: aha) KM: und dann das ist sehr Schmerzen für mich, oder. Es war sehr schwer.</p>
1576-1582	<p>KM: Nein, keine Kinder, keine Kinder, aber, aber eine Frau (I2: ja), das, äh, das passiert am 2001, ich habe in Eritrea gegangen (I2: mhm) KM: Nur 1 Monat und nachher er hat diese Frau äh. I2: ah, das war noch im Sudan KM: Im Sudan I2: hat er sie betrogen, mhm KM: Ja. Nachher mit sie in der Schweiz gekommen.</p>
1590-1597	<p>KM: Ja, von Eritrea. Vom 2000. Nachher er will heiraten in die Kirche und dann nachher alle die von heiraten vorher die Papier ist, äh, eine Frau hat gesagt mir mit Telefon gesprochen und dann sie hat gesagt mir „deine Mann und er, er will heiraten neu“. (I1: mhm). KM: Und dann ich habe gesagt ja, ich habe schlechte Träume gesehen vor, vor 3 Tagen und dann diese Träume ist – nachher mit Telefon sie gesagt mir. (I1: ah.)</p>
1598-1600	<p>KM: dann ich habe diese alles – sie hat gesagt mir, sie hat gesagt mir erst „bitte schicken deine von Heiraten die Papier, schicken mit Fax. Wir möchten die Kirche helfen dir“ hat gesagt mir.</p>
1615-1619	<p>KM: Ja, er ist geheiratet, hat 4 Kinder (I2: das ist ja schlimm) KM: und warum zweimal heiraten (E: war peinlich. I2: peinlich? E: mhm) KM: Kirche so macht, das ist richtig in die Kirche sie in Bibel, sie hat gesagt (I2: mhm)</p>
1633-1637	<p>I2: und dann haben sie wieder mit ihm zusammen gelebt, haben Sie ihm dann verziehen? KM: ja, weil er hat schon ich bin in Sudan hat gesagt, ich habe schon „Entschuldigung“ hat gesagt, „habe falsch gemacht“, aber noch nicht heiraten, die heiraten ist so...</p>
1819-1825	<p>KM: Ja, helfen, ja, aber Problem haben, weil das ich habe auch andere Problem, Beispiel die Kinder in der Schweiz fast 5 Jahre, oder? Und dann- wir haben, wir möchten Beispiel in die, in die Sozial fragen, Beispiel Aron möchte im eine Sport lernen gehen. I1: Ja KM: ähm, Daniela, Elia Musikschule gehen, so machen und dann keine Chance das.</p>
1847-1850	<p>Beispiel Aron hat gesagt mir, „ich möchte Kung-Fu gehen“, hat gesagt mir. (I1: mhm). Ich muss fragen die Sozialamt. Beispiel am Ferien waren meine Kinder zu Hause bleiben. E: ich wollte boxen</p>
Subkategorie: Kommunikation und Lösung von Problemen (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
129-131	<p>I1: Ja, ja, ... wie haben Sie das gefunden? KM: Die Sozial gegeben das. I1: Sie haben das gegeben KM: (gleichzeitig) Ja, aber nur...</p>
137-139	<p>I1: und wie lange können Sie hier bleiben, in diesem Haus? KM: ich weiß nicht, ich... E: ich glaub, ich glaub Maximum so 4 Jahre vielleicht</p>
183-188	<p>E: Der Mann kenn von ihr aus der Kirche. Er hat mir erzählt, also wir brauche ein bißchen Helfen mit der Wohnung, dann „ah, es gibt eine Frau“ KM: dann er hat gesehen diese Wohnung war schlecht und dann hat gesagt „bitte, kannst du gehen“ und dann schauen und helfen. Sie hat gekommen und dann gesehen als sie mit uns viel gearbeitet. Heute auch war mit uns. Auto sie hat gemietet von...</p>
216-219	<p>I1: Warum sie hilft, warum hilft sie so? KM: weil sie hat gesehen, ich bin alleine keine Mann / E (unterbricht): Ich glaube ... KM: und dann keine Leute schauen und dann diese Haus ist sehr kalt am Nacht, das ist...</p>
416-423	<p>KM: nachher ja schwierig, ich bin alleine und dann immer Tief kommt Sudan, nachher ich habe Angst, die Muslim ist, äh, haben nicht gerne christian Leute oder. I2: mhm. KM: und dann ich habe Angst nachher ich habe in Ägypten geflogen.</p>
435-437	<p>KM: aber in Ägypten geflogen weil ich möchte äh in Ägypten ist Leben billiger / I2: ja / KM: und auch... das ist ... äh, nicht so gefährlich auch wie Sudan, ich möchte meine Kinder auch Schule finden in Ägypten</p>
472-479	<p>KM: Sie hat gesagt mir so. Und dann ich habe gesagt „nein, wir gehen in Switzerland.“ Sie</p>

	hat gesagt „nein“, sie gewechselt, weil sie sie will ich bin in Canada oder Australia gehen. Nein, ich glaube nicht, wer hat Schweiz akzeptieren nicht Ausländer sie hat gesagt mir. Neinnein, der Vater von die Kinder ist in der Schweiz, er hat Bewilligung, was hat wo, wenn du sicher, wo bleibt hier in Zürich. Ja, ich kenne Zürich, Zürich ist in Switzerland, ja. Aber er hat, was hat er ... äh, Bewilligung hat sie gefragt mir.
584-586	I1: ah... und sehen die Kinder ihren Vater manchmal? Seht Ihr Euren... KM: Nein, noch nicht, wir haben schon lange am letzte Jahr, äh, Dezember...
626-630	KM: und dann er hat nicht gedacht wir sind in Seefeld gekommen D: zurückgekommen. KM: und dann er... I1: ah, zufällig getroffen! D: ja, zufällig
642-645	D: Also, es ist so, eigentlich hat mein Mutter nicht mit ihm Schluß gemacht oder so etwas, sie hat... sie wollte... also er hat einfach, es ist ... wenn er imm- er kommt zu spät und äh, ja... KM: und Alkohol
656-659	D: weil ist so laut und... da hat mein Mutter ihm gesagt „du sollst ein bißchen Ruhe, wir sollten uns ein bißchen trennen“ (KM sagt was auf tigrinya (00:38:43)), „für ganz paare Monaten und so ein bisschen, ja, bis du normal bist und abge-... aufhörst. (I1: ja).
671-676	D: Ja und er hat ... also wir haben nicht gesagt, dass er sollte weggehen (KM: „erkaltet“ 00:39:32), also das heißt, wir wollten eigentlich, dass äh, dass er wieder normal ist und einfach mit uns Familie nicht äh, ganz am Abend zurück zu Hause geht, kommt. Ja, mit ihm ein bißchen reden, mit ihm essen, weil wir können niemals mit ihm Mittagessen, das ein bißchen traurig für mich... ja.
689-695	Meine Mutter hat ihm gesagt „trink bitte nicht alleine, trink mindestens zu Hause, dass wir auch dich sehen können.“ (i1: ja / I2: mhm). D: ja, und wir wollten eigentlich nur, dass er sich wohlfühlt, aber, ja, er schämt sich einfach, er will sich nicht zeigen vor uns. (i2: mhm). D: weil er denkt immer, nachher hassen wir uns, aber das stimmt gar nicht.
702-708	KM: und dann, ich weiß nicht, er hat auch mit die Gemeinde ist, ich weiß nicht, äh, ... ja er hat vorher so viele Problem. Viele Geld gezahlt wegen wir zu kommen auch, weil er hat erst in der Schweiz gekommen (I2: mhm), KM: er hat nicht gesagt „ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder“, er hat nicht gesagt. „Ich bin ledig“ hat gesagt. (I1: aha,aha). KM: Und dann nachher haben gesagt nach der die Bewilligung kommt, hat gesagt „ich habe Kinder“, „warum vorher du hast nicht gesagt?“
854-858	KM: Ja, Wohnung suchen, immer Wohnung suchen gehen, und dann mit den Leute... (I1: und...) KM: Mit Leute treffen, ja. I1: wunderbar. KM: viel Leute Kontakt machen, ja.
1033-1048	I1 (unterbricht): Was hat er gemacht? KM: Er nein, nicht gemacht? E: Mama, er ist nicht Anwalt, aber er, es gibt ja... KM: er ist in Asmara in der Stadt. E: Leute, wo so sagen ... I2: nicht Anwalt, aber E: Nein, der Anwalt steht ja vor dem I2: vor dem Gericht E: Ja, und wer macht den Gericht? I2: Der Richter? E: Genau, der Richter I2: Ah, er ist Richter E: Ja I1: Der Vater von Ihrem, von Deinem Vater Richter? I2: ist Richter in Asmara E: Ja
1217-1227	I1: Johanna KM: Drei Frauen ist von Albania und dann E: drei Mädchen D: da KM: Mädchen, drei Mädchen haben geschlagen I1: hier? KM: Hier in Seefeld, darum sie will nicht in Seefeld die 10. Schuljahr machen. Sie hat gesagt

	<p>„nein, ich gehe Wetzikon“. I1: wo macht sie das 10. Schuljahr? KM: In Wetzikon I1: Ja. I2: ach, deswegen, aha</p>
1280-1281	E: Ja, jetzt können wir so richtig anfangen so richtig zeigen, was wir draufhaben.
1598-1600	KM: dann ich habe diese alles – sie hat gesagt mir, sie hat gesagt mir erst „bitte schicken deine von Heiraten die Papier, schicken mit Fax. Wir möchten die Kirche helfen dir“ hat gesagt mir. Und dann ich habe gesagt „ok“, schnell mit Taxi gegangen
1620-1629	<p>KM: „Nein, wir haben keine Information, er ist richtig heiratet und dann hat Kinder? Wir kennen das nicht“ hat gesagt, dann muss warten, mit diese Frau treffen. Unsere Telefonnummer nehmen, sie telefonieren selber, hat gesagt. D: (?) KM: Nachher hat gesagt, dieses Problem, hat gesagt mir und dann sie hat Telefonnummer gegeben, ich habe schon mit diese Leute in der Schweiz telefoniere von Sudan, gesprochen „ich habe 4 Kinder, ich bin heiratet mit ihm, ich habe gehört so, das ist fertig oder was“, ich habe gefragt.</p>
1726-1738	<p>KM: man kann nicht waschen (I1: mhm) KM: das war sehr schwierig. Und dann wir gehen sprechen mit Chefin, unsere Chefin, die Chefin sagt „äh, sprechen mit Elektrizität I2: die Chefin vom Sozialamt? E+KM: Ja. Ich sprechen, telefonieren mit Elektrizität (I1: mhm) KM: Ich telefoniere und dann ein Person sagt anderes, ein Person sagt anderes (I1: mhm) KM: da war, das war sehr schwierig (I2: Ja) KM: nach der 2 Monaten, wir haben ihm der Polizei gegangen. I1: aha? KM: Ja, der Polizei, diese Frau war am Ende Woche, war Freitag (I2: mhm) KM: von Hause gegangen, diese Frau gegeben (I1: ja) KM: und dann sie hat die Elektrizität gut gemacht. (I1: mhm).</p>
1861-1866	<p>I1 (unterbricht): Also, es ist so, ich weiß, wie die Situation ist, die Sozialarbeiterin, die zuständig ist für die Fürsorgeleistungen, für das Geld an die Familien, die hat für jedes Kind etwa 900 CHF pro Jahr zur Verfügung. Aber sie kann selber entscheiden, und die... und ich, ich glaube, Sie müssen da hingehen und das sagen. KM: schon sagen</p>
Subkategorie: Beziehung und Unterstützung (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren – direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
213-215	<p>KM: nicht jeden Tag, aber fast. Vorgestern war mit Daniela Diktat arbeiten D: Sie hat mir beim Test geholfen</p>
584-585	<p>I1: ah... und sehen die Kinder ihren Vater manchmal? Seht Ihr Euren... KM: Nein, noch nicht</p>
1160-1163	<p>I1: mhm, mhm, aber du warst bei Fana Asefaw (D: mhm). I1: Frau Dr. Fana... KM (gleichzeitig): Ja, sie hat eine Note jede vorher Klasse sie hat keine Note in Wetzikon hat gesagt D: (gleichzeitig) ich habe bei Mathematik keine Note</p>
1358-1361	<p>I2: Hast du schon eine Freundin gefunden, oder jemand, mit dem du sprichst in der Pause? D: Ja, ich spreche mit einer Schweizerin, sie ist nicht eine von den anderen, sie ist ein bißchen normal</p>
1365-1372	<p>D: Ja, es gefällt mir einfach nicht so blöd wie denen werden, weil ist auch nicht gut für mein Zukunft, wenn ich so weiter ... vielleicht werd ich auch so wie denen, wenn ich mit denen die ganz Zeit rede, deswegen – zum Beispiel diese Schweizerin ist gut, äh, sie, sie ist gut in der Schule, sie macht so den Test für Gymi, ja. (I2: mhm). D: sie will ins Gymi gehen. I2: und ihr versteht euch gut D: Ja</p>
1915-1916	<p>I1 (unterbricht): Aber Fana hilft gut, oder? Fana Asefaw. D: Ja, sie hilft</p>
Subkategorie: Andere (aus Hauptkategorie umweltbezogene Faktoren - direkte Umgebung)	
Zeilen	Textstellen (Codings)
127-128	<p>I1: Ja, aber die Gegend, die Gegend ist sehr schön da, auch ruhig. KM: Ja, das ist alles Schweizer Leute. Alles Schweizer Leute, das ist...</p>
144-154	<p>I2: und wie viele Zimmer haben Sie jetzt hier? KM: das war ein Office, das sehr klein, das ist ein Office, aber kann ich für mich nehmen E: (unterbricht KM): 4 Zimmer.</p>

	<p>KM: Ja, kann ich das nehmen, und Johanna hier, Daniela hier, Aron und Elia ist da. I2: Dann haben Sie 4 Zimmer und den Vorraum und die Stube noch. KM: Ja. I2: Das ist viel mehr Platz als vorher, oder? KM: Ja, viel viel viel, das auch nicht meine von diese Haus, diese, das kann ich Keller machen.</p>
162-163	<p>KM: nein, kein Balkon (E: gleichzeitig: so wie ein Balkon), ist sehr alte, Dach ist unten gefallen</p>
255-259	<p>E: Ich mache, ich gehe in die Schule I1: Welche Klasse? E: ähm... 3. Sek. I1: Sek B, Sek A? E: C.</p>
645-657	<p>KM: und Alkohol D: er trinkt zu viel Alkohol (I1: mhm) und kommt betrunken zu Hause am 1 Uhr vielleicht oder 12 Uhr. I1: Ja. E: Er ist schlau, intelligent, aber... I1: ja D: er hat ... E: kann nichts mit Alkohol anfangen, trinkt er zu viel. I1: ja D: ja, und immer wenn er Nacht kommt, dann macht er immer die Türe ganz fest und vielleicht re-lek-reklamieren die Nachbarn (I2: mhm / I1: ja), D: weil ist so laut und... da hat mein Mutter ihm gesagt „du solltest ein bißchen Ruhe, wir sollten uns ein bißchen trennen“</p>
736-738	<p>KM: und dann er hat, er arbeitet, vielleicht er schwarz arbeitet, einmal gearbeitet mit den Zeitung (?) und dann die Vorschlag gekommen (00:43:19) zu ihm, das auch Streß alles. Streß passiert.</p>
797-808	<p>KM: Johanna ist im 10. Schuljahr. I1: 10. Schuljahr. KM: Wetzikon, sie ist in Wetzikon. I2: Sie fährt jetzt von hier nach Wetzikon I1: Sie ist jetzt nicht hier, oder schläft sie oder ... KM: Nein, sie ist nicht hier, am 3 Uhr, äh 15:15 circa sie kommt (I1 gleichzeitig: Johanna ist im 10. Schuljahr, gut) KM: aber fast jetzt kommt. I1: Und, und, was macht dann Johanna nach dem 10. Schuljahr? Hat sie schon eine Idee? KM: Ja, Elia und Johanna möchten im Spital Pflege, äh Pflege arbeiten. I1: ah. KM: er ist will Pfleger.</p>
831-839	<p>KM: Nein, ich, nur, ich habe A1 gelernt, aber ... E: sie hat gelernt, weil es kamen immer solche Leute wie Euch (I2: ah), und ja, hat sie immer so geredet. D: ja, und sie kennt eine Schweizerin (KM: ich habe Kontakte auch mit Schweizer Leute) D: in Wetzikon, ja ganz viel. KM: Aber schweizerdeutsch ist schwierig für mich</p>
879-893	<p>D: Es ist einfacher da in ... I2: Seefeld. D: ja I1: in Seefeld ist einfacher als in Wetzikon D: Ja, in Wetzikon zum Beispiel, wenn wir etwas auswendig lernen müssen, dann ist es etwa so 40 Wörtlis I1: ja D: ja, französisch oder so etwas, und da müssen wir nur 11 Sachen lernen. I1: Ja D: Ja, ist einfacher. I1: ok I2: und wie, wie war das, also Ihr seid... habt... seit 2 Wochen geht Ihr jetzt in die Schule hier, und wer hat gesagt „du kommst die in Sek C, du kommst in die Sek B, wie war das? A: Wir wurden schon in Wetzikon eingeteilt.</p>
971-977	<p>KM: ich habe nicht gelernt. Nur in Eritrea, in in, ich bin A: Schule KM: Ja, Schule ist A: bis 4. Klasse.</p>

	<p>KM: 5. Klasse. I2: Grundschule KM: Ja</p>
1010-1012	<p>KM: Ich bin achtteste. I1: älteste? I2: Nummer 8.</p>
1131-1136	<p>I2: und in was für 'ne Schule gehst du, Daniela? D: Ich, äh, in Humboldt. I1: Humboldt, in Seefeld? KM: 6 Klasse D: mhm, ja (I2 gleichzeitig: 6 Klasse) E: gerade hier runter.</p>
1332-1347	<p>D: ja, es ist einfach, diese Klasse muss einfach viel lernen. (I1: mhm, mhm) D: die ... die können viele Sachen nicht. Zum Beispiel unsere alte Klasse war es gut, wenn der Lehrer (KM redet gleichzeitig auf tigrinya mit E+A, 01:10:36) D: sagt „hört auf zu lachen“, dann hören wir schnell auf, und der Lehrer, er sagt für uns selber, wir sollten heute, also für Turnen leiten, also... also es gibt eine Zeit, die wo Kinder Chefen, Chef werden, also vom Turnen (KM, D und A haben aufgehört, parallel zu reden) I2: mhm, wo Ihr selber sagt... D: und die, und die sagen uns und wir machen's eigentlich gut, aber unser Lehrer hat Vertrauen an uns und lässt uns in der Schulzimmer alleine, wenn er etwas Gespräch hat und ja. (I1: mhm). D: also wir, wenn er weg ist, dann schreien wir nicht, meine, hier in der Klasse schreien sie, wenn der Lehrer geht, oder sitzen auf dem Stuhl, stehen auf, werfen Papier, irgend etwas, ja.</p>
1477-1481	<p>I2: Sie sind in Ohnmacht gefallen? I1: Ohnmacht. KM: Ja. (D. lacht) KM: ich habe fast 20 Minuten ich war nicht so hören nicht so. I2: ok.</p>
Hauptkategorie: Umweltbezogene Faktoren - weitere Umgebung	
Zeilen	Textstellen (Codings)
269-276	<p>I2: Gefällt es dir? E: Ja, ist leicht, als in Wetzikon I2: Ja? I1: Leichter? Zu leicht? Dann kannst du vielleicht in die B gehen? E: Ja, weil wir haben dort z.B. die nötigsten Sachen, aber in Wetzikon sind wir mit B, war ich mit B, mit B-Klassen zusammen. Aber hatten wir die gleichen Prüfungen. Aber einfach z.B. wenn ich einen 4er habe, war es im B ein 3er.</p>
278-291	<p>E: (fängt an zu erzählen, unverständlich, wird von D unterbrochen). D: er hat auch am ersten Tag einen Test gemacht und von englisch und er hat alles richtig gemacht. I1: Wunderbar. Gut! E: Deutsch hatte ich bis 5 (gleichzeitig sagt KM etwas, unverständlich („... ist nicht so important in der Schweiz“ 00:16:38). I1: Gut, ja, ok, dann mußt du sagen, dass du wechseln willst, vielleicht kannst du wechseln. E: ja. I1: Wer hat, wer... mit wem sprichst du dort, mit der Lehrerin, mit dem Lehrer? E: Mit dem Lehrer. I1: Mit dem Lehrer. E: Ich kannte schon den Lehrer früher von früher.</p>
329-334	<p>E: Nein, ich, ich war in Seefeld früher. Nachher war ich mit dem gleichen Lehrer wie jetzt. Hab ich ihm gesagt, das nervt mich, will nicht mehr in die Schule gehen. I1: Aha E: Er war so, hm, genervt. Ja, hab ich das wiederholt in Wetzikon. I1: aha, ah...</p>
344-349	<p>KM: das ist hat keine Bus. Manchmal die Bus auch geht auf die nicht stop. (D: stoppt es einfach nicht). Und dann muss auf die Örlikon kommen. Ja das schwierig war, drei Bus muss Wechsel machen oder in Uitikon / Altstetten auch andere Zug nehmen, das war sehr schwierig wenn spät wenig auch der Lehrer immer sagt und nachher das Kopf von die Kinder schwierig.</p>
393-398	<p>KM: Ja, die am 2011 am 2002 ist nicht gut Schule gefunden Johanna und Elia im eine schlecht Schule waren und dann immer ist wegen die Kinder sprechen die Lehrer ist Termin machen und dann sagt immer „Elia ist so, Johanna ist so, Elia ist schlecht, Johanna ist schlecht, keine gut Note“ so so und dann ich höre das ist immer Schmerzen im Herz.</p>

	I1: Ja
403-406	KM: die Kinder möchten schauen der Vater, aber ich habe 2 Chancen gefunden in Ägypten. Äh, die... UN hat gesagt mir, sie haben in der... Ägypten 2 Jahre und dann die UN ist akzeptieren, jetzt sie haben in 2 Land ist sie kann gehen.
416-423	KM: Nachher, nach der Vater die Kinder in der Schweiz gekommen. I1: Ja KM: Und dann ich habe Interview gemacht. I2: Mit der UN. KM: ja, mit der UN und dann ich habe alles, alles ist meine Leben richtig gesagt. I2: Ja KM: und dann UN akzeptieren. I2: Dann wurden Sie als Flüchtling akzeptiert. KM: In Sudan akzeptieren aber noch nicht ich gehe
444-447	KM: nachher ich habe in Ägypten gegangen und die Kinder waren im eine englische Schule, gut englisch sprechen, Aron 3 Jahre äh, ohne Stopp ist erste erste, immer erste erste in Schule, immer erste erste von die Klasse, ganze Klasse war.
500-509	KM: Ich auch 13 Jahre in Sudan (unverständlich: „gekommen“?). I2: 13 Jahre? KM: Ja. I1: Sie waren 13... (wird unterbrochen) KM: Ich waren 13, mein Alter auch, ich war kleine gekommen. 13 Jahre. I1: 13 Jahre. Mit 13 gekommen von Eritrea I2: mit der Familie gekommen? D: Nein / (gleichzeitig KM): Meine Bruder, elfter Bruder (?) ist heiratet und dann vier Kinder hat, er war in Sudan, dass ich war mit ihm. Weil sehr gefährlich, wenn ich bin 13 Jahre und dann nachher, äh, 4 Jahre ist das Problem kommt von Eritrea. D: sie mußte fliehen.
514-518	I2: Sie haben 9 Geschwister / KM: 10 Kinder, ja. Aber die zwei ist zwei und mein Vater ist im ... im Military das gestorben. I2: Und dann, ach so, dann waren Sie 13 und der Bruder hat Sie mitgenommen in den Sudan KM: Ja. Ja.
524-530	KM: Ja, wenn 13 ist die ...ähm... die ähm (D sagt was auf tigrinya) Ethiopia gouvernement war in Eritrea oder, bevor frei Eritrea, das ist die Mädchen nehmen, oder. (I2: ach so) KM: Die Military und dann (I2. Ah, mhm, weil...) KM: Ja, das Problem passiert viele, viele Mädchen. I2: war das noch in ... KM: das so machen und dann das Problem I2: Ok, und damit Sie nicht entführt werden... KM: Ja, weil meine Mutter hat Angst und dann meine Bruder I2: hat ihr Bruder Sie mitgenommen.
546-552	I2: und jetzt, ist sie wieder draußen, oder was ist dann passiert? KM: Ja, schon, ja. Meine, von meine Vater ist Onkel (I2: Ja) KM: ist er hat gesagt „das ist von meine Bruder Frau, ich kann, ich kann freilassen, ich kann (I2: Geld für sie geben), KM: ja, kommen für diese Problem, aber sie ist Frau, nein, sagt er. I2: ok, dann ist er ins Gefängnis gegangen? KM: Nein, er ist, hat gut Leute kennt, freigelassen.
685-691	D: mein Mutter hat gesagt, also, seit er in der Schweiz gekommen ist, hat er eritreische Freunde bekommen und ja, die haben auch getrunken und dann hat er auch angefangen. Eigentlich wollte er nicht trinken, ich verstehe das schon, er's, er trinkt nur, weil er zu viel Streß hat, das, das ist eigentlich ganz normal. Meine Mutter hat ihm gesagt „trink bitte nicht alleine, trink mindestens zu Hause, dass wir auch dich sehen können.“ (I1: ja / I2: mhm).
697-704	I2: und warum hat er Streß, hat er Streß weil er... mit der Sprache, oder mit der Arbeit? D: nein, er... KM: Ja, denke ich, mit der Arbeit. D: mit der Arbeit KM: und dann, ich weiß nicht, er hat auch mit die Gemeinde ist, ich weiß nicht, äh, ... ja er hat vorher so viele Problem. Viele Geld gezahlt wegen wir zu kommen auch, weil er hat erst in der Schweiz gekommen
736-738	KM: und dann er hat, er arbeitet, vielleicht er schwarz arbeitet, einmal gearbeitet mit den Zeitung (?) und dann die Vorschlag gekommt (00:43:19) zu ihm, das auch Streß alles. Streß passiert.
895-909	E: Neï, es war, ich bin, so ich war zuerst in die Integrationsklasse ... ja, der Lehrer hab ich nicht so gern gehabt. KM: ich kann, soll ich gebe Wasser? (00:50:16) E: er hat zum Beispiel, einmal hatt ich so (I2: ja gern, KM: Wasser) einen Streit, ein Schüler hat mich so genervt, dann haben wir uns... ja... I2: geprügelt? E: ja, so ein bißchen verprügelt, nicht so so ernst. Nachher hat mir der Lehrer angeschreit und gesagt „Du hast noch kein Bewilligung, das darfst du nicht machen!“ Er hat gesagt „welchen Bewilligung hast du, so dass du da Streit...?“ I1: aha, oh! Der Lehrer? E: Mhm. Zuerst hab ich nicht verstanden, nachher... I2: (lacht)

	<p>E: immer wiederholt im Kopf, dann hab ich's, ja gewußt halt. Dann hab ich ihn immer gehaßt. I1: er war nit so nett E: nein... er hat immer Ausländer I2: und dann macht er Integrationsklasse, des ist ja komisch E: Ja, zum Beispiel wenn jemand den Schweizerpass hat, hat er ein Unterschied gemacht.</p>
990-1007	<p>KM: er ist, ja, von der Police ist, ja, Police. Er ist Police, ja. I1: In Eritrea? KM: In Eritrea, ja. D: (auf tigrinya... „military“). I2: Sie haben gerade so gemacht (Hand hoch), was bedeutet das? E: eine Stufe höher KM: (auf tigrinya). E: Also er war, so wie ein Chefpolizist I1: Er war ein Chef D: Nein KM: Nicht von Police Chef. D: Soldaten KM: Vom Soldat I2: Also ein Offizier mit hohem Rang D: er ist höher I2: General oder so A: Offizier, aber nicht General so, so linke Hand von General, oder rechte.</p>
919-934	<p>I1: und wer ist jetzt der Beste in der Schule von Euch drei? D: Aron. E: Ich bin besser D: Er ist besser eigentlich. KM: Elia ist, ist, einfach kann / D: er... / KM: ... er ist Sek B. I1: Sek B KM: Aber I2: Aber eigentlich ... ja KM: Vorher die Stadt Seefeld haben gemacht in Sek C machen und dann nachher immer Sek C. A: Also hätte er so von 5. Klasse, 6. Klasse... E: ich habe auch den System nicht verstanden. I1: ja I2: Warum du in C kommst und du in B. A: Weil er in Integrationsklasse war und er konnte kein Deutsch, nicht so gut.</p>
936-942	<p>A: Also ich, ich kam ins 3. Klasse. Also auch in E-Klasse KM (Gleichzeitig): Elia ist am 3, Johanna 13 Jahre alt im eine Integrationssschule schicken die. I2: ja. KM: Nicht in normal Schule. I2: Ja. KM: Die Foundation ist so, beginning ist, war nicht gut Chance gefunden Johanna. Und dann Elia ist, war nur (redet auf tigrinya) ... 2 Monate, nur 2 Monaten, ähm, 2011.</p>
1033-1048	<p>I1 (unterbricht): Was hat er gemacht? KM: Er nein, nicht gemacht? E: Mama, er ist nicht Anwalt, aber er, es gibt ja... KM: er ist in Asmara in der Stadt. E: Leute, wo so sagen ... I2: nicht Anwalt, aber E: Nein, der Anwalt steht ja vor dem I2: vor dem Gericht E: Ja, und wer macht den Gericht? I2: Der Richter? E: Genau, der Richter I2: Ah, er ist Richter E: Ja I1: Der Vater von Ihrem, von Deinem Vater Richter? I2: ist Richter in Asmara E: Ja</p>
1056-1061	<p>I1: aber das heißt, Ihre Familie und Deine Großeltern, Dein Großvater von der Mutter, Offizier, der Großvater vom Vater Richter. Das sind sehr gute Familien. E: Ja. I1: ok</p>

	E: Trotzdem gab es Armut. (noch mal lauter: Trotzdem gab es Armut).
1083-1090	KM: Wir waren in Wetzikon Beispiel, diese Lehrerin war sehr gegen mit Elia. Und dann warum sie hat ihm eine Schule, Sprungbrettschule geschickt Elia und dann diese Sprungbrett, wie ist die Sprungbrett haben gesagt die Sprungbrett ist hat gesagt „das ist eine schöne Schule und die Leute helfen, ist zum Arbeit finden“, sie hat gesagt, keine die Schüler ist alles schon von Ehre gemacht haben und dann du nachher alleine, sie alle ganz, ganze die Schule ist weg und dann du alleine mit neue Leute.
1096-1113	KM: Nachher ich habe gesagt „ich kenne das nicht, das ist normal Schule oder was?“ Sie hat gesagt „das ist zu helfen, Arbeit finden und dann die Bewerbung schreiben“ I2: Ja, so ... mhm KM: „Gute Schule“, hat gesagt. Ok, wir schauen. Wenn gefällt mir, ich kann gehen. Wenn gefällt mich nicht, (I2: für Sie?) KM: nein von Elia, und dann ich zurück in meine Klasse, haben gesagt Elia. I2: Ja KM: Sie hat gesagt „ok“, sagen mit die Schulleiterin und die Lehrerin gesprochen und dann nachher sie hat, hat, Elia schon gegangen diese Sprungbrettschule ich war mit ihm einmal gesehen, zweite Mal gegangen, war sehr schlecht. Am erste Mal hat eine Lehrer gefragt Elia „warum du gekommen hier, was hast du gemacht schlecht?“ hat gefragt. (I2 schnaubt) KM: Elia hat gesagt „ich habe nicht schlecht gemacht, das, das ist, äh, die Lehrerin hat gesagt mir, „dass Bewerbung schreiben, Arbeit zu finden, helfen“, (E: ja) KM: „das ist so gut Schule“ hat gesagt
1125-1129	I1: In Wetzikon? E: Nein, hier in Seefeld I1: hier, aha E: wir schreiben so Bewerbungen und so und der Lehrer hilft uns immer, ich finde ihn gute Lehrer.
1174-1178	KM: und dann, äh, sie ist muss helfen, weil der Lehrer in Wetzikon hat gesagt, „wenn du nicht so gut gemacht, die Schule, ist eine schlechte Schule nachher gehen. Vielleicht das ist schlecht von Sek C auch.“ Weil, und dann... E: (unterbricht): Sonderklasse.
1581-1586	I2: hat er sie betrogen, mhm KM: Ja. Nachher mit sie in der Schweiz gekommen. I2: Waas? Ah. I1: aha KM: Ja, zusammen gekommen. Aber, aber diese Frau ist, sie kennt mich, aber ich kenne nicht diese. Sie kennt mich (I1: mhm) KM: sie kennt auch, er hat 4 Kinder, oder.
1638-1641	KM: Aber sie, sie war in der Schweiz, und dann nachher in England gegangen (I2: mhm) KM: aber von England so gekommen sie will heiraten mit ihm. Nachher...
1652-1671	I2: das heißt, es ist schwieriger (KM: ja, sehr schwierig) I2.. in der Schweiz, als in Ägypten? KM: ... in der Schweiz I2: wirklich? KM: war in Ägypten einfach. I1: aber jetzt hat... KM (unterbricht): Nur die Problem ist: keine, keine Garantie in arabische Land. I2: was für Garantien meinen Sie? E: Versicherung I2: Dass Sie bleiben können? KM: Versicherung, ja, keine Versicherung, ist nur in der Schweiz, in der Schweiz (I1: aber jetzt hat...) KM: nicht in Ägypten, weil arabische Leute ist so gefährlich. E: Ja (I2: mhm) KM: Aber zum Leben ist oder Problem ist besser (I2: mhm), die Kinder auch - man kann gut Schule gehen, America, american Schule ist Privatschule, viele Privatschule, für ein Person ist 1800\$ pro Jahr. I2: ok KM: gut Schule gehen, gut Schule finden, aber Geld ist Problem, oder
1726-1739	KM: man kann nicht waschen (I1: mhm) KM: das war sehr schwierig. Und dann wir gehen sprechen mit Chefin, unsere Chefin, die Chefin sagt „äh, sprechen mit Elektrizität I2: die Chefin vom Sozialamt? E+KM: Ja. Ich sprechen, telefonieren mit Elektrizität (I1: mhm) KM: Ich telefoniere und dann ein Person sagt anderes, ein Person sagt anderes (I1: mhm) KM: da war, das war sehr schwierig (I2: Ja)

	<p>KM: nach der 2 Monaten, wir haben ihm der Polizei gegangen. I1: aha? KM: Ja, der Polizei, diese Frau war am Ende Woche, war Freitag (I2: mhm) KM: von Hause gegangen, diese Frau gegeben (I1: ja) KM: und dann sie hat die Elektrizität gut gemacht. (I1: mhm). I2: Ja, manchmal ist es kompliziert mit den Behörden.</p>
1835-1837	<p>KM: Schulsozialarbeiterin von Daniela, ich habe rot Haus war eine Frau, Schweizer Frau, sie heißt Frau Berger, sie hat gesagt mir, äh, da ist, man kann ist, in der Schweiz ist pro ein Kind ist pro Jahr ...</p>
1932-1937	<p>Mehr bezahlen. 1200 gezahlen. (I1: mhm). Die 200 ist von meine Geld bezahle (I1: mhm) und dann diese Geld ich möchte zurückkommt und dann er hat gesagt mir „Nein, nur 1000 CHF bezahlen“, hat gesagt. I1: Mhm, mhm. I2: Ihm war's dann zu teuer</p>
Hauptkategorie: Übergänge / Phasen erhöhter Vulnerabilität	
Zeilen	Textstellen (Codings)
92-93	<p>I2: Wann sind Sie nach Seefeld gezogen? KM: Am 31. August I1: Ah, erst! I2: 3 Wochen, 4 Wochen!</p>
133-135	<p>KM: Wir waren vorher in Wetzikon. I1: Wetzikon, auch in einer Wohnung? KM: 1 Jahr, sieben, sieben...</p>
137-139	<p>I1: und wie lange können Sie hier bleiben, in diesem Haus? KM: ich weiß nicht, ich... E: ich glaub, ich glaub Maximum so 4 Jahre vielleicht</p>
257-268	<p>E: ähm... 3. Sek. I1: Sek B, Sek A? E: C. / I1: Sek C. / E+KM: mhm / I1: und, da in Seefeld? / E: mhm / I2: Wann hast du angefangen? I1: Jetzt wahrscheinlich E: Ja, jetzt, als ich da umgezogen bin / KM (gleichzeitig): 14. September E: 14. September hab ich da angefangen. I2: 14.9.? KM: Zwei Wochen waren ohne Schule die Kinder. I2: Das weiß ich noch, das hat Fana Asefaw gesagt, dass die Kinder noch warten, in welche Schule sie gehen können. KM: Ja.</p>
299-305	<p>3 Jahre haben wir gemacht in Schlieren. Ja, nachher... E: Und nach 3 Jahre, 1 Jahr Wetzikon. D: Ja, nachher sind wir in Wetzikon auch einem Jahr (wir von KM unterbrochen) KM: ... war in Zürich 1 Jahr. I2: Seefeld, Zürich (wird von KM Unterbrochen) KM: Ja, wir waren Geroldstrasse 27 in Seefeld.</p>
313-327	<p>KM: Und dann in Zürich Familieherberge. I2: Ja. KM: War 6 Monate immer in Schlachthofstrasse Zürich und dann nachher in Örlikon, in Örlikon Bahnhof ist so und dann nach Dorf, Hofackerstrasse 120 waren auch 6 Monaten. I2: und die Kinder sind trotzdem weiter in Seefeld in die Schule... (wird von KM unterbrochen) KM: Ja, 6 Monaten und dann nachher das einem Jahr, oder. Nachher in Jugendherberge Langstrasse 1 Monat in ein Hotel waren. I1: Ja, ich kenne die Jugendherberge (wird von KM unterbrochen) KM: Und dann nachher in Wetzikon gegangen. I2: Da hatten Sie dann ne neue Wohnung gefunden KM: In Wetzikon auch nicht normal wohnen, das (E unterbricht KM: Dort habe ich die Schule aufgehört, weil es hat) Notwohnung auch. Das ist...</p>
335-352	<p>KM: in Winterthur ist bißchen ruhig geworden, aber er vorher in Zürich waren und dann Zürich muss nach Seefeld kommen Schule und dann Johanna und Elia ist manchmal der Schule, der Lehrer sagte „spät“, und dann schwierig nachher die Kinder ist Problem wenn wir (wird von I2 unterbrochen) I2: weil sie zu spät gekommen sind? E+KM gleichzeitig: E: Ja, weil manchmal kommen wir zu spät / KM: ja, weil von die Hofackerstrasse ist nahe Örlikon I2: Ja KM: das ist hat keine Bus. Manchmal die Bus auch geht auf die nicht stop. (D: stoppt es ein-</p>

	fach nicht). Und dann muss auf die Örlikon kommen. Ja das schwierig war, drei Bus muss Wechsel machen oder in Uitikon / Altstetten auch andere Zug nehmen, das war sehr schwierig wenn spät wenig auch der Lehrer immer sagt und nachher das Kopf von die Kinder schwierig. Diese Haus auch war in diese Familieherberge war viele Leute und dann laut, man kann 8 Uhr oder 9 Uhr schlafen bis 10 Uhr ist viele Leute, weil das klein klein Haus alle hören, das ist war sehr schlecht
363-368	I1: Sie waren alleine mit allen Kindern KM: Mit alle Kinder, die war, ist... I1 unterbricht: Und wo waren Sie? KM: ... in mein Bauch, wo der Vater gekommen hier. I1: Sie waren in Eritrea da, oder? KM: nein / I1: wo waren Sie? KM: Sudan
456-460	KM: das in Ägypten. Sie, sie war... äh... 4 Jahre alt von Sudan nach Ägypten gekommen. Sie war 4 Jahre, 4 Jahre alt. Und dann nachher in Ägypten waren gut, aber immer unsere Kopf ist in der Schweiz denken, oder die Kinder immer sagen „wir möchten unseren Vater, unseren Vater sehen“, oder.
497-499	I2: Und wie lang waren Sie schon ... KM: In Ägypten? 3 Jahre 7 Monate I2: Die Kinder sind im Sudan geboren ? Alle? KM: Die Kinder alle im Sudan geboren.
561-570	I2: dann waren Sie noch gar nicht in Eritrea, seit es eigenes Land ist? KM: ich war nicht, ich war nicht, aber ich habe nach der Eritrea frei ist, ich habe schon in Eritrea gegangen. Ich habe so gegangen und dann zurück. I2: Zum mal Ferien zu machen KM: Ja, ja. I2: Und die Kinder, waren, also Ihre Kinder, waren die schon mal in Eritrea? KM: äh, Daniela war in meine Bauch 2 Monaten, Elia ist war 3 Jahre, Aron war Baby,
740-743	I2: Und als Sie dann in die Schweiz kamen, haben Sie dann zusammen gelebt mit dem Vater? KM: Ja (I1: am Anfang) KM: fast – ja 3 Jahre 6 Monaten
750-759	I2: und wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen von Ägypten? (Pause) I2: Wie sind Sie gekommen, haben Sie ein Flugzeug nehmen können, oder... KM: ja, mit Flugzeug (I2 gleichzeitig: mit dem Flugzeug) KM: Mit dem Flugzeug, das Visa gekommen. I1: von Ägypten KM: von Schweiz Visa schicken ... I2: Dann konnten Sie von Kairo nach Zürich fliegen KM: Ja.
940-951	I2: Ja. KM: Die Foundation ist so, beginning ist, war nicht gut Chance gefunden Johanna. Und dann Elia ist, war nur (redet auf tigrinya) ... 2 Monate, nur 2 Monaten, ähm, 2011. E: Stadtschulhaus? KM: Ja. E: Nicht 2 Monate. A: 3 oder 4. KM: nein, nicht 3, 4 ... am 5., Mai, und dann, Mai und äh ja, Juni. 2 Monate nur war, nachher Ferien, oder. Siebte. Nur 2 Monaten Elia ist besser ein bißchen die 2 Monaten ist gut Deutsch gefunden hier. Nur 2 Monaten aber. Nachher schon mit Johanna am, am... E: Integrationsklasse. KM: Ja, Integrationsklasse gekommen.
1083-1090	Wir waren in Wetzikon Beispiel, diese Lehrerin war sehr gegen mit Elia. Und dann warum sie hat ihm eine Schule, Sprungbrettschule geschickt Elia und dann diese Sprungbrett, wie ist die Sprungbrett haben gesagt die Sprungbrett ist hat gesagt „das ist eine schöne Schule und die Leute helfen, ist zum Arbeit finden“, sie hat gesagt, keine die Schüler ist alles schon von Ehre gemacht haben und dann du nachher alleine, sie alle ganz, ganze die Schule ist weg und dann du alleine mit neue Leute.
1156-1159	I1: ja. Und, und und jetzt bist du in der 6. und du machst die 6. fertig bis zum nächsten Sommer (D: mhm). I1: und dann gehst du wo? D: haben sie noch nicht gesagt

ANHANG 11: FAKTOREN AUS DEN DREI FÄLLEN

Risikoerhöhende Bedingungen		
Elsa	Samuel	Daniela
Kindbezogen (primäre Vulnerabilität)		
-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten im Bereich Merkfähigkeit (kognitive Fähigkeiten) • Schwierigkeiten in den Schulfächern Französisch und Mathematik (keine Noten in Mathematik)
Umgebungsbezogene Risikofaktoren - direkte Umgebung		
<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleinerziehende Mutter • Keinen Kontakt zum Vater • Wenig soziale Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> - Lose Verbundenheit zur Verwandtschaft (Geschwister in England, Familie der Mutter) - Wenig soziale Kontakte in der Umgebung • Knappe ökonomische Ressourcen (100 % Sozialhilfe) • Einstellung der Mutter: wenig Vertrauen in Schule, Behörden, Ämter • Unklare Kommunikation innerhalb der Familie • Tendenziell passive Rolle bei Lösung von Problemen, wenig Verantwortungsübernahme der Mutter • Mutter geht bis 9-jährig in die Schule <p>Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe Ansprüche in Kombination mit fehlender Unterstützung (in früherer Schule) 	<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleinerziehende Mutter • Junge Mutter (mit 15 Jahren geheiratet, mit 16 Jahren Samuel geboren) • Mutter spricht gebrochen Deutsch, als einzige der Familie kein Schweizerdeutsch • Wenig harmonische Paarbeziehung der Eltern • Alkoholprobleme Vater • Vater hat Mutter betrogen (fehlende Verbundenheit) • Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter • Keine Verantwortungsübernahme des Vaters • Wenig Kontakt zum Vater • Vermissen des Vaters durch Felipe • Unklarheiten bezüglich Nachzug von Schwester Amina • 50% Sozialhilfe <p>Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelgänger in früherer Schule • Einziges Kind mit Migrationshintergrund bei Einschulung (frühere Schule) 	<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleinerziehende Mutter • Mutter lebte bereits in Afrika 8 Jahre, 6 Monate mit den Kindern alleine • Der Vater habe die Familie fast vergessen • Unklare Kommunikation (keine klare Trennung vom Vater, keine Regelungen bezüglich Besuche etc.,) • Alkoholprobleme Vater • Vater hat Mutter betrogen • Vater habe wenig Zeit mit den Kindern verbracht (fehlende Verbundenheit / Verbindlichkeit) • Mutter berichtet von Stress und Ängsten (bezüglich Schwierigkeiten ihrer Kinder) • Johanna besucht weiterhin die Schule am früheren Wohnort • Tendenziell passive Rolle bei der Lösung von Problemen (Mutter) • Einstellung Mutter: Wenig Vertrauen in Schule, Lehrpersonen, Behörden, Ämter (holt Polizei, weil Sozialamt und Asylheim nicht hilft) • Einstellung Mutter: eher pessimistisch, wenig Optimismus (bezüglich Wohnen, erhaltene Unterstützung, Bildungschancen) • Mutter beschreibt Leben in der Schweiz als „so viel mehr schwierig“ als vorher • Unzufriedenheit mit der Wohnsituation (altes Haus, an dem viel gearbeitet werden müsse) • Mutter hat Deutschkurs bis Niveau A1 besucht, in Eritrea Schule bis Grundschule (4. oder 5. Klasse) • Knappe ökonomische Ressourcen (100% Sozialhilfe) <p>Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klima in Klasse: Hören dem Lehrer nicht zu (es sei laut und man könne nicht so gut lernen)

		<ul style="list-style-type: none"> • Fühlt sich in der neuen Klasse nicht so wohl
Umgebungsbezogene Risikofaktoren - weitere Umgebung		
<ul style="list-style-type: none"> • Mutter verlor ihren Vater mit 9 Jahren • Lose Verbundenheit der weiteren Verwandtschaft mütterlicherseits • Flucht der Mutter in den Sudan mit 13 Jahren • Militärdienstpflicht für Bruder Stefan in Eritrea • Mangelhafte Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden in der Schweiz • Separatives Bildungssystem in der Schweiz: Elsa Sonderschule, Bruder Stefan ohne Lehrstelle, jetzt Praktikum RAV 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholte Militärdienstpflicht für Vater in Eritrea • Fehlende Arbeitsmoral der Männer der „neuen Generation“ in Eritrea • Bedrohliche Umstände auf der Flucht • Die Lehrerinnen von Felipe mit „ihm in der Schule nicht sehr zufrieden“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter verlor ihren Vater mit 9 Jahren (Tod im Militär) • Flucht der Mutter in den Sudan mit 13 Jahren • Ihre Mutter wurde daraufhin ins Gefängnis gesperrt • Aechtes von zehn Kindern • Armut in Eritrea (trotz hohem sozioökonomischem Status) • Die Familie wurde nach 4 Jahren im Sudan als Flüchtlinge anerkannt • In Ägypten wartete die Familie 2 Jahre auf den Bescheid für die Weiterreise • Das Leben in Ägypten ist laut der Mutter einfacher als in der Schweiz • Freunde des Vaters trinken viel Alkohol • Daniela wird für die Oberstufe evtl. in eine Sonderschule eingeteilt (Separation) • Entscheide über Zuteilungen in Klassen, die für Familie nicht nachvollziehbar sind • Elia: schlechte Erfahrungen mit Lehrpersonen (Othering, Separation ohne klare Information)
Traumatische Erlebnisse		
<ul style="list-style-type: none"> • Flucht (ab Katar mit dem Flugzeug) • Frühere Flucht der Mutter 	<ul style="list-style-type: none"> • Flucht (mit dem Boot über das Mittelmeer) • Gesehen, wie Menschen eingesperrt wurden • Gesehen, wie Menschen vom Lastwagen und vom Boot geworfen wurden • Gesehen, wie der Vater die Mutter mit einem Messer töten wollte 	<ul style="list-style-type: none"> • Flucht (ab Ägypten mit dem Flugzeug) • Frühere Flucht der Mutter
Sekundäre Vulnerabilität (erworben)		
Psychische Probleme zwei Jahre nach der Ankunft in der Schweiz. Hatte Stress, wollte nicht mehr in die Schule, konnte nicht mehr schlafen und essen	Probleme mit dem Schlaf, Ängste und wenig Selbstbewusstsein (in der Zeit von 2. Klasse bis 3. Klasse)	Stress und Ängste: Hat als Kind viel geweint, weil sie den Vater vermisste Hat den Wunsch, dem Vater nahe zu sein (ist traurig) Psychische Probleme (in Behandlung)
Phasen erhöhter Vulnerabilität / Übergänge		
Geburt in Saudi-Arabien 2004 nach Eritrea Die zwei ältesten Geschwister wurden nach England geschickt 2012 in den Sudan geflüchtet, dann	Als 5-Jähriger: Flucht in den Sudan Schwester Amina bleibt in Eritrea Ein paar Wochen im Sudan In Libyen für ein paar Monate mit dem Schiff nach Malta	Vater geht in die Schweiz Geburt im Sudan Mit 4 Jahren: Flucht nach Ägypten Nach 3 Jahren und 7 Monaten Ägypten: Flug nach Zürich

<p>nach Katar, Flug nach Zürich</p> <p>In der Schweiz: Polizei Zürich 1 Monat Kreuzlingen 5 Monat Oberembrach Frauenfeld (seit fast 3 Jahren) Hospitalisation Oktober 14 bis Januar 15 Seit Februar 2015 in Sonderschule Elsa ist am Ende der Pubertät / in der Adoleszenz (16 Jahre)</p>	<p>2 Jahre und 7 Monate in Malta, dort kommt Felipe zur Welt Nach Deutschland, von dort aus in die Schweiz</p> <p>In der Schweiz: Asylheim in Effretikon. gut 4 Monate. Dottikon. 2. bis 5. Klasse In der Zeit kommt der kleinste Bruder Micha zur Welt Die Mutter trennt sich vom Vater der Kinder Ende der 5.Klasse: Umzug mit Mutter und den kleinen Brüdern nach Bülach Zum Zeitpunkt des Interviews sind sie seit ca. 3 Jahren in Bülach Samuel ist am Ende der Pubertät / in der Adoleszenz (15 Jahre)</p>	<p>In der Schweiz: ca. 3 Jahre in Schlieren ca. 1 Jahr Seefeld (Familienherberge) ca. 6 Monate in Zürich, Schlachthofstrasse ca. 6 Monate in Oerlikon (Schule noch in Seefeld) ca. 1 Monat Jugendherberge, Langstrasse Zürich ca. 7 Monate in Wetzikon (Notwohnung) Zum Zeitpunkt des Interviews gut drei Wochen im Haus in Seefeld. Die ersten zwei Wochen waren die Kinder noch nicht in der Schule. Sie wissen nicht, wie lange sie in diesem Haus bleiben können. Elia sagt: „Ich glaub Maximum so 4 Jahre.“ Daniela ist in der Pubertät (12 Jahre)</p>
---	---	--

Risikomildernde Bedingungen		
Elsa	Samuel	Daniela
Kindbezogene Ressourcen		
<ul style="list-style-type: none"> • Gute Schülerin in Eritrea • Temperament: „eher frech“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Männlich (in Pubertät) • Erstgeborener • Ist „ganz stark“ laut der Mutter 	
Umgebungs-bezogene Schutzfaktoren - direkte Umgebung		
<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enge Verbundenheit mit Mutter und drei Geschwistern • Fürsorgliche Mutter • Positive Äusserungen der Mutter über die Kinder • Wahrnehmung und Berücksichtigung der Gefühle einzelner Mitglieder • Klare Strukturen in familiärem Zusammenleben • Flexibilität: Berücksichtigung der Herkunfts- und Aufnahmekultur • Nutzung von (Freizeit-) Angeboten 	<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enge Verbundenheit mit Mutter und den zwei Brüdern • Mutter sieht Arbeit in Familie als sehr verbindlich • Optimistische Einstellung der Mutter (bspw. bezüglich eigener Wirksamkeit) • Kohärenzgefühl der Mutter bezüglich Erziehung der Kinder als sinnvolle Zukunftsinvestition • Sehr klare Struktur und Regeln im familiären Zusammenleben • Flexible Anpassung an die neue Umgebung (Besuchszeiten Vater, Kontakt mit Herkunftsland, Mitteinbezug beider Kulturen, Offenheit gegenüber 	<p>Familie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine gewisse Verbundenheit mit Mutter und Geschwistern (bspw. Hilfe mit dem Haus) • Positive Äusserungen der Mutter über die Kinder • Der Mutter ist das Wohlbefinden ihrer Kinder sehr wichtig • Eltern hatten sich in der Schweiz versöhnt (Fähigkeit zu vergeben, sich versöhnen) • Sprachliche Unklarheiten werden geklärt • Wohnsituation: viel Platz und ein Garten • Proaktive Haltung in einigen Situationen in Vergangenheit (bspw.: Reise nach Ägypten, Einsatz für die Reise in die Schweiz, Schule Johanna) • Soziale Ressourcen:

<ul style="list-style-type: none"> • Zufriedenheit mit der Wohnsituation • Religiöse Überzeugungen • Kohärenzgefühl von älterem Bruder Stefan • Problemlösung: konkrete Schritte Richtung Ziel • Zukunftspläne aller Kinder: eine Lehre machen (optimistische Einstellung) <p>Andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen • Peers haben teilweise Migrationshintergrund • Wohlbefinden in der (neuen) Klasse 	<p>Neuem)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viele soziale Ressourcen der Familie • Guten Kontakt zum Vater • Proaktive Haltung bei Problemlösung (Wohnung, Anwalt, Amina, Trennung, Zukunftsplanung) • Mutter arbeitet 50% in Coiffeursalon • Nutzung von (Freizeit-) Angeboten • Religiöse Überzeugungen • Gegenseitige Empathie in Familie • Klare Kommunikation in Familie <p>Andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen • Andere "Ausländer" in Nachbarschaft und Schule 	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe durch Kirchgemeinde - Hilfe durch andere Bekannte (teilweise erst seit kurzem bekannt) • Religiöse Überzeugungen • Kohärenzgefühl von älterem Bruder Elia • Interesse der Kinder an Freizeitangeboten • Alle Geschwister von Daniela möchten nach der Schule eine Lehre machen <p>Andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freundin in der neuen Klasse • Therapeutin
Umgebungsbezogene Schutzfaktoren - weitere Umgebung		
<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister pflegen alle drei positive Beziehungen zu Gleichaltrigen • Älteste Geschwister in England studieren beide an der Universität (Hinweis auf gute Entwicklung) • Onkel aus England besucht zeitweise die Familie • Familie der Mutter hatte in Eritrea einen hohen sozioökonomischen Status • Stefan und Angela sagen, dass ihre Freunde "Ausländer" sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Arbeitszeiten der Mutter • Enge Verbundenheit der Mutter mit ihrer Familie (Tanten, Onkel, Grosseltern) • Viele Geschwister der Mutter leben auch in Europa (Schweiz und Deutschland) • Grossmutter und Tante kümmern sich um Schwester Amina • Amina besucht Privatschule • Familie der Mutter hatte in Eritrea einen hohen sozioökonomischen Status • Der mögliche zukünftige Vater für die Kinder arbeitet mit Kindern und geht auch in die Kirche • Angebot der Familienberatung (kommunale Ebene) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mutter floh im Alter von 13 Jahren zu ihrem Bruder und dessen Familie • Ein Verwandter setzte sich für Freilassung ihrer Mutter ein • Die aktuelle Schule sei leichter als vorher • Elia kennt seinen Lehrer von früher und findet ihn "gut" • 100 USD pro Monat (von UN Ägypten) • Familie der Eltern hatten in Eritrea beide einen hohen sozioökonomischen Status • Schulsozialarbeiterin von Daniela informiert über Möglichkeiten (wie Freizeitangebote)
Kompetenz - Resilienz		
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstregulation (Genesung) • Problemlösefähigkeiten: proaktive Haltung (Ferienjob suchen) • Kontaktfähigkeiten: Freundschaften schliessen und pflegen • Hobbys und Interessen • Planungsfähigkeiten (Lehrstelle, Auszug von zu Hause) 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstregulation (Genesung) • Sozialkompetenz: Verantwortungsübernahme, Kontaktfähigkeiten (Freundschaften schliessen und pflegen) • Talent in / Interesse an Sport • Positives Selbstkonzept • Kommunikative Fähigkeiten • Planungsfähigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbegeisterung / schulisches Engagement • Internale Kontrollüberzeugung • Interesse an Freizeitbeschäftigung / Bereitschaft sich von Problemen zu distanzieren, Ausgleich zu schaffen • Aktives, flexibles Bewältigungsverhalten (Aussuchen von Menschen, die eine positive Wende geben können) • Religiöse Überzeugungen • Verantwortungsübernahme